

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Salıha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Nisan / 2020 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:27 **Sayı:**2 **Yıl:**2020

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

27

Sayı
Number

2

Yıl
Year

2020

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulamasında Öğrencilerin Baş Etme Yöntemleri Sınav Kaygısını Etkiler Mi? 118
Pınar İrmak Vural Gülşah Körpe
- 2 Postural Stability and Fall Risk in Adult Familial Mediterranean Fever Patients 125
Ayhan Kul, Hülya Uzkeser, Koksal Sarıhan, Fatih Baygutaalp, Kamber Kasalı
- 3 Comparison of Modification of Diet in Renal Disease and Cockcroft-Gault Equations in Detection of Glomerular Filtration Rate Alterations in Coronary Artery Visualized Patients 134
Yusuf Turkmən, Naci Babat
- 4 Prematüre Retinopatisinde Retinopati Şiddetinin Prematüre Evresine Göre Değerlendirilmesi 139
Gülistan Oynur, Leyla Hazar, Esra Vural, Yakup Acet, Oğuz Celik
- 5 Akciğer Hidatik Kisti Cerrahi Tedavisindeki Klinik Deneyimlerimiz 144
Erhan Durçeylan, Duygu Mergan İliklerden
- 6 Yaş ve Kuru Üzümde (Vitis vinifera L.) Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi 150
Halit Demir, Ayhan Güler, Canan Demir
- 7 Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Değerlendirilmesi 155
Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Tuğba Arvan, Kemal Bilgin, Asuman Birinci
- 8 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ailelerin Stres Düzeyleri ve Baş Etme Yöntemleri 160
Yasemin Keklikçi, Bayram Ali Dorum, Aylin Vatanser
- 9 Tıp 2 Diabetiklerde Faktör V Leiden Mutasyonu Sıklığı 166
Meral Ekim, Hasan Ekim
- 10 Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda, Histopatolojik ve Klinik Özellikler ile Yaş Faktörü Arasındaki İlişki 171
Rahmi Aslan, Kerem Taken, Recep Eryılmaz, Murat Demir, Mehmet Sevim, Kasım Ertas
- 11 Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansında Orbital Kan Akımının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi 177
Mine Karahan, Deniz Kılıç, Mehmet Emin Dursun, Birgül Dursun, Aslı Uğurlu, Sedat Aya, Seyfettin Erdem, Uğur Keklikçi, Yıldırım Bayezit Şakalar
- 12 Çocuklarda Helicobacter Pylori Varlığı ile Reflü Özofajiti Arasındaki İlişki 184
Mehmet Ağın, Yusuf Kayar, Ramazan Dertli, Şevki Konür, Mehmet Ali Bilgili
- 13 Evaluation of Oral Health-Related Quality of Life Among Dentistry Students 190
Gülbahar Ustaoglu, Mustafa Hayati Atala, Kerem Çağlar Gümüş
- 14 Gebelerde ve Yenidoğan Bebeklerde D Vitamini Korelasyonu 197
Abdullah Sert, Hüseyin Kaya, Özgül Yiğit, Sinan Yavuz, Tuba Karakuş Sert
- 15 Dil Lezyonlarının Klinik Görünüm ve Histopatolojik Analizi 203
Sedat Aydın, Hacer Baran, Seva Öztürk
- 16 Patellofemoral Eklemin Anatomik Stabilitesinin Yaş ve Cinsiyet ile İlişkisi: Tek Merkez MRG Deneyimimiz 209
Tuba Akdağ, Aynur Turan, Esra Soyer Guldogan, Baki Hekimoğlu
- 17 Management of Warfarin Complications In The Emergency Department 217
Mahmut Özdemir, Emin Asoğlu, Nesim Aladağ, Ramazan Asoğlu, Gizem Gizli
- 18 Şizofreni Hastalarında IGF-I ve IGFBP5 Gen İfadesi İlişkisi 225
Sengi Karabulut Uzunçakmak, Halil Özcan, Çağdaş Hüncar Yeloğlu

OLGU SUNUMLARI

- 1 Ampulla Adenomunda Endoskopik Tedavi; Snare Papillektomi 232
Mesut Aydın, Evren Kanat, Necmettin Tarak, Gülsüm Kabveci Kalınç, Ayça Orhan Gökeç
- 2 Rejyonel Anestezi Altında Gelişen ve Ölümle Sonuçlanan Kemik Çimentosu İmplantasyon Sendromu: Olgu Sunumu 235
Hacı Yusuf Güneş

DERLEME

- 1 Etiopathogenesis of Peptic Ulcers and Prostaglandin Relationship 238
Aykut Ulucan

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulamasında Öğrencilerin Baş Etme Yöntemleri Sınav Kaygısını Etkiler Mi?

Do Students' Coping Methods Affect Exam Anxiety in the Practice of Women Health and Diseases Nursing?

Pınar Irmak Vural*, Gülşah Körpe

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

ÖZET

Amaç: Sınav kaygısının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Özellikle üniversite eğitiminde sosyal ve bireysel beklentilerin artmasıyla kaygı düzeyi de artabilmektedir. Öğrenciler kaygı ile baş edebilmek için bir baş etme yöntemi bulurlar ve hayatı boyunca diğer birçok kaygı verici konuyla baş etmede bu yöntemle başvururlar. Bu çalışmanın amacı ise; hemşirelik öğrencilerinin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama dersi uygulama sınavı öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve sınav kaygısı ile nasıl baş etmeye çalıştıklarının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu çalışma Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama dersi alan hemşirelik öğrencilerinde 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 139 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenci bilgi formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI Form TX I-II), Beck Anksiyete Envanteri (BAI) ve Öznel Rahatsızlık Birimi (SUDS) ölçüm araçları kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin STAI Form TX I-II, BAI ve SUDS ölçekleri puan ortalamaları ile cinsiyet, yaş, ailenin yaşadığı yer, anne-baba birliktelik durumu arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. Öğrencilerin %44.6'sı sınav kaygısı ile baş etme de bir yöntem kullanmaktadır. Herhangi bir baş etme yöntemi kullanan öğrencilerin STAI Form TX I-II ve SUDS puan ortalamalarının kullanmayanlara göre daha düşük olduğu saptandı. Baş etme yöntemi olarak en çok nefes egzersizi (%14.4) yaptıkları saptandı. Ölçek puan ortalamalarında STAI Form TX I ve II arasında pozitif yönde orta şiddette istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki, STAI Form TX I ve SUDS ölçeği arasında pozitif yönde zayıf istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak, sınav kaygısıyla herhangi bir baş etme yöntemi olmayan öğrencilerin kaygı düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Sınav kaygısı, Baş etme, Hemşirelik, Öğrenci, Kadın Sağlığı Uygulama

ABSTRACT

Objective: Test anxiety has negative effects on students' academic success. Especially in university education, the level of anxiety can increase with the increase of social and individual expectations. The students find a way to cope with anxiety and apply this method to deal with many other worrying issues throughout their life. The aim of this study is; determining the anxiety levels of nursing students before the practice of the Women Health and Diseases Nursing Practice course and how they cope with the test anxiety.

Materials and Methods: This descriptive study was carried out with 139 students in the 2017-2018 academic year in nursing students who took Women's Health and Diseases Nursing Practice course. Student information form, State and Trait Anxiety Inventory (STAI Form TX I-II), Beck Anxiety Inventory (BAI), and Subjective Units of Distress Scale (SUDS) measurement tools were used.

Results: There was no statistically significant difference between the mean scores of STAI Form TX I-II, BAI and SUDS scales and gender, age, family place and parental association. 44.6% of students use a method to cope with test anxiety. The mean STAI Form TX I-II and SUDS scores of the students who used any coping method were lower than those who did not. The most common method was breathing exercises (14.4%). There was a statistically significant positive correlation between STAI Form TX I-II furthermore STAI Form TX I and SUDS.

Conclusion: As a result, it was determined that the anxiety levels of the students without any coping methods were higher than the others.

Key Words: Test Anxiety, Coping, Nursing, Student, Women Health Practice

Giriş

Belirli düzeydeki kaygı öğrenme üzerine olumlu etki gösterebilirken, aşırı kaygı hem öğrenme hem de akademik başarı üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Gençler sınav kaygısıyla

eğitim ortamında karşılaşır ve öğrenir. Ders çalışma düzeninin olmaması, sınav puanlarına ilişkin yüksek beklentiler, mükemmeliyetçi yaklaşım, görev ve sorumlulukları yerine getirmede başarısız olma, ailenin beklentilerinin çok yüksek olması ya da zeka düzeyinin sınav başarısı ile

değerlendirileceği korkusu sınav kaygısının nedenlerindedir (1).

Liebert ve Morris, sınav kaygısının kuruntu ve duyusallık olarak iki alt boyutu olduğunu belirtmişlerdir (2). Kuruntu boyutu, sınav kaygısını bilişsel boyutuyla ele alır. Başarısızlığın neden olacağı sonuçları düşünmek, başarıyı sağlayacak yeteneği hakkında endişe etmek gibi bireyin içsel konuşmalarını içerir. Duyusallık boyutu ise; kaygıya ilişkin fizyolojik reaksiyonları, kalp atımında hızlanma, kızarma, terleme, mide bulantıları gibi bedensel belirtileri içerir. Erözkan'ın aktardığına göre; "Sınav kaygısı, son zamanlarda akademik performansa etki eden davranışlar bütünü" olarak tanımlanmaktadır (3). Dolayısıyla sınav kaygısı, aşırı oluşan fizyolojik tepkileri, yetersiz ders çalışma yetkinliğini ve sınavla ilişkisiz zihinsel süreçleri kapsamaktadır. Birçok araştırmacı da sınav kaygısını, kaygılı davranışları içeren aşırı tepki olarak da tanımlamaktadır (3). Eğitimde, sosyal ilişkilerde ve klinik düzeyde bir problem oluşturan sınav kaygısı, öğrencilerin potansiyellerini hayata geçirmelerine engel oluşturmakta, gelecekteki hedeflerini ve mesleki kararlarını olumsuz olarak etkilemekte, okul ortamında uyumsuzluğa neden olmaktadır (4).

Stres ve kaygıyla baş etme yöntemleri 3 temel başlıkta toparlanabilir. Bunlar; bedensel, zihinsel ve davranışçı tekniklerdir. Bedenle ilgili teknikler; nefes egzersizleri, beslenme, gevşeme teknikleri ve fiziksel egzersizleri içerir. Zihinsel teknikler, genel olarak hissedilen stres ve kaygıyı kontrol altında tutmayı sağlar. Zihinsel teknikler, bireyin yaşadığı stres ve kaygıyı olumsuz düşünce durumundan olumlu düşünce durumuna getirmesine yardımcı olur. Zihinsel olarak olumsuz düşüncelerin farkına varılmasına, kabullenilmesine ve bunların yerine olumlu düşünce biçiminin kazandırılmasına yardımcı olur. Davranışçı teknikler, bireyin kendisine zarar verecek fiziksel ve düşünsel davranışlarını azaltmayı amaçlamak amacıyla başvurulan bir tekniktir. Bireyin kendine veya çevresindekilere zarar verebilecek davranışlardan kurtulması sağlanır (5). Kaygı ile baş etmede yaklaşımların bir arada kullanılmasının önemi üzerinde durulmakta ve sistematik duyarsızlaştırma, gevşeme teknikleri ve bilişsel-davranışsal kurama dayalı tekniklerin kullanılması önerilmektedir (6).

Gençler için üniversite eğitimi, yeni kişisel ve sosyal yaşantının yanında akademik yaşantıları da deneyimledikleri ve gelişim gösterdikleri süreci içerir. Bu süreçte öğrenciler; üniversitedeki bu yeni ortama uyum gösterme, akademik beklentileri

karşılama, edindiği sosyal özgürlükler dahilinde bağımsız olmayı başarma, kendi cinsi ve karşı cinste arkadaşlarıyla olan ilişkileri deneyimleme ve mesleki açıdan olanakları değerlendirme gibi konularla baş etmek durumunda kalırlar (7). Üniversiteye yeni başlangıç yapan öğrenciler; üniversite ortamına uyum sağlamaya çalışır, yeni arkadaşlar edinir, ailelerinden ayrı olarak yaşamaya alışırken; üniversite yaşantısına alışmaya çalışan öğrenciler ise "başarılı olma" beklentisini yerine getirmeye çalışırlar. Mezun olma aşamasında bulunan öğrencilerde ise durum biraz daha farklıdır, bu öğrencilerde ise stres oluşturan en önemli faktörlerden biri kariyer planlama çalışmalarıdır (8). Öğrenciler bunca stres ve kaygıyla baş etmek durumunda kaldıklarında kendilerine herhangi bir baş etme yöntemi bulurlar veya daha önceden keşfettikleri baş etme tekniğini devam ettirirler. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi uygulama sınavı öncesi kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve sınav kaygısı ile nasıl baş etmeye çalıştıklarının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Türü: Bu çalışma tanımlayıcı araştırma türünde bir çalışmadır.

Katılımcılar: Araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde 2. sınıfta İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama dersi alan hemşirelik öğrencileri dahil edilmiştir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeksizin 142 öğrencilerin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılmaya onay veren 139 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Öğrenciler sınava katılmadan 10 dakika öncesinde ölçekler uygulanıp toplanmıştır. Çalışmaya başlarken G*Power 3.1 programı ile güç analizi yapılmış olup çalışmanın gücü %80 olarak bulunmuştur.

Kullanılan Araçlar

Öğrenci Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak hazırlanan bu formda öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ile ilgili olarak toplam 10 soru yer almaktadır.

Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory-STAI Form): Bu envanterin her biri 20 maddelik iki ayrı ölçeği vardır; Durumluk Kaygı (STAI Form TX – I) ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI Form TX – II). Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türkçeye uyarlanması ve düzenlenmesi yapılan ölçekler 4'lü likert olarak derecelendirilmiştir (9). Puanlama 1-4 arasında

değişmektedir. Her iki ölçekte de düz ve tersine dönmüş ifadeler yer almaktadır. Durumluk Kaygı Ölçeği'nde on tersine dönmüş ifade yer almakta olup, bunlar; 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 ve 20. maddelerdir. Sürekli Kaygı Ölçeğinde ise tersine dönmüş bu sayı yedi olup bunlar; 21, 26, 27, 30, 33, 36 ve 39. maddelerdir. Ölçeklerden alınabilecek maksimum puan ise 80, minimum puan 20'dir. Puanlar yükseldikçe kaygı seviyesi de yükselmektedir. Sürekli Kaygı Ölçeği'nin iç tutarlık güvenilirlik katsayısı (Cronbach alfa) için değerler 0,83-0,87 arasında değişmekte olup, durumluk kaygı ölçeği içinse 0,94-0,96 arasındadır. Bu çalışmada Sürekli Kaygı Ölçeği'nin Cronbach alfa değeri 0.89, Durumluk Kaygı Ölçeği içinse 0.81 olarak bulunmuştur.

Beck Anksiyete Envanteri (Beck Anxiety Inventory-BAI): Ölçek Beck ve arkadaşları tarafından 1988 yılında bireyde oluşan anksiyete belirtilerinin sıklığını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (10). Ölçeği çözen bireyden son bir hafta içinde ölçekte sıralanan anksiyete belirtilerinin kendisini ne derece rahatsız ettiğini belirtmesi istenmektedir. Dörtlü likert tipi olarak derecelendirilen ölçek 21 maddeden oluşmaktadır. (0 hiç, 3 ciddi derecede). Ulusoy, Şahin ve Erkmen (1998) tarafından Türkçe dilinde geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır (11). Bireylerin ölçekten alabilecekleri toplam puan 0 ile 63 arasında değişmektedir. Bu çalışmada Beck Anksiyete Envanterinin Cronbach alfa değeri 0.93 olarak bulunmuştur.

Öznel Rahatsızlık Birimi (Subjective Units of Distress Scale-SUDS): Wolpe tarafından 1973 yılında oluşturulmuştur (12). Öznel değerlendirme sırasında birey kaygısına sebep olan uyarana karşılık hissettiği rahatsızlığı, "0" hiç rahatsızlık yok şeklinde, "10" dayanılmaz derecede rahatsızlık olarak düşünür ve rahatsızlığına 0-10 arası bir skalada puan verir. Puanın yüksek olması bireyin hissettiği kaygı veya stres düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu puanlama sayesinde bireyin o anda hissetmiş olduğu rahatsızlığın şiddeti belirlenir. Önemli olan, rahatsızlığın birey tarafından öznel olarak değerlendirilmesidir (12).

Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versiyon 23.0 kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların sosyodemografik özellikleri araştırmanın bağımsız değişkenlerini, STAI Form TX I-II, BAI ve SUDS ölçeklerinden alınan puanlar ise bağımlı değişkenlerini oluşturmuştur. Nicel değişkenlerin sunulması için ortalama ve standart sapma, nitel değişkenlerin sunumu amacıyla ise frekans ve yüzdelik değerler kullanılmıştır. Araştırma

sonucunda elde edilen veriler normal dağılım göstermemektedir bu sebeple verilerin değerlendirilmesinde non-parametrik testlerden faydalanılmıştır. Nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik olmayan testlerden iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi, ikiden çok grup karşılaştırmalarında ise Kruskal Wallis testi, gruplar arasında fark olduğu bulunduğu ise farkı yaratan grupların belirlenmesinde Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyonlara ise Spearman korelasyon testi ile bakılmıştır. Yapılan tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın Etik İlkeleri: Araştırmaya başlamadan önce Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak İstanbul Medipol Üniversitesi "Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan" (Sayı:10840098-604.01.01-E.50500) izin alındı. Araştırmaya katılacak öğrencilere araştırmanın amacı, elde edilen verilerin nerede ve niçin kullanılacağı açıklanarak öğrencilerden yazılı bilgilendirilmiş gönüllü onam alınmıştır.

Bulgular

Çalışmaya 139 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %83,5'i kadın, %64,0'ü 18-20 yaş aralığında bulunmaktadır. Öğrencilerin %80,6'sının ailesi il merkezinde yaşamakla birlikte %82,7'si öğrenimleri boyunca ailesiyle birlikte kalmaktadır. Öğrencilerin %74,1'inin ailesinin geliri giderine denk olup, %89,9'unun anne ve babası birlikte, %48,2'sinin annesi ilköğretim mezunu olup, %38,8'inin babası lise mezunudur (Tablo 1).

Öğrencilerin STAI Form TX I-II, BAI ve SUDS ölçekleri puan ortalamaları ile cinsiyet, yaş, ailenin yaşadığı yer, anne-baba birliktelik durumu arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır ($p > 0,005$).

Öğrencilerin öğrenimleri boyunca kaldıkları yer ile BAI puan ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur ($X^2=10,771$; $p=0,013$). Öğrenimleri boyunca ailesiyle birlikte kalan öğrencilerin BAI puan ortalaması akrabası ile birlikte kalan öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur. Aynı zamanda yurtdışı kalan öğrencilerin puan ortalaması akraba yanında ve arkadaşlarıyla evde kalan öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur.

Öğrencilerin ailelerinin gelir durumları ile SUDS puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur ($X^2=6,194$; $p=0,045$). Ailesinin geliri giderine denk olan öğrencilerin,

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özellikleri ve STAI Form TX I-II, BAI ve SUDS Puan Ortalamaları (n=139)

Sosyodemografik Özellikler		STAI Form TX I	STAI Form TX II	BAI	SUDS
	n (%)	Ort. ± SS	Ort. ± SS	Ort. ± SS	Ort. ± SS
Cinsiyet					
Erkek	23 (16,5)	49,56±10,11	48,34±7,48	34,56±11,15	5,26±2,29
Kadın	116 (83,5)	46,87±9,77	45,90±7,40	35,02±10,91	5,37±2,20
Test		Z=-0,766; p=0,444	Z=-1,323; p=0,186	Z=-0,428; p=0,668	Z=0,000; p=1,000
Yaş					
18-20	89 (64,0)	47,37±10,19	47,01±6,96	35,5±11,18	5,19±2,21
≥21	50 (36,0)	47,24±10,09	45,06±8,26	33,86±11,13	5,64±2,42
Test		Z=-0,213; p=0,831	Z=-1,872; p=0,061	Z=-0,901; p=0,368	Z=-1,079; p=0,281
Ailenin Yaşadığı Yer					
İl	112 (80,6)	48,08±10,16	46,66±7,64	34,02±10,97	5,38±2,30
İlçe	24 (17,3)	44,58±9,38	45,58±6,14	38,04±11,39	5,16±2,38
Köy	3 (2,2)	41,00±11,78	38,66±9,45	37,00±16,00	5,66±1,52
Test		X ² =2,965; p=0,227	X ² =2,926; p=0,232	X ² =2,670; p=0,263	X ² =0,573; p=0,751
Öğrencinin kaldığı yer					
Aileyle	115 (82,7)	46,97±9,72	46,54±7,55	34,73±10,58 ^a	5,41±2,13
Yurtta	15 (10,8)	48,46±12,83	46,00±7,43	30,80±12,39 ^b	5,73±2,57
Akraba yanında	2 (1,4)	55,00±12,72	46,00±5,65	58,00±5,65 ^{ab}	2,50±3,53
Arkadaşlarla evde	7 (5,0)	48,42±10,98	43,14±7,53	40,85±10,47 ^b	4,28±3,49
Test		X ² =1,463; p=0,691	X ² =1,161; p=0,762	X ² =10,771; p=0,013	X ² =3,248; p=0,355
Ailenin Ekonomik Durumu					
Gelir giderden fazla	24 (17,3)	43,75±11,00	42,91±8,56	35,20±8,80	5,41±2,39
Gelir gidere denk	103 (74,1)	48,16±9,93	47,28±6,97	34,52±11,57	5,17±2,31 ^a
Gelir giderden az	12 (8,6)	47,25±9,01	44,75±7,85	38,08±12,02	6,75±1,35 ^a
Test		X ² =2,710; p=0,258	X ² =4,392; p=0,111	X ² =1,573; p=0,456	X ² =6,194; p=0,045
Anne-baba;					
Birlikte	125 (89,9)	47,07±10,12	46,38±7,58	35,08±10,85	5,36±2,21
Ayrı	14 (10,1)	49,57±10,12	45,64±6,76	33,71±13,98	5,28±3,02
Test		Z=-0,755; p=0,450	Z=-0,745; p=0,456	Z=-0,861; p=0,389	Z=-0,153; p=0,878
Anne Eğitim Durumu					
Okur-yazar değil	7 (5,0)	48,57±12,92	43,14±8,11	30,71±7,88	4,14±2,26 ^a
İlkokul	67 (48,2)	48,26±9,23	47,13±7,38	35,94±11,75	5,92±2,12 ^{ab}
Ortaokul	23 (16,5)	47,17±10,83	44,52±8,78	34,43±11,21	4,95±2,58
Lise	34 (24,5)	44,85±9,96	46,50±6,62	34,76±10,70	4,67±2,21 ^b
Lisans ve üzeri	8 (5,8)	49,25±13,83	46,50±7,52	32,62±11,32	5,62±2,26
Test		X ² =2,895; p=0,575	X ² =5,392; p=0,249	X ² =1,567; p=0,815	X ² =9,588; p=0,048
Baba Eğitim Durumu					
Okur-yazar değil	2 (1,4)	58,00±21,21	40,00±1,41	38,50±3,53	6,50±2,12
İlkokul	40 (28,8)	50,00±8,50 ^a	48,10±6,39	34,57±11,77	5,82±2,15
Ortaokul	24 (17,3)	47,62±8,65	47,02±6,51	34,00±10,81	5,16±2,27
Lise	54 (38,8)	44,05±10,34 ^a	44,29±8,61	35,38±11,10	5,24±2,33
Lisans ve üzeri	19 (13,7)	49,47±11,27	47,78±6,42	35,31±11,70	4,78±2,50
Test		X ² =10,161; p=0,038	X ² =9,505; p=0,050	X ² =0,927; p=0,921	X ² =3,994; p=0,407

Z=Mann-Whitney U Testi, X² = Kruskal Wallis H Testi

a,b=Bonferroni düzeltilmeli Mann-Whitney U testine göre aralarında istatistiksel açıdan bir fark vardır, p<0,05

Tablo 2. Öğrencilerin Baş Etme Yöntemleri ve STAI Form TX I-II, BAI ve SUDS Puan Ortalamaları (n=139)

Baş Etme Özellikleri	n (%)	STAI	STAI	BAI	SUDS
		Form TX I	Form TX II	Ort. ± SS	Ort. ± SS
Baş Etme Yöntemi					
Evet	62 (44,6)	46,46±10,88	45,35±7,97	36,38±12,05	4,83±2,16
Hayır	77 (55,4)	48,01±9,47	47,07±7,02	33,79±10,31	5,76±2,32
Test		Z=-0,604; p=0,546	Z=-1,141; p=0,254	Z=-1,090; p=0,276	Z=-2,049; p=0,041
Baş Etme Yöntemi					
Nefes egzersizi yapmak	20 (14,4)	47,45±11,78	46,85±6,42	38,40±12,44	4,75±2,29
Müzik dinlemek	18 (12,9)	43,61±8,98	43,72±6,45	35,77±12,03	4,66±2,11
Olumlu düşünmek	6 (4,3)	40,16±10,14	40,50±9,99	33,8±9,43	5,66±1,36
Yürüyüş yapmak	4 (2,9)	41,00±6,78	44,50±11,23	40,25±11,52	3,25±1,25
Konu ile ilgili konuşmak	3 (2,2)	46,66±15,50	45,66±15,01	36,33±18,58	5,00±0,00
Dua etmek	3 (2,2)	49,00±17,77	49,33±10,26	38,66±21,07	7,00±0,00
Uyumak	2 (1,4)	59,00±2,82	49,50±9,19	48,50±3,53	2,00±2,82
Gevşeme egzersizi yapmak	1 (0,7)	50,00±0,00	34,00±0,00	29,00±0,00	5,00±0,00
Hobilerle uğraşmak	1 (0,7)	36,00±0,00	27,00±0,00	47,00±0,00	6,00±0,00
İlaç kullanmak	1 (0,7)	68,00±0,00	56,00±0,00	32,00±0,00	8,00±0,00
Yemek yemek	1 (0,7)	53,00±0,00	45,00±0,00	21,00±0,00	6,00±0,00
Meditasyon yapmak	1 (0,7)	54,00±0,00	61,00±0,00	24,00±0,00	4,00±0,00
Spor yapmak	1 (0,7)	42,00±0,00	51,00±0,00	37,00±0,00	0,00±0,00
Ağlamak	1 (0,7)	61,00±0,00	46,00±0,00	21,00±0,00	8,00±0,00
Test		X ² =14,606; p=0,333	X ² =13,821; p=0,387	X ² =9,908; p=0,701	X ² =19,294; p=0,114

Z=Mann-Whitney U Testi, X² = Kruskal Wallis H Testi

geliri giderinden az olan öğrencilere göre SUD ölçeği puan ortalaması daha düşük bulunmuştur.

Öğrencilerin anne eğitim durumları ile SUDS puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (X²=9,588; p=0,048). Anne eğitim durumu ilkökul olarak belirlenen öğrencilerin, anne eğitim durumu lise ve okur yazar olmayanlara göre SUDS puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur.

Öğrencilerin baba eğitim durumları ve STAI Form TX I puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmıştır (X²=10,161; p=0,038). Eğitim durumu ilkökul olanların eğitim durumu lise olanlara göre STAI Form TX I ölçeği puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (Tablo 1).

Öğrencilerin %44,6'sı sınav kaygısı ile baş etmede bir yöntem kullanmaktadır. Herhangi bir baş etme yöntemi kullanan öğrencilerin STAI Form TX I-II ve SUDS puan ortalamalarının kullanmayanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Baş etme yöntemi kullananlar daha çok nefes egzersizi

yapma (%14,4), müzik dinleme (%12,9), güzel şeyler düşünme (%4,3) ve yürüyüş yapma (%2,9) yöntemlerine başvurmuştur. Daha az sıklıkta ise; dua etme (%2,2), konuşma (%2,2), uyuma (%1,4), ağlama (%0,7), gevşeme egzersizi yapma (%0,7), hobilerle uğraşma (%0,7), ilaç kullanma (%0,7), meditasyon yapma (%0,7), spor yapma (%0,7), yemek yeme (%0,7) kullanılmaktadır. Baş etme yöntemleri ile ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 2). Ölçek puan ortalamaları arasındaki ilişkiye bakıldığında, STAI Form TX I ve STAI Form TX II arasında pozitif yönde orta şiddette "istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,429; p=0,000). Aynı zamanda, STAI Form TX I ve SUDS ölçeği arasında pozitif yönde zayıf istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,337; p<0,000) (Tablo 3).

Tartışma

Araştırma bulgularında istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 3. Öğrencilerin STAI Form TX I-II, BAI ve SUDS Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki

		STAI Form TX I	STAI Form TX II	BAI	SUDS
STAI FORM TX I	r*	1	,429	,006	,337
	p		<,000	,941	<,000
STAI FORM TX II	r*	,429	1	,032	,138
	p	<,000		,711	,106
BAI	r*	,006	,032	1	,011
	p	,941	,711		,899
SUDS	r*	,337	,138	,011	1
	p	<,000	,106	,899	

*Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

çıkan sonuçlara göre; öğrencilerin akraba yanında veya arkadaşları ile beraber konaklamalarının hissettikleri anksiyete sıklığını artırdığı görülmektedir. Arkadaşlarıyla beraber evde kalmanın okul sorumluluklarının dışında farklı sosyal ve ekonomik sorumluluklarda yüklediği için gençlerin daha kaygılı olduğu söylenebilir. İstanbul ilinde yapılmış bir çalışmada yurtta kalan kız üniversite öğrencilerinin %77,2'sinin hissettikleri anksiyetenin hafif düzeyde olduğu saptanmıştır (13). Erkek öğrencilerin STAI Form Tx I ve II puan ortalamalarının kızlara göre istatistiksel olarak anlamlı değil fakat oransal olarak biraz daha yüksek olduğu belirlendi ve ölçekler için belirlenen ortalama puan seviyesinin (36-41) üstünde olduğu saptandı. Mersin ve Öksüz'ün yaptığı bir çalışmada ise üniversite kız öğrencilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu belirlenmiş ve anksiyete düzeylerinin yüksek olması ve diğer psikiyatrik semptomların daha fazla görülmesini hormonal dengede yaşanan değişikliklere bağlamışlardır (14).

Günümüzde sınavlara verilen önem gittikçe artmakla birlikte ailelerin ve öğretmenlerin tutumları da bu artışa bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Öğrencilerde akademik başarı konusunda yaşanan sorunlar kendisi kadar, ailesini de sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir (15). Sosyoekonomik düzeyin bireylerin genel kaygı düzeyini artırdığı bilinmektedir ve üniversite öğrencilerinin yaşantılarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu çalışmada da geliri giderinden az olan öğrencilerin bireysel olarak değerlendirdikleri sınav kaygısı düzeyinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Düşük düzey sosyoekonomik durumda bulunan gençler eğitim, sosyal faaliyetler, kültür, kaliteli bir yaşam ve çalışma ortamı gibi birçok olanaktan yoksun kalmakta ya da bu olanaklardan yeterince yararlanamamaktadır. Bu sebeple, daha fazla olanağa ulaşan orta ve üst sosyoekonomik düzeye

sahip gençlere oranla daha yüksek seviyede kaygı, anksiyete, depresif yönde duyguları hissetme ve bunların fizyolojik belirtilerini deneyimleme ihtimalleri de artmaktadır (16). Bütün bunların yanısıra ebeveynlerin eğitim düzeyi, öğrencilerin sınavlara yönelik kaygı düzeyini etkilemektedir. Eğitim düzeyi düşük ebeveynleri olan öğrencilerin, özellikle durumluk olarak belirtilen kaygı düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi. Türkiye Psikiyatri Derneği sınav kaygısı yaşayan öğrenci ailelerinin sınırlarının farkında olması gerektiğini aktarmaktadır (17). Ayrıca öğrencilere sorumluluk ve güven verilmesi gerektiğini, onların önemsenmesi ve olumlu geri bildirimler verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Duygu ve düşüncelerin paylaşımı, empatik yaklaşılma önemlidir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalı ve ailede problem çözme davranışları geliştirilmelidir (17).

Sınav kaygısına yönelik herhangi bir baş etme yöntemi olmayan öğrencilerin bireysel olarak belirttikleri durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri yüksek olarak belirlenmiştir. Baş etme yöntemleri anksiyete, korku veya kaygı gibi olumsuz duygularla baş edebilmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca algılanan sosyal destek de öğrencilerin stresle baş etme becerilerini de etkilemektedir. Bu çalışmada ileri istatistiksel incelemelerle, sürekli kaygılı olan öğrencilerin anlık kaygı düzeylerinin de yüksek olduğu belirlendi. Bu durumda öğrencilerin genel olarak kaygı ve anksiyete haliyle baş edebilmeleri için baş etme yöntemlerini bilmeleri sınavlarını başarılı ve olumlu duygu durum haliyle geçirebilmeleri açısından çok faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etmede en çok nefes egzersizi yaptıkları, bunu müzik dinlemenin, olumlu yönde düşünmenin ve yürüyüş yapmanın izlediği belirlendi. Literatüre baktığımızda da öğrencilerin stres ve anksiyeteye baş edebilmek için derin nefes alma, meditasyon ve baş etmeye yönelik

mentörlük yardımı aldıkları belirtilmiştir. Ayrıca randomize kontrollü olarak yapılmış bir çalışmada, öğrencilerin mesleki laboratuvar uygulama sınavı öncesi nefes egzersizleri yapmasının ve müzik dinlemelerinin anksiyete düzeylerini azalttığı belirlenmiştir (18).

Araştırmanın sonucuna göre, herhangi bir baş etme yöntemi olmayan öğrencilerin sınava yönelik kaygı düzeylerinin diğerlerine göre yüksek olduğu belirlendi. Yapılacak araştırmalarda sınav kaygı düzeylerinin belirlenmesinin yanında, baş etme yöntemlerine ve bu yöntemlerin sürekliliğine odaklanılması oldukça önem taşımaktadır. Hemşirelik ulusal çekirdek eğitim programında belirtilen kaygı, stres ve bunlarla baş etme yöntemleriyle ilgili konuların mesleki uygulama derslerinde yer alması öğrencilerin bu konuda bilgi ve beceri düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. McDonald AS. The prevalence and effects of test anxiety in school children. *Educ Psychol* 2001; 21: 89-101.
2. Liebert R, Morris L. Relationship of cognitive and emotional of test anxiety to physiological arousal and academic performance. *J Consult Clin Psychol* 1970; 35: 332-337.
3. Erözkan A. Üniversite öğrencilerinin sınav kaygısı ve başa çıkma davranışları. *SOBBİAD* 2004; 1(12): 14-38.
4. DüNDAR S, YAPICI Ş, TOPÇU B. Üniversite öğrencilerinin bazı kişilik özelliklerine göre sınav kaygısının incelenmesi. *GEFAD* 2008; 28(1): 171-186.
5. Şahin NH, Durak A. Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: üniversite öğrencilerine uyarlanması. *Türk Psikol Derg* 1995; 10(34): 56-73.
6. Cheek JR, Bradley LJ, Reynolds J, Coy D. An intervention for helping elementary students reduce test anxiety. *Prof Sch Coun J* 2002; 6: 163-165.
7. Avşaroğlu S, Üre Ö. Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygı, karar verme ve stresle başa çıkma stillerinin benlik saygısı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. *SUSBED* 2007; (18): 85-100.
8. Doğan B, Eser M. Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemleri: Nazilli MYO örneği. *Ejovoc* 2013; 3(4): 29-30.
9. Öner N, Le Compte A. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayını; 1983.
10. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. *J Consult Clin Psychol* 1988; 56(6): 893-897.
11. Ulusoy M, Şahin N, Erkmen H. Turkish version of the beck anxiety inventory: psychometric properties. *J Cogn Psychother* 1998; 12(2): 163-172.
12. Wolpe J. *The Practice of Therapy*. 2nd Ed. New York: Pergamon Press; 1973. p. 120-183.
13. Yılmaz M, Ocakçı AF. Bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. *Maltepe Üniv Hemş Bilim ve Sanatı Derg* 2010; 3(1): 15-23.
14. Mersin S, Öksüz E. Üniversite öğrencilerinde aile desteğinin kaygı düzeyine etkisi. *J Int Social Res* 2014; 7(35): 643-671.
15. Boyacıoğlu NE, Küçük L. Ergenlikte mantık dışı inançlar sınav kaygısını nasıl etkiliyor? *J Psych Nurs* 2011; 2(1): 40-45.
16. Şahin NH, Batıgün AD, Uğurtaş S. Kısa semptom envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. *Türk Psik Derg* 2002; 13(2): 125-135.
17. Türk Psikiyatri Derneği, Sınav Kaygısı, <http://www.psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/13/sinav-kaygisi> (ET: 12.07.2018).
18. Yalcin BM, Unal M, Pirdal H, Karahan TF. The effect of a stress and anxiety coping programme on objective structured clinical exam performance in medical students, a randomised clinical trial. *Educ Psychol* 2015; 1-14.

Postural Stability and Fall Risk in Adult Familial Mediterranean Fever Patients

Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Erişkin Hastalarda Postural Stabilite ve Düşme Riski

Ayhan Kul^{1*}, Hulya Uzkeser¹, Koksal Sarıhan¹, Fatih Baygutalp¹, Kamber Kasalı²

¹Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

²Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

ABSTRACT

Objective: In this study, our purpose was to determine the postural stability and fall risk by an objective computerized technique in patients with Familial Mediterranean Fever (FMF), together with their relevant potential risk factors for falls.

Materials and Methods: 45 patients diagnosed with FMF (mean age 31±10 years; range 17 to 53 years) and 40 healthy controls (mean age 31±9 years; range 18 to 50 years) were included in the study. We used the Falls Efficacy Scale (FES-I) for assessment of fall efficacy. The disease severity score was assessed. Stability Index (SI), Weight Distribution Index (WDI), and fall risk analysis were performed by the computerized posturography device.

Results: Significant differences were found between groups regarding SI and WDI values ($p<0.05$). The risk of falling ($p=0.003$) and the history of falls in the last year in the patient group ($p=0.031$) were found to be higher. However, except for female gender and FES-I, no significant relationships were found between fall risk and disease-related factors such as age, body mass index, severity, and duration of the disease, the last 1-year fall history ($r<0.3$, $p>0.05$). Moreover, while significant positive correlations were determined between all parameters of SI and fall risk ($r>0.3$, $p<0.001$), no relationship was found between WDI and fall risk ($r<0.3$, $p>0.05$) except close eyes-head extended (HB-WDI; $r=0.003$, $p<0.001$).

Conclusion: Postural stability was impaired, and fall risk increased in FMF. This result might result from FMF disease or many other factors being capable of affecting the balance.

Key Words: Familial Mediterranean Fever, postural stability, fall risk

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) olan erişkin hastalarda düşme için olası risk faktörleri ile birlikte objektif bilgisayarlı bir teknik kullanılarak postural stabilite ve düşme riskinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya AAA hastalığı tanısı konulan 45 hasta (ortalama yaş: 31±10 yıl, yaş aralığı: 17-53 yıl) ile yaş ve cinsiyetleri benzer olan 40 sağlıklı kontrol (ortalama yaş:31±9 yıl, yaş aralığı: 18-50 yıl) dâhil edildi. Düşme etkinliğinin değerlendirilmesi için uluslararası düşme etkinliği ölçeği (U-DEÖ) kullanıldı. Hastalık şiddeti skoru değerlendirildi. Bilgisayarlı posturografi cihazı ile; postural stabilite için stabilite indeksi (Sİ) ile ağırlık dağılım indeksi (ADİ) ve düşme riski analizi yapıldı.

Bulgular: Bilgisayarlı sistem kullanılarak ölçülen Sİ ve ADİ değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark bulundu ($p<0.05$). Hasta grupta düşme riski ($p=0.003$) ve son bir yıldaki düşme öyküsünün ($p=0.031$) daha yüksek olduğu tespit edildi. Ancak kadın cinsiyet ve U-DEÖ hariç yaş, vücut kitle indeksi, hastalık süresi, hastalık şiddeti, son 1 yıl içindeki düşme öyküsü gibi ilişkili faktörler ile düşme riski arasında herhangi bir ilişki bulunamadı ($r<0.3$ ve $p>0.05$). Ayrıca Sİ'nin tüm parametrelerinde düşme riski ile arasında anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilirken ($r>0.3$ ve $p<0.001$), ADİ ile düşme riski arasında gözler kapalı ve baş ekstansiyonda iken (HB-ADİ; $r=0.003$, $p<0.001$) hariç bir ilişki bulunamadı ($r<0.3$ ve $p>0.05$).

Sonuç: AAA hastalığında postural stabilitenin bozulduğu ve düşme riskinin arttığı anlaşıldı. Bu sonuç AAA hastalığından veya dengeyi etkileyebilen diğer birçok faktörden kaynaklanmış olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, postural stabilite, düşme riski

Introduction

Familial Mediterranean fever (FMF) is a multisystemic disorder characterized by recurrent painful episodes affecting the abdomen, chest, and

joints. It is frequently accompanied by fever, and rarely by skin rashes. Patients are asymptomatic and completely healthy between FMF episodes. Chronic, long-lasting symptoms such as nephropathic amyloidosis, chronic arthritis, and

*Sorumlu Yazar: Ayhan Kul, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, 25240, Turkey

E-mail: drayhankul@gmail.com, Phone: +90 (442) 344 73 34, Fax: +90 (442) 236 13 01

Geliş Tarihi: 27.04.2019, Kabul Tarihi: 13.06.2019

protracted myalgia may be manifest in this disorder (1).

Disorders in postural stability may lead to balance problems and increase the fall risk in rheumatic diseases (2-5). Falling may have various consequences such as loss of confidence, injuries, and even death (6). Even though falls are considerably common in rheumatic diseases and frequently have serious results, they are still not investigated and have not been given importance enough in the population. Moreover, most of the previous studies on the fall risk in rheumatic diseases were conducted in diseases such as rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS), and systemic lupus erythematosus (SLE) (5).

To our knowledge, no study has been conducted on postural stability and fall risk in adult FMF patients yet. Determining the status of postural stability, the fall risk, and the related risk factors may lead to awareness and prevention of falls and may contribute to the management of such patients. In this study, we aimed to determine the postural stability and fall risk in FMF patients with an objective computerized technique and to evaluate the potentially related risk factors for falls in these patients.

Materials and Methods

This cross-sectional study was conducted between November 2018 and March 2019 by the Department of Physical Medicine and Rehabilitation at Atatürk University Medical Faculty. A total of 45 patients (mean age 31 ± 10 years; range 17 to 53 years) who were diagnosed with FMF according to the criteria determined by Livneh et al. (7) and 40 healthy controls (mean age 31 ± 9 years; range 18 to 50 years) with similar age and gender were included in the study. Patients who could not tolerate and cooperate during the posturographic assessment, who had a history of orthopedic or spinal surgery, a muscular disorder, neurological disorder, limitation of movement, motor insufficiency, inflammatory arthritis, degenerative osteoarthritis, vertigo, diabetes mellitus, audiological and ophthalmological disorders were excluded from the study. The study protocol was approved by the Medical Faculty of Atatürk University Ethics Committee (29.11.2018/7;2). Written informed consent was received from each subject. The study was conducted in conformity with the precepts of the Declaration of Helsinki.

The gender, age, body mass index (BMI), duration of the disease, duration, and dose of colchicine use, the last 1-year history of falls, and FES-I value were recorded. The patients were receiving colchicine with an oral dose of 0.5-2 mg daily. No drug other than colchicine that could lead to balance loss was being used by the participants. In addition, the severity of the disease was scored in the patients. The FMF disease severity scores were calculated based on the age at disease onset (>31 , 21-31, 11-20, 6-10, <6 years; 0,1,2,3,4 points, respectively) number of attacks per month, (<1 , 1-2, >2 ; 1,2,3 points, respectively), arthritis status (acute and protracted; 2 and 3 points, respectively), amyloidosis status (presence 3 points), colchicine dose (1,1.5,2 and >2 mg; 1,2,3 and 4 points, respectively) and the presence or absence of erysipelas-like erythema at the time of admission (presence 2 points). Scores of 3-5, 6-8, and ≥ 9 were considered to reflect mild, moderate, and severe disease, respectively (8).

For the evaluation of fall efficacy in patients with FMF, we used the Falls Efficacy Scale International (FES-I); FES-I is a self-reported questionnaire that assesses the level of concern about falls during daily activities. The reliability and validity of the Turkish version of FES-I were performed by Ulus et al. (9).

Postural stability and fall risk analysis of patients with FMF and the controls were performed by using the Tetrax Interactive Balance System (Sunlight Medical Ltd., Tel Aviv, Israel) with the same technique directed by the user's guide of the device (10-11). In the Tetrax system, the posturographic assessment consists of two configurations based on detailed balance and fall index evaluations. In detailed balance assessment, the stability index (SI), based on evaluation of shifting of the center of gravity, involves the Fourier transformations, which consist of four independent wave signals and divided into eight frequency bands, the measurement of weight distribution on four platforms (WDI), and the synchronization measurements reflecting the efficacy and quality of the coordination movements between the heel and fingers of each foot. The analysis of postural performance is realized by comparing the above-mentioned four measurements used for detailed balance assessment in eight different positions. These eight different positions are eyes open and closed – head neutral (NO-NC), eyes open and closed – sponge pad under the feet – head neutral (PO, PC), eyes shut – head rotated to the right and left (HR, HL), and eyes closed – head fully extended

and flexed (HB, HF). With the help of these postural measurements, a falling index derived from the Tetrax balance parameters was developed to produce a score that will express the patient's risk of falling based on the specific balance factors that affect falling. Fall risk is a numeric value ranging from 0 to 100, with three risk groups, indicating low (0 to 35), moderate (36 to 57), or high (58 to 100) risk of fall (11-12).

Statistical Analysis: In our study, a power analysis was performed for fall risk with 95% power and 95% confidence interval. The mean values for fall risk were 45.7 ± 27.13 for the patient group and 29.25 ± 18.6 for the control group. Statistical analysis was performed by the statistical analysis software SPSS version 20, IBM. Data were presented as mean, standard deviation, median, minimum, maximum, percentage, and number. The Shapiro Wilk test was used for the conformity of the continuous variables with the normal distribution. When conformity with normal distribution was present in the comparisons between the two independent groups, the Independent Samples T-test was used, and when normal distribution was not provided, the Mann Whitney U test was used. The comparisons between the categorical variables were performed by the Chi-square and Fisher's Exact tests. When conformity with normal distribution was present regarding the relationship of two quantitative variables, Pearson's test was used, and when absent, the Spearman correlation test was used. The level of statistical significance was considered as $p < 0.05$.

Results

The demographic data of the patients and the healthy individuals were shown as a summary in Table I. No statistically significant differences were found between the patients and healthy controls regarding age, gender, and BMI ($p > 0.05$). The mean duration of the disease was 8 ± 5 years, and the mean duration of colchicine use was 6 ± 5 years in the patient group. Five patients were using colchicine with a dose of 0.5 mg/day, 22 patients 1 mg/day, 15 patients 1.5 mg/day, and two patients with a dose of 2 mg/day orally, whereas one patient was not using colchicine.

There was a significant difference between the groups regarding the fall history; five patients with FMF had a total count of 11 falls in the last year ($p = 0.031$). No significant difference was found to be present between the groups regarding the FES-I score ($p > 0.05$).

Regarding the parameters investigated for disease severity, the score for the age of disease onset was 0 point in 12, 1 point in 13, 2 points in 8, 3 points in 11 individuals whereas one individual had a score of 4; the score for the number of febrile episodes per month was 1 point in 29, 2 points in 14, and 3 points in three individuals; the arthritis score was 0 points in 37, and 2 points in seven individuals whereas one individual had a score of 3 points; the score for the presence of erysipelas-like erythema was 0 point in 39, and 2 points in six individuals; the score for the presence of amyloidosis was 0 point in 42, and 3 points in three individuals. The score of colchicine dose was determined as 0 points in one individual, whereas it was 1 point in 27, 2 points in 14, and 3 points in two individuals. The mean value of the total score for disease severity was determined as 5 ± 2 (Table 1).

Regarding the comparison of postural stability between the groups, the general SI scores were shown in eight positions. Significant differences were found to be present between the groups regarding the PC-SI ($p = 0.001$), HL-SI ($p = 0.042$), and HF-SI values ($p = 0.045$) (Table 1). Moreover, significant positive correlations were determined between all parameters of SI and the fall risk ($r > 0.3$ and $p < 0.001$). Regarding the comparison of postural stability between the groups, the WDI scores were shown in eight positions (Table 1). Significant differences were found to be present between the groups regarding the PO-WDI ($p = 0.005$) and PC-WDI scores ($p = 0.011$). However, except for HB-WDI ($r = 0.003$, $p < 0.001$), no other correlation was present between WDI and the fall risk ($r < 0.3$ and $p > 0.05$) (Table 2). A significant difference was found between the groups regarding the fall risk analysis performed through a computerized system ($p = 0.003$) (Table 1).

No significant relationships were found between BMI, duration of the disease, duration and dose of colchicine use, disease severity, the last 1-year fall history values, and the fall risk ($r < 0.3$ and $p > 0.05$). A significant relationship was found to be present between fall risk with the female gender and FES-I values ($p = 0.016$) (Table 2). In addition, low-level fall risk was established in the control group, and a significant relation was ascertained between the fall risk and SI ($p < 0.001$) (Table 2).

Discussion

The study investigated postural stability, fall risk, and the possible related factors and found that postural stability was impaired, and the fall risk

increased. In these patients, a significant relationship only with female gender and FES-I values was established regarding the factors that we consider as might be associated with increased fall risk. This result might result from FMF disease or many other factors being capable of affecting the balance.

Posturography is an objective and digital method used for the evaluation of postural stability and balance (13). It evaluates the current postural state by measuring postural sways (14-15). Postural stability is defined as the capability of the body to

Table 1. Comparisons of factors between familial Mediterranean fever patients and controls

	Patients (n=45)					Controls (n=40)					p
	n	%	Mean±SD	Median	Min-Max	n	%	Mean±SD	Median	Min-Max	
Sex (M/F)	21/24					18/22					0.878
Age (year)			31±10					31±9			0.454
BMI (kg/m ²)			24.1±4.3					25.5±3.4			0.123
Disease duration (years)			8±5					-			
Disease severity score			5±2					-			
Falls history		11					0				0.031*
FES-I			21±6					21±6			0.887
SI values											
NO-SI				15.3	9.7-58				14.5	10-78.7	0.758
NC-SI				20.4	10.1-46.1				19.5	13.7-31.7	0.487
PO-SI				16.7	10.9-34.1				16.4	12.3-38.1	0.238
PC-SI				28.3	16.2-53.8				24.3	16.2-40	0.001**
HR-SI				18.9	10.6-37.9				19.4	12.1-37.4	0.802
HL-SI				22.2	9.1-78.2				20	13.6-28.1	0.042*
HB-SI				24.2	11.5-61.1				21	14.4-40.1	0.08
HF-SI				22	10.7-64.6				19	11.1-32	0.045*
WDI values											
NO-WDI				5.4	1-15.7				5.6	1.1-13.7	0.761
NC-WDI				5.7	2.1-14.7				5	1.7-15.6	0.386
PO-WDI				7.7	1.8-20				5.8	1.5-11.8	0.005**
PC-WDI				7.6	2.2-14.2				6.1	0.7-10.6	0.011*
HR-WDI				4.9	1-14.2				4.6	1.8-18.7	0.951
HL-WDI				5.4	1.5-13.3				4.8	1.1-13.6	0.745
HB-WDI				6	1.3-14				5.8	0.8-15.9	0.867
HF-WDI				4.9	1.2-11.5				5.2	0.9-16.7	0.933
Fall risk assessment (0-100)				40	4-100				26	4-88	0.003**
Fall risk category											
Low		19					30				
Moderate		15					5				
High		11					5				

SD: Standard deviation; Min: Minimum; Max: Maximum; M: Male, F: Female, BMI: Body mass index; FES-I: Falls Efficacy Scale International, SI: Stability Index, WDI: Weight Distribution Index, NO: open eyes- head neutral, NC: closed eyes- head neutral, PO: open eyes-sponge pad under the feet, PC: closed eyes-sponge pad under the feet, HR: closed eyes – head rotated to the right, HL: closed eyes – head rotated to the left, HB: closed eyes – head fully extended, HF: closed eyes – head fully flexed, *. P <0.05 was considered as statistically significant between patient and control groups, **. p<0.01 was considered statistically significant between patient and control groups

maintain its balance. This capability is an important index of physical functions and strongly related to fall risk (13). Moreover, postural stability problems encountered in rheumatic diseases may lead to balance disorders and increase the fall risk (2-5).

It was suggested that having various rheumatic disorders is the second strongest independent risk factor for serious falls, leading such patients to be under even more increased fall risk (6). Among the risk factors causing falls are age, gender, history, and fear of falls, physical condition, cognitive functions, inadequate physical activity, and environment.

FMF is a chronic disease characterized by abdominal pain, arthritis, chest pain, and synovitis. Therefore, encountering synovitis-related pain may lead to a reduction of balance control in FMF patients. For this reason, since our patients had encountered neither pain nor attack during the study, we think that pain did not play any role as the cause of a balance disorder (16).

In our study, impaired postural stability and increased fall risk were found in FMF patients. The number of falls in the last 1-year history was significantly higher in the patient group. While significant associations of fall risk values with female gender and FES-I values were found, no relationships of them were determined with related factors such as age, BMI, disease duration and severity, the last 1-year fall history. In addition, a positive correlation was determined between SI and the fall risk.

To our knowledge, no study investigating the effects of FMF on postural stability and fall risk in adults has been presented in the literature. Yilmaz et al., in their study conducted in pediatric FMF patients, reported that postural stability was reduced in the patient group compared to controls, and additionally that the postural stability index values were related to colchicine dose, but not to disease severity. In the same study, they also found a significant difference between groups in girls. However, in that study, no fall risk-related analysis was performed (16). Like the study mentioned above, a reduction in postural stability was determined in our study. However, no relationships were found to be present between the duration and dose of colchicine use and postural stability and fall risk. This might have been due to a milder clinical course of colchicine-related neuromyopathy in adults compared to pediatric patients. Moreover, since the muscle power and balance ability are increased in adults compared to children, colchicine-related neuromyopathy might

have been compensated. In our study, like the study mentioned above, significant relationships were found between female gender, SI, and fall risk. In addition, a significant difference was determined between the groups regarding fall history. A total of five cases in the patient group, consisting of three females and two males, had a positive fall history. While the female cases had fallen nine times, the male cases had fallen only twice. Conducted studies have also shown that female patients had an increased incidence of falls and that gender was a risk factor (17).

Aydoğ et al. (2). reported that postural stability was impaired in patients with rheumatoid arthritis (RA), whereas the activity and duration of the disease had no effect on postural stability. They reported that balance was affected by the functional status rather than the disease activity, and that age and BMI were the most significant factors for postural stability in both the patient and control groups (2). In our study, no significant association was found between age, BMI, and postural stability. This result might have been due to the increasing destructive effect of RA on the musculoskeletal system with increasing age, the possibility of balance loss being related to other associated factors related to advanced age, the number of their patients being more when compared to ours, and individual factors such as muscle strength.

Melikoğlu et al. (5), in their study, determined that the fall risk increased in SLE patients; however, they provided no data related to postural stability values. There was a significant difference in FES-I values between the groups. In addition, in that study, among numerous evaluated parameters, only FES-I was found to have a significant relationship with the fall risk (5). The higher fall risk determined in their SLE patients compared to the moderate fall risk that we found in our FMF patients might have been related to the fact that their SLE patients were selected only from female patients, the more advanced age of their patients, and the possibility of the presence of other comorbidities in their patients. In addition, there was a significant positive relationship between FES-I and risk of falling similar to the study of Melikoglu et al.

In another study investigating postural stability and fall risk in patients with fibromyalgia, increased postural instability, and fall incidence was reported. In the same study, it was also reported that poor postural performance and increased fall risk in fibromyalgia patients were associated with the fatigue level and the last-24-hour sleep quality (18). The parameters such as fatigue and the last-24-hour sleep quality, which are clinical features specific to

Table 2. The correlation between demographic, clinical, stability index and weight distribution index values with fall risk

	FMF patients (fall risk)		Healthy controls (fall risk)	
	r	p	r	p
Age (year)	-.136	0.213	-.133	0.414
BMI (kg/m2)	-.080	0.465	-.066	0.686
Disease duration (years)	.184	0.225	-	-
Disease severity score	.156	0.306	-	-
Falls history	.019	0.901	-	-
FES-I median	.358	0.016*	.353	0.026*
SI values				
NO-SI	.522	.000**	.440	.004*
NC-SI	.505	.000**	.540	.000**
PO-SI	.502	.000**	.626	.000**
PC-SI	.585	.000**	.585	.000**
HR-SI	.533	.000**	.606	.000**
HL-SI	.540	.000**	.500	.001**
HB-SI	.544	.000**	.581	.000**
HF-SI	.662	.000**	.692	.000**
WDI values				
NO-WDI	.192	.079	.092	.571
NC-WDI	.259	.017*	.110	.501
PO-WDI	.182	.096	.055	.735
PC-WDI	.174	.111	-.099	.545
HR-WDI	.218	.045*	.066	.687
HL-WDI	.242	.026*	.061	.709
HB-WDI	.319	.003*	.174	.283
HF-WDI	.248	.022*	.104	.522

SD: Standard deviation; Min: Minimum; Max: Maximum; M: Male, F: Female, BMI: Body mass index; FES-I: Falls Efficacy Scale International, SI: Stability Index, WDI: Weight Distribution Index, NO: open eyes- head neutral, NC: closed eyes- head neutral, PO: open eyes-sponge pad under the feet, PC: closed eyes-sponge pad under the feet, HR: closed eyes – head rotated to the right, HL: closed eyes – head rotated to the left, HB: closed eyes – head fully extended, HF: closed eyes – head fully flexed, *. Correlation is significant at the 0.05 level, **. Correlation is significant at the 0.01 level

fibromyalgia syndrome were not investigated in our study.

It was reported in patients with ankylosing spondylitis (AS) that postural stability was reduced in both the early and the late stages, and that this result might have been associated with increased kyphosis observed during the clinical course of the disease (19). However, there are also studies reporting that no impairment in postural stability occurs in AS patients (20). Giacomini et al. stated in their study that a subtle neurophysiological dysfunction was present in postural stability in patients with systemic sclerosis, and further somatosensory neurological function tests would be required for interpretation of this finding (21).

The stability index, measured by an objective computerized system used in our study and which is among the postural stability parameters for

assessment of general balance status, is a required mathematical and numerical result expressing the amount of postural sway. The stability index is interpreted as the numerical expression of the alterations seen in the balance parameters of clinically undetectable postural disorders, together with their controls and compensations. A higher value indicates a higher imbalance level of the individual, and a lower value indicates a higher balance status and stability. By our second parameter, weight distribution index (WDI), non-symmetrical distributions between the right and left feet, heels, finger regions, and their cross-interactions are observed. A high WDI on a 4-foot platform indicates the mismatch of weight percentage of each foot, and it is the indicator of pathology. A value close to zero is the indicator of maximum postural stability and frequently produced

by compensatory balancing mechanisms. In our study, the higher values of the stability index, PC-ST, HL-ST, and HF-ST in the FMF patients suggested that the severity of balance impairment was more. Thus, a significant positive correlation was determined between the fall risk and all parameters of SI, which showed the general balance status. The higher weight distribution index, PO-WDI, and PC-WDI values found in the study might be the indicator of the insufficiency of other compensatory mechanisms for postural stability and maximum good posture. However, even though no significant difference was present between the groups regarding the HB-WDI value, a positive correlation was found between HB-WDI and the fall risk. This position is particularly affected by the disorders of the central and peripheral vestibular systems. Therefore, this situation might be related to an unidentified pathology.

Even though fall has been accepted to be observed frequently in patients with rheumatic disorders, studies on the fall risk in this population are not enough. The wide range of fall incidence (from 10% to 50%) has been reported due to inconsistencies in obtaining fall-related data and the limited amount of information provided in the studies methodologically conducted for the assessment of the fall risk in various rheumatic diseases, particularly RA (9). In our study, similar to the studies on the other rheumatic diseases, the fall risk in FMF patients was found to be categorically at a moderate level (40%). Due to the low-level fall risk (26%) established in the control group, a positive correlation was determined between the low-level fall risk and its SI values. But, since it is not required to take any precautions in advance for the low-level fall risk, it is not clinically significant.

An increase was established in acute phase reactants in FMF except for the attack stages, which indicates a continuous subclinical inflammation. The researches on the subject linked the continuous inflammation with the increased serum amyloid A. This subclinical inflammation in FMF might result in impulse disorder coming from visual, somatosensory, or proprioceptor sensory source. Consequently, loss of balance and fall risk might increase. In addition, the muscle strength, the fatigue level during measurement, and the last 24-hour sleep quality of the participants might have effects on postural stability, and therefore the risk of falling. Because of such a moderate risk of falling, FMF patients should exercise regularly, and be careful while walking and running. In addition, they should take the necessary precautions to prevent slipping while being in contact with slippery surfaces

or walking. Moreover, our study might raise awareness on chronic inflammatory processes in individuals with rheumatic disorders, fractures that might occur due to osteoporosis, which can develop particularly in women and advanced age, together with the prevention of their complications.

A limitation of this study is its small sample size. Thus, a larger sample size, including several involvements seen in FMF, may provide more significant results.

In our study, it was determined that the postural stability was impaired, and the risk of falling was increased in FMF disease. This result might result from FMF disease or many other factors being capable of affecting the balance. Future studies investigating the possible coexisting balance problems in FMF may contribute to the management of the disease.

References

1. Livneh A, Langevitz P. Diagnostic and treatment concerns in familial Mediterranean fever. *Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol* 2000; 14(3): 477-498.
2. Aydog E, Bal A, Aydog ST, Cakci A. Evaluation of dynamic postural balance using the Biodex Stability System in rheumatoid arthritis patients. *Clin Rheumatol* 2006; 25(4): 462-467.
3. Tjon SS, Geurts AC, van't Pad Bosch P, Laan RF, Mulder T. Postural control in rheumatoid arthritis patients scheduled for total knee arthroplasty. *Arch Phys Med Rehabil* 2000; 81(11): 1489-1493.
4. Ekdahl C, Andersson SI. Standing balance in rheumatoid arthritis. A comparative study with healthy subjects. *Scand J Rheumatol* 1989; 18(1): 33-42.
5. Alkan Melikoglu M, Bagcier F. Fall Risk and Related Factors in Systemic Lupus Erythematosus. *Arch Rheumatol* 2017; 32(3): 216-220.
6. Brenton-Rule A, Dalbeth N, Bassett S, Menz HB, Rome K. The incidence and risk factors for falls in adults with rheumatoid arthritis: a systematic review. *Semin Arthritis Rheum* 2015; 44(4): 389-398.
7. Livneh A, Langevitz P, Zemer D, Zaks N, Kees S, Lidar T, et al. Criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever. *Arthritis Rheum* 1997; 40(10): 1879-1885.
8. Pras E, Livneh A, Balow JE, Jr., Pras E, Kastner DL, Pras M, et al. Clinical differences between North African and Iraqi Jews with familial Mediterranean fever. *Am J Med Genet* 1998; 75(2): 216-219.

9. Ulus Y, Durmus D, Akyol Y, Terzi Y, Bilgici A, Kuru O. Reliability and validity of the Turkish version of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in community-dwelling older persons. *Arch Gerontol Geriatr* 2012; 54(3): 429-433.
10. Akkaya N, Akkaya S, Atalay NS, Acar M, Catalbas N, Sahin F. Assessment of the relationship between postural stability and sleep quality in patients with fibromyalgia. *Clin Rheumatol* 2013; 32(3): 325-331.
11. Oppenheim U, Kohen-Raz R, Alex D, Kohen-Raz A, Azarya M. Postural characteristics of diabetic neuropathy. *Diabetes Care* 1999; 22(2): 328-332.
12. Ozdemir O, Gokce Kutsal Y. Fall risk assessment of elderly by using posturography *Turk J Geriatr* 2009; 12: 177-80.
13. Visser JE, Carpenter MG, van der Kooij H, Bloem BR. The clinical utility of posturography. *Clin Neurophysiol* 2008; 119(11): 2424-2436.
14. Murnaghan CD, Horslen BC, Inglis JT, Carpenter MG. Exploratory behavior during stance persists with visual feedback. *Neuroscience* 2011; 195: 54-59.
15. Baratto L, Morasso PG, Re C, Spada G. A new look at posturographic analysis in the clinical context: sway-density versus other parameterization techniques. *Motor Control* 2002; 6(3): 246-270.
16. Yilmaz R, Inanir A, Kazanci NO, Cakan N, Gul A. Evaluation of Dynamic Postural Balance in Pediatric Familial Mediterranean Fever Patients. *J Pediatr Res* 2018; 5: 134-137.
17. Campbell AJ, Spears GF, Borrie MJ. Examination by logistic regression modelling of the variables which increase the relative risk of elderly women falling compared to elderly men. *J Clin Epidemiol* 1990; 43(12): 1415-1420.
18. Jones KD, Horak FB, Winters-Stone K, Irvine JM, Bennett RM. Fibromyalgia is associated with impaired balance and falls. *J Clin Rheumatol* 2009; 15(1): 16-21.
19. Durmus B, Altay Z, Ersoy Y, Baysal O, Dogan E. Postural stability in patients with ankylosing spondylitis. *Disabil Rehabil* 2010; 32(14): 1156-1162.
20. Aydog E, Depedibi R, Bal A, Eksioglu E, Unlu E, Cakci A. Dynamic postural balance in ankylosing spondylitis patients. *Rheumatology (Oxford)* 2006; 45(4): 445-448.
21. Giacomini PG, Zoli A, Ferraro S, Raffaldi AV, Bartolozzi F, Di Girolamo S. Evaluation of abnormalities of orthostatic postural control in systemic sclerosis. *Clin Exp Rheumatol* 2005; 23(3): 297-302.

Comparison of Modification of Diet in Renal Disease and Cockcroft-Gault Equations in Detection of Glomerular Filtration Rate Alterations in Coronary Artery Visualized Patients

Koroner Arter Görüntülemesi Yapılan Hastaların Glomerular Filtrasyon Hızı Değişikliği Tespitinde Modification of Diet in Renal Disease ve Cockcroft-Gault Denklemlerinin Karşılaştırılması

Yusuf Turkmen, Naci Babat*

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine Department of Cardiology, Van, Turkey

ABSTRACT

Objective: Contrast induced nephropathy (CIN) may arise after the use of contrast agents. Estimation of real glomerular filtration rate (GFR) is very important in order to prevent CIN. The most used GFR estimating equations are Cockcroft-Gault (CG) and Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) but their superiority to each other is unknown in contrast media used patients.

Material and Methods: Total of 165 patients were enrolled to our study. Serum urea, creatinine and cystatin C levels of all patients were measured just before and fifth day of coronary angiography/angioplasty procedure. Alteration in serum cystatin C level was accepted as reference and GFR changes according to both equations were compared with serum cystatin C level variations.

Results: Decreased GFR values according to both formulas were related with an increasing in serum cystatin C levels ($p=0.042$). However, there wasn't any superiority of formulas to each other in terms of GFR alterations ($r= -.276$ and $r= -.275$ for CG and MDRD equations respectively).

Conclusion: Both CG and MDRD equations are useful to detect the GFR changes in coronary angiography performed patients and there was no superiority of them to each other. To our knowledge, this is the first study about the comparison of MDRD and CG equations in coronary artery visualized patients.

Key Words: Glomerular filtration rate, MDRD, Cockcroft-Gault, Coronary angiography

ÖZET

Amaç: Kontrast madde kullanımının ardından kontrast nefropatisi (KN) görülebilmektedir. KN'nin önlenmesi için gerçek glomerüler filtrasyon hızının (GFR) hesaplanması oldukça önemlidir. GFR hesaplamada en çok kullanılan Cockcroft-Gault (CG) ve Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) denklemleridir ancak koroner anjiyografi yapılan hastalarda GFR değişikliğinin tespitinde birbirine olan üstünlüğü bilinmemektedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 165 hasta dahil edildi. Koroner anjiyografi işlemi öncesi ve beşinci gününde tüm hastaların serum üre, kreatinin ve sistatin C düzeyleri ölçüldü. Serum sistatin C düzeyindeki değişiklik referans olarak alındı ve her iki formüle göre olan değişiklik referans değişiklik ile karşılaştırıldı.

Bulgular: İşlem sonu serum sistatin C düzeyindeki artış her iki denklemdeki GFR düşüşü ile ilişkili bulundu ($p=0.042$). Ancak GFR değişikliğini tespit etme açısından denklemler birbirine üstün bulunamadı (CG ve MDRD denklemleri için sırasıyla $r= -.276$ ve $r= -.275$).

Sonuç: Koroner anjiyografi uygulanan hastalarda GFR değişikliği tespitinde hem CG hem de MDRD denklemleri kullanışlı olup birbirine üstünlükleri yoktur. Literatür kayıtlarına göre çalışmamız koroner arter görüntülemesi yapılan hastalarda GFR değişikliğinin tespiti adına MDRD ve CG denklemlerini karşılaştıran ilk çalışma özelliğini taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Glomerular Filtrasyon Hızı, MDRD, Cockcroft-Gault, Koroner Anjiyografi

Introduction

Contrast media utilization is frequent in most part of clinical cardiology and radiology in order to get a

precise diagnose and treatment. Some complications such as allergic reactions, contrast induced nephropathy, cerebrovascular events etc. may arise due to the usage of contrast agents. Lower incidence

*Sorumlu Yazar: Naci Babat, Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine Department of Cardiology, Van, Turkey

E-mail: nacibabat@hotmail.com, Phone: 0 (553) 647 10 24

Geliş Tarihi: 02.09.2019, Kabul Tarihi: 17.09.2019

rate of mentioned complications and absence of systemic risk analysis about this issue may overlook prevention, diagnosis and early treatment of contrast media related complications. Contrast induced nephropathy (CIN) develops after the usage of contrast agents and is a third common reason of in hospital acute renal failure. 0,5 mg/dl or 25% elevation of serum creatinine in the first 48 hours after an administration of contrast media defined as CIN (1). A greatest risk to the development of CIN is an impaired initial renal function or a lower glomerular filtration rate (GFR). Therefore, evaluation of GFR before procedure is crucial but there is no gold standard test to measure the GFR in a daily practice. Inulin measurement is very valuable method for this purpose but difficulties in practice and cost of the test are restrictions for its usefulness. In this sense, the most used equations are Cockcroft-Gault (CG) and Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) to estimate near real GFR value. The precision and superiority of these equations to each other is unknown in contrast media used patients. Therefore, we aimed to reveal the superiority of these two most used equations to each other in patients whose coronary arteries were visualized by contrast media.

Materials and Methods

In this trial, 165 adult patients (78 men) were included. The trial was approved by the number 1 local Ethic Committee with a reference number of B-014. All patients were informed about the study and their written consents were obtained. Patients were classified to four groups according to their GFR. GFR level in group I was > 90 milliliters (ml) per minute per 1.73 m² (ml/min/1.73 m²), 89-60 ml/min/1.73 m² in group II, 59-30 ml/min/1.73 m² in group III and 29-15 ml/min/1.73 m² in group IV. Dialysis required patients were excluded. All of their medications continued without any interruption. Information about age, weight, smoking, chronic diseases and medications were recorded. Isoosmolar (308 mOsm/L) 94 ± 18 ml of contrast media was administered to coronary arteries for their visualization. All patients consumed 2000 ml of water after the procedure. *Evaluation of renal function changes:* Serum urea, creatinine and cystatin C levels of all patients were measured in coronary angiography/angioplasty performed patients just before the procedure. Serum creatinine was measured by using the kinetic method according to Jaffé method without deproteinisation (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). Serum cystatin C levels were measured with a particle-enhanced immunonephelometric method (Dade Behring,

Marburg, Germany). The GFR was calculated before and fifth day of procedure according to both MDRD and CG equations. Serum cystatin C was also measured before and fifth day of procedure. MDRD formula and CG formulas are standardized for a body surface area of 1.73 m². MDRD and CG equations were like as shown below;

GFR (MDRD) = 175 x Serum Cr^{-1.154} * age^{-0.203} * 1.212 (if patient is black) * 0.742 (if female) (2) and

GFR (CG) = (140-age) * (Weight in kilogram) * (0.85 if female) / (72 * Cr)

Initial and fifth day of serum cystatin C levels were measured. In addition, GFR values were calculated according to both formulas at the same days. Changes in GFR values and serum cystatin C levels in past 5 days calculated and presented as percentage (%). Alterations in serum cystatin C levels accepted as reference value in each patient and change of GFR levels according to both formulas compared with the changing of serum cystatin C levels. The closer relationship between serum cystatin C percentage change and GFR percentage change according to each equation was accepted as superior.

Statistical Analysis: Descriptive statistics for the continuous variables were presented as Mean, Standard deviation, minimum and maximum values while count and percentages for categorical variables. Paired t test was used to compare periods (Before and after). For determination linear relations among the variables, Pearson correlation analysis was carried out. Statistical significance level was considered as 5% and SPSS (version: 13) statistical program was used for all statistical computations.

Results

Mean age and weights of patients were 58.65 ± 11.65 years and 77.09 ± 15.40 kilograms respectively. 54, 114, 63, 111 and 132 patients had diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, coronary artery disease and chronic kidney disease respectively. 65 patients were smoker. Chronic kidney disease (CKD) stages of patients before and fifth day of procedure according to both formulas were showed in table 1 and table 2. GFR levels of patients were decreased after a procedure but dialysis was not required in any patient. The highest decrease of GFR was seen in patients who CKD stage I. Although it was only 2.382 % and 3.275 % of average GFR reduce according to CG and MDRD equations respectively. At the same time, average serum cystatin C level was increased only 2.469 % in the patients of mentioned group. The change in average serum cystatin C level was found statistically significant (p=0.049). However, reducing

Table 1. GFR levels of patients before procedure according to both equations

Equation	CKD stage	N*	%
CG	I	65	49.2
CG	II	50	37.9
CG	III	14	10.6
CG	IV	3	2.3
MDRD	I	65	49.2
MDRD	II	49	37.1
MDRD	III	12	9.1
MDRD	IV	6	4.5

* Number of patients

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease

Disease CG: Cockcroft-Gault

CKD: Chronic Kidney Disease

Table 2. GFR levels of patients on fifth day of procedure according to both formulas

Equation	CKD stage	N*	%
CG	I	57	43.1
CG	II	55	41.7
CG	III	14	10.6
CG	IV	6	4.5
MDRD	I	48	36.4
MDRD	II	67	50.1
MDRD	III	12	9.1
MDRD	IV	6	4.5

* Number of patients

MDRD: Modification of Diet in Renal

CG: Cockcroft-Gault

CKD: Chronic Kidney Disease

in average GFR values after procedure which calculated by both equations were not found statistically meaningful (table 3). Although there was correlation between increasing of average serum cystatin C level and decreasing of GFR values which calculated by both MDRD and CG formulas ($p=0.042$). However, there was not superiority of equations to each other in detection of GFR alterations ($r= -0.276$ and $r= -0.275$ for CG and MDRD equations respectively, see table 4).

Discussion

CIN is the third common or 10% reason of in hospital acute renal failure (3). A pathophysiology of CIN is very complex; adenosine metabolism, glomerular flow, alterations in endothelin and prostaglandin metabolism and oxidative stress take a role (4,5). Additionally, there is role of hemodynamic deterioration, atheroembolism and drug toxicity during percutaneous coronary intervention (PCI) in the development of acute renal failure (6,7). Most favorite reason of CIN is renal tubular ischemia

during the use of contrast media (8). In most health centers, patients leave the hospital after many hours or one day of cardiac catheterization and actually it hides the real incidence of CIN. On the other hand, its incidence is approximately 1 % in the presence of normal kidney functions and greater than 50 % in the existence of impaired renal functions (9). It was only 5.54 % in our study group patients may be as a result their near normal renal functions. Rihal et al. (10) reported 3.3 % incidence of acute renal failure in their study and emphasized independent risk factors such as basic high level of creatinine, amount of used contrast media, acute myocardial infarction and the presence of shock status. Mehran et al analyzed prospective data of 9726 PCI performed patients and created a new risk score model. It contains eight independent parameters. These risk factors are; presence of chronic renal disease, diabetes mellitus, female gender, intervention after acute coronary syndrome, < 40 % of left ventricular ejection fraction, 150 ml or above use of contrast agent, 70 years or

Table 3. Preprocedural and fifth day values of average serum cystatin C and GFR levels

	Before		Fifth Day		p
	Average	SD	Average	SD	
Cystatin C	,81	,30	,83	,27	,049
CG	93,21	30,65	91,00	30,18	,205
MDRD	85,49	20,80	82,69	19,55	,109

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease

CG: Cockcroft-Gault

SD: Standart Deviation

p: *p* value**Table 4.** Correlation of serum cystatin C and GFR changes according to both equations

	Cystatin C (%)		CG (%)	
	r	P	r	p
CG (%)	-,276	,042		
MDRD (%)	-,275	,042	,999	,001

MDRD: Modification of Diet in Renal Disease

CG: Cockcroft-Gault

p: *p* value

over age and the use of intraaortic balloon pump. There was a linear relationship between the summit of these risk factors and occurrence of CIN (11). We were also determined more decrease of GFR in patients who diagnosed with diabetes mellitus. Conversely, Toprak et al. (12) reported absence of relation between left ventricular ejection fraction and CIN in coronary angiography performed patients. Necessity of hemodialysis was 1% in the study of McCullough et al. (13) but none of our patients was required to hemodialysis.

On the other hand, Aras et al. (14) compared MDRD and GC equations in elderly population in order to detect ideal GFR estimating equation and they found the MDRD as superior equation than CG. Similarly, in the study of Mahajan et al. (15) MDRD and CG equations were compared in healthy population and they revealed that MDRD results were more accurate than the results of CG. Furthermore, in patients with acute kidney disease the GFR values calculated by MDRD were more accurate the results of CG equation and it may suggest the usefulness or superiority of MDRD even in patients with acute renal failure (16). However, we have not discovered the superiority of equations to their each other. We have used 94 ± 18 ml of contrast media to visualize coronary arteries and it is lower than the usual dose in real practice. Additionally, many of our patients have had stage I and II CKD or normal renal functions. Because of all these situations there was no high load to kidneys of our patients and therefore, the real prediction values of equations may not have appeared.

To our knowledge, this is a first study which compares the MDRD and CG equations in coronary artery visualized patients. Certainly, we need additional studies to find the best equation in the detection GFR alterations in the use of contrast media.

References

1. Aspellin P, Aubry P, Fransson SG, Strasser R, Willenbrock R, Lundkvist J. Nephrotoxic effects in high risk patients undergoing angiography. *N Eng J Med* 2003; 348: 491-9. 69
2. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF, Feldman HI et al. CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerular filtration rate. *Ann Intern Med* 2009; 150: 604-612.
3. Hou SH, Bushinsky DA, Wish JB, Cohen JJ, Harrington JT. Hospital-acquired renal insufficiency: a prospective study. *Am J Med* 1983; 74: 243-248.
4. Pflueger A, Larson TS, Nath KA, King BF, Gross JM, Knox GF. Role of adenosine in contrast media-induced acute renal failure in diabetes mellitus. *Mayo Clin Proc* 2000; 75: 1275-1283.
5. Gross P, Bussemaker E. Endotelin: what role in acute contrast nephropathy? *Nephrol Dial Transplant* 1996; 11: 1716-1778.
6. Rudnick MR, Goldfarb S, Wexler L, Ludbrook PA, Murphy MJ, Halpern EF et al. Nephrotoxicity of ionic and nonionic contrast media in 1196 patients: a randomized trial. *The*

- Iohexol Cooperative Study. *Kidney Int* 1995; 47: 254-261.
7. Schwab SJ, Hlatky MA, Pieper KS, Davidson CJ, Morris KG, Skelton TN et al. Contrast nephrotoxicity: a randomized controlled trial of a nonionic and an ionic radiographic contrast agent. *N Engl J Med* 1989; 320: 149-153.
 8. Lepor NE. A review of contemporary prevention strategies for radiocontrast nephropathy: a focus on fenoldopam and n-acetylcysteine. *Rev in Cardiovasc Med* 2003; 4: 15-20.
 9. Porter GA. Contrast-associated nephropathy. *Am J Cardiol* 1989; 64: 22E-6E.
 10. Rihal CS, Textor SC, Grill DE, Berger PB, Ting HH, Best PJ et al. Incidence and prognostic importance of acute renal failure after percutaneous coronary intervention. *Circulation* 2002; 105: 2259-2264.
 11. Mehran R, Aymong E, Dangas G, Lasic Z, Iakovou I, Fahy M et al. A simple risk score for contrast induced nephropathy after percutaneous coronary intervention. development and initial validation. *J Am Coll Cardiol* 2004; 44: 1393-1399.
 12. Toprak Ö, Bayata S, Cirit M. Is there any relationship between left ventricular ejection fraction and contrast media induced nephropathy in patients who undergoing coronary angiography. *T Klin J Med Sci* 2003; 23: 104-107.
 13. Mc Cullough PA, Walyn R, Rocher LL, Levin RN, O'Neil WW. Acute renal failure after coronary intervention: incidence, risk factors, and relationship to mortality. *Am J Med* 1997; 103: 368-375.
 14. Aras S, Varli M, Uzun B, Atli T, Keven K, Turgay M. Comparison of different glomerular filtration methods in the elderly: which formula provides better estimates? *Ren Fail* 2012; 34: 435-441.
 15. Lin J, Knight EL, Hogan ML, Singh AK. A comparison of prediction equations for estimating glomerular filtration rate in adults without kidney disease. *J Am Soc Nephrol* 2003; 14: 2573-2580.
 16. Hermsen ED, Maiefski M, Florescu MC, Qiu F, Rupp ME. Comparison of the Modification of Diet in Renal Disease and Cockcroft-Gault equations for dosing antimicrobials. *Pharmacotherapy* 2009; 29: 649-655.

Prematüre Retinopatisinde Retinopati Şiddetinin Prematüre Evresine Göre Değerlendirilmesi

Evaluation of Retinopathy Severity According to the Premature Stage in Premature Retinopathy

Gülistan Oyur¹, Leyla Hazar^{2*}, Esra Vural³, Yakup Acet¹, Oğuz Celik¹

¹Mardin Devlet Hastanesi, Mardin

²Kızıltepe Devlet Hastanesi, Mardin

³Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amaç, prematüre retinopati (PR) tarama sonuçlarını analiz ederek, prematüre evresinin retinopati şiddeti ile ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Mardin Devlet Hastanesi'nde, Haziran 2017- Eylül 2018'de kliniğimize başvuran prematür bebeklerden 431 olgunun 862 gözüne ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular gestasyonel yaş ve doğum ağırlıklarına göre sınıflandırıldı. Olgular ileri derece, orta derece ve geç prematüre diye ayrıldı. Çoğul doğumlar kaydedildi. Retinopati şiddeti ile prematüre derecesi ve çoğul doğum ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 234'ü (%54,3) kız, 197'si (%45,7) erkek olup, doğum haftaları 23-36 hafta (31,9±2,77), doğum ağırlıkları ise 510-3500 gr (1746±476) arasındaydı. Herhangi bir evrede PR olguların 137'sinde (%31,8) olup, 294 (%68,2) olguda PR bulgusu saptanmadı. Evre 1 PR 80 olguda (%58,4) , Evre 2 PR 42 olguda (%30,7), Evre 3 PR 13 olguda (%9,5), Evre 4 PR ise 2 olguda (%1,5) tespit edildi. Herhangi bir evrede PR bulgusu olan olguların ortalama doğum ağırlığı ve doğum haftası istatistiksel olarak anlamlı daha küçük idi (p < 0,05). Herhangi bir evrede PR saptanan hastaların %64,9 oranında doğum haftası ≤32 iken, >32 haftalık infantlarda bu oran %35,1 olarak görüldü. Doğum haftası >32 hafta olan 6 (%4,32) olguda Evre 3 ve Evre 4 PR saptandı. Çoğul doğum ile PR arasında anlamlı ilişki bulunamadı. (p=0,908)

Sonuç: Orta derece ve geç prematürlerde de ileri evre PR olabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Prematüre retinopatisinde tarama, tüm prematürlerde dikkatle yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: prematüre, retinopati şiddeti, tarama

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to analyze the relationship between the stage of prematurity and retinopathy severity by analyzing the results of premature retinopathy (PR) screening.

Material and Method: In Mardin state Hospital 862 eyes of 431 cases who were admitted between June 2017 and September 2018 were evaluated retrospectively. Cases were classified according to gestational ages and birth weights. The cases were divided into advanced, intermediate and late premature. Multiple births were recorded. The relationship between the severity of retinopathy and the degree of prematurity and multiple births was evaluated.

Results: This study included 862 eyes of 431 infants, 234 (54.3%) of the cases were female and 197 (45.7%) were male. Birth weeks were 23 to 36 weeks (31.9 ± 2.77), and birth weights were 510-3500 gr (1746 ± 476). PR was detected in 137 (31.8%) of the cases at any stage, and no sign of PR was found in 294 (68.2%) cases. Stage 1 PR was detected in 80 cases (58.4%), stage 2 PR in 42 cases (30.7%), stage 3 PR in 13 cases (9.5%), and stage 4 PR in 2 cases (1.5%). The mean birth weight and gestational week were statistically significantly lower in patients with PR at any stage (p < 0.05). While 64.9% of the patients with PR at any stage had a birth week of ≤32, this rate was 35.1% in infants > 32 weeks of age. Stage 3 and Stage 4 PR were detected in 6 (4,32%) cases with a gestational age of >32 weeks. No significant relationship was found between multiple births and PR. (P = 0.908)

Conclusion: In premature retinopathy, screening should be performed carefully in all premature infants. It should always be considered that there may be advanced stage PR in moderate and late premature.

Key Words: prematurity, severity of retinopathy, screening

Giriş

Prematüre retinopatisi (PR), retina damarlanması henüz tamamlanmamış, immatür retina yapısına

sahip preterm bebeklerde ortaya çıkan bir hastalıktır. (1) Tüm dünyada çocukluk çağındaki önlenebilir görme kaybının en önemli nedenidir.

(2) Düşük doğum haftası ve doğum ağırlığı saptanan en önemli risk faktörleridir. (3)

Amerika Pediatri Akademisi, 32^{0/7} hafta altındaki doğumları ileri prematüre, 32^{0/7}-33^{6/7} haftası arasındaki doğumları orta derecede prematüre, 34^{0/7}-36^{6/7} hafta arasındaki doğumları geç prematüre olarak tanımlamıştır. (4) Günümüzde, teknolojik olanakların elvermesi ve tedavi seçeneklerinde artış ile çok düşük doğum ağırlıklı, çok küçük bebekler yaşatılabilmektedir. (5)

Ancak bu bebekler retinopati ve buna bağlı komplikasyonlarla ciddi görme kaybı ile yaşamak zorunda kalabilmektedir. Prematüre retinopatisinde, tarama yaparken amaç, doğru ve zamanında tanıyla, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmasını sağlamak, olası komplikasyonları ve görme kaybını önlemektir.

Prematüre retinopatisi izlem protokollerinin güncellenmesinde prevalans, risk faktörleri, tedavi yöntem ve etkinliği bildirimleri etkili olmaktadır. Çalışmamızda, kliniğimizde yapılan prematüre retinopati (PR) tarama sonuçlarını analiz ederek, prematüre evresinin retinopati şiddeti ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Haziran 2017- Eylül 2018 tarihleri arasında Mardin Devlet Hastanesi Göz Bölümü'ne prematüre retinopati muayenesi için başvuran preterm bebeklerin bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma Helsinki Deklarasyonuna uygun yapıldı ve etik kurul onayı alındı (Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi/201). Konjenital kataraktı, persistan hiperplastik primer vitreusu olanlar ve bir kez muayene olup takibe gelmeyenler çalışmaya alınmadı. Çalışmaya 37 haftadan önce doğan 431 bebeğin 862 gözü alındı. Göz muayenesi, PR tarama eğitimi almış oftalmologlar tarafından yapıldı. Pupil dilatasyonu için %2,5'lik fenilefrin ve %0,5'lik tropikamid 10 dk arayla damlatıldı. Muayene topikal anestezi (%0,5'lik proparakain) altında tek kullanımlık blefarosta ile göz açılarak yapıldı. Her hastanın önce sağ sonra sol gözüne indirekt oftalmoskop (Heine, Germany) ve +20 veya +28 Dioptri mercek ile bakıldı.

Muayene bulguları PR tanı ve tedavi kılavuzunda belirtildiği gibi kaydedildi.(6) Tüm bebeklerin doğum haftası, doğum kilosu, muayene haftası ve muayene kilosu kaydedildi. Çoğul doğumlar kaydedildi. Bebekler doğumu takiben 4-6 haftada muayene için pediatri hekimleri tarafından kliniğimize yönlendirildi. Ancak hastanemiz

dışından başvuran bebeklerin yoğun bakım süreci ve ailelerin geç başvurması sebebiyle belirtilen süreden daha geç başvuran bebekler oldu.

Retinopati bulgusu olmayan prematüre bebekler, retina vaskülarizasyonu tamamlanana kadar takip edildi. Retinopati bulgusu olanlardan Evre 1 ve Evre 2 PR olanlar, bulgular gerileyene kadar 1-2 hafta aralarla görüldü. Evre 3 ve ileri hastalık bulgusu (plus hastalık, Zon 1'de bulgu gibi) olanlar, PR tanı ve tedavi birimi bulunan üçüncü basamak hastaneye sevk edildi. Çalışmada doğum haftası, doğum kilosu, PR görülme oranı, evre dağılımı, çoğul doğum oranı değerlendirildi. Bebekler doğum ağırlıklarına göre 1500 gr ve altı ile 1500 gr üstü; doğum haftalarına göre ise 32 hafta ve altı (ileri derecede prematüre) ile 32 hafta üstü (orta derece ve geç prematüre) diye ayrılarak PR gelişimi açısından etkisine bakıldı. Ayrıca çoğul doğumlar ile tek doğumlar arasında PR oranları karşılaştırıldı.

Veri Analizi: Tüm veriler SPSS 21 (SPSS,Inc. Chicago, IL, ABD) programından faydalanılarak analiz edildi. Sürekli değişkenler ortalama \pm SD olarak sunulmuş ve kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak sunuldu. Sonuçlar, ki-kare testi ve uygun olarak Mann Whitney U testi kullanılarak, P <0.05 düzeyinde istatistiksel anlamlılık düzeyi ile değerlendirildi.

Bulgular

Olguların 234'ü (%54,3) kız, 197'si (%45,7) erkek olup doğum haftaları 23 – 36 hafta (32 \pm 2,75), doğum ağırlıkları ise 510- 3500 gr (1749 \pm 482) arasındaydı. Herhangi bir evrede PR olguların 137'sinde (%31,8) olup, 294 (%68,2) olguda PR bulgusu saptanmadı. Evre 1 PR 80 olguda (%58,4), Evre 2 PR 42 olguda (%30,7), Evre 3 PR 13 olguda (%9,5), Evre 4 PR ise 2 olguda (%1,5) tespit edildi. Doğum haftası 32 hafta ve altında 222 olgu (%51,5), 32 hafta üzerinde ise 209 (%48,5) olgu mevcuttu. Doğum ağırlığı 1500 gr ve altında olan 136 olgu (%31,6), 1500 gr'ın üzerinde 295 (%68,4) olgu mevcuttu.

Herhangi bir evrede PR olan 137 olgunun ortalama doğum haftası 31,16 \pm 2,66 hafta iken, PR olmayanların 32,36 \pm 2,75 hafta idi (p<0,05). Doğum ağırlığı ise PR olan olgularda 1621 \pm 482 gr iken PR olmayanlarda 1804 \pm 463 gr idi (p<0,05) (Tablo 1).

Doğum haftası ve doğum ağırlığına göre PR dağılımı Tablo 2 ve Tablo 3 'te verildi. Herhangi bir evrede PR saptanan hastaların %64,9 oranında doğum haftası \leq 32 iken, >32 haftalık infantlarda

Tablo 1. Prematüre Retinopatisi (PR) olan ve olmayan olgularda ortalama doğum haftası ve doğum ağırlığı, Mardin, Türkiye, 2017-2018

Herhangi bir evre PR	Doğum haftası (ort)	Doğum ağırlığı (ort)
PR var (137 olgu) % 31,8	31,16±2,66	1621,57±482,52
PR yok (294 olgu) % 68,2	32,36±2,75	1804,64±463,32
p değeri	<0,05	<0,05

P<0,05 istatistiksel olarak anlamlı

Tablo 2. Doğum haftasına göre Prematüre Retinopati dağılımı, Mardin, Türkiye, 2017-2018

	Evre 1	Evre 2	Evre 3	Evre 4	Toplam
≤32 hafta	54 (%39,4)	26 (%18,9)	8 (%5,8)	1 (%0,72)	89(%64,9)
>32 hafta	26 (%18,9)	16 (%11,6)	5 (%3,6)	1 (%0,72)	48(%35,1)
Toplam	80 (%58,3)	42 (%30,6)	13 (%9,4)	2 (%1,4)	137

Tablo 3. Doğum ağırlığına göre Prematüre Retinopati dağılımı, Mardin, Türkiye, 2017-2018

	Evre 1	Evre 2	Evre 3	Evre 4	Toplam
≤1500 gr	30(%21,8)	17(%12,4)	8 (%5,8)	-	55(%40,1)
>1500 gr	50(%36,4)	25(%18,2)	5 (%3,6)	2 (%1,4)	82(%59,9)
Toplam	70(%51,1)	42(%30,6)	13(%9,4)	2(%1,4)	137

bu oran %35,1 olarak görüldü. Doğum ağırlığı >1500 gr olan infantlarda herhangi bir evrede PR %59,9 oranında görülürken, ≤1500 gr olanlarda %40,1 oranında görüldü.

Doğum haftası 32 haftadan büyük olup Evre 3 (5 olgu) ve Evre 4 (1 olgu) olan olgulardan en büyüğü 35 haftalık idi. Doğum ağırlığı 1500 gr'dan fazla olup Evre 3 (5 olgu) ve Evre 4 (2 olgu) 7 olgu mevcuttu. Çalışmamızda çoğul gebelikte olan 99 bebek vardı. Çoğul doğum ile PR arasında anlamlı ilişki bulunamadı. (p=0,908)

Tartışma

Retinal kan damarları gebeliğin 36. haftasında nazal retina, 40. haftada temporal retina ulaşır. Prematüre bebeklerde retinal damarlanma tamamlanmamıştır ve avasküler retina bölgesi oksijen hasarına duyarlıdır. (7) İmmatüriteye bağlı retinal vaskülarizasyonun tamamlanamaması sonucunda retinal neovaskülarizasyonla seyreden ve nihayetinde retina dekolmanı gelişebilen bir vitreoretinopati tablosu karşımıza çıkar. (7)

Prematüre retinopatisinin görülme sıklığı yapılan çalışmalarda ülkeden ülkeye ve aynı ülkede bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. (8, 9) Prematüre retinopatisi multifaktöriyel bir hastalık olup, bilinen en önemli risk faktörleri erken

doğum haftası ve düşük doğum ağırlığıdır. (3,10-13)

Tarama protokolüne dahil edilen bebeklerin herhangi bir evrede PR oranı ABD'de %15,6, İsveç'te %36,4, Almanya'da %36,1, İngiltere'de %12,5 olarak bildirilmiştir.(11, 14-16) Bu farklılığın sebebi tarama protokolüne dahil edilen bebeklerin gestasyonel yaş ve doğum ağırlıklarının farklı olmasıdır. Ayrıca, düşük PR oranları yenidoğan bakım standartlarının yüksekliği ve sistemik risk faktörlerinin eşlik etmemesi ile ilişkilendirilmiştir. (17)

Çok küçük infantların gelişmiş tanı ve tedavi olanakları ile ileri düzey yoğun bakım ünitelerinde yaşatılmaları PR risk ve sıklığında artışı da beraberinde getirmektedir. Demir ve ark, ≤1750 gram doğan 1565 infantı taramış ve PR sıklığı 2004-2008 yılları arası dönemde %35,3, 2009-2013 yılları arası dönemde ise %48,2 olarak bulunmuştur. (18)

Cerman ve ark. 1252 infantın taraması sonucunda PR sıklığı ve tedavi gerektiren ciddi PR sıklığını sırasıyla <28. haftanın altında doğanlarda %70,0 ve %17,8; 28. ile 32. hafta aralığında doğanlarda %41,4 ve %4,0; 33. ile 37. hafta aralığında doğanlarda ise %18,1 ve %0,8 olarak bildirmişlerdir.(19) Ülkemizde çok merkezli yapılan, 15745 infantın tarama verilerine göre

prematürelerin %30'unda herhangi bir evrede PR, % 5'inde ise şiddetli PR tespit edilmiştir. Bu çalışmada %16,5 olguya laser tedavisi uygulandığı ve bunların 20'sinin 32. gestasyonel haftanın üzerinde doğduğu bildirilmiştir. (8) Aynı çalışmada, doğum ağırlığı 1500 gr altında olan bebeklerin %8,2'sinde, 1500 gram üstü bebeklerin ise %0,6 şiddetli PR tespit edilmiştir.

Güneydoğu Anadolu bölgesinden 3. basamak hastanede yapılan bir çalışmada doğum ağırlığı ≤ 1500 gr, doğum haftası ≤ 32 hafta olan 698 olgunun %36,2'sinde PR saptandığı bildirilmiştir.(20) Çalışmamızda herhangi bir evrede PR saptanan hastaların %64,9 oranında doğum haftasının ≤ 32 olduğu tespit edildi. Bu oran orta derece ve geç prematürelerde %35,1 idi. Ancak Evre 3 ve Evre 4 PR oranları ≤ 32 ve >32 haftada benzer idi. Daha önceki çalışmalarda geç prematürelerin de PR açısından risk oluşturabileceği belirtilmiştir. (8, 13) Orta derece ve geç prematüre bebeklerde tedavi gerektiren ciddi retinopatinin gelişim sebeplerini açıklayabilmek için sistemik risk faktörlerini, eşlik eden komorbid durumları irdelemek gerekir. Akman ve ark. çalışmalarında 32-34 hafta arasında 83 PR vakası tespit etmiş ve bunlardan 11'i tedavi gerektirmiştir, çalışmanın sonucunda gelişmekte olan ülkelerde 34 haftadan önce olan veya 1850 gr'dan küçük doğum ağırlığı olan bebekler için tarama önerilmiştir. (13)

Çalışmamızda doğum haftası 32-35 hafta olan 6 olguda Evre 3 ve Evre 4 PR saptandı. Ayrıca, doğum ağırlığı 1500 gr'ın üzerinde olan 7 olgu Evre 3 ve Evre 4 PR bulgusu saptandı.

Bölgemizde doğum oranlarının yüksekliği dikkate alınıp, yenidoğanın bakım ve tedavisine yönelik gelişmeler devam ederken, ilimizde PR taraması 2017 yılında başlamıştır. Önceki çalışmalarda da belirtildiği gelişmekte olan ülkelerde, ROP tarama programı kriterlerinin yerel koşullara göre tasarlanması gerektiğini düşünmekteyiz. (8, 13, 21)

Çoğul gebeliklerde tekli olanlara göre erken doğum ve daha düşük doğum ağırlığı riski vardır. (22) Önceki çalışmaların bir kısmında çoğul gebelik PR için risk faktörü olarak bildirilse de bir kısmında da tekli doğum ile çoklu doğum arasında PR görülme oranı açısından farklılık olmadığı bildirilmiştir. (20, 23-25) Ülkemizden Petriçli ve ark. çoğul gebeliğin herhangi bir evre PR gelişim riskini arttırmadığını bildirirken, Saygılı ve ark. çoğul gebelikte ileri evre PR'nin ilişkili olduğunu bildirmişler. (20, 25) Bizim çalışmamızda çoğul gebelik ile tekli doğum arasında PR açısından fark bulunmadı. ($p=0,908$)

Tanı ve tedavi merkezlerinin artması, ulaşım kolaylığı, uygun ekipman ve desteğin sağlanması, tedavi seçeneklerinin artması ile PR ye bağlı az görme ve diğer komplikasyonların azalması beklenmektedir.

Çalışmamızda oksijen tedavisi, prematüriteye eşlik eden pulmoner hastalık, intraventriküler hemoraji, sepsis, anemi gibi risk faktörlerinin saptadığımız oranlara etkisi değerlendirilemedi, sebebi ise bebeklerin çoğunun dış merkezlerden başvurusu, epikrizlerinin olmaması ve ailelerden doğru bilgi alınamaması oldu.

Sonuç olarak; ilimizde PR görülme sıklığı önceki çalışmalarla uyumlu olarak ileri derece prematürelerde ve düşük doğum ağırlığında anlamlı daha yüksek bulundu, ancak orta derece ve geç prematürelerde de özellikle ileri evre PR olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hiçbir vakayı gözden kaçırmamak için tüm prematür bebekler PR açısından taranmalıdır.

Kaynaklar

1. Lee TC, Chiang MF. Pediatric Retinal Vascular Diseases. In: Schachat AP, Wilkinson CP, Hinton DR, Sadda SR, Wiedemann P, editors. Ryan's Retina. 6th ed. New York: Elsevier; 2018; 1246-1267.
2. Courtright P, Hutchinson AK, Lewallen S. Visual impairment in children in middle- and lower-income countries. Arch Dis Child 2011; 96(12): 1129-1134.
3. Mutlu FM, Küçükevcilioğlu M, Ceylan OM, Altınsoy Hİ, Sarıcı SÜ. Risk factor analysis for long-term unfavorable ocular outcomes in children treated for retinopathy of prematurity. Turk J Ped 2013; 55(5): 35-41.
4. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and Causes of Preterm Lancet 2008; 371(9606): 75-84.
5. Schaffer DB, Palmer EA, Plotsky DF, Metz HS, Flaynn JT, Tung B et al. Prognostic factors in the natural course of retinopathy of prematurity. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Ophthalmology 1993; 100(2): 230-273.
6. International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity. The international classification of retinopathy of prematurity revisited. Arch Ophthalmol 2005; 123(7): 991-999.
7. Kanski JJ. Clinical Ophthalmology. In: Nischal K, Pearson A. editors. Retinal vascular disease. 7th ed. Elsevier. London 2013; 573.
8. Bas AY, Koc E, Dilmen U; ROP Neonatal Study Group. Incidence and severity of

- retinopathy of prematurity in Turkey. *Br J Ophthalmol* 2015; 99(10): 1311-1314.
9. Carrion JZ, Fortes Filho JB, Tartarella MB, Zin A, Jornada ID Jr. Prevalence of retinopathy of prematurity in Latin America. *Clin Ophthalmol* 2011; 5: 1687-1695.
 10. Lad EM, Hernandez-Boussard T, Morton JM, Mosfehghi DM. Incidence of retinopathy of prematurity in the United States: 1997 through 2005. *Am J Ophthalmol* 2009; 148(3): 451-458.
 11. Seiberth V, Linderkamp O. Risk factors in retinopathy of prematurity. a multivariate statistical analysis. *Ophthalmologica* 2000; 214(2): 131-135.
 12. Fortes Filho JB, Eckert GU, Procianoy L, Barros CK, Procianoy RS. Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity in very low and in extremely low birth weight infants in a unit-based approach in southern Brazil. *Eye (Lond)* 2009; 23(1): 25-30.
 13. Akman I, Demirel U, Yenice O, Ilerisoy H, Kazokoğlu H, Ozek E. Screening criteria for retinopathy of prematurity in developing countries. *Eur J Ophthalmol* 2010; 20(5): 931-937.
 14. Lad EM, Hernandez-Boussard T, Morton JM, Moshfehghi DM. Incidence of retinopathy of prematurity in the United States: 1997 through 2005. *Am J Ophthalmol* 2009; 148(3): 451-458.
 15. Larsson E, Carle-Petrelus B, Cernerud G, Ots L, Wallin A, Holmström G. Incidence of ROP in two consecutive Swedish population based studies. *Br J Ophthalmol* 2002; 86(10): 1122-1126.
 16. Painter SL, Wilkinson AR, Desai P, Goldacre MJ, Patel CK. Incidence and treatment of retinopathy of prematurity in England between 1990 and 2011: database study. *Br J Ophthalmol*. 2015; 99(6): 807-11.
 17. Gergely K, Gerinec A. Retinopathy of prematurity epidemics, incidence, prevalence, blindness. *Bratisl Lek Listy* 2010; 111(9): 514-517.
 18. Demir S, Yucel OE, Niyaz L, Karakuş G, Arıtürk N. Incidence of retinopathy of prematurity in the middle Black Sea region of Turkey over a 10-year period. *J AAPOS* 2015; 19(4): 12-15.
 19. Cerman E, Balci SY, Yenice OS, Kazokoğlu H, Çeliker H, Eraslan M. Screening for retinopathy of prematurity in a tertiary ophthalmology department in Turkey: incidence, outcomes, and risk factors. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina* 2014; 45: 550-555.
 20. Saygılı O, Özcan E, Kimyon S, Mete A, Kenan S, Güngör K. Retinopathy of Prematurity Screening in a Tertiary Hospital in The South-East Region of Turkey: Prevalence and Relation with Multiple Pregnancie. *Journal of Retina-Vitreus* 2017; 26(2): 105-109.
 21. Bas AY, Demirel N, Koc E, Ulubas Isik D, Hirfanoglu İM, Tunc T. Incidence, risk factors and severity of retinopathy of prematurity in Turkey (TR-ROP study): a prospective, multicentre study in 69 neonatal intensive care units. *Br J Ophthalmol* 2018; 102(12): 1711-1716.
 22. Spellacy WN, Handler A, Ferre CD. A case-control study of 1253 twin pregnancies from a 1982-1987 perinatal data base. *Obstet Gynecol* 1990; 75: 168-171.
 23. Kocabeyoğlu S, Kadayıfçılar S, Eldem B. Prematüre retinopatisinde klinik seyir, tedavinin değerlendirilmesi ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi. *Turk J Ophthalmol* 2011; 41(3): 128-132.
 24. Dos Santos Motta MM, Fortes Filho JB, Coblentz J, Fiorot CA. Multiple pregnancies and its relationship with the development of retinopathy of prematurity (ROP). *Clin Ophthalmol* 2011; 5: 1783-1787.
 25. Petriçli İS, Kara C, Demirel N, Işık DU, Baş AY. Retinopathy of prematurity in extremely premature infants: multiple births versus single births. *Turk J Med Sci* 2018; 48: 131-135.

Akciğer Hidatik Kisti Cerrahi Tedavisindeki Klinik Deneyimlerimiz

Lung Hydatid Cyst Surgical Treatment: Our Clinical Experience

Erhan Durceylan^{1*}, Duygu Mergan İliklerden²

¹Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

²Van Yüzyüçüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde, akciğer kist hidatiği nedeni ile opere edilen 29 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

Gereç ve Yöntemler: Mayıs 2015-Ekim 2017 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer kist hidatiği tanısı ile ameliyat olan hastalar yaş, cinsiyet, kist lokalizasyonu ve boyutu, başvuru sırasındaki semptomları, cerrahi teknik, postoperatif yatış süreleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 20'si (%69) erkek, 9'u (%31) kadındı. Yaş ortalaması 21,5 olarak tespit edildi (8-58). Başvuru sırasında en sık karşılaşılan semptom öksürük (%58,6), ikinci sırada göğüs ağrısı (%51,7) olarak saptandı. Hidatik kist 16 hastada sağ (%55,2), 13 hastada sol hemitoraksta (%48,8) yerleşimli olarak saptandı. Yirmi iki hasta (%75,9) kistotomi ve kapitonaj; 3 hasta (%10,3) enükleasyon ve kapitonaj yöntemi ile opere edildi. Dört hastada (%13,8) ise kapitonajsız kistotomi yöntemi kullanıldı.

Sonuç: Akciğer hidatik kistinde tedavi yöntemi kontrendike olmadığı sürece cerrahidir. Cerrahideki temel prensipler kist içeriğinin çıkarılması, bronş ağzlarının kapatılması ve sonrasında kalan potansiyel boşluğun yönetimi şeklinde olmalıdır. Postoperatif albendazole kullanımı nükslerin önlenmesinde kısmen etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus; kistotomi-kapitonaj; pulmoner hidatik kist

ABSTRACT

Aim: In this study, the data of 29 patients who underwent surgery for pulmonary hydatid cyst in our clinic were analyzed retrospectively.

Materials and Methods: Patients who underwent surgery with the diagnosis of hydatid cyst in our clinic between May 2015 and October 2017 were evaluated in terms of age, sex, localization and size of the cyst, symptoms at admission, type of surgery and postoperative hospital stay.

Findings: Twenty patients (69%) were male and 9 (31%) were female. The mean age was found to be 21.5 (8-58). The most common symptom was cough (58.6%) and chest pain (51.7%). Hydatid cyst was localized in right (55.2%) in 16 patients and in left hemithorax (48.8%) in 13 patients. Twenty two patients (75.9%) were operated by cystotomy and capitonnage; 3 patients (10.3%) were operated by enucleation and capitonnage. Cystotomy without capitonnage was used in 4 patients (13.8%).

Result: The treatment of pulmonary hydatid cyst is surgical unless it is contraindicated. The basic principles of surgery should be the removal of the cyst content, the closing of the bronchial openings and the management of the remaining potential cavity. The use of postoperative albendazole is partially effective in preventing recurrences.

Key Words: Echinococcus granulosus; cystotomy – capitonnage; pulmonary hydatid cyst

Giriş

Parazit kelimesi yunanca da başkasının masasından yemek yiyen anlamına gelen bir sözcükten türemiştir. Her ne kadar enfeksiyona yol açan tüm mikroorganizmalar bu tanıma uyar gibi gözükse de, günümüzde protozoa ve helmintlerin oluşturduğu enfeksiyonlar parazitik enfeksiyon olarak adlandırılmaktadır (1). Paraziter bir enfeksiyon hastalığı olan hidatik kist hastalığına, Sestod sınıfının Taeniidae ailesinden Echinococcus granulosus isimli bir yassı helmint neden olur. Hastalık ara konak olarak yerleştiği insanlarda, en sık karaciğer ikinci sıklıkta

akciğerde olmak üzere kistik lezyonlar oluşmasına yol açar.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülen bir hastalık olan hidatik kist ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Türkiye'de yılda yaklaşık olarak 2000 kişi kist hidatik tanı ve/veya tedavisi amaçlı cerrahi işlem geçirmektedir (2, 3).

Çalışmamızda kliniğimizde akciğer hidatik kisti nedeni ile opere olmuş olan hastaların sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Mayıs 2015 ila Ekim 2017 tarihleri arasında, göğüs cerrahi kliniğinde akciğer hidatik kisti nedeni ile cerrahi işlem geçirmiş hastalar çalışmaya dahil edildiler.

Hastaların tanıları arka ön akciğer grafisi veya bilgisayarlı toraks tomografisi ile konuldu. Direk grafi ile tanı konulmuş olan hastalara cerrahi işlem planlaması öncesinde hem cerrahi şekli belirlenmesinde hem de tanıyı desteklemek amacı ile toraks bilgisayarlı tomografisi çekildi. Hastalara ek olarak tarama amaçlı abdominal USG tetkiki yapıldı.

Vakaların hepsinde genel anestezi ve çift lümen entübasyon yöntemi kullanıldı. Anestezi sonrasında lezyonun olduğu taraftan torakotomi ile toraks kavitesine girildi. Kistin lokalizasyonu saptandıktan sonra çevresi %10 povidone-iodine (Betadine™) emdirilmiş steril gazlı bezlerle örtüldü. Üç hastada enüklüasyon yöntemi kullanılarak germinatif membranlar intakt şekilde çıkarıldı (Resim 1). Kalan 26 hastada kist sıvısı aspire edildikten sonra kistotomi yapılarak germinatif membranları çıkarıldı. Kist boşluğu %10 povidone-iodine emdirilmiş spançlar ile temizlendi. Daha sonra tüm hastalarda boşluk içerisinde hava kaçağı yaratan bronş açıklıkları tespit edilerek absorbe olabilen dikişler (Vicryl 3,0 ETHICON/Johnson&Johnson corp. New Jersey/USA) ile kapatıldı. Yirmi beş hastada kist kavitesi yine absorbe olabilen sütürler ile kapitone edilerek kapatıldı. Akciğer ekspansiyonu ile kaviter boşluğu kalmayacağı düşünülen 4 hastada ise kapitonaja gerek görülmedi. Sağ akciğer orta lob lezyonu ile birlikte karaciğer kubbesinde hidatik kisti olan bir hastaya akciğerdeki lezyonu için kistotomi-kapitonaj işlemi uygulandıktan sonra frenotomi yapılarak karaciğer yerleşimli hidatik kist lezyonuna müdahale edildi.

Serimizde intakt kisti olan hastalar bekletilmeden cerrahiye alındı. Rüptüre ve bakteriel süperenfeksiyon ile komplike olmuş olgular antibiyotik ve destek tedavisi sonrası cerrahiye alındılar. Bu hastalara destek tedavisi ile birlikte antihelmintik tedavi de (albendazole 10mg/kg/gün (Andazol-Biofarma-Türkiye) eş zamanlı olarak başlandı.

Ameliyat sonrasında hastalara 6 ay boyunca 10 mg/kg günde iki eşit doza bölünmüş olarak albendazol tedavisi başlandı. Tedavi başlangıcından 15 gün sonra ve daha sonra her ay olmak üzere hastaların karaciğer fonksiyon testleri çalışıldı. Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme görülen hastaların albendazol tedavisi kesildi. Albendazol tedavisi biten hastalara 3 yıl süresince 6 ayda bir kontrol önerildi.

Bulgular

Akciğer kist hidatiği nedeni ile cerrahi işlem uygulanan hastaların 20 (%69) tanesi erkek, 9'u (%31) kadındı. Yaşları 8-58 arasında değişen hastaların yaş ortalaması 21,5 olarak tespit edildi. Hastaların büyük çoğunluğunun 10-19 yaş aralığında olduğu, diğer yaş gruplarında birbirine yakın sayılarda hasta olduğu görüldü (Grafik 1). Başvuru anında en sık karşılaşılan semptomlar öksürük (%58,6) ve göğüs ağrısı (%51,7) idi, bunları nefes darlığı (%17,2), hemoptizi (%6,9), kilo kaybı (%3,4) ve boyunda şişlik (%3,4) şikayetleri izledi (Grafik 2). On altı hastada (%55,2) kist sağ hemitoraksta saptanırken, 13 hastada (%44,8) kist sol hemitoraksta idi. Sağda ise en sık yerleşim yeri sağ alt lob olarak tespit edildi (n=10) (Grafik 3). Ameliyat öncesinde 8 hastanın (%27,6) kisti rüptüre, 21 hastanın (%72,4) kisti intakt olarak tespit edildi. Yirmi iki (%75,9) hastaya torakotomi sonrasında kistotomi kapitonaj yapılırken, 4 (%13,8) hastaya sadece kistotomi ve bronş kaçak sütürasyonu yapıldı. Üç (%10,3) hastada torakotomi sonrasında germinatif membran enükle edildi ve kist kavitesi kapitone edildi (Resim 2). Hastaların postoperatif yatış süresi ortalama 8 gün olarak bulundu (5-17 gün). Postoperatif takibi sırasında pnömoni gelişen bir hasta parenteral antibiyotik tedavisi verildi. Enfeksiyonu gerileyip taburcu edilen hasta postoperatif 17 gün yatış süresi ile en uzun süre yatan hasta oldu.

Tartışma

E. Granulosus yaşam döngüsünde iki farklı konağa ihtiyaç duyan bir parazittir. Ana konak köpekler başta olmak üzere etobur hayvanlar iken koyun, keçi, at gibi otobur hayvanlar ara konaktır. Hastalık insana parazit yumurtası ile kontamine yiyeceklerin tüketilmesi ve bazen de direk temas yolu ile bulaşır (4). Yumurtadan çıkan embriyolar intestinal sistemden giriş yaptıktan sonra portal dolaşım ile karaciğere gelip sıklıkla burada yerleşir (%75). Hidatik kist en sık yerleştiği ikinci organ akciğerdir (%15). Pediatrik yaş grubunda akciğer yerleşimi daha sık izlenir. (5).

Hidatik kistlerin yıllık büyüme hızları yaklaşık 1-50 mm/yıl iken bazen yıllarca aynı boyutta kalabilirler. Küçük boyuttaki kistler genellikle asemptomatik olup tanı genelde tesadüfen konulur (6). Akciğerde yerleşen kistler karaciğerdeki kistlere göre daha hızlı büyür ve çevre dokulara bası veya rüptür sonrası semptom verirler. En sık karşılaşılan semptom bizim çalışmamızda da saptadığımız gibi öksürüktür (4, 5, 7-9). Öksürük, kistin rüptürü veya büyümesine bağlı bronş irritasyonu nedeni ile oluşur. Çalışmamızda öksürükten sonra en sık saptadığımız şikayetler olan nefes darlığı ve göğüs ağrısı intakt kistlerin çevre

Resim 1. A. Enüklüasyon yöntemi ile çıkarılan akciğer hidatik kisti; B. Çıkarılmış intakt hidatik kist

Resim 2. A. Mediastinal şifte neden olmuş sağ akciğerde hidatik kisti direk grafisi; B. Aynı vakanın bilgisayarlı tomografi görüntüsü

akciğer dokusu ve bronşlara basısı sonrasında oluşabilir. Kist hastalarında hemoptizi lezyonun büyümesine bağlı ortaya çıkan bronş erozyonu sonrasında veya kistin rüptürü sonucu oluşabilir (8). Biz çalışmamızda iki hasta hemoptizi şikayeti ile başvurdu ve bu iki hastanın da kistik lezyonları rüptüre olarak tespit edildi. Bir hasta kilo kaybı şikayeti ile başvurdu ve bu hastada rüptür sonrasında enfekte olmuş kist hidatik lezyonu tespit edildi. Hastanın hikayesi derinleştirildiğinde, hastanın kistin 3 ay önce rüptüre olduğu tespit edildi. Her ne kadar hastalığa spesifik bir semptom olmasa da rüptür sonrasında bakteriyel enfeksiyon ile komplike hale gelen kist hidatik hastalarında, enfeksiyonun tedavi edilmemesi ve kronikleşmesi kilo kaybını da beraberinde getirebilir

Nadir de olsa büyük boyuta ulaşan akciğer hidatik kistleri mediasten üzerine bası yaparak mediastinal şift ve bağlantılı semptomlara sebep olabilirler (6, 10, 11). Bizim hastalarımızdan bir tanesinde başvuru anındaki ana şikayet boyun bölgesindeki şişlik idi. Dokuz yaşında olan hastanın yapılan tetkilerinde sağ hemitoraksta 110x91 mm'lik kisti ve kistin basısına bağlı olarak mediastinal şift tespit edildi (Resim 2).

Hastalık için en değerli tanı yöntemi radyolojik incelemedir (6). Rüptüre olmamış akciğer kist hidatiği direk akciğer grafisinde homojen düzgün sınırlı ve genelde sferik bir opasite olarak görülürken, bilgisayarlı tomografide homojen sıvı dansitesinde çeperi hiperdens lezyonlar olarak izlenirler. Kistik lezyonlar bazen çevre dokuların etkisi ile top mermisi görünümünde olabilir (5). Rüptüre olmuş olan kistlerde nilüfer çiçeği belirtisi, hilal belirtisi, taşlı

Grafik 1. Opere edilen hastaların yaşa göre dağılımı

Grafik 2. Hastaların başvuru sırasındaki semptom dağılımı

yüzük belirtisi gibi görünümeler olabilir. Plevraya açılan kistlerde hidro-pnömotoraks tablosuna yol açabilirler. Toraks tomografisi lezyonun solid kistik ayrımının yapılmasına ve lezyonun çevre dokularla ilişkisini daha ayrıntılı gösterip ameliyat planının daha iyi yapılmasına yardımcı olur. Parakardiyak yerleşimli kistlerde ekokardiyografik inceleme tanı ve kardiyak ilişkinin belirlenmesi açısından kullanılabilir (12, 13). Çalışmamızdaki hastaların hemen hepsinde tanı direk grafi ile konmakla beraber, ameliyat öncesi bütün hastaların bilgisayarlı toraks tomografisi görüntüleri incelendi.

Hidatik kist tanısında laboratuvar ve serolojik testlerin sensitivitesi ve spesifitesi sınırlıdır. Serolojik testler kanser, immunité bozuklukları ve bazı helmintik enfeksiyonlarda yalnızca pozitif olarak tespit edilebilir; bunun yanı sıra intakt veya cansız kistlerde yalnızca negatif sonuç alınması kist tanısını ekarte ettirmez (6, 8, 14). Bu sebeplerden dolayı vakalarımızda tanısal amaçlı serolojik test kullanmadık.

Akciğer hidatik kistinde temel tedavi yöntemi cerrahidir (3, 4, 9). Karaciğer ve diğer abdominal organ tutulumlarında kullanılabilen perkütan aspirasyon yöntemi pulmoner hidatik kistlerde kontrendikedir (7). Farmakoterapi ancak cerrahi için kontrendikasyonu bulunan ve kist boyutu 5 cm'in

Grafik 3. Hidatik kist lezyonlarının akciğer yerleşim yerleri

altında olan hastalarda tedavi alternatifi olarak düşünülebilir (4). Pulmoner hidatik kisti nedeni ile cerrahi planlanan hastalarda ameliyat öncesi antihelmintik tedavi kist rüptür riski taşıdığından önerilmemektedir (15). Koul ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada akciğer hidatik kisti olan hastalarda albendazol (10 mg/kg günlük iki eşit dozda) ve praziquantel (10 mg/kg günde tek doz) kullanılmış ve scolosidal aktivitenin ortadan kalkması için en az 4 haftalık tedavinin gerektiği sonucuna varılmıştır (16). Aggarwall ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada ise ameliyat öncesi 8 hafta albendazole (10 mg/kg günde 3 eşit doza bölünmüş olarak) ile tedavi edilen hastaların kist boyutlarında ve hasta semptomlarında herhangi bir iyileşme saptanmamıştır (17). Biz de tanı esnasında kistleri rüptüre olmayan hastalarımızda ameliyat öncesi antihelmintik tedavi uygulamadık. Rüptüre kisti olan hastalarda ise 10 mg/kg günlük iki eşit dozda tedaviye başlandı ve tüm olgularda ameliyat sonrasında da aynı dozda tedavi 6 ay devam ettirildi.

Cerrahi yöntem kist sayı, lokalizasyon ve büyüklüğüne göre planlanmalıdır. Bilateral kistik lezyonu olan hastalarda sternotomi yöntemi ile her iki hemitoraksa da eş zamanlı müdahale edilebileceği gibi eş zamanlı veya aralıklı torakotomi yöntemi de kullanılabilir. Eğer bilateral torakotomi yöntemi kullanılacak ise öncelikli olarak büyük ve/veya rüptüre olmamış kistlerin bulunduğu taraf opere edilmelidir. Sağ hemitoraks ile karaciğer kubbesinde eş zamanlı kistik lezyonu olan hastalarda sağ torakotomi ile birlikte uygulanabilen sağ frenotomi ile karaciğer kistine de müdahale edilebilir (6, 9, 11). Dev kisti olan hastalarda bası veya rüptür sonrası oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi için cerrahi işlem gecikmeden planlanmalıdır (13). Çoğu göğüs cerrahi prosedürü için artık standart hale gelmeye başlayan torakoskopi yöntemi de seçilmiş hastalarda kullanılabilir (18). Biz vakalarımızda kist lokalizasyonuna göre sağ veya soldan torakotomi yöntemini kullandık. Sağ hemitoraks ve eş zamanlı karaciğer kubbesinde kistik lezyonu olan bir hastaya sağ torakotomi ile akciğer hidatik kistine müdahale

sonrasında, frenotomi yapılarak karaciğer kistine de müdahale edildi.

Hidatik kistin cerrahi tedavisinin ana ilkeleri sırası ile; germinatif membranın çıkarılmasıyla kist kavitesinin tamamen boşaltılması, işlem sırasında olası kontaminasyonun önlenmesi, kavite içerisindeki bronşiyal açıklıkların kapatılması ve son olarak da kist kavitesinin yönetimi şeklinde olmalıdır (4). Cerrahi işlem sırasında mümkün olduğu kadar parankim koruyucu davranılmalıdır. Özellikle genç ve çocuk hastalarda kist boyutları çok büyük dahi olsa (>10cm) parankim koruyucu cerrahinin yapılması savunulmaktadır (19). Geniş wedge rezeksiyonu, lobektomi ve pnömonektomi gibi yöntemler, sadece komplike kistlere bağlı destrükte olmuş parankim varlığında uygulanmalıdır (9). Çalışmamızda tüm hastalarda parankim koruyucu yöntem olan enüklüasyon-kapitonaj, kistotomi-kapitonaj ve kistotomi yöntemleri kullanıldı.

Cerrahi sonrası en sık görülen komplikasyon uzamış hava kaçağı, ampiyem ve pnömonidir (9, 11). Cerrahi sonrası komplikasyon oranları intakt kistlerde %0,8-4 iken rüptüre kistlerde bu oran %4-6 olarak bildirilmiştir (9). Bizim çalışmamızda preoperatif dönemde rüptüre kisti olan bir hastada postoperatif dönemde gelişen pnömoni nedeni ile paranteral antibiyotik tedavisi uygulandı. Bunun dışında herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

Kist hidatik cerrahisi sonrası hastalara nüks profilaksisi için 3-6 ay süreyle albendazol tedavisi önerilmektedir (3, 4, 6, 9). Biz de hastalarımızda ameliyat sonrası profilaksi amaçlı 6 ay süre ile albendazole 10 mg/kg dozunda tedavi uyguladık. Takip sırasında hepatotoksisite açısından karaciğer enzimlerinin yakın monitorizasyonu önerilmektedir (20, 21). Hastalarda ilaca bağlı oluşabilecek karaciğer toksisitesi nedeni ile tedavi başlangıcından 15 gün sonra, daha sonra ise ayda bir kez olacak şekilde tedavi süresince karaciğer enzim tetkikleri yapıldı. Takip edilebilen 27 hastada 1 yıl süresince nüks izlenmedi.

Akciğer kist hidatiğinde tedavi cerrahidir. Cerrahi yaklaşımda mümkün olduğunca parankim koruyucu yöntemler tercih edilmelidir. Kistotomi kapitonaj, enüklüasyon sonrası kapitonaj uygun teknikle güvenle kullanılabilen yöntemlerdir. Cerrahi sonrası albendazole kullanımı nükslerin önlenmesinde kısmen etkilidir.

Kaynaklar

1. Andres Varela RB, Evaristo Castedo. Parasitic Diseases of the Lung and Pleura. In: Patterson GA, editor. Pearson's Thoracic & Esophageal

- Surgery. 1. 3 ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier 2008; 550-565.
2. Altintas N. Past to present: echinococcosis in Turkey. Acta tropica 2003; 85: 105-112.
3. Gülhan ŞE, Kılıçgün A, Samancılar Ö, Altınok T, Kutluk AC, Baysungur VS, et al. Surgery for Pulmonary Hydatidosis in Turkey in 2014: A Nationwide Study. Turkish thoracic journal 2019; 20(2): 120-124.
4. Thapa B, Sapkota R, Kim M, Barnett SA, Sayami P. Surgery for parasitic lung infestations: roles in diagnosis and treatment. Journal of thoracic disease. 2018; (28): 3446-3457.
5. Garg MK, Sharma M, Gulati A, Gorski U, Aggarwal AN, Agarwal R, et al. Imaging in pulmonary hydatid cysts. World journal of radiology 2016; 8(6): 581-587.
6. Morar R, Feldman C. Pulmonary echinococcosis 2003. 1069-77 p.
7. Brunetti E, Kern P, Vuitton DA. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta tropica 2010; 114(1): 1-16.
8. Sarkar M, Pathania R, Jhobta A, Thakur BR, Chopra R. Cystic pulmonary hydatidosis. Lung India : official organ of Indian Chest Society 2016; 33(2): 179-191.
9. Halezeroglu S, Okur E, Tanyu MO. Surgical management for hydatid disease. Thorac Surg Clin 2012; 22(3): 375-385.
10. Guo C, Pu Q, Mei J, Liu L. Giant pulmonary hydatid cyst. Thorax. 2017; 72(11): 1058-1059.
11. Aldahmashi M, Alassal M, Kasb I, Elrakhawy H. Conservative Surgical Management for Pulmonary Hydatid Cyst: Analysis and Outcome of 148 Cases. Can Respir J. 2016;2016:8473070-.
12. Ekim H, Ozbay B, Kurnaz M, Tuncer M, Ekim M. Management of complicated giant thoracic hydatid disease. Med Sci Monit 2009; 15(12): Cr600-5.
13. Hasan Ekim ME. Echinococcal tension pneumothorax in a pregnant woman. Pakistan Journal of Medical Sciences 2009; 25: 2.
14. Engstrom ELS, Salih GN, Wiese L. Seronegative, complicated hydatid cyst of the lung: A case report. Respiratory medicine case reports 2017; 21: 96-98.
15. Kurkcuoglu IC, Eroglu A, Karaoglanoglu N, Polat P. Complications of albendazole treatment in hydatid disease of lung. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2002; 22(4): 649-650.
16. Koul PA, Singh AA, Ahanger AG, Wahid A, Sofi BA. Optimal duration of preoperative anti-helminthic therapy for pulmonary hydatid surgery. ANZ Journal of Surgery 2010; 80(5): 354-357.
17. Aggarwal P, Wali JP. Albendazole in the treatment of pulmonary echinococcosis. Thorax 1991; 46(8): 599.

18. Alpay L, Lacin T, Ocakcioglu I, Evman S, Dogruyol T, Vayvada M, et al. Is Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Adequate in Treatment of Pulmonary Hydatidosis? *Ann Thorac Surg* 2015; 100(1): 258-262.
19. Onal O, Demir OF. Is Anatomic Lung Resection Necessary in Surgical Treatment of Giant Lung Hydatid Cysts in Childhood? *Ann Thorac Cardiovasc Surg* 2017; 23(6): 286-290.
20. Aasen TD, Nasrollah L, Seetharam A. Drug-Induced Liver Failure Requiring Liver Transplant: Report and Review of the Role of Albendazole in Managing Echinococcal Infection. *Exp Clin Transplant* 2018; 16(3): 344-347.
21. Stamatakos M, Sargedi C, Stefanaki C, Safioleas C, Matthaiopoulou I, Safioleas M. Anthelmintic treatment: An adjuvant therapeutic strategy against *Echinococcus granulosus*. *Parasitology International* 2009; 58(2): 115-120.

Yaş ve Kuru Üzümde (*Vitis vinifera L*) Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

Determination of Some Antioxidant Enzyme Activities in Fresh and Dry Grapes (*Vitis vinifera L.*)

Halit Demir¹, Ayhan Güler², Canan Demir^{3*}

¹Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı, Van

²Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Hakkari

³Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van

ÖZET

Amaç: Meyve ve sebzelerdeki fenolik bileşikler serbest radikalleri ortadan kaldırma yönleriyle çok önemlidir. Fenolik bileşiklerin çoğunun antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif hasara karşı hücreleri koruduğu bilinmektedir. Hidroksinnamik asitler, flavonoller ve antosiyaninler gibi çeşitli fenolik bileşikler içerdiği bilinen üzüm meyvesinin, yüksek polifenolik içeriğinden dolayı antioksidan aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. Bundan dolayı bu çalışmada, üzüm meyvesinde bulunduğu düşünülen bazı enzim aktiviteleri saptandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişen yaş ve kuru üzüm tanesinde bulunan bazı antioksidan enzim aktivitelerinin belirlenmesine yönelik olarak temin edilen üzüm ekstraktlarında, süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) gibi bazı enzimler spektrofotometrik yöntem ile belirlenerek, antioksidan enzim aktiviteleri tayin edilmiştir. Elde edilen bulgular istatistik yöntemler kullanılarak analizleri yapılmış ve sonuçları yorumlanmıştır.

Bulgular: Yaş üzüm tanesinde süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ortalama olarak Ege ve Marmara bölgelerinde sırasıyla 11,70 U/L, 6,6 U/L, Katalaz (CAT) enzim aktivitesi 6,32 U/L ve 3,82 U/L olarak bulunmuştur. Kuru üzüm tanesinde süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ortalama olarak Ege ve Marmara bölgelerinde sırasıyla 6,05 U/L, 5,05 U/L, Katalaz (CAT) enzim aktivitesi 4,17 U/L ve 3,12 U/L olarak bulunmuştur.

Sonuç: Araştırmada elde edilen sonuçlar üzümün önemli bir antioksidan deposu olduğunu göstermiştir. Bu nedenle araştırma sonucunda, üzümün hem besin olarak hem de insan sağlığı açısından oksidatif strese karşı güçlü bir antioksidan olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Üzüm, katalaz, süperoksit dismutaz

ABSTRACT

Introduction: Phenolic compounds in fruits and vegetables are very important in terms of eliminating free radicals. Most phenolic compounds are known to have antioxidant activity and can help protect cells against oxidative damage caused by free radicals. Grape fruit, known to contain various phenolic compounds such as hydroxynamic acids, flavonols and anthocyanins has been reported to have antioxidant activity due to its high polyphenolic content. Therefore, in that study, it is aimed to determine some enzyme activities which are thought to be present in grape fruit.

Methods: In this study, some antioxidant enzymes such as superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) enzymes were determined by spectrophotometric method in fresh and raisin extracts grown in Aegean and Marmara regions. The findings were analyzed using statistical methods and the results were interpreted.

Results: Superoxide dismutase (SOD) enzyme activity in fresh grape fruits were found to be 11.70, 6.6 U/L in Aegean and Marmara regions, respectively, while catalase (CAT) enzyme activity were found to be 6.32 and 3.82 U/L, respectively. Superoxide dismutase (SOD) enzyme activity in raisin fruits were found to be 6.05 and 5.05 U/L in Aegean and Marmara regions respectively, while Catalase (CAT) enzyme activity 4.17 and 3.12 U/L, respectively.

Conclusion: The results of our study showed that grapes are an important antioxidant store. Therefore, as a result of our research, it can be said that grapes are a powerful antioxidant against oxidative stress both in terms of food and human health.

Key Words: Grape, catalase, superoxide dismutase

Giriş

Asma insanlık tarihinin en eski bitkilerinden biri olup, Türkiye dünya üzüm üretiminin %90'ından fazlasını oluşturan, eski dünya üzümü, Avrupa asması, kültür asması olarak da tanımlanan *Vitis vinifera L.* türünün gen merkezi ve ilk kültüre alındığı coğrafyadır (1).

Yapılan çalışmalarda, üzüm meyvesinin içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemiklerin güçlenmesinde önemli rol aldığı bildirilmiştir. Literatür çalışmalarında üzüm meyvesinde demir, bakır ve mineral maddelerin yüksek olduğu saptanmıştır. Yine, yapılan çalışmalarda üzüm meyvesinin en önemli faydalarından biri de kalp krizi

riskini azaltmasıdır. Üzüm meyvesi, kan pıhtıları oluşumunu önleyip, kanı sulandırarak, olası kalp krizi ihtimalini düşürdüğü bildirilmiştir. Literatür çalışmalarında üzümün günlük olarak tüketilmesi bazı hastalıkların engellenmesine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Kırmızı üzüm üzerinde yapılan çalışmalarda üzüm içerisindeki fenolik maddelerin kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli derecede koruyucu etkilerinin olduğu açıklanmıştır (2). Siyah üzüm hem besin olarak hem de geleneksel olarak sıklıkla tüketilen meyveler arasındadır. Hem siyah hem de kırmızı üzüm meyveleri biyoaktif bileşenler bakımından zengindir. Yapılan farklı çalışmalarda, siyah üzüm meyvelerinin özellikle antosiyaninler olmak üzere, flavonoidler ve fenolik asitlerce zengin oldukları bildirilmiştir (3, 4, 5). Meyvelerde bulunan doğal antioksidanların aktivitesine çok dikkat edilmesi gerekir, çünkü potansiyel olarak bu bileşenler oksidatif stres seviyesini azaltabilir (6). Aynı zamanda serbest radikallerin proteinlere zarar vermesini de önler (7, 8). Bu çalışmada, Ege ve Marmara bölgesinde yetişen yaş ve kuru üzüm (*Vitis vinifera* L.) meyvesinden bazı antioksidan enzim aktivitelerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Çalışma için, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişen yaş ve kuru üzüm tanesi kullanıldı. Çalışmanın etik onayı için deneysel rat modeli uygulanmadığı için herhangi bir etik onayına ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü doğrudan yaş ve kuru üzüm tanesinden bazı antioksidan enzim aktiviteleri tayin edilmiştir. Bu nedenle, herhangi bir etik kurul onayına gerek duyulmamıştır.

Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi tayini: Süperoksit dismutaz (SOD) enzimi, Sun ve ark. (9) çalışmaları metoda göre aktivite ölçümü yapıldı.

Reaktif Çözeltilerinin Hazırlanışı:

1. 0.3 mM Ksantin: 4.56 mg ksantin (Sigma X7375) önce birkaç damla 1N NaOH de çözüldü ve 100 ml bidistile suda çözüldü.
2. 0.6 mM EDTA: 4.46 mg EDTA 20 ml bidistile suda çözüldü.
3. 150 mg/L NBT: 12.3 mg NBT (Sigma N6876) 100 ml bidistile suda çözüldü.
4. 400 mM Na₂CO₃: 2.544 g Na₂CO₃ 60 ml bidistile suda çözüldü.
5. Sığır serum albümin (1g/L): 12 mg BSA (Sigma A2153) 12 ml bidistile suda çözüldü.

Reaktif çözeltinin hazırlanışı: 40 ml ksantin çözeltisi, 20 ml EDTA çözeltisi, 20 ml NBT çözeltisi, 12 ml

Na₂CO₃ çözeltisi, 6 ml BSA'yı karıştırıldı.(Koyu renkli bir şişede saklayınız)

- Ksantin oksidaz (167 u/L)(Sigma X1875) enziminden 16 µl alınıp, 1 ml 2 M (NH₄)₂SO₄ da çözüldü.

- 2M (NH₄)₂SO₄: 2.643 g (NH₄)₂SO₄ 10 ml'ye saf su ile tamamlandı (+4 °C'de muhafaza edildi).

- 0,8 mM CuCl₂.2H₂O 13.6 mg CuCl₂.2H₂O hazırlandı, 100 ml'ye saf su ile tamamlandı.

Tablo 1'de belirtildiği gibi pipetlemeler yapıldıktan sonra, kör ve örnek tüpleri 560 nm'de bidistile suya karşı okundu.

Aktivite Hesabı: % inhibisyon: [(Kör OD – Numune OD) / Kör OD] x 100

1 Ünite SOD: NBT redüksiyonunu %50 inhibe eden enzim aktivitesidir.

Aktivite= (% inhibisyon) / (50 x 0.1)

Aktivite; U/ml cinsinden hesaplandı.

Katalaz (CAT) Aktivitesi Tayini: Hidrojen peroksidin substrat olarak kullanılan bu çalışmada Aeibi (10) yöntemine göre katalaz aktivitesi belirlendi. Aktivite için önce iki tüp alınır kör tüpüne 1.4 ml 30 mM'lık H₂O₂ ilave edilir ve üzerine 0.1 ml fosfat tamponu eklenir. Numune tüpüne ise 1.4 ml 30 mM'lık H₂O₂ ilave edilir. Üzerine 0.1 ml enzim eklenerek vortexle karıştırıldı. 30 saniye aralıklarla iki defa 240 nm'de absorbanlar okundu ve böylece aktivite tayin edildi.

Kullanılan çözeltiler: 1. 30 mM H₂O₂'nin hazırlanışı: 10 ml bidistile suyun içine, % 30'lik H₂O₂'den 34 µl alınarak konuldu (% 35'lik H₂O₂'den 25,8 µl alınarak konuldu).

2. 50 mM Fosfat Tamponunun hazırlanışı: 6.81 g KH₂PO₄ ve 7.1 g Na₂HPO₄ bidistile suda çözülerek, tamponun pH'ı 1N NaOH ile 7.4'e ayarlandı ve hacim 1 litreye tamamlandı.

Aktivite Hesabı: E.Ü.= (2,3 / Δx) x [(log A₁ / log A₂)] Aktivite; U/L cinsinden hesaplandı.

Δx= 30 saniye

2,3= 1 µmol H₂O₂'nin 1 cm'lik ışık yolunda verdiği optik dansite.

Deney Sonuçları ve İstatistik Analiz: Verilerin normalliğini test etmek için Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler, ortalama ve standart sapma olarak tanımlandı. Gruplar arasındaki farkları değerlendirmek için Student t test istatistiği kullanıldı. Tüm hesaplamalarda p<0.05 istatistiksel anlamlılık olarak kabul edildi. Ayrıca, hesaplamalar için SPSS istatistik paket programından yararlanıldı.

Bulgular

Grafik 1. Yaş üzüm bakımından CAT ve SOD düzeyleri

Grafik 2. Kuru üzüm bakımından CAT ve SOD düzeyleri

Tartışma

Serbest oksijen radikallerini (SOR), antioksidan savunma sistemleri bloke eder. Serbest radikal tarafından oluşturulan hidroksi radikalleri (HO \cdot), peroksi radikalleri, superoksit anyonları (O $_2^{\cdot-}$) ve hidrojen peroksit (H $_2$ O $_2$)'in de içerdiği serbest oksijen radikaller (SOR), canlı organizmada sık sık üretilir. SOR'un çok az düzeyi bile, metabolizmayı etkileyerek bir takım hasarlara yol açar. Bu SOR düzeylerinin oluşturdukları hasar sonucu hücre içerisinde oksidatif stres meydana gelir (11, 12).

Antioksidanlar, enzimatik ve non-enzimatik olmak üzere iki grup altında toplanırlar. Enzimatik antioksidanlar; süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon redüktaz (GR), glutatyon S-transferaz (GST) ve glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD); non-enzimatik antioksidanlar ise vitamin E (tokoferoller), vitamin C (askorbik asit), vitamin A (β -karoten), selenyum, transferin, laktoferin, ürik asit, glukoz, askorbat, albumin, bilirubin ve seruloplazmindir. Antioksidanlar sıklıkla

intraselüller bazen de ekstraselüller olabilirler (13, 14, 15).

Yapılan çalışmalarda yüksek miktarda fenolik maddelerce zengin meyve ve sebze tüketiminin başta koroner kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların azaltılmasında önemli rol oynadıkları bildirilmiştir. Kırmızı ve koyu renkli meyveler, özellikle antosiyaninler olmak üzere yüksek miktarda fenolik maddeler ihtiva etmektedirler. Bu meyvelerin doğal pigmentlerin antioksidan, anti-enflamatuvar, anti-karsinojenik gibi farklı biyolojik etkilere sahip oldukları saptanmıştır (16).

CAT ve SOD için tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde Ege bölgesi (yaş ve kuru) ile Marmara bölgesinde yetişen üzüm (yaş ve kuru) bakımından CAT ve SOD aktiviteleri için ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemli bulundu ($p < 0.05$). CAT düzeyi Ege bölgesinde yetişen yaş üzüm için ortalama 6.3153 iken Marmara bölgesinde yetişen yaş üzüm için 3.8240, SOD düzeyi Ege bölgesinde yetişen yaş üzüm için ortalama 11.6960 iken Marmara bölgesinde yetişen yaş üzüm için ortalama 6.6007 olarak bulunmuştur. Ege bölgesinde yetişen yaş üzüm hem CAT hem de SOD düzeyi bakımından Marmara bölgesinde yetişen yaş üzümüne göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde CAT düzeyi Ege bölgesinde yetişen kuru üzüm için ortalama 4.1713 iken Marmara bölgesinde yetişen kuru üzüm için ortalama 3.1233, SOD düzeyi Ege bölgesinde yetişen kuru üzüm için ortalama 6.0520 iken Marmara bölgesinde yetişen kuru üzüm için ortalama 5.0473 olarak bulunmuştur. Ege bölgesinde yetişen kuru üzüm hem CAT hem de SOD düzeyi bakımından Marmara bölgesinde yetişen kuru üzümüne göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Tüm bu araştırmalarda görüldüğü gibi kuru ve yaş üzüm antioksidan enzim açısından oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bizim araştırmamızda da Tablo 2 incelendiğinde kuru ve yaş üzüm bakımından CAT ve SOD aktiviteleri için ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulundu ($p < 0.05$). Yapılan bir araştırmada meyvelerde kararma, esmerleşme olmaması (muz, elma, patates vb) ve antioksidan özelliklerinin kaybolmaması için adaçayı, biberiye, nar kabuğu, yeşil çay gibi farklı bitki ekstraktlarına daldırılmıştır. Bu bitki ekstraktlarındaki antioksidanlar sayesinde, enzimatik esmerleşme ve bozunmalar engellenmiştir (17). Bu çalışma da bitkilerin oksidatif strese karşı raf ömrünü uzatma yönünde antioksidanların faydasını ortaya koymaktadır. Diğer bir önemi ise yapılan bu çalışmalarla ülkemiz

Tablo 1. SOD aktivitesi tayin yöntemi

	Kör	Örnek
Reaktif	1.425 µl	1.425 µ
Örnek	-	50 µl
Bidistile	100 µl	-
Ksantin oksidaz	25 µl	25 µl
20 dakika oda sıcaklığında bekletildi		
CuCl ₂	50 µl	50 µl

Tablo 2. Tanımlayıcı istatistikler ve Karşılaştırma sonuçları

	Grup	n	Ortalama±standart sapma	p
CAT (U/mI)	Ege	15	6,3153±0,18516	0.001
Yaş üzüm	Marmara	15	3.8240±0.22197	
SOD (U/mI)	Ege	15	11.6960±0.16851	0.001
Yaş üzüm	Marmara	15	6.6007±0.35931	
CAT (U/mI)	Ege	15	4.1713±0.26229	0.001
Kuru üzüm	Marmara	15	3.1233±0.07365	
SOD (U/mI)	Ege	15	6.0520±0.02833	0.001
Kuru üzüm	Marmara	15	5.0473±0.02685	

ürünlerinin hiçbir kimyasal kullanmadan raf ömrünün uzatılması ve insan sağlığını koruma adına önem arz etmesiyle birlikte, ihraç ürünlerimizin de daha rahat satışını sağlayabilmesidir. Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar üzümün önemli bir antioksidan deposu olduğunu göstermiştir. Bu nedenle araştırmamızın sonucunda, üzümün hem besin olarak hem de insan sağlığı açısından oksidatif strese karşı güçlü bir antioksidan olduğu söylenebilir. Ülkemizin ürün çeşitliliğini düşündüğümüzde, yaptığımız bu araştırmanın, ekonomik bir getirisinin olacağını ve yapılacak diğer araştırmalara da öncü olacağı inancını taşımaktayız.

Kaynaklar

- Kunter B, Keskin N. Üzümün Antioksidan ve Ayurvedik Önemi. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018; 382-387.
- Keskin N, Çavuşoğlu Ş, Türkoğlu N, Özrenk K, Kunter B. Siirt ili asma gen kaynakları içerisinde öne çıkan bazı yerli üzüm çeşitlerinin toplam fenolik ve antioksidan içerikleri. Bahçe 2018; 47: 326-330.
- Yang J, Martinson TE, Liu RH. Phytochemical profiles and antioxidant activities of wine grapes. Food Chemistry 2009; 116: 332-339.
- Baiano A, Terracone C. Varietal differences among the phenolic profiles and antioxidant activities of seven table grape cultivars grown in the south of Italy based on chemometrics. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2011; 59: 9815-9826.
- Keskin N. Multidimensional scaling (MDS) to visual representation of proximates for quality and phytochemical characteristics in *Vitis vinifera* L. cv. 'Ercis'. Progress in Nutrition 2017; 19: 305-311. Hassimotto NMA, Genovese MI, Lajolo FM. Antioxidant activity of dietary fruits, vegetables, and commercial frozen fruit pulps. *J Agriculture and Food Chemistry* 2005; 53: 2928-2935.
- Isabelle M, Lee BL, Lim MT, Koh WP, Huang D, Ong CN. Antioxidant activity and profiles of common fruits in Singapore. *Food Chemistry* 2010; 123: 77-84.
- Shian TE, Abdullah A, Musa KH, Maskat MY, Ghani MA. Antioxidant Properties of Three Banana Cultivars (*Musa acuminata* 'Berangan', 'Mas' and 'Raja') Extracts. Sains Malaysiana 2012; 41(3): 319-324.
- Sun Y, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. Clin. Chem 1988; 34: 497-500.
- Aebi H. Catalase *in vitro*. In: Allbritton NL, Kovarik ML, Editors. Methods In Enzymology. Orlando. Academic Pres; 1984. p. 121-126.
- Canbay E, Çelik K, Dökmetaş S, Karadayı K, Turan M, Keleştemur F ve ark. Tiroid Kanseri Hastalarda Değişen Antioksidan Enzim Aktivitesi ve Lipid Peroksidasyonu. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2003; 25 (4): 151-156.
- Gürgöze S, Şahin T, Durak MH. Memelilerde Ortalama Yaşam Süresi ve Yaşlanma Sürecinde Serbest Radikallerin Rolü. İstanbul Üniv Vet

- Fak Derg 2007; 33 (1): 43-49.
12. Yarıktaş M, Döner F, Doğru H, Aynalı G, Yönden Z, Delibaş N. Baş- Boyun Maling Tümörlerinde Malondialdehit Düzeyleri ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri. S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, 2003; 10(4): 65-67.
 13. Tosun D, Karadeniz B, Çay ve Çay Fenoliklerinin Antioksidan Aktivitesi. OMÜ Zir Fak Dergisi 2005; 20(1): 78-83.
 14. Yüce A, Aksakal M. Ratların Karaciğer ve Testis Dokusundaki Antioksidan Aktivite Üzerine Nar Suyunun Etkisi. F Ü Sağlık Bilimleri Dergisi. 2007; 21(6): 253–256.
 15. Weisel T, Baum M, Eisenbrand G, Dietrich H, Will F, Stockis JP et al. Ananthocyanin/polyphenolic-rich fruit juice reduces oxidative DNA damage and increases glutathione level in healthy probands. Biotechnology Journal 2006; 1: 388-397.
 16. Numanoğlu EN, Çelik AG. Antioksidantların Enzimatik Esmerleşme Üzerine Etkileri. Bilim Armonisi. 2018; 1: 3-9.

Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Değerlendirilmesi

Evaluation of the Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates Isolated from Clinical Specimens to Primer Antituberculous Drugs

Yeliz Tanrıverdi Çaycı*, Tuğba Avan, Kemal Bilgin, Asuman Birinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Samsun

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, 2014 ve 2017 yılları arasında laboratuvarımızda izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Tüberküloz ön tanısı ile gönderilen örnekler Ehrlich-Ziehl-Neelsen yöntemi ile boyanarak, mikroskopik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Löwenstein-Jensen besiyeri ve BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, ABD) otomatize kültür sistemine ekimleri yapılmıştır. Üreme görülen kültür tüplerinde Mycobacterium tuberculosis kompleks tanımlaması ve streptomisin, izoniazid, rifampisin, etambutol duyarlılıkları BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, ABD) otomatize sisteminde çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 78 Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatı dâhil edilmiştir. Her hasta için tek bir izolat çalışmaya alınmıştır. Isoniazid, streptomisin, rifampisine ve etambutole direnç oranları sırasıyla %2,3, %14,1, %3,8 %2,5 olarak saptanmıştır. Sadece rifampisine dirençli izolat saptanmamıştır. Hastaların %82'si tüm antibiyotiklere duyarlı olup, antimikobakteriyel ilaçlar içinde en yüksek direnç streptomisin için saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızdaki tekli ilaç direnç oranları ülkemiz 2017 tüberküloz raporu verilerine göre düşük olmakla birlikte, çoklu ilaç direnci nispeten yüksek olarak saptanmıştır. En yüksek tekli ilaç direnci streptomisine karşı saptanmıştır. Aktif sürveyansla direnç verilerin takip edilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis kompleks, antitüberküloz ilaç, direnç

ABSTRACT

Objectives: In this study, we aimed to investigate antituberculosis drug susceptibility of the Mycobacterium tuberculosis complex isolates, between 2014 and 2017 retrospectively.

Materials and Methods: The specimens from patients with a pre-diagnosis of tuberculosis were stained with Ehrlich-Ziehl-Neelsen method and evaluated microscopically. After then, specimens were inoculated onto Löwenstein-Jensen medium and BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, USA) automated culture system. If bacterial growth was detected, Mycobacterium tuberculosis complex typing was done and antituberculosis drug susceptibilities for streptomycin, isoniazid, rifampicin and ethambutol were tested at BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, USA).

Results: Totally 78 Mycobacterium tuberculosis complex isolates were enrolled in the study. A single strain from each patient was included in the study. Resistance rates of isoniazid, streptomycin, rifampicin and ethambutol were determined as 2,3%, 14,1%, 3,8% and 2,5%, respectively. And only rifampicin resistant isolate was not detected. 82% of the isolates were susceptible to all drugs and the highest resistance among antimycobacterial drugs was determined for streptomycin.

Conclusions: The single drug resistance that determined in our study was lower than 2017 tuberculosis report however the multidrug resistance rate is found partially higher. And the single drug resistance is higher for streptomycin. It is important to monitorize the resistance rates with active surveillance.

Key Words: Mycobacterium tuberculosis complex, antituberculosis drug, resistance

Giriş

Tüberküloz en ölümcül hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya nüfusunun dörtte biri tüberküloz ile enfektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2017 yılı itibarı ile dünyada 10 milyon kişi tüberküloz basili ile hastalanmış ve 1,3 milyon insan ise tüberküloz hastalığı nedeni ile hayatını kaybetmiştir (1). Türkiye verem savaş 2017 raporuna göre toplam 12,772 tüberküloz hastası 2015 yılında verem savaş dispanserleri kayıtlarına girmiştir. Toplam 12,772 hastada yeni olguların oranı %92,4 (11.803) iken önceden tedavi görmüş olguların oranı %7,6 (969)'dır (2).

Tüberküloz solunum yolu ile bulaşan, en sık akciğerleri tutan bir hastalıktır. Hastaların öksürmesi, hışırtması ve konuşması ile çevreye yayılan ve basil içeren damlacıklarının solunması ile insandan insana geçerek enfeksiyon oluşturmaktadır (3).

Modern tanı, tedavi ve kontrol yöntemlerinin gelişmesine rağmen tüberküloz halen dünyada ve ülkemizde halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam etmektedir. Göçler, toplum sağlığı ile ilgili alt yapı sistemindeki yetersizlikler, HIV epidemisi, hasta takibinde yetersizlikler, yetersiz izolasyon işlemleri, tanı ve tedavide gecikmeler, kalifiye eleman yetersizlikleri ve anti-tüberküloz ilaçlara direnç gelişimi tüberküloz hastalığının önlenememe nedenleri olarak sıralanabilir (4).

Tüberküloz tedavisinde amaç; hastayı iyileştirmek, komplikasyon ve mortaliteyi önlemek, nüksleri, bulaşmayı ve dirençli izolatların yayılımını engellemektir. Tedavi çok sayıda ilacın bir arada kullanımı prensibini içerir. Tedavi uzun sürelidir ve en az altı ay süren tedavi ile bakteriyel yükün azaltılması ve sterilizasyonu ana hedefdir. Kemik tutulumu, serebral tutulum gibi bazı koşullarda daha uzun tedavi gerekebilir (5).

Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar başlıca iki grupta incelenebilir. Primer ilaçlar; izoniazid (INH), rifampisin (RIF), pirazinamid (PZA), etambutol (ETM), streptomisin (SM)dir. Rifabutın, rifapentin, sikloserin, etiyonamid, amikasin, kanamisin, kapreomisin, paraaminosalisilik asit, levofloksasin ve moksifloksasin gibi daha toksik ve zor tolere edilebilen ilaçlar ise sekonder ilaçlar grubunda yer alır (4). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tüberkülozun başlangıç tedavisinde primer ilaçların kombine kullanımı önerilmektedir. Bununla birlikte antitüberküloz ilaç direnci önemli bir sorun oluşturmaktadır. Primer antitüberküloz ilaçlardan en

azından INH ve RIF direnci gösteren izolatlar “çok ilaca dirençli (ÇİD)” olarak tanımlanmaktadır (5,6).

Tüberküloz basiliinde anti-tüberküloz ilaçlara karşı her geçen gün direnç sorunu artmaktadır. Bu çalışmamızda laboratuvarımızda izole edilen *Mycobacterium tuberculosis* kompleks (MTK) izolatlarının primer antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarını değerlendirmeyi ve direnç oranlarını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına Ocak 2014- Aralık 2017 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen örneklerden izole edilen 78 adet MTK suşu retrospektif olarak incelenmiştir. Laboratuvara gelen örnekler %4'lük NaOH çözeltisi kullanılarak homojenizasyon ve dekontaminasyon işlemi uygulandıktan sonra üretici firmanın önerileri doğrultusunda BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, ABD) otomatize sıvı kültür tüplerine ve Löwenstein-Jensen besiyerine (Becton Dickinson, ABD) ekilmiş ve Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) ile boyamak için en az iki preparat hazırlanmıştır. Steril örnekler ise homojenizasyon ve dekontaminasyon işlemi uygulanmadan çalışmaya alınmıştır. Direkt yayma preparatları EZN boyası ile incelenmiştir. MGIT tüplerine kontaminasyonu önleme amacı ile ekimden önce 0,8 mL PANTA (Polimiksin B, Amfoterisin B, Nalidiksik Asit, Trimetoprim, Azlosilin) solüsyonu eklenmiştir. Aynı tüplere daha sonrasında işlenmiş klinik örneklerden 0,5'er mL ekimi yapılarak, örnekler otomatize cihazlar ile pozitif uyarı alınıncaya kadar veya sekiz hafta boyunca inkübe edilmiştir. Üreme sinyali alınan tüpler aside dirençli boyama yapılarak kontaminasyon ve pozitiflik açısından değerlendirilmiştir. Mikroskopide asidorezistan pozitif olarak tespit edilen örneklerden 100'er µl MPT64 antijenini saptayan BD MGIT TBC Tanımlama Testi (Becton Dickinson, ABD) kitlerine damlatılarak kit prosedüründe belirtilen 15 dakikalık süre sonunda pozitif sonuç veren örnekler MTK, negatif sonuç veren örnekler tüberküloz dışı mikobakteri (TDM) olarak değerlendirilmiştir. MTK bulunan örneklerin INH (0,1 µg/mL), RIF (1,0 µg/mL), ETB (5,0 µg/mL) ve SM (1.0 µg/mL) antibiyotiklerine karşı oluşan duyarlılık durumları üretici firmanın önerileri doğrultusunda BACTEC MGIT 960 SIRE kit (Becton Dickinson, ABD) sistemi kullanılarak araştırılmıştır. Duyarlılık testlerinin kalite kontrolünde, denenen ilaçlara duyarlı olduğu bilinen *M. tuberculosis* ATCC 27294 (H37Rv) izolatı kullanılmıştır.

Bulgular

Ocak 2014-Aralık 2017 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 78 adet MTK izolatu retrospektif olarak incelenmiştir. MTK izolatları en sık olarak bronkoalveolar lavaj sıvısından (%37,1), aklık mide sıvısından (%16,6) ve balgamdan (%14,1) izole edilmiştir. Bu örneklerden 19'u pediatrik hastalara aitken, kalan 59 örnek yetişkin hastalara aitti. Etkenlerin izole edildiği klinik örneklerin dağılımı tablo 1'de sunulmuştur.

Çalışılan 78 izolattan, 64 (%82) tanesi tüm anti-tüberküloz ilaçlara duyarlı bulunurken 14 (%18) örnekte direnç saptanmıştır. Tek ilaca direnç oranları değerlendirildiğinde en yüksek oran SM ile elde edilirken (%8,9), iki ilaca dirençte INH+SM (%2,5); üç ilaca dirençte ise INH+RIF+SM (%1,2) ile en yüksek oranlar gözlenmiştir. INH ve RIF direnci saptanan ÇİD-MTK sayısı 2 (%2,5) olarak bulunurken tüm ilaçlara dirençli izolat sayısı 1 (%1,2) olarak tespit edilmiştir (tablo 2).

Tartışma

Tüberküloz önemli ve öncelikli bir toplum sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Hızlı ve doğru tanı ile birlikte uygun ilaç tedavisi hastalığın kontrolünde büyük öneme sahiptir. Tüberküloz tedavisinin ana ilkeleri; kısa süreli standart tedavi rejimleri seçilmesi, ilaçların doğrudan gözetimli tedavi (DGT) ile düzenli kullanılması, ilaçların yeterli süre kullanılması şeklinde sıralanabilir (7). Tüberküloz tedavisinde en önemli faktörün ilaçlar olduğu; dinlenme, beslenme ve iklim gibi diğer faktörlerin etkilerinin önemsiz olduğu belirtilmiştir (8).

Tedavinin başlangıcında basil sayısı en yüksek düzeyde olduğundan dirençli mutant suşların ortaya çıkma olasılığı en yüksektir. Tüberküloz ilaçları, basilleri hızla öldürür (erken bakterisidal aktivite), ilaç direnci gelişimini önler (direnç gelişimini önleyici aktivite) ve hastanın vücudundaki basilleri sterilize eder (sterilize edici aktivite). Bu etkiler için, özellikleri olan ilaçlar bir arada ve yeterli süre kullanılmalıdır. Sonuçta hastada hem kür sağlanması ve hem de nüks etme olasılığının düşük olması amaçlanmaktadır (9).

INH ve RIF en az yan etkiye sahip en etkili antitüberküloz ilaçlardandır (10). Tüberküloz tedavisinde RIF ve INH'a karşı direnç birlikteliğinin olduğu, diğer kullanılan primer ilaçlardan da bu direnç durumlarına dâhil olabildiği suşlar çoklu ilaca dirençli (ÇİD) olarak değerlendirilmektedir. INH ve RIF direncine ek olarak bir kinolona ve parenteral yolla kullanılan kanamisin, kapreomisin, amikasin gibi ilaçlardan en az birine karşıda direnç görülen izolatlar

yaygın ilaç dirençli (YİD) şeklinde tanımlanmıştır (9,10). ÇİD ve YİD'e sahip izolatlar tedavide önemli soruna neden olmaktadır. Bundan dolayı tedavinin doğru planlanması, bulaşmanın ve direnç yayılımının engellenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Dünyada ve ülkemizde tüberküloz ilaçlarına karşı direnç önemli sorunlar oluşturur. DSÖ'nun "Küresel Tüberküloz 2018 Raporu"na göre dünyada 2017 yılında 160684 ÇİD olgusu tespit edilmiş ve 2016'ya göre az artış olduğu tespit edilmiştir. Aynı raporda Türkiye için 2017 yılında yeni ÇİD olgu oranı %3,3 olarak belirtilmiştir. (1). Sağlık Bakanlığı'na yayınlanan "Türkiye'de Verem Savaşı 2017 Raporu"nda ülkemizdeki 2015 yılındaki direnç oranları INH için %11,8; RIF için %3,6; EMB için %3,6; SM için %10,3 olarak verilirken ÇİD-TB oranı %2,5 olarak verilmiştir. Bu verilerde en yüksek direnç oranına sahip olan birinci seçenek anti-TB ilaç INH'dır (2). Çalışmamızda, elde edilen izolatlarda direnç oranları, INH için %2,3, RIF için %3,8, SM için %14,1, EMB için %2,5 olarak tespit edilmiştir. ÇİD-TB oranı %3,6 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda birinci seçenek anti-TB ilaçlar içinde en yüksek direnç SM için saptanmış olup, ÇİD-TB oranı ise Türkiye ortalamasının üzerinde bulunmuştur. Çalışmamızda izole streptomisin direncinin yüksek olması dikkat çekmektedir. Streptomisin direnci ribozomda meydana gelen mutasyonlar ile olmaktadır, mutasyon başlıca rpsL geninde olmaktadır, rrs geni sekonder mutasyon yeridir (11).

Çalışmamızda 78 olgudan 64 (%82)'ü tüm ilaçlara duyarlı bulunmuştur. Bu konuda ülkemizde 2002-2017 yılları arasında değişik bölgelerde yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (5,12-21). Bu çalışmalar tüm ilaçlara duyarlılık yönünden incelendiğinde en yüksek oran Özmen ve ark. (21) 2017 yılında Erzurum'da yaptıkları çalışmada %88,3, en düşük oran da Orhan ve ark. (13) 2002 yılında Gaziantep'te yaptıkları çalışmada %59,2 olarak bulunmuştur. Ülkemizin sosyoekonomik durumu, iklim şartları, gelişmişlik seviyesi bölgeler arasında farklılık göstermesi nedeniyle direnç değerlerinde farklılıklar görülmektedir. Ayrıca incelenen hasta grupları, kullanılan duyarlılık yöntemleri ve ilaç konsantrasyonlarındaki değişimler de farklı sonuçların elde edilmiş olmasına sebep olabilmektedir.

Sonuç olarak önemli bir halk sağlığı sorunu olan tüberkülozda direncin gelişimini ve yayılımını izlemenin, hastalığı ülkemizdeki durumunu takip edebilmek için gerekli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca direnç oranlarının doğru ve düzenli takibi, *M. tuberculosis*'in doğal olarak yavaş üremesi nedeniyle zaman alan antibiyotik duyarlılık testlerinden dolayı uygulanmak zorunda kalınabilecek olan ampirik tedavi protokollerine de katkı sağlanabilecektir. Çalışılan

Tablo 1. *M. tuberculosis* kompleks kökenlerinin izole edildiği örnek türlerine göre dağılımı n (%)

BAL	AMS	Balgam	Apse	Plevral Sıvı	Ameliyat Materyali	BOS	Diğer	Toplam
29 (37,1)	13 (16,6)	11 (14,1)	7 (8,9)	6 (7,6)	5 (6,4)	1 (1,2)	6 (7,6)	78 (100)

BAL: bronkoalveolar lavaj sıvısı, AMS: açlık mide sıvısı, BOS: beyin omurilik sıvısı

Tablo 2. Antitüberküloz ilaç duyarlılık sonuçları

	2014	2015	2016	2017	Toplam
Tüm ilaçlara duyarlı	14 (82)	13(92,8)	17 (80,9)	20 (76,9)	64 (82)
Herhangi bir ilaca direnç					
INH	1 (16,6)	1 (50)	2 (33,3)	2 (25)	6 (2,3)
RIF	1 (16,6)	0 (50)	0	2 (25)	3 (3,8)
ETM	1 (16,6)	0 (50)	0	1 (12,5)	2 (2,5)
SM	3 (50)	1 (50)	4 (66,6)	3 (37,5)	11 (14,1)
Tek ilaca direnç					
INH	0	0	1 (2,1)	0	1 (1,2)
RIF	0	0	0	0	0 (0)
ETM	0	0	0	1 (3,8)	1 (1,2)
SM	2 (11,7)	0	2 (19)	3 (14,2)	7 (8,9)
Çok ilaca direnç (ÇİD)					
INH+RIF	0	0	0	1 (3,8)	1 (1,2)
INH+RIF+SM	0	0	0	1 (3,8)	1 (1,2)
INH+RIF+SM+ETM	1 (5,8)	0	0	0	1 (1,2)
Diğer direnç paterni					
INH+SM	0	1 (7,2)	1 (2,1)	0	2 (2,5)
Toplam	17 (100)	14 (100)	21(100)	26 (100)	78 (100)

INH: izoniazid, RIF: rifampisin, ETM: etambutol, SM: streptomisin

örnek sayısı, direnç durumunu tespit etmek için yetersiz olsa da tedaviye yön vermek için ilaç duyarlılık testi çalışmalarının yapılması gerektiğini göstermektedir. Doğru tanı ve tedavi için klinik ve laboratuvar dalları iş birliği içinde çalışmalıdır.

Kaynaklar

1. Global Tuberculosis Report 2018, World Health Organization, https://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/WHO_Global_TB_Report_2018_summary.pdf (ET: 05.11.2019)
2. Türkiye'de Verem Savaşı 2017, T.C. Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı, https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/haberler/verem-savas-raporu-20162017/Turkiyede_Verem_Savasi_2017_Raporu.pdf (ET:1.11.2018)
3. Ulusal Tüberküloz Tanı Rehberi 2014, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, <http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/12112014161127-UTTR.pdf> (ET:1.11.2018)
4. Durmaz R. Mycobacterium tuberculosis'de direnç sorunu. ANKEM Derg 2005; 19(2): 107-110.
5. Öz Y, Aslan M, Akşit F, Durmaz G, Kiraz N. Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının primer antitüberküloz ilaçlara duyarlılığının değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2012; 26(1): 20-24.
6. Global Tuberculosis Report 2005, World Health Organization <http://library.cphs.chula.ac.th/Ebooks/AnnualReport/TB/TB2005.pdf> (ET:1.11.2018)
7. Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi 2011, TC Sağlık Bakanlığı, http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/30102014133530tuberkuloz_tani_ve_tedavi_rehberi.pdf (ET:1.11.2018)
8. Fox W, Mitchison DA. Short-course chemotherapy for pulmonary tuberculosis. Am Rev Respir Dis 1975; 111:325-353.
9. Baylan O. İlaça dirençli tüberkülozun tedavisi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(3): 788-804.
10. Özkara S. Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİDTB). Solunum Hastalıkları 2007; 18: 88-92.
11. Acıcan T, Kaya A. Tüberkülozda direnç gelişme mekanizmaları. Tüberküloz ve Toraks 1998; 46: 12-17.

12. Kısa Ö, Albay A, Baylan O, Dođancı L. Mycobacterium tuberculosis suşlarında antitüberküloz ilaç direnç oranlarının BACTEC 460 TB kültür sistemi ile değerlendirilmesi. Flora Derg 2002; 7(3):171-176.
13. Orhan G, Zer Y, Bayram A, Balcı İ, Korkmaz G. Mikobakteriyoloji laboratuvarında incelenen örneklerin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002; 32(3): 225-229.
14. Kocazeybek B. Tüberküloz tanısında BBL-“Mycobacteria-Growth Indicator Tube (MGIT)” Yönteminin “Löwenstein Jensen” besiyeri ile karşılaştırılması ve izole edilen suşların dört majör ilaca karşı dirençlerinin değerlendirilmesi. Flora Derg 2002; 7(2): 112-119.
15. Özekinci T, Özbek E, Gedik M, Temiz H, Atmaca S. 2001-2003 yılları arasında izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarında ilaç direnci. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2006; 36(1): 31-34.
16. Günlügör U, Bakıcı Z, Günlügör T, Hasbek M. Sivas ilinde antitüberküloz ilaçlara direnç oranları. Mikrobiyol Bul 2007; 41(3):459-463.
17. Dünder D, Sönmez G. Mycobacterium tuberculosis kompleksi izolatlarının primer antitüberküloz ilaçlara direnc oranları. Klimik Derg 2009; 22(2): 52-54.
18. Atalay M, Çolakođlu S, Delice S, Durmaz S, Koç A, Kılıç H. Çeşitli Klinik örneklerden izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks suşlarının major anti-tüberküloz ilaçlara duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011; 41(2):57-60.
19. Alışkan H, Bostanođlu E, Turunç T, Çolakođlu Ş, Demirođlu Y, Kurşun E ve ark. Retrospektif olarak tüberküloz laboratuvarının altı yıllık sonuçları ve antimikobakteriyel ilaçlara direnc oranları. Turk Toraks Derg 2013; 14: 53-58.
20. Taşbent F, Dođan M. Konya ilinde klinik örneklerden izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks suşlarının birinci seçenek anti-tüberküloz ilaçlara direnç oranları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2016; 46(4):165-171.
21. Özmen E, Aslan A, Uçar M. Erzurum Bölge Tüberküloz Laboratuvarında izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleksi suşlarının primer anti-tüberküloz ilaçlara direnç oranları. ANKEM Derg 2017; 31(2): 53-58.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ailelerin Stres Düzeyleri ve Baş Etme Yöntemleri

Stress Levels of Parents of Infants in the Neonatal Intensive Care Unit and Coping Methods

Yasemin Keklikçi¹, Bayram Ali Dorum^{2*}, Aylin Vatanserver¹

¹Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Bursa, Türkiye

²Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

ÖZET

Amaç: Beklenmedik bir şekilde gerçekleşen bir doğum ve ardından bebeğin bir yenidoğan ünitesine yatışı, ebeveynler için büyük bir kaygı ve stres sebebidir. Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) bebeği yatan anne ve babaların stres düzeyleri, etmenleri ve bu stres ile başa çıkma yöntemlerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmaya, bir üniversite hastanesi 3. düzey YYBÜ’de, Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında bebeği yatan ebeveynler dahil edilmişlerdir. Veri toplama aracı olarak; anne-baba tanıtım formu, bebek tanıtım formu ve “YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 81 ebeveyn katılmıştır. Anne-babaların, YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği Görüntü ve Sesler alt grubu puanları 3.32 ± 0.6 (orta derecede stresli), Bebeğin Görünümü ve Davranışları alt grubundan aldıkları puan 3.58 ± 0.5 (çok stresli), Anne-Baba Rollerinden aldıkları puan 3.51 ± 0.7 (çok stresli) ve genel puan ortalaması da 3.51 ± 0.6 (çok stresli) olarak bulunmuştur. Öncesinde düşük yapan annelerin, prematüre bebeklerin ailelerinin, doğum kilosu 1500 gram ve altı olan bebek ebeveynlerin, bebeği solunum cihazına bağlanmış olan ebeveynlerin daha stresli olduğu saptanmıştır. Ailelerin stresle baş etme yöntemi olarak en çok bebeklerin bakımına katılma istekleri ve daha fazla bilgi almak istedikleri görülmüştür.

Sonuç: YYBÜ’ye bebeklerinin yatışı aileler tarafından çok stresli bir durum olarak tanımlanmaktadır. Ebeveynlerin YYBÜ’lerde bebeklerinin bakımlarına daha fazla katılımlarının sağlanması ve daha fazla bilgilendirilmeleri üzerlerindeki stresin azalmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Yenidoğan Yoğun Bakım, Stres, Prematüre

ABSTRACT

Objective: An unexpected birth and then the admission of the baby to the intensive care unit is a great source of anxiety and stress for families. In this study, it was aimed to reveal the stress levels, and the stress factors of the parents of the infants admitted in the neonatal intensive care unit (NICU) and the methods of coping with these.

Materials and Method: Research environment of this descriptive study consisted of parents of infants who were hospitalized in a tertiary NICU of a university hospital. For the data collection, Parents and Infants Description Form, Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit were used.

Results: A total of 81 parents participated in the study. The mean scores of parents obtained from sights and sounds subgroup were 3.32 ± 0.6 (moderately stressful), from infant behavior and appearance subgroup were 3.58 ± 0.5 (very stressed), from parental role subgroup were 3.51 ± 0.7 (very stressed), and the overall score average was found to be 3.51 ± 0.6 (very stressed). It has been determined that parents of premature babies, parents of infants with a birth weight of 1500 grams or less, and parents of intubated infants are more stressed. Parents, as ways of coping with stress, have indicated that they want to take care of babies and want to know more about their infants and intensive care environment.

Conclusion: More inclusion of the parents to care for their babies in NICU and more information may help to reduce the stress on them.

Key Words: Parents, neonatal intensive care unit, stress, preterm.

Giriş

Hayatın ilk 28 günü, bebek ölümlerinin de en sık görüldüğü, yenidoğan dönemidir. Bu hassas dönemde bir yenidoğan bebeğin yoğun bakıma alınması tüm aile için önemli bir stres kaynağıdır. Bu hassas dönemde bebekleri YYBÜ’de yatması gereken anne babalarda bu durum istenmeyen duyguların gelişmesine neden olmaktadır (1). Bu olumsuz etkiler ve stres bebeklerin taburculuk sonrasında da devam etmektedir (2).

Yenidoğan bir bebeğin aileden ayrı kalması ve anne-baba ile etkileşiminin yeteri kadar sağlanamaması, bebek ve anne arasındaki tatmin edici ilişki sürecinin gelişmemesine neden olabilmekte ve anne ile bebeğin bağlanma sürecine zarar vermektedir (3).

Bununla birlikte, sorunlu bir bebeğe sahip olma endişesi, ailedeki duygusal travmaya katkı sağlamakta ve bebeğin yatış gereksiniminin uzaması ebeveynlerin geçirdiği stresli zamanların daha da artmasına neden olmaktadır (4). Ayrıca bebeğin yatışına neden olan sebep ve yatış süresi ne olursa olsun YYBÜ’ye tüm yatışlar ailelerde travmaya yol açabilmektedir (5).

Bebekleri YYBÜ’ye yatan ailelerin karşılaştıkları güçlüklerin ve streslerini artıran durumların ortaya konması, bunların azaltılmasına yönelik yapılacak uygulamalara yol gösterecektir.

Bu çalışma; ailelerdeki stres etmenlerini, düzeyini, bunu azaltmaya yönelik beklentileri belirlemek ve azaltmaya yönelik ikinci bir çalışma planlayarak, kliniğimizde yatan bebeklerin psikolojik olarak daha iyi (stres düzeyi daha düşük) ebeveynlerle büyümesini sağlamak, stres düzeyi daha düşük ailelerde daha mutlu bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, başka yenidoğan yoğun bakım ünitelerine kaynak ve rehberlik etmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışma üçüncü basamak bir YYBÜ’de, Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu dönem içerisinde bebeği YYBÜ’de yatan, düzenli ziyarete gelen, yazılı ve sözlü onam formunu onaylayan anne ve babalar çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul onayı alınmıştır.

Demografik veriler için 25 soruluk bir anket formu, ebeveynlere, araştırmanın amacı ve formların içeriği hakkında bilgi verilip, bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna onam

alındıktan sonra, katılmaya gönüllüler tarafından doldurulmuştur.

Stres etkenleri ve stres düzeylerinin saptanması için “YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek YYBÜ ortamından kaynaklanan çeşitli faktörlerin ebeveynler üzerindeki etkilerini ve stres düzeylerine katkılarını saptayabilmek için Miles ve ark (6) tarafından ortaya konmuştur. Ölçeğin ülkemiz için geçerliliği ve güvenilirlik çalışması Turan ve Başbakkal (7) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerden, ölçekteki etmenlerden her birinin oluşturduğu stres seviyesinin birden (stres etmeni değil) beşe (aşırı stres etmeni) kadar derecelendirmesi istenmektedir. Ortalama puanı 3.0 ile 3.40 arasında olan etmenler orta derece stresli, >3.40 olan etmenler ise çok stresli olarak değerlendirilmektedir. Stres etmenleri 3 alt grupta incelenmektedir. Birincisi; bebeğin üzerinde veya yoğun bakımda ekipmanların varlığı, bunlardan ve ortamdaki kaynaklanan sesler gibi etmenleri kapsayan “Görüntü ve Sesler” alt grubudur. İkincisi “Bebeğin Görünümü ve Davranışları” alt grubu, üçüncüsü ise “Anne-Baba Rolü” ile ilgili etmenlerdir.

Stres ile baş etme yöntemleri hakkındaki veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulmuş açık uçlu sorular da bulunan 24 soruluk bir anket formu ile elde edilmiştir.

Verilerin değerlendirilmesi için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Version 15.0) programı kullanılmıştır. İstatistiksel olarak verilerin değerlendirilmesinde frekans tabloları, YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği envanterinden alınan puan ortalamaları verilmiştir. Stres düzeylerini etkileyen faktörlerin karşılaştırılması için de Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. P değerinin <0,05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya ünitemizde yatan hastaların çalışmaya katılmayı kabul eden 81 ebeveyni katılmıştır. Çalışmaya katılan ebeveynlerin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Çalışmaya katılan ebeveynlerin YYBÜ’de yatan bebeklerinin özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.

Ebeveynlerin YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği Toplamından ve Alt Gruplarından Aldıkları Genel Puan Ortalamaları Tablo 3’te verilmiştir.

Demografik verilerden yapılan analizlerde, çalışan annelerin Anne-Baba Rolünü yerine getirme ölçeğinden aldığı puanlarda istatistiksel olarak

Tablo 1. Çalışmaya Katılan Ebeveynlerin Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler	Sayı	%	
Anne yaşı	<25	11	13,7
	25-34	51	62,9
	>34	19	23,4
Anne eğitim durumu	Okur yazar değil	1	1,2
	İlköğretim mezunu	23	28,4
	Orta öğrenim mezunu	28	34,6
	Yüksek öğrenim mezunu	29	35,8
Anne mesleği	Ev hanımı	39	48,1
	İşçi ya da memur	38	47,0
	Kendi işinde çalışıyor	4	4,9
Baba yaşı	<25	26	32,1
	25-34	40	49,3
	>34	15	18,6
Baba eğitim durumu	Okur yazar değil	1	1,2
	İlköğretim mezunu	11	13,7
	Orta öğrenim mezunu	38	47,0
	Yüksek öğrenim mezunu	31	38,1
Baba mesleği	Çalışmıyor	13	16,0
	İşçi ya da memur	52	64,2
	Kendi işinde çalışıyor	16	19,8
Ailenin aylık gelire oranı	Az	11	13,6
	Denk	55	67,9
	Yüksek	15	18,5
Evlilik süresi	1-5	40	49,4
	6-10	25	30,9
	11 ve üzeri	16	19,7
Gebelik sayısı	1	37	45,7
	2	19	23,5
	3	16	19,8
	4 ve üzeri	9	11,1
Düşük yapma	Evet	19	23,5
	Hayır	62	76,5
Yaşayan çocuk sayısı	Yok	41	50,6
	1	26	32,1
	2	13	16,0
	3 ve üzeri	1	1,2
Aileye yardımcı kişi	Var	47	58,0
	Yok	34	42,0
Son bir yıl da stres yaratan durum	Var	12	14,8
	Yok	69	85,2

Tablo 2. Çalışmaya katılan ebeveynlerin yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerinin özellikleri

Demografik Özellikler		Sayı	%
Bebegin cinsiyeti	Kız	40	49,4
	Erkek	41	50,6
Gebelik haftası	24-29	28	34,6
	30-34	13	16,0
	35-37	13	16,0
	38-40	27	33,3
	Doğum Şekli	Normal	27
Bebegin Doğum Kilosu	Sezaryen	54	66,7
	1500<	33	40,7
Solunum cihazına bağlanma	1501-2499	22	27,2
	2500>	26	32,1
	Evet	64	79,0
	Hayır	17	21,0

Tablo 3. Ebeveynlerin YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği Toplamından ve Alt Gruplarından Aldıkları Genel Puan Ortalamaları

YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği	n	Stres puanı
Görüntü ve Sesler	81	3.32±0.6
Bebegin Görünümü ve Davranışları	81	3.58±0.5
Anne-Baba Rolü	81	3.51±0.7
Toplam	81	3.51±0.6

Tablo 4. Anne-Babaların Stresle Baş Etme ve Destek Sistemlerinden Yararlanma Durumlarının Dağılımı

Baş Etme Stratejileri	Destek Sistemlerinden Yararlanma Durumu		
	Sayı	%	n
Bebegin durumu hakkında sorular sormak, hekiminden bilgi almak	74	91.4	81
Bebegin bakımına katkıda bulunmak, bebeğe dokunmak	78	96.2	
Bebegin durumu ile ilgili bilginizi arttırmak için farklı kaynaklardan bilgi arama	61	75.3	81
Duyularını eşi ile paylaşma	71	87.7	81
Diğer çocukların bakımı, ev işlerinde yardım gibi konularda akraba, arkadaştan destek alma	53	65.4	81
Sık ziyarete gelme, bebeğin durumu ilgili telefonla bilgi alma	66	81.5	81
Anne sütünü bebeğe verme	57	70.4	81
Bebegin bakımına katılma	57	70.4	81
Ağlama	53	65.4	81
Dua etme	75	92.6	81

anlamli fark saptanmış, çalışan annelerin çalışmayan annelere göre daha stresli olduğu görülmüştür ($p<0.05$). Daha önceki gebeliklerinde düşük öyküsü olan anneler, yapmayanlara göre ölçeğin her bir alt grubunda daha stresli çıkmıştır ($p<0.05$). Benzer şekilde son bir yıl içerisinde herhangi bir stresli durum yaşayan ailelerin stres düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür

($p<0.05$). Aileye yardımcı kişi varlığı ebeveynlerin stresini azaltmaktadır.

Gebelik haftası ile stres düzeyi arasında ters ilişki olduğu bulunmuştur. Bebeğin doğum kilosu 1500 gram altı olan ailelerin stres düzeyinde anlamlı fark vardır ($p<0.05$). Bebeği solunum cihazına bağlanan ailelerin stres düzeyleri daha fazla bulunmuştur ($p<0.05$).

Bebeklerinin cinsiyetlerinin, doğum şekillerinin ve postnatal yaşlarının ebeveynlerin ölçekten aldıkları puanlar ile ilişkili olmadığı gözlenmiştir.

Ebeveynlerin stres düzeylerini azaltıcı olarak belirttiği en sık 3 etmen, bebekleri hakkında sorular sormak ve ayrıntılı bilgi almak (%91), dua etmek (%92) ve bebeğin bakımına katılmak ve bebeğe dokunmak (%96) olmuştur (Tablo 4). Ayrıca açık uçlu sorularda ebeveynler, bebeklerine daha sık dokunmak (%81), daha fazla bilgi almak (%74), ziyaret saatlerinin daha uzun olması ve bebeğinin bakımına daha fazla katılmak (%70) istediklerini belirtmişlerdir.

Tartışma

Bu çalışma ile ünitemizde tedavi gören yenidoğan bebeklerin ebeveynlerinin stres düzeyleri, stres etmenleri, stres düzeylerini etkileyen faktörler ve ebeveynlerin baş etme yöntemleri ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra ebeveynlerin sosyo-demografik özelliklerinin stres düzeyini, baş etme ve destek kaynaklarından yararlanma durumlarını ne derecede etkilediği araştırılmıştır.

YYBÜ Anne-Baba Stres ölçeği daha önce farklı toplumlarda, farklı ünitelerde ebeveynlerin stres düzey ve etmenlerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Preyde ve Ardal (8) çalışmalarında, katılımcı anne ve babaların Görüntü ve Sesler grubundan aldıkları puanları ortalama 2.47 ± 1.13 saptanmışlardır. Franck ve ark.'nın (9) İngiltere'de yaptıkları çalışmalarında katılımcı anne ve babaların Görüntü ve Sesler grubundan aldıkları puanları 2.29 ± 0.75 olarak saptanmıştır. Araştırmacıların Amerikan anne babalara yaptıkları anket ölçümlerinde ise katılımcı anne ve babaların Görüntü ve Sesler grubundan aldıkları puanları 2.25 ± 0.87 olarak gerçekleşmiştir. Montiroso ve ark. (10) İtalyan ebeveynleri inceledikleri çalışmalarında katılımcıların Görüntü ve Sesler bölümünden aldıkları puanları 2.5 ± 0.8 olarak bildirmişlerdir. Literatürdeki bu çalışmalarda anne-babaların, ölçeğin Görüntü ve Sesler bölümünden aldıkları puan ortalamalarının benzer olduğu gözlenmektedir. Ancak bizim çalışmamızda katılımcı anne-babaların ölçeğin Görüntü ve Sesler bölümünden aldıkları puan literatürdeki verilerden daha yüksek (3.32 ± 0.6) saptanmıştır. Bu sonucun, katılımcıların toplumsal ve çevresel farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmüştür.

Çalışmamızda katılımcıların, ölçeğin Bebeklerin Görünüm ve Davranışları bölümünden aldıkları puanları 3.58 ± 0.5 olarak saptanmıştır. Preyde ve Ardal'ın (8) araştırmasında ise 3.41 ± 0.99 olarak

saptanmıştır. Franck ve ark.'nın (9) İngiliz ebeveynleri inceledikleri çalışmalarında aynı alt bölümden katılımcıların puan ortalamaları 2.46 ± 0.79 olarak bildirilmiştir. Amerikan anne-babalarda ise katılımcıların, Bebeklerin Görünüm ve Davranışları bölümünden aldıkları puanları 2.28 ± 0.84 'tür. Montiroso ve ark.'nın (10) çalışmasında ise bu alt bölümden katılımcıların aldıkları puan ortalaması 2.8 ± 0.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu alt grupta da çalışmamıza katılan ebeveynlerin stres düzeyleri literatürdeki verilerden daha yüksek görünmektedir. Bu durumun sağlık çalışanları ile ebeveynler arasındaki ilişkiyi de yansıttığı düşünülmüştür. Bunun iyileştirilmesi için hemşire ve doktorların yapılan işlemlerin amacını ailelere açıklaması önemlidir.

Ölçeğin diğer bir alt grubu olan Anne-Baba Rolü bölümünden çalışmamızın katılımcıları 3.51 ± 0.7 puan almışlardır. Franck ve ark. (9)'ın çalışmalarında bu bölümden katılımcılar 2.98 ± 0.91 puan almışlardır ve bizim katılımcılarımızdan daha az stresli saptanmışlardır. Montiroso ve ark.'nın (10) çalışmasında ise katılımcılar bu bölümden 3.4 ± 0.9 ile bizim grubumuza benzer puan aldıkları görülmüştür.

Stübe ve ark. çalışmalarında ebeveynler en yüksek stres puanını Anne-Baba Rolü bölümünden almışlardır (11). Bizim çalışmamızda ise en stresli oldukları bölümün Bebeklerin Görünüm ve Davranışları ile ilgili olduğu görülmüştür.

Çalışmamızda katılan anne-babaların YYBÜ Anne - Baba Stres Ölçeğinden aldığı ortalama puan 3.51 ± 0.6 olarak saptanmıştır. Alt gruplarda olduğu gibi, ünitemizde bebeği yatan ebeveynlerin stres düzeyleri literatürde belirtilen değerlerden daha yüksek görünmektedir.

Montiroso ve ark. (10)'nın çalışmasında katılımcılar bebeklerini gözlemlemenin streslerinin azalmasına katkı sağladığını bildirmişlerdir. Buna ek olarak katılımcılar anne-baba rolleri ile ilgili kendilerine fırsat verilmesini istemişlerdir. Diğer bir çalışmada ise anne-babalar bebeklerinin bir birey olarak değerlendirildiğini görmek istediklerini belirtmişlerdir (12).

Çalışmamızdaki katılımcıların stresle baş etme yöntemlerine bakıldığında; ebeveynlerin %91.4'ü bebeği hakkında soru sormak ve bilgi almak istemektedir. Ebeveynlerin %75.3'ü farklı kaynaklardan bilgi aradığını ve %87.7'si eşi ile paylaşarak stresle başa çıkmaya çalıştığını ifade etmiştir. Turan ve ark.'nın (13) çalışmalarında da ebeveynlerin ayrıntılı bilgilendirilmesinin, ilgili sağlık profesyoneli ile ebeveynlerin

tanıştırılmasının, anneler üzerindeki stresi azalttığı belirtilmiştir (13). Bilgilendirmelerde tıbbi terimlerden kaçınılarak, kullanılan tıbbi tedaviler ve uygulamalar açıklanmalıdır (14).

Olgu sayımızın benzer evrendeki çoğu ebeveynin durumlarını yansıtacak düzeyde olmaması çalışmamızın en önemli kısıtlılığıdır

YYBÜ'ye bebeklerinin yatması aileler için önemli bir krizdir. Bu durum ailelerde ciddi strese yol açmaktadır. Bu durumun azaltılması ve bebeklerin taburculuklarında ruhsal olarak daha sağlıklı ebeveynlere teslim edilmesi, bebeklerin tedavisi sürecinde yoğun bakım ekibinin hedeflerinden biri olmalıdır. Bunun için, aileler, yoğun bakım ortamı, bebeğin durumu hakkında daha fazla ve doyurucu bir şekilde bilgilendirilmeli, ebeveynlere mümkün olduğunca bebeklerin bakımına katılma fırsatları sunulmalıdır.

Kaynaklar

1. Kesebir S, Kavzoğlu ÖS, Üstündağ FM. Bağlanma ve Psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2011; 3(2): 321-342.
2. DeMier RL, Hynan MT, Harris HB, Manniello RL. Perinatal stressors as predictors of symptoms of posttraumatic stress in mothers of infants at high risk. J Perinatol 1996; 16(4): 276-280.
3. Çalışır H, Şeker S, Güler F, Anaç Taşçıoğlu D, Türkmen M. The anxiety levels and needs of infants' parents in a neonatal intensive care unit. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 12(1): 31-44.
4. Çelebioğlu A. Yenidoğanın hastaneye kabulünde ebeveynlerin duyguları ve hemşirelik yaklaşımı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2004; 1(1): 3-7.
5. Erdeve Ö, Atasay B, Arsan S, Türmen T. Effects of the hospitalization experience in the neonatal intensive care unit on the family and premature infant. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51(2): 104-109.
6. Miles MS, Funk SG, Carlson J. Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit. Nurs Res 1993; 42(3): 148-152.
7. Turan T, Basbakkal Z. Study on Validity and Reliability of a Turkish Version of the Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 32-42.
8. Preyde M, Ardal F. Effectiveness of a parent "buddy" program for mothers of very preterm infants in a Neonatal Intensive Care Unit. CMAJ 2003; 168(8): 969-973.
9. Franck LS, Cox S, Allen A, Winter I. Measuring neonatal intensive care unit-related parental stress. J Adv Nurs 2005; 49(Suppl 6): 608-615.
10. Montiroso, Rosario, Provenzi L, Calciolari G, Borgatti R; NEO-ACQUA Study Group. Measuring maternal stress and perceived support in 25 Italian NICUs. Acta Paediatr 2012; 101(2): 136-142.
11. Stübe M, da Rosa MBC, Pretto CR, da Cruz CT, Morin PV, et al. Stress levels of newborns' parents in Neonatal Intensive Care Unit. Rev Rene 2018; 19: 3254.
12. Curley MA, Meyer EC, Scoppettuolo LA, McGann EA, Trainor BP, Rachwal CM, et al. Parent presence during invasive procedures and resuscitation: evaluating a clinical practice change. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186(11): 1133-1139.
13. Turan T, Basbakkal Z, Özbek S. Effect of nursing interventions on stressors of parents of premature infants in neonatal intensive care unit. J Clin Nurs 2008; 17: 2856-2866.
14. Çekin B, Turan T. The stress levels of parents of premature infants and related factors in Neonatal Intensive Care Units. Turk J Pediatr 2018; 60: 117-125.

Tip 2 Diabetiklerde Faktör V Leiden Mutasyonu Sıklığı

The Frequency of Factor V Leiden Mutation in Type 2 Diabetic Patients

Meral Ekim^{1*}, Hasan Ekim²

¹Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

²Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

ÖZET

Giriş: Multifaktöriyel ve poligenik bir hastalık olan diabetes mellitus, dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Faktör V Leiden (FVL) mutasyonu taşıyan diyabetik hastalarda tromboembolik ve aterosklerotik hastalıkların gelişmesi için artmış bir risk olduğu bildirilmiştir. Bundan dolayı FVL mutasyonu taşıyan diyabetik hastaların tespit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızın amacı, diyabetli hastalarda FVL mutasyonu sıklığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya diabetes mellituslu 67 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda FVL mutasyonu araştırıldı. Çalışmamızda SNaPshot® multiplex system (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı. Heterozigot ve homozigot genotipik dağılımlar ve yüzdeleri tespit edildi.

Bulgular: Çalışmamızda yaşları 32 ile 88 arasında değişen (ortalama yaş 61.6 ± 11.1 yıl) 37 kadın ve 30 erkek hasta vardı. Genetik analizde hiçbir hastada homozigot FVL mutasyonu tespit edilmedi. Sekiz hastada (%11.9) heterozigot FVL mutasyonu tespit edildi. FVL mutasyonu saptanan sekiz hastanın beşinde (%62.5) hipertansiyon, dördünde (%50) asemptomatik periferik arter hastalığı ve birinde (%12.5) koroner arter hastalığı da mevcuttu.

Sonuç: Diyabetik hastalarda FVL mutasyonu sıklığı fazla olmamakla birlikte; diyabetiklerde cerrahi girişim, uzun süreli yatak istirahati veya travma gibi riskli durumlarda tromboprofilaksi uygulanması ihmal edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diabetes Mellitus, Mutasyon, FVL

ABSTRACT

Introduction: Diabetes mellitus, a multifactorial and polygenic disease, is a major health problem worldwide. An increased risk for the development of thromboembolic and atherosclerotic diseases has been reported in diabetic patients with Factor V Leiden (FVL) mutation. Therefore, we think that it is important to detect diabetic patients with genetic polymorphism. The aim of our study was to investigate the frequency of FVL mutation in patients with diabetes mellitus.

Material and Methods: This study included 67 patients with diabetes mellitus. FVL mutation was investigated in all patients. The SNaPshot® multiplex system (Applied Biosystems Inc. Switzerland) was used. The heterozygous and homozygous genotypic distributions and percentages were determined.

Results: There were 37 females and 30 males, ranging in age from 32 to 88 years with a mean age of 61.6 ± 11.1 years. There were no patients with homozygous FVL mutation. The heterozygous FVL mutation was detected in eight patients (11.9%). Of these eight patients with FVL mutation, five (62.5%) had hypertension, four (50%) had asymptomatic peripheral artery disease, and one (12.5%) had coronary artery disease.

Conclusion: Although the frequency of FVL mutation is not high in diabetic patients; thromboprophylaxis should be performed in diabetic patients in risky conditions such as surgery, long-term bed rest or trauma.

Key Words: Type 2 Diabetes Mellitus, Mutation, FVL

Giriş

Diabetes mellitus pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun azlığı veya etkisinin olmaması ya da hem algılanmasının hem de etkisinin birlikte bozulmasıyla oluşan ve glisemi seviyelerinin yüksekliğiyle seyreden karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki değişikliklerle kendini gösteren kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabet, dünya çapında yaşamı tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur (1). Kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon diyabet hastalarında mortalitenin başlıca nedenidir (2).

Multifaktöriyel ve poligenik bir hastalık olan diyabetin, tip 1 diabetes mellitus (T1DM ve tip 2 diabetes

mellitus (T2DM) olmak üzere başlıca iki tipi vardır. Ayrıca, gestasyonel diyabet (gebelikte görülen) ve sekonder diyabet tipleri de vardır.

Diyabetin en sık rastlanan formu T2DM olup, global olarak vakaların % 90'ından fazlasını oluşturur ve insüline dirençten veya yetersiz insülin üretimden kaynaklanan glikoz intoleransı ile karakterizedir (3). T2DM erken dönemde semptom vermediğinden yıllarca fark edilmeyebilir (4). Güçlü bir ailesel genetik yatkınlık ile ilişkiliyse de T2DM'nin genetiği karmaşıktır ve henüz tam olarak aydınlatılmamıştır (5). Genel popülasyonda T2DM sayısal olarak daha yaygın olmakla birlikte, T1DM, çocuklarda ve ergende görülen ana diyabet tipidir. Bununla birlikte, bu yaş grubunda T2DM prevalansının artmasıyla, çocuklarda

da T2DM olguları bir ya da iki dekat sonra T1DM olgularını bile geçebilmesi muhtemeldir (6).

Hiperglisemi ve hipertansiyona ek olarak diyabetiklerde önemli modifiye edilebilen bir risk faktörü olan dislipidemi de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle diyabet hastalarında kardiyovasküler hastalık oranının artması muhtemeldir. T2DM olan birçok hastada dislipideminin majör karakteristiği artmış trigliserid seviyesi, azalmış HDL kolesterol seviyesi ve LDL kolesterol seviyesinde ve kompozisyonunda olan değişikliklerdir (7). Diyabetiklerde hipertansiyon ve dislipidemi çoğunlukla birlikte olduğundan inme riski de artmaktadır. Ancak, bu faktörlerin etkileri düzeltilse bile, diyabet iskemik nörolojik olayların bağımsız bir belirteçidir. Bu durum diyabetle bağlantılı diğer faktörlerinde bu olayda etkili olduğunu düşündürmektedir.

Faktör V Leiden (FVL) mutasyonu taşıyan diyabetik hastalarda tromboembolik ve aterosklerotik hastalıkların gelişmesi için artmış bir risk olduğu bildirilmiştir (8). Ayrıca, Heterozigot FVL mutasyonu ve T1DM olan hastalarda kronik zayıf glisemik kontrol tromboz riskini artırır (8). Bundan dolayı genetik mutasyon taşıyan diyabetik hastaların tespit edilerek yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalışma olarak planlanan çalışmamızın amacı, diyabetli hastalarda genetik mutasyon sıklığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Hastanemizde Ocak 2015 ile Mayıs 2017 tarihleri arasında T2DM tanısı konulan ve vasküler doppler tetkikleri yapılan 67 hasta çalışma kapsamına alındı. Çalışmamızın protokolü üniversitemiz bilimsel etik kurulunca onaylanmıştır (14.10.2016/74) ve Helsinki deklarasyonu ile uyumlu olarak yürütülmüştür. Ayrıca katılan hastalarımızdan da onam alınmıştır.

Tüm hastalarda rutin laboratuvar testleri yapıldı. Ayrıca, FVL mutasyonu da araştırıldı. Bir gece açlıktan sonra, periferik venöz kan numuneleri alındı. DNA izolasyonları 200 µl periferik kan numuneleri QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen Inc. Germany) kullanılarak yapıldı ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yapılıncaya kadar -20°C'de muhafaza edildi. Mutasyon taranmasında SNaPshot® multiplex system (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı. Keza SNaPshot® reaksiyonlarının kapiller elektroforezi de ABI 3130 capillary electrophoresis instrument (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanılarak uygulandı. Heterozigot ve homozigot genotipik dağılımlar ve yüzdeleri tespit edildi.

İstatistiksel analiz için bulguların ortalama ve standart sapması hesaplandı. Değerler yüzde olarak ifade edildi.

Bulgular

Hastaların 30'u erkek, 37'si kadındı ve yaşları 32 ile 88 arasında değişmekteydi (ortalama yaş 61.6 ± 11.1 yıl). Hastaların 44'ü (% 65.6) hipertansif idi. Tüm hastalarda femoral ve popliteal arteriyel nabızlar alınmıyordu. Ancak, 12 (%17.9) hastada dorsalis pedis ve tibialis posterior arterlerinin nabızı alınmıyordu. Arteriyel Doppler tetkikinde bu 12 hastada asemptomatik periferik arter hastalığı tespit edildi. Ayrıca, venöz Doppler tetkikinde bir hasta da asemptomatik infrapopliteal derin ven trombozu (DVT) tespit edildi.

Hiçbir hastada homozigot FVL mutasyonu tespit edilmedi. Sekiz hastada (%11.9) heterozigot FVL mutasyonu tespit edildi (Tablo 1). FVL mutasyonu saptanan sekiz hastanın beşinde (%62.5) hipertansiyon, dördünde (%50) asemptomatik periferik arter hastalığı ve birinde (%12.5) koroner arter hastalığı da mevcuttu.

Tartışma

Genellikle iki faktör diyabet oluşumunda etkilidir. Birincisi insülin eksikliğidir. İkincisi ise insülin sinyal yolağında blokajdır (9). Amerikan Diyabet Derneği (ADA) HbA1c değeri %5.7'den küçükse kişinin diyabet olmadığını, %5.7 ile %6.5 arasındaysa prediyabet olabileceğini, %6.5'dan fazlaysa diyabet olduğunu bildirmektedir. HbA1c kriterlerine dayanarak; şeker yüklemeye veya başka testlere gereksinim olmadan prediyabetik dönemde hastalık teşhis edilebilir. HbA1c ölçümüyle hastaların 3 aylık glisemik düzeyi de değerlendirilmiş olur (10).

Diyabetiklerde yükselmiş lipit peroksidasyonu sebebiyle hücre zarı akıcılığında değişiklikler meydana gelmekte bu da glikozun intrasellüler transportunda azalmaya neden olmaktadır. Diyabetiklerde kalsiyum metabolizması da bozulduğundan ateroskleroz, hipertansiyon gibi kardiyovasküler rahatsızlıklar sıklıkla oluşmakta, bu da dolaylı olarak katarakt, nefropati ve nöropati gibi bozukluklara yol açabilmektedir (11).

Diyabetli olguların çoğunda (% 64,7) arteriyel kan basıncı da yüksektir. Bundan dolayı hipertansif diyabetiklerde glisemi seviyesi kadar hipertansiyonda kontrol altına alınmalıdır. Çünkü diyabet ile hipertansiyonun birlikte olması inme ve kardiyovasküler ölüm riskini 2-3 kat artırabilir (2). Çalışmamızda da diyabetik hastalarda yüksek oranda (%65.6) hipertansiyon tespit edilmiştir. İnme ve diğer

Tablo 1. Heterozigot FVL mutasyonu tespit edilen hastaların yaşları, cinsiyetleri ve eşlik eden hastalıkları

Yaş	Cinsiyet	Hastalık tanıları
54	Erkek	DM, DVT
76	Kadın	DM, HT
74	Erkek	DM, HT, KAH
53	Kadın	DM, PAH
70	Erkek	DM, HT, PAH
54	Kadın	DM, HT, PAH
54	Kadın	DM, HT
56	Erkek	DM, PAH

DM: diabetes mellitus, HT: hipertansiyon, KAH: koroner arter hastalığı, DVT:derin ven trombozu, PAH: periferik arter hastalığı

cididi komplikasyonları önlemek için bu hastalar yakından izlenmelidir.

Diyet hipertansiyon için modifiye edilebilen önemli bir risk faktörü olarak kabul edilir. Özellikle intravasküler ve ekstrasvasküler sıvı hacminin regülasyonunda ve kan basıncı seviyelerini de kapsayan birçok fizyolojik fonksiyonlarda sodyum merkezi bir rol oynar (7). Bu nedenle tuz alımının kısıtlanması, hayvansal yağların az alınması, fazla kiloların verilmesi, fizik egzersizlerin artırılması ve alkolün terk edilmesi hipertansiyon tedavisinde önemlidir (7).

İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan çalışmalar diyetle alınan kalsiyumun kan basıncına hafif bile olsa olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla sebze ve meyve tüketimi kadar olmasa da süt ürünleri tüketiminin de hipertansiyon üzerine olumlu etkisi vardır (7).

1993 yılında Dahlback'ın başkanlığını yaptığı İsveç araştırma ekibi koagülasyon sistemini etkileyen alışılmadık bir fenomeni fark ettiler (12). Venöz tromboembolizm (VTE) olan hastaların plazmalarına dışarıdan aktive protein C (APC) ilave ettiklerinde normalde APC'nin faktör V'i (FV) inaktive ederek koagülasyon olayını yavaşlatması sonucu pıhtılaşma zamanında uzama olması gerekirken bazı hastalarda koagülasyon olayında bu yavaşlamanın olmadığını fark ettiler. Bu fenomene APC direnci dediler. Bir yıl sonrada Hollandalı araştırmacı Bertina'nın yürüttüğü bir araştırmada bu fenomene FV geninde APC direncine neden olan misens bir nokta mutasyonunun neden olduğu keşfedildi (13). Kalıtsal aktive protein C direncine neden olan bu mutasyonun adına keşfin yapıldığı Hollanda şehrinin ismine atfen Faktör V Leiden (FVL) ismi verildi. Bu mutasyon Faktör V geninde nükleotid 1691 pozisyonundaki tek nokta mutasyonu sonucu adenin yerine guanin geçmesiyle (506 amino asit pozisyonundaki arjinin'in glutamin ile yer değiştirmesi) oluşur. Faktör V tek zincirli bir prokofaktör olup, kanın koagülasyonun

regülasyonunda diğer plazma faktörleriyle uyumlu davranır (14). Ülkemizde yapılan çalışmalarda FVL mutasyonunun homojen dağılım gösterdiği ve ender olmadığı anlaşılmıştır (15).

FVL mutasyonunun sadece venöz trombozla değil aynı zamanda T2DM ile de ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (16). Kerekore ve arkadaşları (17) İtalyan toplumunda FVL mutasyonu ile T2DM arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ancak, Wakim-Ghorayeb ve arkadaşlarıysa (5) FVL ve protrombin gen (PT G20210A) mutasyonlarıyla T2DM arasında bir ilişki olmadığını bildirmiştir. Yine Ortadoğu'da yapılan bir çalışmada diyabeti olan ve olmayan koroner arter hastalarında FVL ve PT G20210A mutasyonlarının sıklığının kontrol grubuna göre anlamlı bir fark göstermediği bildirilmiştir (18). Daha önceki bir çalışmamızda ülkemizde sağlıklı popülasyonda FVL mutasyonu sıklığını %19 olarak tespit etmiştik (15). Çalışmamızda da diyabetiklerde FVL mutasyonu sıklığı %11.9 olarak bulunmuş olup, FVL mutasyonu ile T2DM arasında bir ilişki olmadığı görüşünü desteklemektedir.

Glikolize hemoglobin değeri %7'den fazlaysa hem T1DM hem T2DM vasküler olaylarla ilişkili olabileceği bildirilmiştir (19). Diyabetiklerin yaklaşık %17'sinde periferik damar hastalığına rastlanmakta olup, tedavi edilmezse ülserasyon, kangren ve amputasyon gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Diyabetiklerde genellikle distal arteriyel tutulum vardır (20). Benzer olarak bizim 12 (%17.9) hastamızda arteriyel Doppler incelenmesinde asemptomatik distal periferik arter hastalığı tespit edildi. Bundan dolayı diyabetli olgularda vasküler komplikasyonların erken tanısında vasküler Doppler tetkikinin önemi büyüktür.

T2DM kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörüdür. T2DM, hipertansiyon, hiperlipidemi ve obezite gibi risk faktörleri koroner kalp hastalığı riskini de artırır (21). Özellikle bu risk faktörlerinin de eşlik ettiği olgularda inme ve miyokart enfarktüsü

riskinin azaltılması için hipergliseminin yanında başta hipertansiyon olmak üzere modifiye edilebilen diğer risk faktörlerinin de kontrol altına alınması önemlidir.

Koagülasyon inhibitörlerinin enzimatik olmayan glikozilasyonu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak diyabetin patogenezi hiperkoagülabilité ile de ilişkilidir (22). Hiperkoagülan proteinlerin aşırı üretilmesine ve antikoagülan proteinlerin gereğinden daha az üretilmesine yol açtığından diyabet hiperkoagülabilitéye eğilim oluşturur (23). Yükselmiş fibrinojen konsantrasyonları, von Willebrand faktör ve diğer endotelden türetilmiş mediyatörler kan viskozitesini artırır ve trombosit aktivasyonuna ve adezyonuna ön ayak olur. Ayrıca, yüksek konsantrasyonlarda plazminojen aktivatör inhibitör-1 nedeniyle de fibrinoliz bozulur (24). Tüm bunlardan dolayı diyabet trombotik olaylar için iyi bilinen bir risk faktörü gibi görünmektedir. Nitekim bizim FVL mutasyonu olmayan bir olgumuzda asemptomatik DVT tespit edilmiştir. Bununla birlikte, diyabetle venöz tromboz arasındaki ilişki hala tartışma konusudur.

Diyabetik hastalarda hipertansiyon sıklığı fazla olduğundan, diyabetik hastalarda hipertansiyonun kontrol altına alınması glisemi seviyelerinin kontrolü kadar önemlidir. Diyabetiklerde FVL mutasyonu sıklığı fazla olmamakla birlikte; cerrahi girişim, uzun süreli yatak istirahati veya travma gibi riskli durumlarda mutlaka tromboprofilaksi uygulanmalıdır. Çalışmamızın kontrol grubu da içeren geniş kapsamlı randomize çalışmalarla desteklenmesi uygundur.

Kaynaklar

1. Angelina T, Thiruvarutselvi G, Isabel W, Aruna RM, Devi R and Jeyaraj N. MTHFR (ALA 222 VAL) polymorphism and AMI in patients with type II diabetes mellitus. *Ind J Clin Biochem* 2009; 24(2): 137-141.
2. Aydın Y, Kudaş Ö, Soysal T, Önder E, Kutlucan A, Gür M, et al. Diabetes mellitus hastalarında hipertansiyon tedavisi ve kontrolü. *Türkiye Klinikler, J Endocrin* 2014; 9(2): 39-44.
3. Sacs DB, Arnold M, Bacris G, Brunds DE, Horvath AR, Kirkman MS, et al. Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. *Diabetes Care* 2011; 34: 61-99.
4. Orçun A, Küçükercan İ, Madenci ÖÇ, Kolcu N, Tekçe B. Diabetes mellitusta tanı kriterlerinin karşılaştırılması. *Türk Klinik Biyokimya Derg* 2003; 2: 69-74.
5. Wakim-Ghorayeb SF, Keleshian SH, Timson G, Finan RR, Najm P, Irani-Hakime N, et al. Factor V G169A (Leiden) and prothrombin G20210A single nucleotide polymorphisms in type 2 diabetes mellitus. *Am J Hematol* 2005; 80: 84-86.
6. Zimmet, Paul, Walder, Ken, and Collier, Greg R(Jan 2006) Diabetes: Genetics. In: eLS. John Wiley & Sons Ltd, Chichester. <http://www.els.net> [doi: 10.1038/npg.els.0005561].
7. Celik F, Celik M, Akpolat V. Nutritional risk factors for the development of hypertension in diabetic patients. *J Diabetes Complications* 2009; 23(5): 304-309.
8. Demirer AN, Alikasifoglu M, Tuncbilek E, Karakus S and Erbas T. Factor V Leiden mutation and type 1 diabetes mellitus. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2008; 19(1): 70-74.
9. Yan Y, Liang H, Yang S, Wang J, Xie L, and Li S. Methylenetetrahydrofolate reductase A1298C polymorphism and diabetes risk: evidence from a meta-analysis. *Ren Fail* 2014; 36(7): 1013-1017.
10. Keskin Ö, Balcı B. Diabetes mellitus ve kardiyovasküler komplikasyonlar. *Kafkas J Med Sci* 2011; 1(2): 81-85.
11. Tümer G, Çolak R. Tip 2 diabetes mellitusta tıbbi beslenme tedavisi. *J Exp Clin Med* 2012; 29: 12-15.
12. Dahlback B, Carlsson M, and Svensson PJ. Familial thrombophilia due to a previously unrecognized mechanism characterized by poor anticoagulant response to activated protein C: prediction of a cofactor to activated protein C. *Proc Natl Acad Sci USA* 1993; 90: 1004-1008.
13. Bertina RM, Koeleman BPC, Koster T. Mutations in blood coagulation factor V associated with resistance to activated protein C. *Nature* 1994; 369: 64-67.
14. Ajem A, Slama A, Slama FBH and Mehjoub T. Prevalence of factor V Leiden mutation in patients with thrombosis in Tunisia. *Eastern Med health J* 2009; 15: 1483-1488.
15. Ekim M, Ekim H. Derin ven trombozu olmayan bireylerde Factor V Leiden, Protrombin G20210A ve Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Gen Mutasyonlarının İnsidansı. 2015, Bozok Üniversitesi Proje Kodu: 2015TF/A156.
16. Odawara M, Yamashita K. Factor V Leiden mutation and Japanese NIDDM. *Diabetologia* 1997; 40: 1363-1368.
17. Krekora K, De Lucia D, Capani F, Donqati MB, Lacoviello L. Association of coagulation factor VArg506Gln mutation with non-insulin-dependent diabetes mellitus. *Lancet* 1996; 348(9042): 1666-1667.
18. Rahimi Z, Nomani H, Mozafari H, Vaisi-Raygani A, Madani H, Malek-Khosravi S, et al. Blood Coagul Fibrinolysis 2009; 20: 252-256.
19. Lodigiani C, Ferrazzi P, Di Micco P, Librè L, Genovese S, Quaglia I, et al. Is there a relationship between factor V Leiden and type 2 diabetes? *J Transl Med* 2009; 7: 52.

20. Marso SP (Türkçe çevirisi: Erdoğan MF).Diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklar el kitabı. Ortadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık AŞ. Türkiye KLinikleri, Ankara, 2003.
21. Yılmaz H, Ağachan B, Ergen A, Karaalib ZE and Isbir T. Methylene tetrahydrofolate reductase C677T mutation and left ventricular hypertrophy in Turkish patients with type II diabetes mellitus. J Biochem Mol Biol 2004; 37(2): 234-238.
22. Khan IA, Shaik NA, Kamineni V, Jahan P, Hasan Q and Rao P. Evaluation of gestational diabetes mellitus risk in South Indian women based on MTHFR (C677T) and FV (G1691A) mutations. Front Pediatr 2015; 3: 34.
23. Tschoepe D, Roesen P. Heart disease in diabetes mellitus: a challenge for early diagnosis and intervention. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1998; 106: 16-24.
24. Petrauskiene V, Falk M, Waernbaum I, Norberg M, Eriksson JW. The risk of venous thromboembolism is markedly elevated in patients with diabetes. Diabetologia 2005; 48: 1017-1021.

Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda, Histopatolojik ve Klinik Özellikler ile Yaş Faktörü Arasındaki İlişki

Relationship between Histopathological and Clinical Features and Age Factor in Patients who are Undergone Prostate Biopsy

Rahmi Aslan^{1*}, Kerem Taken¹, Recep Eryılmaz¹, Murat Demir², Mehmet Sevim¹, Kasım Ertaş

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Van

²SBÜ Van Bölge Eğitim Araştırma hastanesi, Üroloji Kliniği, Van

ÖZET

Amaç: Prostat biyopsisi yapılan hastaların klinik ve histopatolojik verilerini karşılaştırarak yaş faktörü ile biyopsi sonuçları arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2013-Şubat 2019 yılları arasında prostat kanseri ön tanısıyla prostat biyopsisi yapılan 1213 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Toplam 309 hasta çalışmaya alındı. PSA>2.5 ng/dl ve/veya anormal parmakla rektal muayene bulguları olan hastalara biyopsi yapıldı. Grup 1'e 50 yaşından küçük (n=96) hastalar, grup-2'ye 70 yaşından büyük (n=213) hastalar alındı. Tüm hastaların klinik ve demografik verileri kaydedildi. Tüm hastalara 12 kor biyopsi protokolü uygulandı ve tek patolog tarafından incelendi. Daha önce prostat biyopsi öyküsü olan, dosyalarında yetersiz veri olan, bilinen üriner ya da genital malignensi, kanama diyatezi, aktif üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar ile şiddetli ağrı ve benzeri nedenler ile işlemin erken sonlandırıldığı hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Ortalama PSA, prostat hacmi ve UPSS verileri Grup 1'de (<50 yaş hastalar) Grup 2'ye (>70 yaş arası) göre anlamlı olarak düşüktü. Ancak, Ortalama VAS skoru Grup 1'de Grup 2'den anlamlı olarak yüksekti. Biyopsi sonuçlarında Prostat kanseri tanısı alan hasta oranı Grup 2'de Grup 1'den anlamlı olarak yüksekti. Yine Gleason skoru ≤ 6 olan hasta sayısının Grup 1'de Grup 2'den anlamlı oranda yüksek olduğunu belirledik. Öte yandan, Grup 2'de Gleason skoru ≥7 olan hasta oranının Grup 1'den anlamlı derecede daha fazla olduğunu tespit ettik.

Sonuç: Genç erişkin hastalarda görülen prostat kanserlerinin daha olumlu patolojik özelliklere (düşük gleason skoru) sahip olduğu görülmektedir. Bundan dolayı yaş faktörün bu hastalar için tedaviye karar verirken önemli bir parametre olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Sözcükler: Transrektal prostat biyopsisi, Yaş, Prostat kanseri

ABSTRACT

Objective: We aimed to reveal out the relation of the age factor with biopsy results by comparing clinical and histopathological data of the patient who underwent prostate biopsy

Materials and Methods: The records of 1213 patients who underwent prostate biopsy between January 2013 and February 2019 in our clinic were retrospectively reviewed. A total of 309 patients were included in the study. Biopsy was performed in patients with PSA>2.5 ng/dl and/or abnormal rectal examination findings. Group 1; included younger adult patients (<50 years) and group-2; included patients older than 70 years.

Clinical and demographic data of all patients were recorded. All patients underwent a 12-core biopsy protocol and reviewed by same pathologist. Patients with a history of prostate biopsy, insufficient data, urogenital malignancy, bleeding diathesis, active urinary tract infection were excluded from the study. Also, patients who were terminated early due to severe pain were excluded from the study.

Results: Mean PSA, prostate volume and IPSS data were significantly lower in Group 1 than Group 2. Prostate cancer rates were significantly higher in Group 2 than Group 1. We determined that the number of patients with gleason score ≤ 6 is higher in Group 1 than Group 2. On the other hand, there were significantly more patients with Gleason score ≥7 in Group 2 than Group 1

Conclusion: Prostate cancers seen in young adult patients have more positive pathological features. Therefore, we think that age factor is an important parameter when deciding treatment.

Key Words: Transrectal prostate biopsy, Age, Prostate cancer

Giriş

Prostat kanseri (PKa) günümüzde erkek popülasyonunun maruz kaldığı en önemli sağlık sorunlarından birisi olarak kabul edilmektedir. PKa, her yıl 1,1 milyondan fazla yeni kanser vakası ile dünya genelinde en sık tanı alan ikinci kanserdir (1). Ayrıca PKa erkeklerde kanser ölümlerinin en sık ikinci nedenidir (2,3). Prostat kanseri kesin tanısı transrektal prostat biyopsisi ile konulur (4).

Prostat kanserinin tanısında transrektal prostat biyopsisi ilk kez 1989 yılında Hodge ve ark. tarafından yapıldı (5). Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni tarama testleri ve görüntüleme sistemlerinin etkisi ile prostat biyopsi tekniğinde büyük gelişmeler kaydedildi. Günümüzde artık 12 kadran prostat biyopsi protokolleri rutin olarak uygulanması önerilmektedir (6,7).

Prostat kanseri ve yaş ilişkisine dair literatürde değişik çalışmalar mevcuttur. Prostat kanseri insidansı ve mortalite oranları yaşla birlikte artmaktadır (8,9). Yapılan bazı çalışmalarda prostat kanseri evresinin yaş ile ilişkili olarak değiştiği bildirilmiştir (10,11). Ancak yaş ve prostat kanserinin evresi arasında herhangi bir ilişkiye rastlamayan çalışmalarda mevcuttur (12,13). Aynı şekilde artan yaş ile beraber prostat kanser derecesinin arttığını bildiren çalışmalar olduğu gibi herhangi bir ilişki olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur. Yine prostat kanseri yaş ilişkisini irdeleyen bir başka çalışmada 50 yaş altı hastalarda prostat kanser sıklığı %4,4 olarak bulunurken, 50 yaş üstü hastalarda ise bu oran %14,2 olarak tespit edilmiştir (14). Başka bir çalışmada ise PSA değerlerinin yaşla doğru orantılı olarak arttığı bildirilmiştir (16).

Bu çalışmada Prostat biyopsisi yapılan hastaların klinik ve histopatolojik verilerini karşılaştırarak yaş faktörü ile biyopsi sonuçları arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod

Çalışma Dizaynı: Bu çalışma kurumumuz yerel etik kurulu tarafından onaylandı, Helsinki Deklerasyonu Prensiplerine uygun olarak yürütüldü ve çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı. Kliniğimizde ocak 2013-şubat 2019 yılları arasında prostat kanseri ön tanısıyla prostat biyopsisi yapılan 1213 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. bu hastalardan uygun olan Toplam 309'u çalışmaya alındı PSA>2,5 ng/dl olan ve/veya anormal rektal muayene (RM) bulguları

olan hastalardan transrektal ultrason rehberliğinde prostattan biyopsi alındı. Biyopsi alın hastalar yaşa göre iki gruba ayrıldı; Grup-1'e 50 yaş altı (n=96) genç erişkin hastalar, grup-2'ye 70 yaş üstü olan hastalar (n= 213) alındı.

Tüm hastaların yaşı, komorbiditeleri, prostat volümleri, serum prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri, RM bulguları, biyopsi işlemi sırasında oluşan ağrıyı gösteren vizuel analog skala (VAS) skorları, biyopsideki kor sayıları, uluslararası prostat semptom skoru (UPSS) değerleri, işlem sonrası gelişen komplikasyonlar ve histopatolojik verileri hastanenin veri-kayıt sisteminden elde edildi. Herhangi bir müdahale gerekmeyen rektal kanama ve hematüri hafif komplikasyon olarak kabul edildi. Masif rektal kanama ve masif hematüri, akut üriner retasyon, akut prostatit, ürosepsis ve alerjik reaksiyon majör komplikasyonlar olarak kabul edildi.

Daha önce prostat biyopsi öyküsü olan, dosyalarında yetersiz veri olan, bilinen üriner ya da genital malignensi, kanama diyatezi, aktif üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar ile şiddetli ağrı ve benzeri nedenler ile işlemin erken sonlandırıldığı hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Biyopsi Öncesi Değerlendirme: Tüm hastalara biyopsi işleminden 1 gün önce profilaktik siprofloksasin 500 tb günde iki doz verildi, işlemden sonra 4 gün daha devam edildi. Rektal lavmanlar ile işlem öncesi bağırsak temizliği yapıldı. Lateral dekubit pozisyonunda intra-rektal kayganlaştırıcı jel uygulandıktan sonra transrektal ultrason (TRUS) rehberliğinde 22-gauge 200 mm spinal iğne ile 5 ml %1 lidokain (Jetocaine, Adeka, Turkey) her iki periprostatik alana (toplam 10 ml) enjekte edilerek lokal anestezi sağlandı beş dakika sonra biyopsi işlemine geçildi.

Biyopsi Tekniği: TRUS, UST-675P prostatic probe ile Hitachi Hi Vision 5500 ultrasound (Hitachi Aloka Medical, Tokyo, Japan) cihazı kullanılarak yapıldı. TRUS eşliğinde biyopsi otomatik yaylı tek kullanımlık 18 gauge 200 mm iğne kullanılarak yapıldı. Biyopsi örnekleri ayrı ayrı numaralandırıldı ve bir üropatolog tarafından incelendi.

İstatistik Analiz: İstatistik değerlendirmeler için SPSS versiyon 22 paket programı kullanıldı. Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilirken; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada Bağımsız t-testi kullanılmıştır. Gruplar ile

kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmıştır.

Bulgular

Her iki grubun klinik ve demografik özellikleri tablo 1 de özetlenmiştir. Ortalama PSA ve prostat volümlerinin grup 1 de (≤ 50 yaş hastalar) grup 2 ye (≥ 70 yaş hastalar) göre istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu görüldü. Grup 1'deki hastaların büyük kısmında hafif ve orta şiddette UPSS değerleri görülürken grup 2'deki hastaların çoğunda ise şiddetli UPSS değerleri görüldü. Anormal RM oranları her iki grup için benzer olduğu görülmektedir. Ortalama VAS skoru, grup 1'de grup 2'ye göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu tespit edildi. Her iki gruptaki hastaların biyopsi sonuçlarından elde edilen histopatolojik verileri tablo 2 verilmiştir. Prostat kanseri oranlarının grup 2'de grup1'e göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti. Diğer taraftan kronik prostatit oranlarının grup 1'de istatistiksel olarak anlamlı yüksekti, her iki grupta Benign prostat hiperplazi (BPH) ve Atipik small asiner proliferasyon (ASAP) oranları benzer bulundu.

Grup 1'de Gleason skoru ≤ 6 olan hastaların sayısı grup 2'ye göre daha yüksek oranda olduğunu tespit edildi. İki grup arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak da anlamlıydı. Diğer taraftan Gleason skoru ≥ 7 ye sahip hastaların grup 2'de, grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı oranda daha fazla olduğu saptandı.

Komplikasyonların değerlendirilmesi Tablo 3'te verilmiştir. Gruplar arasında majör komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Tartışma

Günümüzde Prostat kanseri kesin tanısında TRUS rehberliği ile transrektal iğne biyopsisi altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir (16,17). Prostat biyopsi sonuçlarını veren çalışmalarda prostat kanserinin 4. ve 5. dekatlarda başladığını ve yaşın artması ile birlikte, yüksek dereceli ve daha büyük hacimli tümörlerde de artış olduğu saptanmıştır (18). Prostat kanseri ve yaş arasındaki ilişki ile ilgi yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar halen tartışmalıdır. Bazı çalışmalarda genç hastalarda, yaşlılara göre yüksek derece ve evrede prostat kanseri türlerinin daha baskın olduğu

bildirmiştir. Diğer bir kısım çalışmada ise genç prostat kanseri hastalarının yaşlılardan daha olumlu patolojik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir (19,20). Mun Su Chung ve ark. yaptıkları çalışmada prostat kanseri olan hastaları yaşa göre iki gruba ayırmışlar (21). Bu çalışmada 50 yaş altı hastalarda gleason skorlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Ancak T evreleri, biyokimyasal nüks oranları ve cerrahi sınır pozitiflik oranları her iki grup için benzer bulunmuş. Benzer bir başka çalışmada David b Samadi ve ark. 50 yaş altı genç yetişkin hastalarda ileri yaş grubuna göre düşük Gleason skorlu kanserlerin anlamı oranda daha fazla görüldüğü bildirilmiştir (22). Yine bu çalışmada 50 yaş altı hasta grubunda düşük riskli prostat kanserleri ileri yaş grubuna göre anlamı oranda fazla olduğu bildirilmiştir.

Çalışmamızda prostat biyopsisi yaptığımız 50 yaş altı genç erişkin hastalarda (grup 1), ileri yaş hastalara göre prostat kanseri oranı anlamlı düşükken, düşük gleason skoruna (≤ 6) sahip hasta sayısı ise anlamlı oranda yüksekti. Diğer taraftan ileri yaş hasta grubunda ise (grup-2) gleason skoru ≥ 7 olan hastaların anlamlı oranda daha fazla olduğu görüldü.

Bu sonuçlarımız genç erişkin hastalarda prostat kanserinin daha olumlu patolojik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Öte taraftan Tzu Hao Huang ve ark. 50 yaş altı ve 50 yaş üstü prostat kanseri hastalarında T evresi, gleason skoru, alt üriner sistem semptomları, prostat volümleri, RM bulguları ve PSA değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmadığını bildirmişler (23). Ancak bu çalışmada yazarlar 50 yaş altı ve üstü hastaları karşılaştırmışlar biz ise 50 yaş altı ve 70 yaş üstü hastaları karşılaştırdık. Bu şekilde yaş faktörünün, prostat kanseri histopatolojik özellikleri ile ilişkisinin daha objektif olarak ortaya konulacağını düşünüyoruz.

Daha önce yapılan bazı çalışmalarda ortalama prostat volümü ve UPSS değeri 50 yaş altı hastalarda anlamlı oranda düşük bulunurken bazı çalışmalarda ise yaş ile prostat volümü, UPSS, ortalama PSA değeri ve komorbidite oranları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (21,23). Biz bu çalışmada her iki grubun işlem öncesi ve işlem sonrası klinik verilerini karşılaştırdığımızda grup 1'de ortalama PSA, prostat volümü ve UPSS değerlerinin anlamlı oranda düşük olduğu görülürken, RM bulguları her iki grup için benzer bulundu. Majör komplikasyon oranlarında ise iki grup arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi. Benign patolojilerden BPH oranları her iki grupta

Tablo 1. Prostat Biyopsisi Yapılan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri

	Grup 1	Grup 2	P değeri
Hasta sayısı, n	96	213	
Yaş (ortalama), (yıl)	47,51 ±2,82	75,12±4,18	
PSA (ortalama), (ng/ml)	9,97±18,4	29,7±59,2	,002
PV (ml), (ortalama)	44,8±17,2	72,4±18,3	
UPSS			
Hafif	28(%31,1)	30(%16,2)	
Orta	44(%48,8)	66(%35,7)	,001
Şidetli	18(%20)	89(%48,1)	
RM, n, (%)			
Normal	43(%63,8)	146(%74,9)	p=,302
Anormal	20 (%31,7)	49 (%25,1)	
VAS skoru, (ortalama)	3,56 ±144	2,82 ±1,21	,001
Komorbititeler, n	94	177	
DM	17(%18,08)	28(%15,8)	
KVH	11(%11,7)	39(%22,0)	
OBEZİTE	2(%2,1)	26(%14,7)	,001
KOAİ	3(%3,2)	6(%3,4)	
Total	33(%35,1)	99 (%55,9)	

PSA: Prostat Spesifik Antijen

PV: Prostat Volüm

UPSS: International Prostate Symptom Score

RM: Rektal muayene

VAS: Vizüel Analog Skala

DM: Diabetes Mellitus

KOAİ: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Tablo 2. Biyopsi yapılan hastaların histopatolojik verileri

	Grup 1 (<50 yaş) n=96	Grup 2 (>70 yaş) n=213	P değeri
PKa, n, (%)	17(%17,7)	70 (%32,9)	,030
GL SKOR ≤6, n, (%)	9 (%52,9)	11 (%15,7)	,001
GL SKOR ≥7, n, (%)	8 (%47,1)	59 (%84,3)	,001
BPH, n, (%)	48 (%50)	110(%51,6)	> 0,05
KRONİK PROSTATİT, n, (%)	30 (%31,3)	26(%12,2)	, 023
ASAP, n, (%)	1 (%1)	7(%2,4)	> 0,05

PKa: Prostat kanseri

GL: Gleason

BPH: Benign Prostat Hiperplazisi

ASAP: Atipik small asiner proliferasyon

Tablo 3. Biyopsi sonrası görülen ciddi komplikasyonların karşılaştırılması

Değişkenler	Grup-1 (yaş≤50) (n:90)	Grup-2 (yaş≥70) (n:154)	p
Rektal kanama, n (%)	1 (%1,1)	3(%1,9)	
Hematüri, n (%)	1 (%1,1)	1 (%0,6)	
Üriner retasyon, n (%)	1 (%1,1)	5 (%3,2)	=0,609
Akut prostatit, n (%)	2 (2.2%)	5(%3,2)	
Ürosepsis, n (%)	0	3 (%1,9)	
Allerjik reaksiyon, n (%)	0	0	
Total, n (%)	5 (%5,5)	17(%11,03)	

benzer oranlarda bulunurken grup 1'deki genç erişkin hastalarda daha yüksek oranda kronik prostatit oranları mevcuttu. Yine ASAP oranları her iki grupta benzer oranlarda saptandı.

Retrospektif dizayn, 50 -70 yaş arası hasta grubunun olmaması, görece az hasta sayısı ve biyopsinin farklı hekimlerce yapılması bu çalışmanın önemli limitasyonlarıdır. Ancak çalışmamız genç ve yaşlı prostat kanseri hastaları arasındaki histopatolojik ve klinik farklılıklar göstermektedir. Çalışmamızın ileride bu konuda yapılacak prospektif randomize çalışmalar için yol gösterici olacağını düşünüyoruz.

Sonuç olarak verilerimiz yaş faktörünün hem kanser görülme oranları hem de prostat kanseri agresifliğini gösteren gleason skorları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. İleri yaş hastalarda genç yetişkin hastalara göre prostat kanseri görülme riskinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda genç erişkin hastalarda görülen prostat kanserlerinin daha olumlu (düşük gleason skoru) patolojik özelliklere sahip olduğu da görülmektedir. Bundan dolayı bütün klinisyenlerin bu hastalara tedavi kararı verirken yaş faktörünü göz önüne almaları tedaviden elde edilecek optimal başarıyı sağlayacağını düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M. et al. Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. *Int J Cancer* 2015 ;136(5): 359-386.
2. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. *Ann Oncol* 2005; 16(3): 481-488.
3. Heidenreich A, Bellmunt J, Bolla M, Joniau S, Mason M, Matveev V, et al. EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: screening, diagnosis, and treatment of clinically localised disease. *Eur Urol* 2011; 59(1): 61-71.
4. Bostwick DG. Grading prostate cancer. *Am J Clin Pathol* 1994; 102(4): 38-56.
5. Hodge KK, McNeal JE, Terris MK, Stamey TA. Random systematic versus directed ultrasound guided transrectal core biopsies of the prostate. *J Urol* 1989; 142(1): 71-74.
6. Eichler K, Hempel S, Wilby J, Myers L, Bachmann LM, Kleijnen J. Diagnostic value of systematic biopsy methods in the investigation of prostate cancer: A systematic review. *J Urol* 2006; 175(5): 1605-1612.
7. Presti JC. Prostate biopsy: Current status and limitations. *Rev Urol* 2007; 9(3): 93-98.
8. Leitzmann MF, Rohrmann S. Risk factors for the onset of prostatic cancer: age, location, and behavioral correlates. *Clin Epidemiol* 2012; 4: 1-11.
9. Borek D, Butcher D, Hassanein K, Holmes F. Relationship of age to histologic grade in prostate cancer. *Prostate* 1990; 16(4): 305-311.
10. Yancik R, Ries LA. Cancer in older persons. Magnitude of the problem – how do we apply what we know? *Cancer* 1994; 74(7): 1995-2003.
11. Mettlin CJ, Murphy GP, Cunningham MP, Menck HR. The national cancer data base report on race, age, and region variations in prostate cancer treatment. *Cancer* 1997; 80(7): 1261-1266.
12. Goodwin JS, Samet JM, Key CR, Humble C, Kutvirt D, Hunt C. Stage at diagnosis of cancer varies with the age of the patient. *J Am Geriatr Soc* 1986; 34(1): 20-26.
13. Pienta KJ, Demers R, Hoff M, Kau TY, Montie JE, Severson RK. Effect of age and race on the survival of men with prostate cancer in the Metropolitan Detroit tricounty area, 1973 to 1987. *Urology* 1995; 45(1): 93-101
14. Sun L, Moul JW, Hotaling JM, Rampersaud E, Dahm P, Robertson C, et al. Prostate-specific antigen (PSA) and PSA velocity for prostate cancer detection in men aged < 50 years. *BJU Int* 2007; 99(4): 753-757.

15. Ku JH, Ahn JO, Lee CH, Lee NK, Park YH, Byun SS, et al. Distribution of serum prostate-specific antigen in healthy Korean men: influence of ethnicity. *Urology* 2002; 60(3): 475-479.
16. Heidenreich A, Bastian PJ, Bellmunt J, Bolla M, Joniau S, van der Kwast T, et al. EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: Screening, diagnosis, and local treatment with curative intent-update 2013. *Eur Urol* 2014; 65(1): 124-137.
17. Urabe F, Kimura T, Shimomura T, Onuma H, Yamamoto T, Sasaki H, et al. Prospective comparison of the efficacy of caudal versus periprostatic nerve block, both with intrarectal local anesthesia, during transrectal ultrasonography-guided prostatic needle biopsy *Scand J Urol*. 2017; 51(4): 245-250.
18. Stamey TA, Raimondo M, Yemoto CM, McNeal JE, Johnstone LM. Effect of ageing on morphologic and clinical predictors of prostate cancer progression. *The Prostate J* 2000; 2(3): 157-162.
19. Parker PM, Rice KR, Sterbis JR, Chen Y, Cullen J, McLeod DG, et al. Prostate cancer in men less than the age of 50: a comparison of race and outcomes. *Urology* 2011; 78(1): 110-115.
20. Becker A, Tennstedt P, Hansen J, Trinh QD, Kluth L, Atassi N, et al. Functional and oncological outcomes of patients aged <50 years treated with radical prostatectomy for localised prostate cancer in a European population. *BJU Int* 2014; 114(1): 38-45.
21. Chung MS, Shim M, Cho JS, Bang W, Kim SI, Cho SY, et al. Pathological Characteristics of Prostate Cancer in Men Aged < 50 Years Treated with Radical Prostatectomy: a Multi-Centre Study in Korea. *J Korean Med Sci* 2019; 34(10): 78.
22. Samadi DB, Sebro D, Hobbs AR, Bernstein AN, Brajtbord J, Lavery HJ, et al. Clinicopathological, functional, and immediate oncologic outcome assessment in men aged ≤50 years with prostate cancer after robotic prostatectomy. *Urol Oncol* 2017; 35(1): 30.e17-30.e24.
23. Huang TH, Kuo JY, Huang YH, Chung HJ, Huang WJ, Wu HH, et al. Prostate cancer in young adults-Seventeen-year clinical experience of a single center. *J Chin Med Assoc* 2017; 80(1): 39-43.

Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansında Orbital Kan Akımının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of Orbital Blood Flow in Age-Related Macular Degeneration by Color Doppler Ultrasonography

Mine Karahan¹, Deniz Kılıç², Mehmet Emin Dursun³, Birgül Dursun³, Aslı Uğurlu³, Sedat Ava¹, Seyfettin Erdem^{1*}, Uğur Keklikçi¹, Yıldırım Bayezit Şakalar⁴

¹Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Diyarbakır, Türkiye

²Kayseri Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Kayseri, Türkiye

³Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

⁴Özel Marmara Göz Hastanesi, Sakarya, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) hastalarının renkli doppler ultrasonografi (RDUSG) kullanarak oküler kan akımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları kliniğinde YBMD tanılı hastalar çalışmaya dâhil edildi. Görme keskinliği ve göz içi basıncı ölçümleri ile ön ve arka segment muayenesi yapılarak bulgular kaydedildi. RDUSG ile posterior silier arter (PSA), santral retinal arter (SRA) ve oftalmik arter (OA) ortalama sistolik zirve hızı (PSV), end diastolik hız (EDV) ve rezistivite-özdirenç indeksi (RI) değerleri ölçüldü.

Bulgular: YBMD tanısıyla takipleri bulunan 50 yaş üzerindeki 39 hasta çalışmaya alındı. 39 hastanın 15'i kadın (%38.46), 24'ü erkek (%61.54) idi. Ortalama yaş 72.2 ± 8.3 idi. YBMD olan ve olmayan gözler arasında her üç artere ait PSV, EDV ve RI değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi ($p>0.05$). İstatistiksel açıdan bir gözünde YBMD olan ve diğer gözünde YBMD olmayan 11 hastada OA, SRA, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri bakımından gözler arasında anlamlı fark izlenmedi ($p>0.05$). Neovasküler YBMD olan olgular ile kuru tip YBMD olan olgular arasında PCA ve SRA'ya ait ortalama RI değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu ($p<0.05$). İstatistiksel açıdan HT'si olan YBMD'li gözler ile HT'si olmayan YBMD'li gözler arasında PCA'ya ait ortalama EDV ve PSV değerleri arasında anlamlı fark bulundu ($p<0.05$).

Sonuç: Çalışmamızda neovasküler tip YBMD hastalarında oküler kan akımında azalma ve direnç artışı RDUSG ile gösterilmiştir. Ancak YBMD hastalarında oküler kan akımı bozukluğunun saptanmasında RDUSG'nin bir yer edinebilmesi için geniş seri çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı, Orbital Kan Akımı, Renkli Doppler Ultrasonografi

ABSTRACT

Objective: The aim in this study was to evaluate the ocular blood flow in patients with age-related macular degeneration (AMD) using Doppler-ultrasonography (DUSG).

Material and Methods: This study included the AMD patients from Ophthalmology Department of Dicle University Medical Faculty. Visual acuity, intraocular pressure, anterior and posterior segment examination were performed. The mean peak-systolic-velocity (PSV), enddiastolic-velocity (EDV), resistivity-index (RI) values of the posterior ciliary artery (PSA), central retinal artery (CRA) and ophthalmic artery (OA) were measured with DUSG.

Results: There were 39 patients over 50 years of age. Of 39 patients, 15 (38.46%) were female and 24 (61.54%) were male. The mean age was 72.2 ± 8.3 years. There was no statistically significant difference in PSV, EDV and RI values between the eyes with and without AMD ($p>0.05$). In 11 patients AMD was unilateral. There was no statistically significant difference between the eyes in those patients in terms of mean PSV, EDV and RI values of OA, SRA and PCA ($p>0.05$). There was a statistically significant difference between the mean RI values of PCA and SRA in cases with neovascular-AMD and nonneovascular-AMD ($p<0.05$). A statistically significant difference was found between the mean EDV and PSV values of PCA with eyes in patients with HT and in patients without HT ($p<0.05$).

Conclusions: The increase in vascular resistance and the decrease in orbital blood flow were shown by DUSG in patients with neovascular-AMD. However, further studies are required to obtain a place for DUSG to detect orbital blood flow disorder in patients with AMD.

Key Words: Age-related Macular Degeneration, Orbital Blood Flow, Doppler Ultrasonography

Giriş

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) yaşlı popülasyonda geriye dönüşümsüz körlüğün önde gelen sebebidir. (1) YBMD'nin mevcut epidemiyolojik bulgular sonucu genetik ve çevresel faktörlerle ortaya çıkan multifaktöryel bir hastalık olduğu bulunmuştur. (2)

YBMD patogenezinde hemodinamik modele göre vasküler direncin artmasından dolayı koroid kan dolaşımı azalmakta, göreceli olarak artan koroidal dolaşımdaki direnç artışı da hastalığın atrofik veya neovasküler olacağını belirlemektedir. (3)

Son yıllarda renkli doppler ultrasonografi (RDUSG)'nin oftalmolojide kullanıma girmesi ile orbital damarlarda kan akımının non-invaziv olarak saptanması olası hale gelmiştir. (4)

Oftalmik arter (OA) internal karotis arterin (İKA) ilk büyük dalıdır. OA'den santral retinal arter (SRA), arka siliyer arterler (PSA) ve kas dallar ayrılır. PSA ise iki uzun ve birçok kısa arka siliyer artere ayrılır. Kısa arka siliyer arterler peripapiller alanı, submaküler bölgeyi ve koroidin orta ve arka kısmını beslerken, uzun arka siliyer arterin reküren dalları koroidin ön kısımlarını besler. (5)

Bu çalışmada RDUSG kullanarak YBMD'si olan olgularda oküler kan akımını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde Temmuz 2005- Aralık 2009 tarihleri arasında YBMD tanısıyla takipleri bulunan 50 yaş üzerindeki 39 hasta çalışma kapsamına alındı. Çalışma Helsinki 2008 Deklarasyonu Prensipleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmiş olup klinik eğitim planlama kurulu onayı alınmıştır. Hastalardan detaylı anamnez alındı. Hipertansiyon (HT), Diyabetes mellitus (DM) gibi sistemik hastalıklarının olması ve sigara kullanım öyküleri olup olmadığı kaydedildi. Hastalar katarakt cerrahisi öyküsü, üveit, glökom veya başka bir dejeneratif retina hastalığı varlığı açısından değerlendirildi.

Görme keskinlikleri 4 metreden ETDRS eşeli ile değerlendirildi. Göz içi basıncı ölçümü Goldmann applanasyon tonometrisiyle ölçüldü. Biyomikroskop ile ön segment muayenesini takiben Goldmann üç aynalı lens ile arka segment muayenesi yapıldı. Glökom, diyabetik retinopati (DRP), santral retinal ven tıkanıklığı (SRVT), santral retinal arter tıkanıklığı (SRAT) vs. gibi oküler perfüzyon parametrelerini etkileyebilecek

hastalığı olanlar çalışmaya dâhil edilmedi. Herhangi bir gözünde veya her iki gözünde kuru tip YBMD ve/veya neovasküler YBMD olan hastalar çalışmaya alındı.

Hastaların fundus floresein anjiyografik (FFA) görüntüleri dijital fundus kamera (Zeiss 450 FFA) kullanılarak yapıldı. Olgular FFA görüntülerine göre neovasküler ve kuru tip olmak üzere 2 gruba ayrıldı (Şekil 1 ve 2).

RDUSG incelemeleri 7.5 mHz lineer transduser Toshiba Nemio XG Doppler ultrasonografi cihazı kullanılarak yapıldı. Ortalama 45 derecelik doppler açısı kullanıldı. Bu esnada göze kompresyon uygulamamaya dikkat edildi.

Hastaların iki gözünde de SRA, OA ve PSA'da ortalama sistolik zirve akım hızı (PSV), end-diastolik tepe akım hızı (EDV), direnç indeksi (RI) değerleri ölçüldü.

İstatistiksel analizler için SPSS® programının Windows 10.0 sürümü kullanılarak yapıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel olarak gruplar arası karşılaştırmada Student's t testi ve Mann Whitney U testi kullanılırken, yates düzeltmeli Ki-kare testi niteliksel verilerin karşılaştırılmasında kullanıldı. Tüm analizler için %95 güven aralığı ile P <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamıza YBMD tanısıyla takipleri bulunan 39 hastanın 78 gözü alındı. Hastaların 15'i kadın (%38.46), 24'ü erkek (%61.54) idi. Ortalama yaş 72.2±8.3 idi. 17 hastada (%43.58) sistemik HT 4 hastada (%10.25) DM tespit edildi. Tüm hastaların 6'sı (%15.38) sigara kullanmakta idi.

Yetmiş sekiz gözün 67'sinde (%85.89) YBMD izlenirken, 11'inde (%14.11) YBMD izlenmedi. YBMD li gözlerin 43'ü (%64.17) neovasküler tip iken, 24'ü (%35.83) kuru tip idi.

YBMD izlenen 67 göz ile YBMD izlenmeyen 11 gözün OA, SRA, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri Tablo 1'de verilmiştir. İstatistiksel açıdan YBMD olan ve YBMD olmayan gözler arasında her üç artere ait PSV, EDV ve RI değerleri bakımından anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).

Bir gözünde YBMD olan ve diğer gözünde YBMD olmayan 11 hastada OA, SRA, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri Tablo 2'de verilmiştir. Bu olgularda istatistiksel açıdan YBMD olan ve YBMD olmayan gözler arasında her üç artere ait PSV, EDV ve RI değerleri bakımından anlamlı fark izlenmedi (p>0.05).

Şekil 1a. Neovasküler tip YBMD olgusunun renkli fundus fotoğrafı

Şekil 1b. Aynı hastanın fundus flöreseyn anjiyografi görüntüsü

Şekil 2a. YBMD olmayan hastanın renkli fundus fotoğrafı

Şekil 2b. Aynı hastanın fundus flöreseyn anjiyografi görüntüsü

Hastaların sağ gözleri ele alındığında non-neovasküler tip YBMD olan 19 göz ile neovasküler tip YBMD olan 16 gözde OA, SRA, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri Tablo 3'te verilmiştir. İstatistiksel açıdan neovasküler YBMD olan olgular ile kuru tip YBMD olan olgular arasında PCA ve SRA'ya ait ortalama RI değerleri arasında anlamlı fark bulundu ($p<0.05$).

HT olan 27 YBMD'li göz ile HT olmayan 40 YBMD'li gözde OA, SRA, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri Tablo 4'te verilmiştir. HT olan hastalarda PSA'ya ait ortalama PSV ve EDV değerleri anlamlı olarak daha yüksek bulundu ($p<0.05$).

Sigara kullanımının YBMD alt tileri açısından risk faktörü olup olmadığı araştırıldı. İstatistiksel açıdan kuru tip YBMD ve neovasküler tip YBMD'nin sigara kullanımı ile ilişkisi açısından anlamlı fark bulunamadı ($p=0.283$).

Tartışma

Gelişmiş ülkelerde, ileri yaşta kalıcı santral görme kaybının en önemli nedenlerinden biri YBMD'dir.

(6,7) Elli beş yaşından sonra görülüp, yaşla birlikte insidansı ve progresyonu artmaktadır. Okuma, yazma ve günlük yaşam aktivitelerini bozarak kişiyi bağımlı hale getirip yaşam kalitesini düşürmektedir. (8)

Hastalığın etyopatogenezi ve risk faktörleri tam olarak bilinmemekte ancak yapılan geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalar bu hastalığın nedenleri ile ilgili bazı ipuçları vermektedir. (9) YBMD'nin mevcut epidemiyolojik bulgular sonucu genetik ve çevresel faktörlerle ortaya çıkan multifaktöryel bir hastalık olduğu bulunmuştur. Sınırlı tedavi seçenekleri, hastalıktan korunmanın önemini ve klinik araştırmaların yanında epidemiyolojik çalışmaların da önemini arttırmaktadır. (10-12)

YBMD gelişiminde vasküler düzensizliklerin ve koroidal kan akımı bozukluklarının da rol oynadığı son çalışmalarda gösterilmiştir. (13-15) Metelitsina ve ark. koroidal neovasküler membran (KNV) gelişen olguları değerlendirmişler ve KNV gelişmeden önce koroidal kan akım parametrelerinde değişikliklerin olduğunu bulmuşlardır. (16) Foveolar koroidal kan akımı ve volümü düşük olan olgularda 3 veya daha fazla sıra

Tablo 1. YBMD izlenmeyen 11 göz ile YBMD izlenen 67 gözün OA, SRA, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri nin karşılaştırılması

Characteristic	YBMD olmayan (n=11)	YBMD olan (n=67)	P
OA PSV	52.63 ±11.85	50.39 ±12.13	0.58
PSA PSV	8.36 ±1.95	10.10 ±3.68	0.14
SRA PSV	20.30 ±16.66	17.15 ±7.64	0.31
OA EDV	11.94 ±3.95	11.46 ± 4.25	0.73
PSA EDV	2.44 ±0.51	2.66 ±1.11	0.54
SRA EDV	4.60 ±1.75	4.37 ±2.07	0.73
OA RI	0.76 ±0.05	0.75 ±0.07	0.84
PSA RI	0.68 ± 0.05	0.703 ± 0.07	0.39
SRA RI	0.70 ± 0.08	0.712 ± 0.07	0.56

OA: oftalmik arter; SRA: santral retinal arter; PSA:posterior silier arter;
PSV: ortalama sistolik zirve akım hızı; EDV: end-diastolik tepe akım hızı; RI direnç indeksi

Tablo 2. Bir gözünde YBMD olan ve diğer gözünde YBMD olmayan 11 hastanın gözlerinin karşılaştırılması

Characteristic	YBMD olmayan (n=11)	YBMD olan gözler (n=11)	P
OA PSV	51.7 ± 11.65	46.03 ± 8.3	0.27
PSA PSV	8.62 ± 2.04	8.88 ± 2.41	0.79
SRA PSV	19.42 ± 16.06	17.88 ± 11.48	0.84
OA EDV	12.18 ± 3.83	10.22 ± 2.72	0.13
PSA EDV	2.50 ± 0.52	2.48 ± 0.71	0.74
SRA EDV	4.38 ± 1.81	4.49 ± 2.93	0.79
OA RI	0.74 ± 0.06	0.76 ± 0.05	0.84
PSA RI	0.68 ± 0.05	0.68 ± 0.04	0.56
SRA RI	0.70 ± 0.08	0.69 ± 0.09	0.56

OA: oftalmik arter; SRA: santral retinal arter; PSA: posterior silier arter;
PSV: ortalama sistolik zirve akım hızı; EDV: end-diastolik tepe akım hızı; RI direnç indeksi

Tablo 3. Hastaların sağ gözleri ele alındığında non-neovasküler tip ile neovasküler tip YBMD olan gözlerin karşılaştırılması

Characteristic	Kuru tip YBMD (n=18)	Neovasküler tip YBMD (n=16)	P
OA PSV	50.97 ± 12.02	53.28 ± 13.18	0.59
PSA PSV	10.25 ± 4.98	10.49 ± 3.4	0.87
SRA PSV	16.62 ± 6.42	18.92 ± 7.31	0.33
OA EDV	11.87 ± 4.93	10.60 ± 3.86	0.41
PSA EDV	2.79 ± 1.28	2.32 ± 0.65	0.19
SRA EDV	5.10 ± 2.57	4.23 ± 1.56	0.25
OA RI	0.75 ± 0.07	0.77 ± 0.06	0.40
PSA RI*	0.69 ± 0.07*	0.74 ± 0.05*	0.02 *
SRA RI*	0.69 ± 0.06*	0.74 ± 0.06*	0.01*

*İstatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur, p < 0.05.

OA: oftalmik arter; SRA: santral retinal arter; PSA:posterior silier arter;
PSV: ortalama sistolik zirve akım hızı; EDV: end-diastolik tepe akım hızı; RI direnç indeksi

Tablo 4. HT olan 27 YBMD'li göz ile HT olmayan 40 YBMD'li gözde OA, SRA, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerlerin karşılaştırılması

Characteristic	HT olmayıp YBMD olan (n=40)	HT ve YBMD olan (n=27)	P
OA PSV	49.63 ± 11.67	51.79 ± 13.01	0.48
PSA PSV	9.15 ± 3.04*	11.46 ± 4.19*	0.01*
SRA PSV	17.39 ± 6.69	17.03 ± 9.02	0.85
OA EDV	11.53 ± 4.02	11.23 ± 4.68	0.77
PSA EDV	2.39 ± 0.73*	3.03 ± 1.44*	0.04*
SRA EDV	4.61 ± 2.04	4.08 ± 2.12	0.31
OA RI	0.74 ± 0.07	0.77 ± 0.06	0.09
PSA RI*	0.70 ± 0.06	0.70 ± 0.06	0.85
SRA RI*	0.71 ± 0.07	0.70 ± 0.08	0.76

*İstatistiksel olarak anlamlı farklılık mevcuttur, p<0.05.

OA: oftalmik arter; SRA: santral retinal arter; PSA:posterior silier arter; PSV: ortalama sistolik zirve akım hızı; EDV: end-diastolik tepe akım hızı; RI direnç indeksi

görme keskinliği kaybı riskini 3 kat daha yüksek bulmuşlardır. Bulgularına dayanarak normal kan akımı olanlara göre iskeminin KNV gelişimine doğrudan etkisinin olabileceğini düşünmüşlerdir.

Çalışmamızda bir gözünde YBMD olan ve diğer gözünde YBMD olmayan 11 olguda OA, PSA, SRA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). Bu sonuçlar YBMD'li hastalarda oküler kan akımında anlamlı değişiklik olmadığını desteklemekle birlikte, olgu sayımızın azlığı ve kontrol grubunun olmayışı gibi kısıtlılıklar sonuçları değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bir gözünde YBMD olan hastaların diğer gözünde YBMD olma olasılığı yüksektir. Her iki gözde de benzer oküler kan akımı olması beklenen bir durumdur. Ciulla ve ark. (17) 25 kuru tip YBMD'li olgu ile 25 kontrol grubunda RDUSG ile OA, PSA, PSA, SRA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerlerini ölçüp karşılaştırmışlardır. YBMD grubunda PSA'ya ait ortalama EDV değeri % 26 oranında, ortalama PSV değeri ise %18 oranında istatistiksel açıdan anlamlı olarak düşük bulmuşlardır (p<0.05). Her iki gruptaki PSA'da ortalama RI değerlerindeki fark ile OA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gösterilememiştir. (p>0.05). SRA'ya ait ortalama PSV, EDV değerlerini YBMD grubunda anlamlı olarak düşük bulmuşlarken, ortalama RI değerlerini YBMD grubunda anlamlı bir şekilde yüksek bulmuşlardır (p<0.05). Bulgularının YBMD hastalarında perfüzyon bozukluğunu desteklediğini belirtmişlerdir. Ayrıca YBMD olgularındaki SRA değişikliklerinin koroid arkasında jeneralize perfüzyon bozukluğu olduğunu gösterdiğini öne sürmüşlerdir.

Kontrol grubumuzun olmaması nedeniyle aynı ırka ve aynı yaş grubuna sahip kişilerle karşılaştırma yapamadık. Bu çalışmamızın kısıtlayıcı özelliğindedir. Ancak çalışmamızda bir gözünde YBMD olup diğer gözünde olmayan hastaların gözleri arasında RDUSG değerlerinde anlamlı fark olmaması Ciulla ve ark.'nın çalışmasına ters bulgular olduğunu göstermiştir. Bulgularımızın desteklenebilmesi için örneklem büyütülmesi gerekmekte ve sağlıklı kontrol grubunun yer aldığı çalışmalar yapılmalıdır.

Üretmen ve ark. neovasküler YBMD'li olgularda RDUSG ile temporal PSA'ya ait akım hızı ile OA'a ait akım hızının non-neovasküler YBMD'ye göre daha fazla azaldığını tespit etmişlerdir. (18) Bizim çalışmamızda ise sağ gözünde kuru tip YBMD olan 18 olgu ile yine sağ gözünde neovasküler YBMD olan 16 olguda istatistiksel açıdan OA'a ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri, PSA'ya ait ortalama PSV, EDV değerleri arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Neovasküler YBMD olan grupta SRA ve PSA'ya ait ortama RI değerleri kuru tip YBMD grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Bulgularımız Üretmen ve ark.'nın ve diğer yazarların bulgularına benzer şekilde neovasküler tip YBMD'de oküler kan akımında azalmayı göstermektedir (14,17,19). Neovasküler YBMD'de bulduğumuz artmış ortalama RI değerini, vasküler akımın daha da azaldığının ve vasküler direnç artışının göstergesi olarak düşünmekteyiz.

Son yıllarda RDUSG'nin oftalmolojide kullanıma girmesi ile orbita damarlarında kan akımının non-invaziv olarak saptanması olası hale gelmiştir. (4,20) Greenfield ve ark. (21) sağlıklı erişkinlerde yapmış oldukları çalışmada, PSA ve SRA'da yaşla

orantılı olarak EDV'nin azaldığı ve vasküler rezistansın arttığını, OA'da ise böyle bir ilişkinin olmadığı bulmuşlardır. Williamson ve ark. (22) ise yaşın, sistemik HT varlığının, sigara içiminin ve kan viskozitesinin orbital kan akımı üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Hastanın yaşı ile OA kan akımı arasında zayıf negatif, retinal vasküler rezistans arasında zayıf pozitif ilişki bildirmişlerdir. Sistolik HT ile OA'ya ait PSV değeri arasında pozitif korelasyon bulmuşlar; ayrıca sigara içiminin OA akım hızını düşürdüğünü göstermişlerdir.

Sistemik HT, makula altındaki kısa arter ve arteriollerini etkileyerek YBMD gelişim riskini arttırmaktadır. (7,23,24) Diastolik HT ise neovasküler tip YBMD riskini üç kat arttırmaktadır. Diastolik kan basıncındaki her 10 mmHg artış neovasküler tip YBMD'de iki kat artışa sebep olmaktadır. (19,25) Metelitsina ve ark. (26) 124 YBMD'li olgunun 163 gözünde yaptıkları çalışmada 56 olgunun HT öyküsü olduğu ve bunların 47'sinin antihipertansif tedavi aldığı tespit etmişlerdir. Bu hastalarda lazer doppler flowmetri ile koroidal akım hızını, koroidal volümü ve koroidal akımını değerlendirmişlerdir. İki grup karşılaştırıldığında HT olan grupta koroidal kan akımında %16.7 azalma bulmuşlardır. Aynı çalışmada iki grup arasında koroidal akım hızı ve koroidal kan volümü açısından istatistiksel olarak fark bulunamamıştır. Bulgularına göre YBMD hastalarında genel olarak koroidal kan akımının azaldığını bildirmişlerdir.

Bizim çalışmamızda ise istatistiksel açıdan HT olmayan 40 göz ile HT olan 27 gözde OA ve SRA'ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri açısından anlamlı fark gözlenmedi ($p > 0.05$). İstatistiksel açıdan HT'si olan gözlerde, PSA'ya ait ortalama PSV ve EDV değerleri HT'si olmayan gözlerle göre anlamlı şekilde daha düşük bulundu ($p < 0.05$). Bulgularımızın diğer çalışmalar ile uyumlu olmamasını olgu sayımızın azlığına, cihaza bağlı rezolüsyon farklarına ve kişiler arası ölçüm farklılığına bağlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Çalışmamızın kısıtlayıcı özelliklerinden en önemlisi YBMD'li gözleri neovasküler tip ve non-neovasküler tip olarak iki grupta incelememize rağmen HT açısından her iki grubu ayrı ayrı analiz etmemiş olmamızdır. Çalışmamızda bulduğumuz neovasküler ve non-neovasküler tip YBMD'nin kan parametrelerindeki anlamlı fark HT'ye ikincil olabileceği akılda tutulmalıdır ve daha geniş serilerde araştırılmalıdır.

Sonuç olarak, çalışmamızda YBMD patogenezinde koroidal perfüzyonda azalma ve direnç artışının

rol alıp almadığını RDUSG kullanarak araştırdık. Neovasküler YBMD'si olan olgularda PSA ve SRA'ya ait ortalama RI değerleri daha yüksek bulduk. Bulgularımız koroidal kan akımını değerlendirmenin YBMD takibinde önemli olduğunu göstermekte ve bu amaçla RDUSG kullanımının değerli bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar

1. Thylefors B. A global initiative for the elimination of avoidable blindness. Vol. 125, American journal of ophthalmology 1998; 90-93.
2. Burkemper B, McKean-Cowdin R, Choudhury F, Klein R, Gauderman WJ, Jiang X, et al. Factors Associated with Age-Related Macular Degeneration in Chinese American Adults: The Chinese American Eye Study (CHES). Ophthalmol Retin 2018; 2(3): 209-216.
3. Gelfand BD, Ambati J. A Revised Hemodynamic Theory of Age-Related Macular Degeneration. Trends Mol Med 2016; 22(8): 656-670.
4. Rodrigo F, Ruiz-Moreno JM, Garcia JB, Torregrosa ME, Segura JV, Pinero DP. Color Doppler imaging of the retrobulbar circulation and plasmatic biomarkers of vascular risk in age-related macular degeneration: A pilot study. Indian J Ophthalmol 2018; 66(1): 89-93.
5. Kılıç D, Göker YŞ, Yüksel K, Alpay A, Uğurbaş SH, Cantürk-Uğurbaş S. Evaluation of the Effect of Pregnancy on Subfoveal Choroidal Thickness, Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Central Macular Thickness Via Spectral Domain Optic Coherence Tomography. Ret-Vit 2016; 24: 31-36.
6. Jonas JB, Cheung CMG, Panda-Jonas S. Updates on the Epidemiology of Age-Related Macular Degeneration. Asia-Pacific J Ophthalmol (Philadelphia, Pa) 2017; 6(6): 493-497.
7. Joslin CE, Vajaranant TS, Ulanski LJ 2nd. Age-Related Macular Degeneration and Mortality in the Age-Related Eye Disease Study (AREDS): The Effect of Sex and Time. Ophthalmol Retin 2017; 1(1): 49-58.
8. Lane J, Rohan EMF, Sabeti F, Essex RW, Maddess T, Dawel A, et al. Impacts of impaired face perception on social interactions and quality of life in age-related macular degeneration: A qualitative study and new community resources. PLoS One 2018; 13(12): e0209218.

9. Gheorghe A, Mahdi L, Musat O. Age-Related Macular Degeneration. *Rom J Ophthalmol* 2015; 59(2): 74-77.
10. Kivinen N, Koskela A, Kauppinen A, Kaarniranta K. Pathogenesis of age-related macular degeneration - dialogue between autophagy and inflammasomes. *Duodecim* 2017; 133(7): 641-646.
11. Mitchell P, Liew G, Gopinath B, Wong TY. Age-related macular degeneration. *Lancet (London, England)* 2018; 392(10153): 1147-1159.
12. Blasiak J, Petrovski G, Vereb Z, Facsko A, Kaarniranta K. Oxidative stress, hypoxia, and autophagy in the neovascular processes of age-related macular degeneration. *Biomed Res Int* 2014; 2014: 768026.
13. Miere A, Querques G, Semoun O, Amoroso F, Zambrowski O, Chapron T, et al. Optical Coherence Tomography Angiography Changes In Early Type 3 Neovascularization After Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Treatment. *Retina* 2017; 37(10): 1873-1879.
14. Ferrara D, Silver RE, Louzada RN, Novais EA, Collins GK, Seddon JM. Optical Coherence Tomography Features Preceding the Onset of Advanced Age-Related Macular Degeneration. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2017; 58(9): 3519-3529.
15. Gattoussi S, Cougnard-Gregoire A, Korobelnik J-F, Rougier M-B, Delyfer M-N, Schweitzer C, et al. Choroidal Thickness, Vascular Factors, And Age-Related Macular Degeneration: The Alienor Study. *Retina* 2019; 39(1): 34-43.
16. Metelitsina TI, Grunwald JE, DuPont JC, Ying G-S, Brucker AJ, Dunaief JL. Foveolar choroidal circulation and choroidal neovascularization in age-related macular degeneration. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2008; 49(1): 358-363.
17. Ciulla TA, Harris A, Chung HS, Danis RP, Kagemann L, McNulty L, et al. Color Doppler imaging discloses reduced ocular blood flow velocities in nonexudative age-related macular degeneration. *Am J Ophthalmol* 1999; 128(1): 75-80.
18. Uretmen O, Akkin C, Erakgun T, Killi R. Color Doppler imaging of choroidal circulation in patients with asymmetric age-related macular degeneration. *Ophthalmol J Int d'ophtalmologie Int J Ophthalmol Zeitschrift fur Augenheilkd* 2003; 217(2): 137-142.
19. Pauleikhoff D, Chen JC, Chisholm IH, Bird AC. Choroidal perfusion abnormality with age-related Bruch's membrane change. *Am J Ophthalmol* 1990; 109(2): 211-217.
20. Unal O, Can ME, Ozcan A, Ozcan ME, Erten S, Cagil N. Color Doppler imaging of ocular hemodynamic changes in patients with rheumatoid arthritis unrelated to disease activity. *Rheumatol Int*. 2019; doi: 10.1007/s00296-019-04275-y. [Epub ahead of print].
21. Greenfield DS, Heggerick PA, Hedges TR 3rd. Color Doppler imaging of normal orbital vasculature. *Ophthalmology* 1995; 102(11): 1598-605.
22. Williamson TH, Lowe GD, Baxter GM. Influence of age, systemic blood pressure, smoking, and blood viscosity on orbital blood velocities. *Br J Ophthalmol* 1995; 79(1): 17-22.
23. Garcia-Layana A, Cabrera-Lopez F, Garcia-Arumi J, Arias-Barquet L, Ruiz-Moreno JM. Early and intermediate age-related macular degeneration: update and clinical review. *Clin Interv Aging* 2017; 12: 1579-1587.
24. Leisy HB, Ahmad M, Marmor M, Smith RT. Association between Decreased Renal Function and Reticular Macular Disease in Age-Related Macular Degeneration. *Ophthalmol Retin* 2017; 1(1): 42-48.
25. Fraser-Bell S, Wu J, Klein R, Azen SP, Hooper C, Foong AWP, et al. Cardiovascular risk factors and age-related macular degeneration: the Los Angeles Latino Eye Study. *Am J Ophthalmol* 2008; 145(2): 308-316.
26. Metelitsina TI, Grunwald JE, DuPont JC, Ying G-S. Effect of systemic hypertension on foveolar choroidal blood flow in age related macular degeneration. *Br J Ophthalmol* 2006; 90(3): 342-346.

Çocuklarda Helicobacter Pylori Varlığı ile Reflü Özofajiti Arasındaki İlişki

The Relationship Between Helicobacter Pylori and Reflux Esophagitis in Children

Mehmet Ağın^{1*}, Yusuf Kayar², Ramazan Dertli², Şevki Konür³, Mehmet Ali Bilgili⁴

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, Van, Türkiye

²Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Van, Türkiye

³Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dabilye Bölümü, Van, Türkiye

⁴Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Bölümü, Van, Türkiye

ÖZET

Giriş ve amaç: Bu çalışmadaki amacımız özofajiti olan olgularda Helikobakter Piloni (HP) prevalansını saptamak ve HP ile özefajitin varlığı ve şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya Ağustos 2017- Nisan 2019 tarihleri arasında hastanemiz, Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine tekrarlayan dispeptik yakınmalar ile başvuran, üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılarak özofagus ve mide doku biyopsileri alınan 361 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastaların demografik verileri, klinik şikayetleri, endoskopik görünüm ve histopatolojik verileri dökümanite edildi. HP varlığına göre hastalar 2 gruba ayrıldı. Gruplar özefajit varlığı ve şiddeti açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların %35.5'u erkek, %64.5'i kız idi. Ortalama yaşları 11.6±1.6 yıl idi. Olguların en sık başvuru yakınması bulantı (%56.8), öğürme ve geçirme (%39.6), rejürjitasyon (%39.1) ve mide ağrısı (%38.2) idi. Çalışmaya alınan olguların %63.3'ünde HP pozitif idi ve %23'ünde de özofajit varlığı saptandı. HP pozitif olguların %21.9'unda, HP negatif olguların %24.6'sında özofajit saptandı. HP pozitif olup özofajiti olan olguların %96'sında grade A, %2'sinde grade B ve %2'sinde grade C özefajit var idi. HP pozitifliği ile özofajit varlığı ve şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak; çocuk popülasyonunda HP pozitifliğinin özofajit varlığı ve özofajit şiddeti üzerine etkisinin olmadığı gösterildi. Ayrıca bu veriler ışığında HP varlığının GÖRH patogenezinde ve onun komplikasyonlarında rol oynamadığını göstermiş olduk.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter Piloni, Reflü özofajit, Grade

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to determine the prevalence of Helicobacter Pylori (HP) in patients with esophagitis and to investigate the relationship between HP and the presence and severity of esophagitis.

Materials and Methods: 361 patients with recurrent dyspeptic complaints admitted to Pediatric Gastroenterology Outpatient Clinic in our hospital, between August-2017/April-2019 were included in the study. Upper gastrointestinal endoscopy was performed and esophageal and gastric tissue biopsies were obtained. Demographic data, clinical complaints, endoscopic appearance and histopathological data of all patients were documented. Patients were divided into two groups according to the presence of HP. The groups were compared for the presence and severity of esophagitis.

Results: 35.5% of the cases were male and 64.5% were female. The mean age was 11.6±1.6 years. The most common presenting complaints were nausea (56.8%), retching and belching (39.6%), regurgitation (39.1%) and stomach pain (38.2%). HP was positive in 63.3% of the cases and esophagitis was found in 23% of the cases. Esophagitis was detected in 21.9% of HP positive cases and 24.6% of HP negative cases. 96% of the patients with HP positive esophagitis had grade A, 2% had grade B and 2% had grade C esophagitis. There was no statistically significant difference between HP positivity with presence and severity of esophagitis (p>0.05).

Discussion and Conclusion: In conclusion HP positivity did not affect esophagitis and esophagitis severity in children. Addition, we have shown that the presence of HP does not play a role in the pathogenesis and complications of GERD.

Key Words: Helicobacter pylori, Reflux esophagitis, Grade

Giriş

Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH), gastrointestinal sistemin (GİS) sıklıkla rastlanılan hastalıklarından biridir. Devam eden GÖRH'nda davranış bozukluğu, solunum sistemi bozuklukları ve nörolojik bulgulara rastlanılabilir (1). Çocuklarda hastalık prevalansının %1–8 arasında olduğu tahmin edilmektedir (2).

Helikobakter Piloni (HP) gastrik mukozaya yerleşmektedir ve gastritisin yanında peptik ülser, B cell lenfoma ve gastrik kanser gibi hastalıklara sebep olmaktadır (3). Gelişmiş ülkelerde HP enfeksiyonu prevalansı %5-20 civarında iken, gelişmekte olan ülkelere bu oran %70-90'lara kadar ulaşmaktadır. Buna paralel olarak çocukluk yaş grubunda gelişmekte olan ülkelere HP enfeksiyon oranları daha yüksek iken, gelişmiş ülkelere ise enfeksiyon oranı daha düşüktür ve yaş ile birlikte prevalansın arttığı görülmektedir (3,4).

Son yıllarda erişkin yaş gruplarında HP enfeksiyonu ile GÖRH arasındaki ilişki çeşitli çalışmalarla araştırılmıştır (5). Yapılan çalışmalarda HP varlığının GÖRH'na karşı koruyucu olmadığı gösterilmiştir (6-8). Ayrıca HP enfeksiyonunun GÖRH'nı ortaya çıkarabileceği veya daha önce var olan GÖRH'nin şiddetini artırabileceği bildirilmiştir (7). Buna karşın; batı toplumunda HP enfeksiyonu sıklığındaki azalmayla birlikte GÖRH insidansındaki artış, HP'nin GÖRH'e karşı koruyucu olduğunu düşündürmektedir (9).

Erişkin yaş gruplarında HP enfeksiyonu ile Reflü Özofajiti arasındaki ilişki ile ilgili olarak çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen bu konu tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Ancak literatürde çocuk yaş grubunda yapılan çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmadaki amacımız ilk olarak çocuk popülasyonunda özofajiti olan olgularda HP prevalansını saptamak, ikincil olarak da HP enfeksiyonu ile özofajit varlığı ve şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Hastaların Seçimi: Çalışmaya Ağustos 2017 ile Nisan 2019 tarihleri arasında hastanemiz, Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine tekrarlayan dispeptik yakınmalar ile başvuran ve üst GİS endoskopisi yapılarak özofagus ve mide doku biyopsileri alınan 361 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya 2-18 yaş arası üst GİS endoskopisinin yapılmasına izin veren, daha önce HP için eradikasyon tedavisi almayan ve çalışmaya katılım

için gönüllü olan hastalar dahil edildi. Özofagus ve gastroduodenal cerrahi öyküsü olan, özofagus motilite bozukluğu, hepatobiliyer cerrahi geçiren, mide çıkış obstrüksiyonu, madde kullanımı ve antikolinergik ilaç kullananlar, çalışmadan bir ay öncesine kadar antibiyotik ve/veya proton pompa inhibitörü (PPI) kullanım öyküsü bulunan, kronik hastalığı olanlar ve çalışmaya katılım için gönüllü olmayanlar çalışmaya alınmadı.

Veri Değerlendirme: Tüm hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet) ve klinik şikayetleri (bulantı, kusma, öğürme-geğirme, tekrarlayan karın ağrısı, ağzına acı su gelmesi, karın şişkinliği ve ağızdan kan gelmesi), endoskopik görünüm ve histopatolojik verileri dökümanete edildi. Eşlik eden komorbid hastalıklar, aldığı ilaçlar ve geçirilmiş operasyonlar sorgulandı. HP varlığına göre hastalar 2 gruba ayrıldı. Hastaların özofajit varlığı ve şiddeti karşılaştırıldı. Özofajit varlığı ile demografik veriler, klinik yakınmalar ve HP varlığı açısından karşılaştırma yapıldı. Ayrıca HP varlığı ile özofajit şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı.

Endoskopik Değerlendirme: Hastaların endoskopileri hastanemiz Endoskopi Ünitesinde Fujinon EG530WR marka endoskopi cihazı kullanılarak yapıldı. Endoskopi öncesi ailelerden sözlü ve yazılı onam alındı. Endoskopi öncesi tüm hastalarda 6 saat süre açlık sağlandı, lokal faringeal xylocain anestezisinden sonra hastalar 0,1 mg/kg'dan midazolam ve 1 mg/kg'dan ketamin ile sedatize edildikten sonra endoskopik işlem yapıldı. Endoskopi esnasında sırasıyla özofagus, midenin kardiya, fundus, korpus ve antrum bölgeleri ile birlikte duodenum ayrıntılı bir şekilde incelendi. Hastaların endoskopik değerlendirmeleri, özofajit mevcudiyeti, gastrik mukozanın görünümü (hiperemi, nodüler görünüm), ülser mevcudiyeti, bulbus ve duodenumun görünümü ve endoskopik tanıları kaydedildi. Özofajitin şiddeti Los Angeles kriterlerine göre sınıflandırıldı (10).

Histopatolojik Değerlendirme: Endoskopik olarak alınan özofagus, korpus ve antrum biyopsileri %10'luk formaldehit içinde patoloji laboratuvarına gönderildi. Rutin doku takibi işlemlerinden sonra parafine gömülen doku örnekleri 5 mikron kalınlığında kesilerek rutin Hematoksilin-eozin (H-E) ile boyanıp ışık mikroskopunda değerlendirildi. HP varlığını değerlendirmek için modifiye Giemsa ile boyandı. Biyopsiler güncellenmiş Sydney sınıflamasına göre (inflamasyon, aktivasyon, displazi, intestinal metaplazi, atrofi ve HP yoğunluğu) raporlandı (11). GÖRH tanısında altın standart olarak kullanılabilecek bir tanı yöntemi yoktur. Ayrıntılı bir şekilde alınmış anamnez ve fizik muayene

önemlidir (12). GÖRH' ye bağlı özofagus zedelenmesini göstermede en güvenilir yöntem endoskopik inceleme sırasında alınan biyopsinin histopatolojik incelemesidir. Histolojik olarak özefajit saptanması GÖRH açısından kesin tanı koydurucudur (2). Özofagus biyopsi materyalinin histopatolojik olarak incelenmesinde, bazal bölgedeki hücrelerin hiperplazisi, papillalarda uzama, intraepitelyal eozinofillerin ya da nötrofillerin saptanması ile reflü özefajit tanısı konuldu.

Etik Beyanı: Tüm katılımcılar çalışmaya katılmak için yazılı izin vermişlerdir. Bu çalışmanın yapılması için etik onay hastanemizin Etik Komitesi'nden (Van, Türkiye) alındı. Tüm prosedürler, kurumumuzun insan deneyi komitesinin etik standartlarına ve Helsinki Deklarasyonu'na uygun idi. Bir gastroenterolog tarafından değerlendirilen ve çalışmaya dahil edilen tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam formları alındı.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analiz SPSS Windows programının 24.0 versiyonu ile yapıldı. Sürekli değerler alan veriler ortalama (\pm standart sapma), kategorik veriler sıklık ve yüzde olarak (n,%) verildi. Veriler kolmogorov-simironov testi, histogram ve \pm sd ile normal dağılıma uygunluk açısından test edildi. Grupların non parametrik verileri Mann-Whitney U testi ve parametrik verileri ise Independet T test kullanılarak karşılaştırıldı. Kategorik verilerin test edilmesinde ise Chi-square testi kullanıldı. $p < 0.05$ olan durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 361 hastanın ortalama yaşı 11.6 ± 1.6 yıl idi. %35.5 (128/361)'u erkek, %64.5(233/361)'i kız idi. Olguların en sık başvuru yakınması bulantı (%56.8), öğürme ve geçirme (%39.6), rejürjitasyon (%39.1) ve mide ağrısı (%38.2) idi. Yapılan endoskopik incelemede tüm olguların %23 (83/361)'ünde özefajit mevcut idi ve alınan materyallerin histopatolojik incelemesi sonucunda olguların %63.3 (232/361)'ünde HP pozitif olarak saptandı (Tablo 1).

Endoskopik olarak saptanan özefajit varlığı ile demografik veriler, klinik yakınmalar ve endoskopik bulguların yapılan karşılaştırmasında; özefajit varlığı ile yaş ve cinsiyet arasında anlamlı ilişki saptanmadı ($p > 0.05$). Mide ağrısı ve hematemez dışında özefajit varlığı ile bulantı, kusma, öğürme ve geçirme, mide şişliği ve rejürjitasyon yakınmaları arasında anlamlı ilişki

olduğu ve bu grupta daha fazla olduğu görüldü ($p < 0.05$). Özofajit saptanan ve saptanmayan gruplarda HP pozitifliği sırasıyla %61.4 (51/83) ve %65.1(181/278) olarak izlendi ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p > 0.05$) (Tablo 2).

HP ile özofajit varlığı ve şideti arasında yapılan kıyaslamada; HP pozitif olguların %21.9 (51/232)'unda, HP negatif olguların da %24.6 (32/130)'sında özefajit mevcut idi ve aralarında anlamlı ilişki saptanmadı ($p > 0.05$). HP pozitifliği olup özefajiti olan olguların % 96 (49/51)'sında grade A, % 2 (1/51)'sinde grade B ve %2 (1/51)'sinde grade C özefajit var idi. HP negatif olup özefajiti olan olguların ise % 96.8 (31/32)'inde grade A, %3.2 (1/32)'inde grade B özefajit var idi. HP varlığı ile özofajit şideti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (Tablo 3).

Tartışma

Batı toplumlarında yapılan epidemiyolojik çalışmalarda HP prevalansının azalması, GÖRH ve özofagus adenokarsinomu prevalansının artması, HP ile GÖRH ilişkisi ile ilgili şüpheler uyandırmış ve bu ilişkiyi araştıran çalışmalara sevk etmiştir (13). Labenz ve ark'nın duodenal ülserli hastalarda yaptıkları çalışmada, HP eradikasyonu sağlanan hasta grubunda eradikasyon saptanmayan gruba göre takip eden yıllarda daha yüksek oranda reflü özefajiti geliştiğini saptamışlardır (sırasıyla %25 ve %12.5) (14). HP eradikasyonu yapılan hastalarda reflü semptomlarında artışın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, HP enfeksiyonunun mide pH sınırını yükseltmesine bağlı olduğu düşünülmektedir (15-17). HP enfeksiyonu ile GÖRH arasındaki ilişki kısmen açıklanmış olmasının yanında HP eradikasyon tedavisinin başarılı olsun veya olmasın reflü semptomatolojisi üzerindeki etkisi halen tartışılmaktadır.

Werdmuller ve ark'nın yaptıkları çalışmada reflü özefajiti olan hastalarda HP sıklığı daha düşük oranda saptanmıştır (%30 ve %51). Aynı zamanda HP negatif hastalarda HP pozitif hastalara göre reflünün daha şiddetli olmaya meyilli olduğu bildirilmiştir (18). Chung ve ark'nın yaptıkları çalışmada HP enfeksiyon sıklığının reflü özefajitli grupta daha düşük oranda saptanmış (%38.4 ve %58.2) ve GÖRH şideti ile HP varlığı arasında negatif bir ilişki saptamışlardır (19). Polat ve ark'nın GÖRH'da HP etkisini araştıran çalışmalarında GÖRH'lığı olanlarda HP pozitifliğini %82.5 olarak tespit etmişler. HP pozitif grupta özefajit %67.6 oranında bulunurken, HP negatif grupta %95 oranında tespit edilmiştir.

Tablo 1. Hastaların demografik verileri, klinik yakınmaları ve endoskopik bulguları

		Ortalama±SS (min-max)	
Yaş		11.65±1.64 (1-18)	
Cinsiyet	Erkek	Sayı	%
	Kız	128	35.5
		233	64.5
Klinik yakınmaları			
Bulantı	Var	Sayı	%
		205	56.8
Kusma	Var	125	34.6
Öğürme ve geçirme	Var	143	39.6
Mide ağrısı	Var	138	38.2
Regürjitasyon	Var	141	39.1
Mide şişliği	Var	46	12.7
Hematemez	Var	18	5.0
Endoskopik Bulgular ve HP varlığı			
Özofajit	Var	Sayı	%
		83	23.0
HP varlığı	Var	232	64.3

SS: Standart Sapma, HP: Helikobakter Piloni, N:361

Tablo 2. Özofajit varlığı ile demografik veriler, klinik yakınmalar ve endoskopik bulguların karşılaştırılması

	Özofajit var (N=83)	Özofajit yok (N=278)	P
Yaş (Ortalama ±SS)	11.63 ± 4.44	11.66 ± 4.71	0.956
	N(%)	N(%)	
Cinsiyet			
Erkek	33 (39.8)	95 (34.2)	0.351
Kız	50 (60.2)	183 (65.8)	
Semptomlar			
Bulantı	63 (75.9)	142 (51.1)	0.001*
Kusma	61 (73.5)	64 (23)	0.001*
Öğürme ve geçirme	53 (63.9)	90 (32.4)	0.001*
Mide ağrısı	38 (45.8)	100 (36)	0.108
Regürjitasyon	61 (73.5)	80 (28.8)	0.001*
Mide şişliği	37 (44.6)	9 (3.2)	0.001*
Hematemez	5 (6)	13 (4.7)	0.621
Helikobakter Piloni varlığı	51 (61.4)	181 (65.1)	0.541

*p<0.05, SS: Standart Sapma (Mann-Whitney U testi, Independet T test ve Chi-square testi)

Tablo 3. HP varlığı ile özofajit varlığı ve şiddetinin karşılaştırılması

Özofajit varlığı ve şiddeti	HP (+) olgular % (N)	HP (-) olgular % (N)	p
Grade A	%96 (49/51)	%96.8 (31/32)	0.850
Grade B	%2 (1/51)	%3.2 (1/32)	0.650
Grade C	%2 (1/51)	-	
Grade D	-	-	
Toplam	%21.9 (51/232)	%24.6 (32/130)	0.832

HP: Helikobakter pilori (Mann-Whitney U testi, Independet T test ve Chi-square testi)

HP varlığı ile GÖRH ve özefajit şiddeti arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir (20).

Mevcut çalışmalara zıt olarak, HP varlığı ile özofajit arasında anlamlı ilişki olmadığını savunan çalışmalar bulunmaktadır. Zentilin ve ark'larının yaptıkları çalışmada reflü özefajiti olan ve olmayan hastalar arasında HP sıklığında bir fark bulamamışlardır (21). Gisbert ve ark'ları PH metre ile tanı koydukları GÖRH'lıklı olgularda HP sıklığını %57, GÖRH olmayan normal olgularda ise HP sıklığını %52 saptamışlardır (22). Beştaş ve ark'nın yaptıkları çalışmada duodenal ülserli hastalarda HP eradikasyonundan 6 ay sonra reflü semptomlarının anlamlı şekilde azaldığını fakat endoskopik özefajit görülme oranında değişiklik olmadığını bildirmişlerdir (23). Yapılan başka bir çalışmada HP eradikasyonun özefajitin klinik seyriyi etkilemediği saptanmıştır (24). Gomma ve ark'nın yaptıkları çalışmada HP varlığı ile reflü özefajiti arasında bir ilişki saptamamışlardır (25). Manes ve arkadaşları HP varlığı ile GÖRH, özefageal motilite ve alt özefageal sfinkter basıncı arasında bir ilişki olmadığını bildirmişlerdir (26). Grande ve ark. HP varlığının GÖRH gelişimi ve reflü özefajit gelişiminde bir rol oynamadığını bildirmişlerdir (27). Ataseven ve ark'nın yaptıkları çalışmada 126 özefajitli olguda HP sıklığını % 73 saptamışlardır ve HP varlığı, şiddeti ve dağılımı ile özefajit evresi arasında bir ilişki saptamamışlardır (28). Biz de yaptığımız çalışmada mevcut verilere uyumlu olarak HP varlığı ile özofajit arasında anlamlı ilişki olmadığını gösterdik.

HP varlığı ile özefajitin şiddeti arasındaki ilişkiyi irdeleyen bazı çalışmalarda, HP pozitifliği ile özefajit şiddeti arasında negatif korelasyon saptanırken, tersini gösteren çalışmalarda mevcuttur (20,27). Özefajitin şiddetini değerlendirdiğimizde HP pozitif olan olguların % 96'sı grade A, % 2'si grade B ve %2'si grade C idi. HP negatif olup özefajiti olan olgularda ise % 96.8'inde grade A, %3.2'inde grade B özefajit saptadık ve HP varlığının özefajit şiddeti üzerinde etkisi olmadığını saptadık. Çalışmamız elde edilen veriler ile son bahsedilen çalışmaları desteklemektedir. Çocuk yaş grubunda yaş ve cinsiyetin reflü özefajiti üzerinde etkisini araştıran çalışmalara rastlamadık fakat çalışmamızda yaş ve cinsiyetin reflü özefajit üzerinde etkisini saptamadık.

Sonuç olarak; çocuk popülasyonunda HP pozitifliğinin özofajit varlığı ve özofajit şiddeti üzerine etkisinin olmadığı gösterildi. Ayrıca bu veriler ışığında HP varlığının GÖRH patogenezinde ve onun komplikasyonlarında rol oynamadığını göstermiş olduk.

Kaynaklar

1. Blank C, Gartner JC. Beslenme ve Gastroenteroloji. Zitelli BJ, Davis HW. Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası, Tarım Ö (çeviri), İstanbul: Nobel Matbaacılık 2010; 385-388.
2. Rudolph CD, Mazur LJ, Liptak GS, Baker RD, Boyle JT, Colletti RB, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Guidelines for evaluation and treatment of gastroesophageal reflux in infants and children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 32: 1-31.
3. Agin M, Kayar Y, Dertli R. The relationship between mean platelet volume and platelet levels of children with Helicobacter pylori and gastritis. Prz Gastroenterol 2019; 14: 198-201.
4. Kayar Y, Pamukçu Ö, Eroğlu H, Kalkan Erol K, İlhan A, Kocaman O. Relationship between Helicobacter pylori Infections in Diabetic Patients and Inflammations, Metabolic Syndrome, and Complications. Int J Chronic Dis 2015; 2015: 290128.
5. Horwhat JD, Wong RKH. Risk factor for gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease. In: Orlando RC, ed. Marcel Dekker Inc New York 2000; 27-83.
6. Labenz J, Malfertheiner P. Helicobacter pylori in gastroesophageal reflux disease: Causal agent, independent or protective factor? Gut 1997; 41: 277-280.
7. Vicari J, Falk GW, Richter JE. Helicobacter pylori and acid peptic disorders of the esophagus: Is it conceivable? Am J Gastroenterol 1997;92(7):1097-1102.
8. Xia HH, Talley NJ. Helicobacter pylori infection, reflux esophagitis, ant atrophic gastritis: An unexplored triangle. Am J Gastroenterol 1998;93(3):394-400.
9. Graham DY, Malaty HM, Evans DG, Evans DJ Jr, Klein PD, Adams E. Epidemiology of Helicobacter pylori in an asymptomatic population in the United States. Effect of age, race and socioeconomic status. Gastroenterology 1991; 100: 1495-1501.
10. Lundell LR, Dent J, Bennett JR, Blum AL, Armstrong D, Galmiche JP et al. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional correlates and further validation of Los Angeles classification. Gut 1999; 45: 172-180.
11. Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, Correa P. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis,

- Houston 1994. Am J Surg Pathol 1996; 20: 1161-1181.
12. Sökücü S. Özofagus Hastalıkları. Neyzi O, Yüksel T. Pediyatri 1. Cilt. 4. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2010; 925-930.
 13. El-Serag HB, Sonnenberg A. Opposing time trends of peptic ulcer and reflux disease. Gut 1998; 43: 327.
 14. Labenz J, Blum AL, Bayerdorffer E, Meining A, Stolte M, Börsch G. Curing Helicobacter pylori infection in patients with duodenal ulcer may provoke reflux esophagitis. Gastroenterology 1997; 112: 1442-1447.
 15. Labenz J, Jaspersen D, Kulig M, Leodolter A, Lind T, Meyer-Sabellek W et al. Risk factors for erosive esophagitis: a multivariate analysis based on the ProGERD study initiative. Am J Gastroenterol 2004; 99: 1652-1656.
 16. Abe Y, Ohara S, Koike T, Sekine H, Iijima K, Kawamura M, et al. The prevalence of Helicobacter pylori infection and the status of gastric acid secretion in patients with Barrett's esophagus in Japan. Am J Gastroenterol 2004; 99: 1213-1221.
 17. Raghunath AS, Hungin AP, Wooff D, Childs S. Systematic review: the effect of Helicobacter pylori and its eradication on gastro-oesophageal reflux disease in patients with duodenal ulcers or reflux oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 733-744.
 18. Werdmuller BF, Loffeld RJ. Helicobacter pylori infection has no role in the pathogenesis of reflux esophagitis. Dig Dis Sci 1997; 42: 103-105.
 19. Chung SJ, Lim SH, Choi J, Kim D, Kim YS, Park MJ et al. Helicobacter pylori serology inversely correlated with the risk and severity of reflux esophagitis in Helicobacter pylori endemic area: a matched case-control study of 5,616 health check-up Koreans. J Neurogastroenterol Motil 2011; 17: 267-273.
 20. Polat, FR., Polat S. The effect of Helicobacter pylori on gastroesophageal reflux disease." JSLS: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 2012; 16: 260-263.
 21. Zentilin P, Iiritano E, Vignale C. Helicobacter pylori infection is not involved in the pathogenesis of either erosive or non-erosive gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 1057-1064.
 22. Gisbert JP, Pedro A, Losa C. Helicobacter pylori and gastroesophageal reflux disease. Lack of influence of infection on twentyfour hour esophageal Ph monitoring and endoscopic findings. J Clin Gastroenterol 2001; 32: 210-214.
 23. Bektaş M, Alkan M, Üstün Y, Soykan İ, Özden A. Duodenal ülserli hastalarda Helikobakter pilori eradikasyonunun asit reflüsü üzerine etkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2008; 7: 34-38.
 24. Pilotto A, Perri F, Leandro G, Franceschi M; Aging and Acid-Related Disease Study Group. Effect of Helicobacter pylori eradication on the outcome of reflux esophagitis and chronic gastritis in the elderly. A randomized, multicenter, eight-month study. Gerontology 2006; 52: 99-106.
 25. Gomaa HSM, Mosaad MM. Correlation between Helicobacter pylori infection and reflux esophagitis: still an ongoing debate. The Egyptian Journal of Internal Medicine 2017; 29: 24-29.
 26. Manes G, Esposito P, Lioniello M, Bove A, Mosca S, Balzano A. Manometric and pH-metric features in gastroesophageal reflux disease patients with and without Helicobacter pylori infection. Dig Liver Dis 2000; 32: 372-377.
 27. Grande M, Lisi G, De Sanctis F, Grande S, Esser A, Campanelli M, et al. Does a relationship still exist between gastroesophageal reflux and Helicobacter pylori in patients with reflux symptoms? World J Surg Oncol 2014; 32: 372-377.
 28. Ataseven, H, Ödemiş B, Arhan M, Ertuğrul İ, İbiş M, Aydoğ G et al. Reflü özofajit ile Helikobakter pilori ve gastrit ilişkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2007; 6: 115-119.

Evaluation of Oral Health-Related Quality of Life Among Dentistry Students

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Ağız Sağlığı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Gülbahar Ustaoglu^{1*}, Mustafa Hayati Atala², Kerem Çağlar Gümüş¹

¹Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

²Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

ABSTRACT

Objective: Oral health-related quality of life (OHRQoL) is an individual's self-perception of how personal oral health affects one's quality of life and general health. This local study aimed to enlighten the relationship between self-rated oral health, oral health-related quality of life, and oral health self-care behaviors among dental university students.

Materials and Methods: A questionnaire was mailed to all participants (n=380), including the Turkish version of 14-item OHIP concerning self-reported oral problems, and oral hygiene habits. The responses to OHIP-14 were chosen among multiple choices, each one response scoring between 0 and 4 points. Self-reported oral problems like decayed teeth, the need for extractions, bleeding gums, dental calculus, malocclusions were evaluated according to their presence or absence. Students were also asked to state daily oral care habits such as usage of dental floss or interdental brush.

Results: The highest mean values found in the study, were related to physical pain and psychological discomfort domains of OHIP-14 with the mean values ranging from 1.19 to 0.93. Tooth decay (46.8%) and dental calculus (37.8%) were the most prevalent self-reported dental problems followed by malocclusion (32.1%), and need for extractions for several reasons (23.1%).

Conclusion: The results of our study showed that dental students were highly knowledgeable and aware about oral care in proportion to the duration of training. Effective dental practice education also increases the awareness of oral health habits of dental students and affects the quality of life positively.

Key Words: Awareness, dental students, education, oral health, quality of life

ÖZET

Amaç: Ağız sağlığı için yaşam kalitesi, bireyin kişisel ağız sağlığının yaşam kalitesini ve genel sağlığı nasıl etkilediğine dair kendi algısıdır. Bu yerel çalışmanın amacı, diş hekimliği öğrencilerinde, ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi, kendileri tarafından algılanan ağız sağlığı ve ağız sağlığı davranışları arasındaki ilişkiyi aydınlatmaktır.

Gereç ve Yöntem: Tüm katılımcılara (n=380) 14 maddelik OHIP Türkçe versiyonu, kendileri tarafından bildirilen oral sorunlar ve ağız hijyeni alışkanlıklarını içeren anket soruları mail yoluyla gönderilmiştir. OHIP 14 soruları, farklı yanıt seçenekleri ile 0- 4 puan arasında skorlanarak, cevaplandı. Kendileri tarafından bildirilen, çürük diş, çekim gereksinim varlığı, diş eti kanaması, diş taşı, maloklüzyon gibi oral problemler var/ yok şeklindeki cevaplara göre değerlendirildi. Öğrencilerden ayrıca diş ipi veya interdental fırça kullanıp kullanmadıklarını belirtmeleri istenmiştir.

Bulgular: Çalışmada bulunan en yüksek OHIP-14 ortalama değerleri, 1.19'dan 0.93'e kadar olan ortalama değerler ile fiziksel ağrı ve psikolojik rahatsızlık alanlarında bulundu. Kendileri tarafından bildirilen diş problemleri arasında en sık görülen diş çürüğü (% 46.8) ve diş taşı (% 37.8) olup, bunu sırasıyla maloklüzyon (% 32.1) ve çeşitli nedenlerle ekstraksiyona gereksinim (% 23.1) takip etmiştir.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, diş hekimliği öğrencilerinin ağız bakımı ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin, eğitim süreleri ile doğru orantılı olarak arttığını göstermiştir. Etkin diş hekimliği eğitimi, diş hekimliği öğrencilerinin ağız sağlığı alışkanlıklarına ilişkin farkındalığı arttırmakta ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, diş hekimliği öğrencileri, eğitim, ağız sağlığı, yaşam kalitesi

*Sorumlu Yazar: Dr. Gülbahar Ustaoglu, Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, 14000, Gökoy, Bolu, Turkey

E-mail: gulbaharustaoglu@hotmail.com, Phone: 90 (544) 567 51 66, Fax: 90 (374) 254 00 66,

Geliş Tarihi: 07.01.2019, Kabul Tarihi: 15.11.2019

ORCID ID: Gülbahar Ustaoglu: 0000-0002-4205-861X, Mustafa Hayati Atala: 0000-0003-1194-0703, Kerem Çağlar Gümüş: 0000-0002-3028-2403

Introduction

The concept of health should be explained not only in terms of having no illness but as a state of full well-being as for physiological, psychological, and social aspects. Similar description can be also made for oral health. Oral health affects people psychologically and physiologically; for example, it affects their pleasures for living, speaking, chewing ability and potential for socialization (1).

Dental students were known to be vulnerable to stress and psychological problems under considerable academic pressure and demands of their education (2, 3). In the first three years, dental students should master laboratory practice that needs much time and manual skills. In the last two years of their training, students treat their patients and are responsible for their care. Also, they must fulfill their clinical requirements and pass tests (4). Meanwhile starting to live away from their parents for the first time in their lives may affect their life style, behaviors, and health (5). Dentistry students are anticipated to improve their oral care behavior and habits during university education. (6). Oral health-related quality of life is an individual's self-perception about the impact of personal oral health on the quality of life and general health. The short-form OHRQoL-14 was developed as a modified version of OHIP and is reported to have excellent reliability, validity, and precision (7). Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) is a questionnaire system that evaluates this perception by using two questions for the detection of functional limitation, physical pain, psychological discomfort, physical, psychological and social dimensions of disability and handicap dimension. It has been concluded that the higher the total score, the more severe the problem and the lower the quality of life (7). Although several studies drawing attention to these questionnaire items have been investigated in different countries and cultures (8-11), limited number of studies have investigated quality of life of dental students (12, 13).

The aim of our study was to enlighten the relationship between self-rated oral health and OHRQoL, and also investigate its elaboration within the frame of the dental education system.

Materials and Methods

The study was performed among dental students (n=380) of the Faculty of Dentistry, Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey. Ethics Committee

approval in Human Research of Bolu Abant İzzet Baysal University was obtained (number: 2018/67) and the study was performed in compliance with the Declaration of Helsinki. Based on a previous study (12), statistical power of the study was calculated, and its sample size was determined using a statistical software (G*Power 3.1 software; Heinrich Heine University, Dusseldorf, Germany). A consent form was obtained from all participants. A questionnaire was mailed to all participants including the Turkish version of 14-item OHIP (14) concerning self-reported oral problems and oral hygiene habits. E-mail method was chosen to prevent wasting paper. The responses to 14 items of OHIP- (7) were selected from multiple choices, each one scored between 0 to 4 points as shown in Table 1. The total points for each item give the overall score ranging from 0 to 56 points. A high score means more significantly perceived oral health problems. The self-reported oral problems like decayed teeth, the need for extractions, bleeding gums, dental calculus, malocclusions were evaluated according to their presence or absence.

Oral hygiene habits were evaluated by asking about the daily frequency of tooth-brushing, with the possible answers being 1, 2, or ≥ 3 times. Students were also asked to state whether they used dental floss or interdental brush and the probable reason for the last visit to the dentist. The reasons for the visit was divided into three groups, as follows: check-up, prevention, and treatment.

Statistical Analysis: Data was analyzed with IBM SPSS Statistics Version 23 software package. Normal distribution conformity was examined with Shapiro Wilk. Mann Whitney U and Kruskal Wallis test were used for comparison of data with non-normally distribution. The chi-square test was used to compare qualitative data. The Bonferroni correction was applied to adjust for multiple comparisons in the analysis. Qualitative data were presented as the percentage when the non-normal distributions were presented as median (min-max). $p < 0.05$ was considered as statistically significant.

Results

The frequency of reported impact on each item of the OHIP-14 questions is presented in Table 1. The highest mean values found in the study were related to the domains of physical pain and psychological discomfort with the median values ranging from 1.19 to 0.93 points by turns (Table 2).

Total median OHIP-14 scores of the first year- (median score: 0.6) and the 5th year- (median score: 0.4) students differed statistically significantly ($p=0.017$).

Table 1. The frequency of reported impact on each item of the OHIP-14 questions

Item	Answers				
	0	1	2	3	4
	(Never) N(%)	(Hardly ever) N(%)	(Occasionally) N(%)	(Fairly often) N(%)	(Very often) N(%)
1. Have you had trouble pronouncing any words because of problems with your teeth or mouth?	253(66.6)	83(21.8)	36(9.5)	8(2.1)	0(0)
2. Have you felt that your sense of taste has worsened because of problems with your teeth or mouth?	261(68.7)	86(22.6)	26(6.8)	7(1.8)	0(0)
3. Have you had painful aching in your mouth?	45(11.8)	175(46.1)	152(40)	8(2.1)	0(0)
4. Have you found it uncomfortable to eat any foods because of problems with your teeth or mouth?	122(32.2)	133(35.1)	104(27.4)	19(5)	1(0.3)
5. Have you been self-conscious because of your teeth or mouth?	161(42.5)	108(28.5)	75(19.8)	30(7.9)	5(1.3)
6. Have you felt tense because of problems with your teeth or mouth?	151(40.1)	137(36.3)	70(18.6)	17(4.5)	2(0.5)
7. Has been your diet been unsatisfactory because of problems with your teeth of mouth?	218(57.5)	116(30.6)	37(9.8)	8(2.1)	0(0)
8. Have you had to interrupt meals because of problems with your teeth or mouth?	227(59.9)	110(29)	41(10.8)	1(0.3)	0(0)
9. Have you found it difficult to relax because of problems with your teeth or mouth?	121(31.9)	159(42)	79(20.8)	19(5)	1(0.3)
10. Have you been a bit embarrassed because of problems with your teeth or mouth?	210(55.4)	98(25.9)	55(14.5)	16(4.2)	0(0)
11. Have you been a bit irritable with other people because of problems with your teeth or mouth?	245(64.5)	98(25.8)	31(8.2)	6(1.6)	0(0)
12. Have you had difficulty doing your usual jobs because of problems with your teeth or mouth?	253(66.8)	98(25.9)	25(6.6)	3(0.8)	0(0)
13. Have you felt that life in general was less satisfying because of problems with your teeth or mouth?	189(49.9)	130(34.3)	46(12.1)	12(3.2)	2(0.5)
14. Have you been totally unable to function because of problems with your teeth or mouth?	344(91)	25(6.6)	9(2.4)	0(0)	0(0)

N: Number of subjects

Table 2. Prevalence of reported impact of oral conditions on quality of life and OHIP-14 scores among dental students

OHIP-14 subscales	Mean	SD	Median	Minimum	Maximum
Functional limitation	0.44	0.60	0.00	0	3
OHIP 1	0.47	0.75	0	0	3
OHIP 2	0.42	0.70	0	0	3
Physical pain	1.19	0.68	1.00	0	3
OHIP 3	1.32	0.71	1	0	3
OHIP 4	1.06	0.91	1	0	4
Psychological discomfort	0.93	0.85	0.50	0	4
OHIP 5	0.97	1.03	1	0	4
OHIP 6	0.89	0.90	1	0	4
Physical disability	0.54	0.66	0.50	0	3
OHIP 7	0.56	0.75	0	0	3
OHIP 8	0.51	0.70	0	0	3
Psychological disability	0.84	0.79	0.50	0	4
OHIP 9	1.00	0.87	1	0	4
OHIP 10	0.68	0.87	0	0	3
Social disability	0.44	0.59	0.00	0	3
OHIP 11	0.47	0.71	0	0	3
OHIP 12	0.41	0.65	0	0	3
Social handicap	0.41	0.51	0.50	0	3
OHIP 13	0.70	0.84	1	0	4
OHIP 14	0.11	0.39	0	0	2
Mean total score	0.68	0.50	0.57	0	3

SD: Standard Deviation

items differed statistically significantly according to years of training concerning the domains of ‘physical and ‘psychological discomfort’ ($p < 0.05$). The total OHIP- 14 median values were 0.6, 0.5, 0.8, 0.5 and 0.4 points respectively from the first to fifth years of education. OHIP- 14 scores of 3rd and 5th years-students differed (Table 3).

According to the results, tooth decay (46.8%) and dental calculus (37.8%), were most frequently reported conditions followed by malocclusion (32.1%), and need for extractions for several reasons (23.1%). The incidence of tooth decay and dental calculus has decreased at a statistically significant rate from the first year to the last year (Table 4). According to correlation analysis, there was a significant difference between the mean OHIP-14 scores with self-rated problems of decayed teeth, bleeding gums, dental calculus, and malocclusions. When comparing tooth brushing habits for dental students, the vast majority seemed to brush their teeth three or more times a day (Table 5).

Discussion

Studies have revealed that young and middle-aged adults report worse oral health problems than older adults, although oral problems tend to increase with age (15, 16). Several studies on OHRQoL in young adult populations, including young university students concluded that self-rated oral health, oral pain, and malocclusion were directly associated with the OHRQoL (8, 10, 17).

In the literature, oral health habits of dentistry students have been researched by items of different questionnaire (12, 13, 18). Kawamura *et al.* (18) used the 20-item questionnaire (Hiroshima University-Dental Behavioural Inventory) to assess cultural differences of self-reported oral health behavior in Japanese and Finnish dentistry students. They concluded that these oral health behaviors might differ between the two countries which might be related to economic factors, different health education systems and cultures (18). In another study, Uraz *et al.* (19) used Short Form Health Survey (SF-36) to evaluate the physical and mental health of dental students, and they found that physical

Table 3. Summary of mean OHIP-14 scores according to the year of the course

	First year n = 83 Median	Second year n=78 Median	Third year n = 80 Median	Fourth year n = 87 Median	Fifth year n = 52 Median	p
Functional limitation	0 (0 - 1.5)	0.3 (0 - 3)	0.5 (0 - 2)	0 (0 - 2)	0 (0 - 3)	0.129
Physical pain	1 (0 - 3)ab	1 (0 - 3)ab	1.5 (0 - 2.5)a	1 (0 - 3)ab	1 (0 - 3)b	0.013
Psychological discomfort	0.5 (0 - 3.5)ab	0.8 (0 - 4)ab	1 (0 - 3.5)a	0.5 (0 - 3)ab	0.5 (0 - 2)b	0.042
Physical disability	0 (0 - 2.5)	0.5 (0 - 2.5)	0.5 (0 - 2.5)	0.5 (0 - 2.5)	0.3 (0 - 3)	0.203
Psychological disability	1 (0 - 3)	0.5 (0 - 3.5)	1 (0 - 3)	0.5 (0 - 3)	0.5 (0 - 3)	0.057
Social disability	0.5 (0 - 2.5)	0.5 (0 - 2)	0.3 (0 - 2)	0 (0 - 3)	0 (0 - 2)	0.417
Handicap	0 (0 - 2)	0.5 (0 - 2)	0.5 (0 - 2)	0 (0 - 2.5)	0 (0 - 2.5)	0.071
Total	0.6 (0 - 2.3)ab	0.5 (0 - 1.9)ab	0.8 (0 - 1.9)a	0.5 (0 - 2)ab	0.4 (0 - 2.6)b	0.017

Notes: If the any group mean carry superscript different letters from the other group mean. it indicates that the difference between them is statistically significant difference

Table 4. Self-reported oral problems among the respondents

Year of the course	Self-reported tooth decay N (%)	Need for extractions N (%)	Bleeding gums N (%)	Dental calculus N (%)	Malocclusions N (%)	Interdental cleaning N (%)
1	31 (37.3)	11 (13.3)*	23 (27.7)*	34 (41)	21 (25.3)	30 (36.1)*
2	38 (48.7)	12 (15.4)	9 (11.5)	36 (46.2)	24 (30.8)	34 (43.6)
3	43 (53.8)	22 (27.8)	19 (23.8)*	38 (47.5)	34 (42.5)	51 (63.8)
4	49 (56.3)	30 (34.5)*	2 (2.3)*	26 (29.9)	25 (28.7)	57 (65.5)*
5	17 (32.7)*	13 (25)	3 (5.8)	10 (19.2)*	18 (34.6)	33 (63.5)
Total	178(46.8)	88(23.1)	56(14.7)	144(37.8)	122(32.1)	205(53.9)

N: Number of subjects

functioning (PH) and role-physical (RP) items showed a statistically significant difference according to education years of dental students.

Although OHIP was intended to offer comprehensive data about the perception of well-being, in our study, we used OHIP- 14 for which reliability, validity, accuracy, and precision also has been established (7). It is the most comprehensive measure of oral health and subjective tool that can be used in oral health surveys, clinical trials and to examine the results of clinical procedures (20, 21). Also in our study questions were responded during face-to- face interviews and we used e-mail method to prevent wasting paper and to reach all students as in the case with Yamane-Takeuchi's study (8).

In this study, the impact of oral health status on daily activities has been comparatively investigated locally in Turkish local dental students, and we found that oral health of students had a low impact of on their quality of life. These results show similarities with Acharya's and Gonzales-Sullcahuamán's cross-sectional studies (12, 13). These findings can be explained with younger age of our study group, receiving education about dental and oral health and

ease of access to dental treatments. Physical pain and psychological discomfort subscale scores were more frequently higher when compared with scores of other subscales of OHIP-14 and affect the quality of life negatively. Gonzales-Sullcahuamán et al. (13) found that "self-esteem of the individuals decreased because of oral and dental problems" and "severe pain in mouth" was the most frequently reported complaint that adversely effected OHRQoL. Also in another research, Acharya et al. (12) concluded that OHIP-14 items of physical pain and psychological discomfort showed the highest mean values, which were similar to our results In our research, the subscales that most seen to have an impact on OHRQoL were physical pain and psychological discomfort. According to the answers to OHIP 14 items, there was a significant difference between the third and fifth-year students. Students are generally encouraged to aware and value their oral health care, so they have a high level of concern about problematic dental appearance of their teeth and mouth, which can explain their psychological discomfort.

Table 5. Oral health-related quality of life and its relationship with self-reported oral problems

Self-reported oral health status	Prevalence	Number	Median (SD) of OHIP-14 scores	Differences P-value
Reason for last visit to dentist	Checkup	197	0.5 (0 - 2.6)a	<0.001
	Prevention	26	0.5 (0.1 - 2)ab	
	Treatment	154	0.8 (0 - 2.3)b	
Decayed teeth	Present	178	0.7 (0 - 2.3)	<0.001
	Absent	202	0.5 (0 - 2.6)	
Need for extractions	Present	88	0.5 (0 - 2.3)	0.854
	Absent	291	0.6 (0 - 2.6)	
Bleeding gums	Present	56	0.8 (0.1 - 2.3)	0.003
	Absent	323	0.5 (0 - 2.6)	
Dental calculus	Present	144	0.7 (0 - 1.9)	0.020
	Absent	236	0.5 (0 - 2.6)	
Malocclusions	Present	122	0.8 (0 - 2.6)	0.002
	Absent	258	0.5 (0 - 2.3)	
Tooth brushing frequency	One time	58	0.8 (0.1 - 2.3)	0.060
	Morning/evening	54	0.5 (0 - 2.6)	
	Three times	267	0.8 (0 - 1.4)	
Interdental cleaning	Present	205	0.6 (0 - 2.3)	0.077
	Absent	175	0.5 (0 - 2.6)	

SD: Standard Deviation

When we evaluated self-reported oral problems, a prominent increase in oral problems were noted between the first and fifth- year students. This increase shows that awareness of students about oral health and oral hygiene habits raise during dentistry education. Similar to our study, Rong et al. (22) and Kawamura *et al.* (18) concluded that dental students had improved their oral health care habits and behavior from their first -to the final years of their education.

According to self-reported questionnaires about oral health, tooth decay (46.8%) and dental calculus (37.8%) were the most seen problems in Turkish students. This finding may be related to socioeconomic status and eating habits of Turkish students in pre-university life. Additionally, some problems such as bleeding gum and dental calculus accumulation rates start to decrease in the third grade. This situation may be related to the clinical courses associated with dental education in Turkey starting in the third grade when students are beginning to learn how to brush correctly and clean up the interfaces. As known that there is an inverse relationship between dental calculus accumulation, bleeding gum and interdental cleaning according to time-dependent change. On the contrary in Acharya’s study (12), dental calculus (32.3%) and malocclusion (25.2%) were the most seen problems followed by tooth decay (18.7%) and need for extractions for several reasons

(14.4%). In line with the findings of Acharya et al. (12), Self-reported oral problems exerted strong effects on the perceived OHRQoL of the students. On the other hand, the OHIP-14 scores of students who visited the dentists for regular control and treatment showed a significant difference compared to baseline. This result showed that regular visits to dentists for oral check-up l has prevented oral problems and increased awareness about oral health.

Limitations: In our study, we did not evaluate the gender parameter according to the OHIP-14 results. Gender is a very crucial point in oral health-related quality of life studies. Also it was not possible to investigate socioeconomic status in this study, which was another limitation. This study was a cross-sectional design, and to develop a better model, conduction of a prospective cohort study and an interventional study would be required.

The results of our study showed that the knowledge and awareness level of dentistry students about oral care was high in proportion to the duration of training. Effective education on dental practice also increases the awareness of oral health habits of dental students and affects the quality of life positively.

References

1. Sheiham A. Oral health, general health and quality of life. *Bull World Health Organ* 2005; 83(9): 644.
2. Tosevski DL, Milovancevic MP, Gajic SD. Personality and psychopathology of university students. *Curr Opin Psychiatry* 2010; 23(1): 48-52.
3. Stormon N, Ford PJ, Eley DS. Exploring personality in Australian dentistry students: Implications for coping with a challenging degree. *Eur J Dent Educ* 2019; 23(1): 8-13.
4. Schmitter M, Liedl M, Beck J, Rammelsberg P. Chronic stress in medical and dental education. *Med Teach* 2008; 30(1): 97-99.
5. Kojima A, Ekuni D, Mizutani S, Furuta M, Irie K, Azuma T, et al. Relationships between self-rated oral health, subjective symptoms, oral health behavior and clinical conditions in Japanese university students: a cross-sectional survey at Okayama University. *BMC Oral Health* 2013; 13: 62.
6. Messer LB, Calache H. Oral health attitudes and behaviours of final-year dental students. *Eur J Dent Educ* 2012; 16(3): 144-155.
7. Slade GD. Derivation and validation of a short-form oral health impact profile. *Community Dent Oral Epidemiol* 1997; 25(4): 284-290.
8. Yamane-Takeuchi M, Ekuni D, Mizutani S, Kataoka K, Taniguchi-Tabata A, Azuma T, et al. Associations among oral health-related quality of life, subjective symptoms, clinical status, and self-rated oral health in Japanese university students: a cross-sectional study. *BMC Oral Health* 2016; 16(1): 127.
9. Montero J, Yarte JM, Bravo M, Lopez-Valverde A. Oral health-related quality of life of a consecutive sample of Spanish dental patients. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2011; 16(6): 810-815.
10. Drachev SN, Brenn T, Trovik TA. Oral Health Related Quality of Life in Young Adults: A Survey of Russian Undergraduate Students. *Int J Environ Res Public Health* 2018; 15(4): 719-731.
11. Isiekwe GI, Onigbogi OO, Olatosi OO, Sofola OO. Oral Health Quality of Life in a Nigerian University Undergraduate Population. *J West Afr Coll Surg* 2014; 4(1): 54-74.
12. Acharya S, Sangam DK. Oral health-related quality of life and its relationship with health locus of control among Indian dental university students. *Eur J Dent Educ* 2008; 12(4): 208-212.
13. Gonzales-Sullcahuaman JA, Ferreira FM, de Menezes JV, Paiva SM, Fraiz FC. Oral health-related quality of life among Brazilian dental students. *Acta Odontol Latinoam* 2013; 26(2): 76-83.
14. Bařol ME KL, Yılmaz B. Türkçe Ağız Sağlığı Etki Ölçeğinin Geliştirilmesi-OHIP-14-TR. *Türkiye Klinikleri J Dental Sci* 2014; 20(2): 85-92.
15. Dahl KE, Wang NJ, Skau I, Ohrn K. Oral health-related quality of life and associated factors in Norwegian adults. *Acta Odontol Scand* 2011; 69(4): 208-214.
16. Sanders AE, Slade GD, Lim S, Reisine ST. Impact of oral disease on quality of life in the US and Australian populations. *Community Dent Oral Epidemiol* 2009; 37(2): 171-181.
17. Saho H, Ekuni D. Structural equation modeling to detect predictors of oral health-related quality of life among Japanese university students: a prospective cohort study. *Qual Life Res* 2019;28(12): 3213-3224.
18. Kawamura M, Honkala E, Widstrom E, Komabayashi T. Cross-cultural differences of self-reported oral health behaviour in Japanese and Finnish dental students. *Int Dent J* 2000; 50(1): 46-50.
19. Uraz A, Tocak YS, Yozgatligil C, Cetiner S, Bal B. Psychological well-being, health, and stress sources in Turkish dental students. *J Dent Educ* 2013; 77(10): 1345-1355.
20. John MT, Patrick DL, Slade GD. The German version of the Oral Health Impact Profile--translation and psychometric properties. *Eur J Oral Sci* 2002; 110(6): 425-433.
21. John MT, Hujoel P, Miglioretti DL, LeResche L, Koepsell TD, Micheelis W. Dimensions of oral-health-related quality of life. *J Dent Res* 2004; 83(12): 956-960.
22. Rong WS, Wang WJ, Yip HK. Attitudes of dental and medical students in their first and final years of undergraduate study to oral health behaviour. *Eur J Dent Educ* 2006; 10(3): 178-84.

Gebelerde ve Yenidoğan Bebeklerde D Vitamini Korelasyonu

Vitamin D Correlation in Pregnant Women and Neonates

Abdullah Sert¹, Hüseyin Kaya^{2*}, Özgül Yiğit³, Sinan Yavuz⁴, Tuba Karakuş Sert³

¹Doktor Öğretim Görevlisi, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

²Neonataloji Yandal Asistanı, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

³Pediatri Uzman Doktor, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

⁴Çocuk Yoğun Bakım Yandal Asistanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Giriş: Gebelikte ve emzirme döneminde güneş ışığına yetersiz maruz kalmak ve yetersiz vitamin D almak, hem anne sütünde hem yenidoğan bebekte yetersiz vitamin D düzeylerine neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Biz bu çalışmamızda maternal vitamin D düzeyinin yenidoğan bebeklerin kordon kanı vitamin D düzeylerine ilişkisi ve etkisini saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Gestasyon haftası 37 ve üstünde doğum yapan 108 bebek ve anneleri çalışmaya dahil edildi. Annelerin yaşları, meslekleri, gebelik süresince vitamin desteği alıp almadıkları, günlük süt ve balık tüketimleri, giyinme tarzları ve güneşte kalma süreleri sorularak bir anket formu oluşturuldu. Gebe annelerden doğum öncesi doğum salonunda, bebeklerinden ise doğumdan hemen sonra göbük kordonundan venöz kan alındı.

Bulgular: Annelerin D vitamini düzeyi ortalama değeri 4.6 ± 2.7 ng/ml ve bebeklerin D vitamini düzeyi ortalama değeri 5.2 ± 3.5 ng/ml olarak düşük saptandı. Annenin D vitamini değeri ile bebeğin D vitamini değeri arasındaki anlamlı ($p < 0.05$) korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Çalışmamızda anne ve yenidoğan bebeklerinde yüksek oranda vitamin D eksikliği görülürken, anne ile yenidoğan bebeklerin D vitamini düzeylerinin de korele olduğu görüldü. Annelerin D vitamini eksikliğinin zamanında tanı alıp tedavi edilmesinin bebeklerde gelişebilecek D vitamini eksikliğini önleyebileceğini düşünmekteyiz. Anne adaylarının, gebelik ve emzirme dönemindeki annelerin, tüm bebeklerin yeterli miktarda D vitamini alımının sağlanması gerekir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, yenidoğan, kord kanı, raşitizm

ABSTRACT

Objective: Inadequate sunlight during pregnancy and lactation and not receiving vitamin D support; which is an important health problem which causes decrease of vitamin D levels in both breast milk and newborn baby. In this study, we aimed to detect the effect of maternal vitamin D levels on cord blood vitamin D levels of newborn infants.

Materials and Methods: 108 babies and their mothers who gave birth at 37 weeks and higher of gestation were included in the study. A questionnaire was created by asking mothers age, occupation, vitamin support during pregnancy, daily milk and fish consumption, dressing styles and sunlight times. Venous blood was collected from the pregnant women in the delivery room. The blood was drawn from the umbilical cord immediately after birth.

Results: The mean value of vitamin D of the mothers was 4.6 ± 2.7 ng / ml and the mean vitamin D level of the infants was 5.2 ± 3.5 ng / ml. There was a significant ($p \leq 0.05$) correlation between the vitamin D of the mother and the vitamin D of the baby and both of them were low.

Conclusion: In our study, a high rate of vitamin D deficiency was observed in mother and newborn infants. vitamin D levels of mother and newborn infants were also correlated. We think that the diagnosis and treatment of vitamin D deficiency in mothers can prevent vitamin D deficiency in babies. It is necessary to ensure adequate intake of vitamin D for all mothers, mothers during pregnancy and lactation.

Key Words: Vitamin D, newborn, cord blood, rickets

*Sorumlu Yazar: Hüseyin Kaya, MD, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı 44280, Malatya, Turkey

E-mail: doctor_ctf@hotmail.com, Tel: +90 (422) 341 06 60-5379 Fax: +90 (422) 341 07 29

Geliş Tarihi: 26.02.2019, Kabul Tarihi: 15.02.2020

Giriş

Gelişmekte olan ülkelerde D vitamini eksikliğine bağlı raşitizm halen önemini koruyan ve mücadele edilmesi gereken bir sağlık problemidir (1). Önceki yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalarda raşitizmin sıklığının %1,6 ile %19 arasında değiştiği bildirilmiştir (2,3). Ülkemiz güneş ışınlarından zengin bir coğrafyada olmasına rağmen ergenlik dönemindeki çocuklar, bebekler ve gebe kadınlarda vitamin D yetersizliği hala ciddi oranlarda devam etmektedir (4). Gebelikte ve emzirme döneminde güneş ışığına yetersiz maruz kalmak ve vitamin D depolarının yetersiz kalınması hem anne sütünde hem de yenidoğan bebeklerde yetersiz vitamin D düzeylerine neden olan önemli bir sağlık sorunudur (5). Aynı şekilde vitamin D yetersizliğinin doğurganlık çağındaki kadınlarda oldukça yüksek oranda görüldüğü bildirilmektedir (6,7). Doğurganlık çağındaki kadınlar gebe kaldıklarında D vitamini eksikliğinin devam edeceğini ve doğum sonrası bebeklerinde de D vitamini eksikliği gerçekleşebileceğini varsaydık. Çalışmamızda doğum yapan annelerin ve yenidoğan bebeklerinin D vitamini seviyelerini, annelerdeki serum D vitamini düzeylerinin yenidoğan bebeklerin D vitamini düzeyi ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Hastalar: 1 Ocak ile 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında, gestasyonel haftası 37 ve üstünde hastanemizde doğan 108 bebek ve anneleri çalışmaya dahil edildi. Otuz yedi gebelik haftası altındaki gebelikler, gebelikte enfeksiyon şüphesi olan, erken membran rüptürü, korioamniyonit, preeklampsi ve gestasyonel diyabet saptanan gebeler ve bebekleri çalışmaya dahil edilmedi. Annelerin yaş, meslek, gebelik süresince vitamin desteği alıp almadıkları, diyetlerindeki süt-balık tüketimi, giyinme tercihleri ve güneşte kalma süreleri bilgileri bir anket formu oluşturularak, annelerden alınan bilgiler ile elde edildi. Annelerin giyinme şekilleri kapalı ve açık grup (Kapalı giyinen grup başlarını ve kollarını kaplayan siyah örtü, elde ve yüzünde örtü yok; Açık giyinen grup baş, yüz ve elde örtü yok, kollarını örten siyah örtü mevcut) olarak sınıflandırıldı. Bu araştırma için hastanemiz Yayın Etik Kurulu'ndan onay alındı. Çalışmaya katılan gebelere çalışma hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldıktan sonra laboratuvar incelemeleri için bilgilendirilmiş onam formu imzalanarak onay alındı. Tüm tıbbi kayıtlar, anne ve bebeklerin klinik ve demografik özellikleri

ve biyokimyasal verileri (serum 25(OH)D düzeyi) kayıt altına alındı. Gebe annelerden, doğum salonunda bebeklerinden ise doğum sırasında göbek kordonundan venöz kan alındı. Kan örnekleri beş dakika 3000 devirde santrifüj edilip serumları ayrıldıktan sonra serum şişelerinde ışık geçirmeyecek şekilde çalışma anına kadar dondurucuda saklandı. 25(OH) D vitamini düzeyleri Modular analytisc E170 cihazıyla elektrokemilüminesens immunassey (Roche, İsviçre-2011) ile çalışıldı. D vitamini düzeyleri şu şekilde sınıflandırıldı; 10 ng / ml'nin altındaki serum 25 (OH) D düzeyi ağır düşüklük, 10-20 ng/ml arası orta düşüklük ve 20 ng/ml'nin üzerindeki değerler normal olarak kabul edildi (8).

İstatistiksel Değerlendirme: Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan, minimum-maksimum, sayı ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov simirnov test ile ölçüldü. Nicel verilerin analizinde Mann-Whitney-U test kullanıldı. Korelasyon analizinde spearman korelasyon analizi kullanıldı. P <0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Analizlerde SPSS programı (V.22.0; SPSS, Chicago, Illinois, USA) kullanıldı (9).

Bulgular

Çalışmaya alınan tüm anne (Ortanca değeri:3.1; min-max:3.0-17.7 ng/ml) ve bebeklerin (Ortanca değeri:3.4; min-max:3.0-19.8 ng/ml) D vitamini düzeyi düşük (<20 ng/ml) olarak saptandı. Annelerin D vitamini değeri ile bebeklerin vitamin D değeri arasında anlamlı (p < 0,05) korelasyon mevcuttu (Tablo 1 ve Şekil 1). Annelerin D vitamini düzeyi ortalama değeri 4.6 ± 2,7 ng/ml ve bebeklerin D vitamini düzeyi ortalama değeri 5.2 ± 3,5 ng/ml olarak düşük saptandı. Çalışmaya alınan bebeklerin, ortalama gestasyonel haftası 39±2,9 hafta ve ortalama doğum ağırlığı 3354±410 gram iken annelerin ortanca yaş değeri 26 (17-50) idi. Cinsiyetlerine bakıldığında bebeklerin %56,4'ü kız, %43,6'sı erkek idi. Doğum şekline göre bebeklerin %60,1'i normal vajinal yolla, %39,9'u ise sezaryen ile doğdu. Çalışmaya alınan annelerin diğer demografik özellikleri ile anne ve yenidoğan bebeklerin demografik özelliklerine göre elde edilen vitamin D düzeyleri ve aralarındaki ilişki Tablo 2 ve Tablo 3'te belirtilmiştir. Giyinme şekline göre kapalı giyinen annelerin D vitamini düzeyi açık giyinen annelerin D vitamini düzeyine göre anlamlı (p<0,05) olarak düşük saptandı.

Tablo 1. Annelerin D-vitamin değeri ile bebeklerin D-vitamin değeri arasında anlamlı ($p < 0,05$) korelasyon mevcuttu

Bebekte D vitamini		
Annede D vitamini	r	0.633
	p	0.000

*Spearman korelasyon

Tartışma

Biz çalışmaya alınan tüm anne ile bebeklerinin D vitamin düzeyinin düşük ve annelerin D vitamini değeri ile bebeklerin vitamin D değeri arasında anlamlı korelasyon olduğunu saptadık.

D vitamini yetersizliği hem anne adayları gebeleri hem de bebeklerini etkileyen, çocukluk döneminden erişkinlik dönemine kadar kemiklerin sağlığı için olumsuz etkilere sahip bir durumdur. Anneler gebelik sürecinde D vitamini daha fazla ihtiyaç duyduğundan, bu dönem onlar için D vitamini eksikliği açısından daha riskli bir hale gelmektedir. Nutrisyonel raşitizm 4 ay-3 yaş dönemde daha sık görülürken, annelerde gebelik döneminde vitamin D eksikliği olduğunda, çocuklarında daha erken dönemlerde bile raşitizm ortaya çıkabilmektedir (10). Bebeklerde yaşamın ilk iki ayı serum 25 (OH) D seviyeleri annelerinki ile uyumluyken, iki aydan sonraki süreçte faydalanılan güneş ışınları daha belirleyici rol oynamaktadır (11). Anne kanındaki D vitamini düzeyi ile anne sütündeki düzeyleri arasında kuvvetli bir ilişki vardır (11). Annesinde D vitamini yetersizliği olan ve bu nedenle D vitamini düşük olarak doğan bebekler, postnatal dönemde de yetersiz D vitamini içeren anne sütü ile beslendiğinden D vitamini eksiklikleri şiddetlenmektedir. Bu durum maternal D vitamini eksikliğine önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Serum 25(OH)D düzeyinin 20 ng/ml'den daha düşük seviyelerde olması D vitamini eksikliği olarak tanımlanırken, tüm dünya genelinde gebelerde D vitamini eksikliği %18-84 arasında görüldüğü bildirilmektedir (12). Bizim çalışmamızda annelerin tümünde 25(OH)D düzeyi 20 ng/ml'in altında ve düşük olarak saptandı. Ağır D vitamini eksikliği kriteri için 10 ng/ml'den daha düşük değerler kabul edildi ve %97,2'sinde ağır vitamin D eksikliği saptandı. Halıcıoğlu ve ark. (13) İzmir'de yaptıkları bir çalışmada doğum sonrası 258 annenin D vitamini düzeyi ortalamasını 11.5 ± 5.4 ng/ml saptamış ve annelerin %90'ında D vitamini düzeyinin < 20 ng/ml, %50'inde < 10 ng/ml saptandığını rapor

Şekil 1. Anne ile yenidoğan bebeklerinin 25 (OH) D vitamini değerleri arasındaki korelasyon (ng/ml)

etmişlerdir. Çalışmamızda yenidoğan bebeklerin D vitamini düzeyi ortalamasını 5.2 ± 3.5 ng/ml olarak düşük saptanırken, bunların tamamında vitamin D düzeyi 20 ng/ml'nin altında saptanmıştı. Sachan ve ark. (14) Hindistan'da (n:117) yaptıkları bir çalışmada, yenidoğan bebeklerin D vitamini düzeyi ortalamasını 8.4 ± 5.7 ng/ml olarak saptamış ve bunların %95,7'inde vitamin D seviyesinin 20 ng/ml'den daha düşük saptadıklarını bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada kord kanı 25(OH)D düzeyleri ile annenin 25(OH)D düzeyleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir (14).

Yenidoğan bir bebekteki D vitamini kaynakları plasenta yoluyla aktarım, annenin sütündeki ve güneşin ışınları aracılığı ile deride gerçekleşen D vitamini sentezidir (15). Yenidoğan bebeklerin ilk dönem vitamin D düzeyleri anneden plasental geçiş ile geçen vitamin D düzeyleri ile ilişkili olduğundan, gebelerin D vitamini eksikliği açısından değerlendirilmesi, eksikliğinde D vitamini desteğinin yapılması anne ve bebek sağlığının desteklenmesi açısından önemlidir. Gebelik dönemindeki bu yüksek D vitamini eksikliği oranları nedeniyle çeşitli D vitamini düzeyi tarama ve destek programları geliştirilmiştir. ABD Endokrin Topluluğu gebelikte serum D vitamini düzeyi için hedef değeri 30 ng/ml olarak belirlemiştir. Bu hedefi yakalamak için anne adaylarının 1500 ile 2000 IU/gün vitamin D takviyesi almaları önerilmiştir (16). Bizim ülkemizde de gebeler ve bebekler için uygulanan D vitamini destek programları bulunmaktadır. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı'nın 2011

Tablo 2. Annelerin demografik özellikleri

		n (%)
Balık tüketimi, haftada en az bir kez	Var	82 (%76)
	Yok	26 (%24)
Gebelikte D vitamin desteği (800 IU/gün)	Almış	69 (%64)
	Almamış	39 (%36)
Giyim şekli	Kapalı	101 (%94)
	Açık	7 (%6)
Güneşte kalma süresi	1-2 saat	95 (%88)
	3-4 saat	13 (%12)
Süt ürünleri tüketimi, günde en az bir kez	Var	94 (%87)
	Yok	14 (%13)

Tablo 3. Annelerin demografik özelliklerine göre 25 (OH) D vitamini düzeyleri ile yenidoğan bebeklerin 25 (OH) D vitamini düzeyleri arasındaki ilişki

		Medyan	Min-Max	Ort. \pm S.S	p
Balık tüketimi, var	Anne	3.2	3.0-17,7	4.5 \pm 2,8	0,467
	Bebek	3.0	3.0-19,8	5.0 \pm 3,4	
Balık tüketimi, yok	Anne	3.0	3.0-12,0	4.6 \pm 2,6	0.408
	Bebek	3.9	3.0-14,9	5.0 \pm 3,4	
Gebelikte D vitamin desteği, almış	Anne	3.2	3.0-14,2	4.5 \pm 2,5	0.520
	Bebek	3.5	3.0-17,3	5.1 \pm 3,3	
Gebelikte D vitamin desteği, almamış	Anne	3.0	3.0-17,7	4.6 \pm 3,1	0.586
	Bebek	3.1	3.0-19,8	5.3 \pm 3,9	
Giyim şekli, kapalı	Anne	3.0	3.0-17,7	4.3 \pm 2,4	0.017
	Bebek	3.4	3.0-19,8	4.9 \pm 3,2	
Giyim şekli, açık	Anne	6.4	3.0-14,2	7.5 \pm 4,6	0.076
	Bebek	10.3	3.0-17,3	9.0 \pm 5,7	
Güneşte kalma süresi (1-2 saat)	Anne	3.0	3.0-17,7	4.6 \pm 2,8	0.598
	Bebek	3.5	3.0-19,8	5.3 \pm 3,7	
Güneşte kalma süresi (3-4 saat)	Anne	3.2	3.0-7,4	4.3 \pm 1,6	0.349
	Bebek	3.0	3.0-8,4	4.0 \pm 1,7	
Süt ürünleri tüketimi, var	Anne	3.1	3.0-17,7	4.5 \pm 2,7	0.778
	Bebek	3.5	3.0-19,8	5.2 \pm 3,6	
Süt ürünleri tüketimi, yok	Anne	3.0	3.0-14,2	4.6 \pm 3,1	0.537
	Bebek	3.2	3.0-12,2	4.7 \pm 2,8	

yılında yayınladığı genelgeyle gebelere günlük 1200 IU/gün D vitaminini tek doz olarak, gebelik döneminin 12.haftasından, doğumdan sonraki 6. aya kadar kullanılmasını önermiştir (17). Gebelik döneminde multivitamin kullanan annelerin D

vitamini düzeyinin kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bildirilmiştir (18). Bizim çalışmamızda gebelik döneminde multivitamin kullanan ve kullanmayan annelerin vitamin D düzeyi düşük saptanırken, bu

sonuçlar gebelik döneminde daha yüksek dozlarda D vitamini desteği gereksinimi olduğunu göstermiştir.

Gebelerde D vitamini eksikliği; güneş ışığına yeterli miktarda maruz kalmama, güneş koruyucu kremleri sık tüketme, koyu ten renginde olma, kapalı giyim tarzı, gebelik döneminde D vitamini desteği yapılmaması, günün büyük bölümünü hava kirliliği olan şehirlerde ev ortamı içinde geçirme ve D vitamini metabolizmasındaki bozukluklara bağlı olarak gelişebilir (19-21). Pehlivan ve ark. (22) Kocaeli bölgesinde 78 gebenin D vitamini düzeyi ve etkili faktörleri inceledikleri çalışmalarında, günde bir saatten az güneşe çıkan gebelerin (n:37) D vitamini düzeyi ortalamasını 7.1 ± 4.6 ng/ml, günde en az bir saat güneşe çıkan gebelerin (n:41) D vitamini düzeyi ortalamasını ise 7.2 ± 4.8 ng/ml saptamışlardır. Aynı çalışmada her iki grubun D vitamini düzeylerinin benzer olması, gebelik zamanının büyük bir kısmının kış aylarına denk gelmesine ve D vitamini düzeyini etkileyen diğer faktörlerdeki farklılıklara (gebelikte D vitamini takviyesi, sosyokültürel farklılık, kapalı giyim tarzı vs.) bağlı olabileceği belirtilmiştir. Çalışmamızda güneşte kalma süresine göre annenin ve bebeğin D vitamini değerinde anlamlı farklılık göstermemesine rağmen, her iki grupta da düşük olarak saptanmıştı. D vitamini yetersizliği, bizim ülkemizde güneş ışınlarından zengin bir coğrafyada olmasına rağmen bundan yararlanmayı engelleyen çevresel nedenler ve yaşam tarzlarından dolayı ciddi bir halk sağlığı sorunsalı olarak devam etmektedir. D vitamini yetersizliği oranlarının düşürülmesi için ülkemizdeki zengin deniz kıyısı ve güneşli günlerin halkımız tarafından daha sık değerlendirilmesi gerekir.

Mukamel ve ark. (23) İsrail'de 341 annenin D vitamini düzeylerini inceledikleri çalışmalarında, annelerin hamilelikleri boyunca 400 U/gün D vitamini takviyesi almasına, İsrail'in güneşli bir ülke olmasına ve araştırmanın yaz aylarının sonunda yapılmış olmasına rağmen Ortodoks annelerin D vitamini düzeyi ortalamasının 13.5 ± 7.5 ng/ml, Ortodoks olmayan annelerin D vitamini düzeyi ortalamasının 18.6 ± 9.6 ng/ml olduğunu bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada Ortodoks annelerin %32,7'si ile Ortodoks olmayan annelerin %13'ünde vitamin D düzeyinin 10 ng/ml'den daha düşük olduğunu rapor etmişlerdir. Ortodoks grubunu oluşturan annelerin D vitamini düzeyinin düşük olmasını; kapalı giyimlerinden ve bundan dolayı güneşe maruziyetlerinin az olmasından kaynaklandığını bildirmişlerdir (23). Maghbooli ve ark. (24) İran'da doğum sonrası 552 annenin D vitamini düzeyi

ortalamasını 11.1 ± 8.7 ng/ml olarak bulmuşlar ve annelerin %66,8'inde vitamin D düzeyinin 14 ng/ml'den düşük olduğunu saptamışlardır. Araştırmaya katılan annelerin yaklaşık yarısının D vitamini takviyesi almasına rağmen D vitamini düzeyinin bu kadar düşük olmasının altta yatan en büyük nedeni olarak annelerin kapalı olması ve güneşe maruziyetlerinin çok az olmasından kaynaklandığını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da kapalı giyimli annelerin D vitamini düzeylerinin istatistiksel açıdan belirgin düşük olduğu gösterilirken, kapalı ve açık giyinen gruplardaki annelerin bebeklerinde D vitamin değeri anlamlı farklılık gösterememişti. Ancak kapalı giyimli gruptaki anne sayısı yüksek olduğundan sonuçları etkilediğini düşündük.

Araştırmamızda süt ve süt ürünleri, balık tüketimi gibi D vitamini sağlayıcı gıdalar sorgulandı. Annelerin vitamin D düzeyleri ile sorgulanan gıdalar arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Yiyeceklere D vitamininin rutin eklendiği ülkelerde, günlük diyetle yeterli miktarda D vitamini konsantrasyonları bulunabilir. Ülkemizde yiyecekler D vitamini ile rutin güçlendirilmediği için, çalışmamızda yeterli miktarda süt-balık tüketen ve tüketmediğini ifade eden gebe ve bebeklerinde 25(OH)D düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Annelerin gıdaları yetersiz aldığı ya da bu gıdaların D vitamini sentezine olumlu bir katkısı olmadığı düşünüldü.

Çalışmanın tek merkezden yapılması ve ayrıca çalışmadaki tüm bebeklerde D vitamini eksikliği saptandığından, D vitamini düşük olan bebekler ile olmayan bebekler iki ayrı grup oluşturup annelerin özellikleri açısından farklı olup olmadıkları ile ilgili bir veri sunmaması bu çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

Sonuç olarak çalışma grubumuzdaki anne ve yenidoğan bebeklerinde büyük oranda D vitamini eksikliği saptandı. Çalışmamız perinatal risk faktörüne sahip olmayan gebeler ile term ve sağlıklı yenidoğan grubunda yapılmıştır. Çalışmamızın sonuçları, kord kanı vitamin D düzeyleri esas alındığında, maternal D vitamini eksikliğinizi ülkemiz için hala ciddi bir sorun olarak durduğunu göstermektedir. Bu sebeple maternal D vitamini eksikliğini önleme ve gidermeye yönelik tedbirlerin güçlendirilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre annelerde D vitamini düzeyinin mümkünse gebelik planlanmadan önce incelenmesi ve eksiklik durumunda tedaviye başlanması, mümkün değilse gebelik sırasında rutin kontrol parametrelerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Annelerin D vitamini eksikliğinin zamanında tanı alıp tedavi edilmesinin bebeklerde gelişebilecek D vitamini eksikliğini önleyebileceğini düşünmekteyiz. Anne adaylarının, gebelerin ve emzirme dönemindeki annelerin, tüm bebeklerin yeterli miktarda D vitamini alımının sağlanması gerekir.

Kaynaklar

1. Kreiter SR, Schwartz RP, Kirkman HN, Charlton PA, Calikoglu AS, Davenport ML. Nutritional rickets in African American breast fed infants. *J Pediatr* 2000; 137(2): 153-157.
2. Durmuş S, Çelikan T, Kural N ve ark. Eskisehir yöresinde 1987 yılında raşitizm tanısı alan olguların değerlendirilmesi. *Anadolu Tıp Dergisi* 1989; 1: 235-242.
3. Öztürk A, Hasanoğlu A, Vurgun N. Kayseri ve çevresinde 0-3 yaş grubu çocuklarda raşitizm görülme sıklığı. *Erciyes Tıp Dergisi* 1989; 11: 212-216.
4. Özkan B, Büyükavcı M, Aksoy H, Tan H, Akdağ R. Erzurum'da 0-3 yaş grubu çocuklarda nutrisyonel raşitizm sıklığı. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 1999; 42: 389-396.
5. Acıkgöz A, Günay T, Uçku R. Gebelikte D Vitamini gereksinimi ve desteklenmesi. *TAF Prev Med Bull* 2013;12(5):597-608.
6. Hatun S, Pehlivan İ. Maternal D vitamini yetersizliği ve ülkemizdeki durumu. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 2001; 44: 306-311.
7. Andiran N, Yordam N, Özön A. Risk factors for vitamin D deficiency in breast fed newborns and their mothers. *Nutrition* 2002; 18(1): 47-50.
8. Misra M, Pacaud D, Petryk A, Collett-Solberg PF, Kappy M; Drug and Therapeutics Committee of the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society. Vitamin D deficiency in children and its management: review of current knowledge and recommendations. *Pediatrics* 2008; 122: 398-417.
9. Corp I. B.M. (2013). IBM SPSS statistics for windows, version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.
10. Özkan B, Yıldırım ZK. Rikets. *Güncel Çocuk Sağlığı*. 2007; 5(1): 34-41.
11. Specker BL, Valanis B, Hertzberg V, Edwards N, Tsang RC. Sunshine exposure and serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in exclusively breast fed infants. *The Journal of pediatrics* 1985; 107(3): 372-376.
12. Bell DSH. Protean Manifestations of Vitamin D Deficiency. *Southern Medical Journal* 2011; 5(104): 331-344.
13. Halıcıoğlu O, Aksit S, Koç F, Akman SA. et al. Vitamin D deficiency in mothers and their neonates in western Turkey. *Paediatr Perinat Epidemiol*. 2012; 26(1): 53-60.
14. Sachan A, Gupta R, Das V, Agarwal A, Avasthi PK, Bhatia V. High prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women and their newborns in northern India. *Am J Clin Nutr* 2005; 81(5): 1060-1064.
15. Kovacs CS. Vitamin D in pregnancy and lactation: maternal, fetal, and neonatal outcomes from human and animal studies. *The American journal of clinical nutrition* 2008; 88(2): 520-528.
16. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96(7): 1911-1930.
17. Gebelere D vitamini destek programı rehberi 2011, T.C. Sağlık Bakanlığı, <https://www.saglik.gov.tr/TR,11158/gebelere-d-vitamini-destek-programi.html> (ET:24.02.2019).
18. Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D requirements and supplementation during pregnancy. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes* 2011; 18(6): 371-375.
19. Landhani S, Srinivasan L, Buchanan C, Allogrove J. Presentation of vitamin D deficiency. *Arch Dis Child* 2004; 89(8): 781-784.
20. Lapatsanis D, Moulas A, Cholevas V, Soukagos P, Papadopoulo ZL, Challa A. Vitamin D a necessity for children and adolescents in Greece. *Calcif Tissue Int* 2005; 77(6): 348-355.
21. Gannage Yared MH, Chemali R, Yaacoub N, Halaby G. Hypovitaminosis D in a sunny country: relation to lifestyle and bone markers. *J Bone Miner Res* 2000; 15(9): 1856-1862.
22. Pehlivan I, Hatun S, Aydoğan M, Babaoglu K, Turker G, Gökçalp AS. Maternal serum vitamin D levels in the third trimester of pregnancy. *Turk J Med Sci* 2002; 32: 237-241.
23. Mukamel MN, Weisman Y, Somech R et al. Vitamin D deficiency and insufficiency in Orthodox and non Orthodox Jewish mothers in Israel. *Isr Med Assoc J* 2001; 3(6): 419-421.
24. Maghbooli Z, Hossein NA, Shafaei AR, Karimi F, Larijani B, Madani FS. Vitamin D status in mothers and their newborns in Iran. *BMC Pregnancy Childbirth* 2007; 7(1): 1-15.

Dil Lezyonlarının Klinik Görünüm ve Histopatolojik

Analizi

Clinical Appearance and Histopathological Analysis of Tongue Lesions

Sedat Aydın^{1*}, Hacer Baran², Seva Öztürk²

¹İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

²Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda dil lezyonu ile gelen hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özellikleri retrospektif analiz edilip güncel literatürle karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Ocak 2013-Aralık 2018 tarihleri arasında KBB kliniğimizde yapılmıştır. Dilinde lezyonu olan olguların klinik görünümüyle birlikte biyopsiye dayalı olarak bu lezyonların histopatolojik bulguları kayıt edildi. Kaydedilen veriler yaş, cinsiyet, benign ve malign patolojilerin sıklığı, dildeki lezyonların lokalizasyonu, morfolojik görünümü ve histopatolojilerine göre retrospektif analizleri yapılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dil lezyonu olan 261 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 139'u kadın (%53,25) ve 122'si erkek (%46.75) olup biyopsi sonuçlarına göre 220'si (%84.29) benign, 41'i (%15.70) malign lezyon olarak saptanmıştır. Benign lezyonların 118'i kadın (%84,89) ve 102'si erkek (%83.60) olurken Malign lezyonlarda ise 21'i kadın (%15,10) ve 20'si erkek (%16.39) idi. Hastaların yaş ortalaması 52,45 olarak bulunmuştur. Benign patolojilerin en sık görüldüğü yaş grubu 40-59 yaş aralığında %40.6 oranında olup malign lezyonlar açısından da 60-79 yaş aralığında %34.5 olarak tespit edilmiştir. Benign lezyonların histopatolojilerine göre sıklık sırası; %20.9 ile akantoz/parakeratoz, %20.5 ile fibroepitelyal polip ve %20 ile papillom olduğu izlendi. Malign lezyonlardaki sıklık dağılımı ise; en sık %80.5 ile skuamöz hücreli karsinom olurken bunu %7.3 ile diffüz büyük B hücreli lenfoma izlemiştir. Bu lezyonların lokalizasyonlarına göre dağılımları ise; %34,8 ile dil lateral kenarı ve %34 ile dilin dorsal yüzeyi olmuştur.

Tartışma: Klinik pratiğimizde dilinde uzun süreli lezyon ile başvuran hastaların klinik muayenesi, lezyonun görünümü ve histopatolojik analizi, lezyonun tipini kategorize etmeye yardımcı olur. Çalışma sonuçlarımıza göre dil lezyonlarının çoğu benign lezyonlar olup ancak dildeki vejetan, lökoplazik ve ülseratif görünümde olan bir lezyonun malign patolojinin ön bulgusu olabileceği akıldaki tutulmalıdır. Çünkü ağız boşluğu kanserlerinin dudaktan sonra en sık görüldüğü bölge dil olup hızlı metastaz yapması açısından erken tanı ve tedavisinin hastanın prognozuna önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dil lezyonu, klinik görünüm, histopatoloji, lökoplaki, skuamöz hücreli karsinom, retrospektif

ABSTRACT

Introduction: In our study, demographic, clinical appearance and histopathological results of patients with suspicious tongue lesions were analyzed retrospectively and compared with the current literature.

Materials and Methods: This study was conducted in our Otorhinolaryngology clinic between January 2013 and December 2018. Histopathological findings of these lesions were recorded based on the biopsy of the patients with suspicious lesion in the tongue.

The recorded data were evaluated according to age, gender, frequency of benign and malignant pathologies, localization of tongue lesions, morphological appearance and histopathology.

Results: A total of 261 patients who presented to our clinic with the complaint of lesion were included in the study. Of these patients, 139 were female (53.25%) and 122 were male (46.75%). According to the biopsy results of the patients, 220 (84.29%) were benign and 41 (15.70%) were malignant lesions. Of the benign lesions, 118 were female (84.89%) and 102 (83.60%) were male. The mean age of patients was 52.45 years. The age group with the most common benign pathologies is 40.6% in the 40-59 age range. In terms of malignant lesions, it was found to be 34.5% in the age range of 60-79. According to the histopathology of benign lesions, the frequency order; 20.8% had acanthosis/parakeratosis, 20.5% fibroepithelial polyp and 20% papilloma. The frequency distribution in malignant lesions is; most commonly, squamous cell carcinoma was present in 80.5% of the cases, followed by diffuse large B-cell lymphoma with a rate of 7.3%. The distribution of these lesions according to their localizations; was lateral border of the tongue with 34.8% and dorsum of the tongue with 34%.

Discussion: In daily practice, the examination of patients presenting with a long-term lesion, the appearance of the lesion, and the histopathological analysis help to categorize the type of lesion. According to our results, most of the tongue lesions are benign lesions but it should be kept in mind that a lesion with vegetative, leukoplakia and ulcerative appearance in the tongue may be a preliminary finding of malignant pathology, Because of the oral cavity cancer, tongue is the most common site after lip. We believe that early diagnosis and treatment of tongue cancers will contribute significantly to the prognosis of patients.

Key Words: Tongue lesions, clinical presentation, histopathology, leukoplakia, squamous cell carcinoma, retrospective

Giriş

Dil, dorsal yüzünde çok katlı özelleşmiş keratinize yassı epitel, ventral yüzünde ise non-keratinize epitelyum ile döşeli kaslı bir organdır. Ventral yüzünde, zengin vaskularize lamina propriyası ile çok sayıda sinir sonlanımlarını, yağ hücrelerini, küçük tükrük bezlerini ve lenfoid yapıları barındırır. Sonuçta bu yapıların her biri, iyi huylu veya kötü huylu bir lezyonun kökeni olabilir (1). Dildeki lezyonların kolaylıkla muayenesine rağmen, tanı ve tedavide klinisyen için hala bir ikilem yaratmaktadır (2). Dil lezyonlarının prevalansı ile ilgili çeşitli ülkelerde yapılan çok sayıda çalışma bildirilmiştir (1-8).

Dildeki lezyonlar konusunda yapılan diğer çalışmalarda daha çok dile ait klinik görünümler ele alınarak bunların ülkelerdeki insidansına dikkat çekilmiştir (7-11). Ancak çalışmamızda olduğu gibi KBB kliniğine dildeki şüpheli lezyonların biyopsisine dayanarak histopatolojik sonuçlarının analizine yönelik çalışma fazla değildir (1,3,4,9-11) Bundan dolayı çalışmamızla dilinde lezyon ile başvuran hastalarımızın dilinde yerleşen lezyonların histopatolojik olarak benign ve malign olarak sıklığı ve çoğunlukla görüldükleri lokalizasyonlar hakkında bilgi edinip özellikle metastaz yapma eğilimi yüksek olan dil tümörlerinin erken tanı ve tedavisine dikkat çekmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2013-Aralık 2018 yılları arasında kliniğimize dilde lezyon yakınmasıyla başvuran 261 hastanın kayıtları retrospektif olarak demografik özellikler, klinik görünüm ve histopatolojik sonuçlarına göre değerlendirildi. Değerlendirme öncesi çalışma ile ilgili etik kurul onayı alındı (2018.514/136/7). Hastalar yaş ve cins gibi demografik bilgiler, sigara alışkanlığı ve lezyonların klinik görünümü (morfolojisi), dildeki lokalizasyonlarına göre değerlendirildi. Dildeki alt bölgeler olarak; lateral kenar, dorsal ve ventral yüz,dil ucu ve dil kökü kabul edildi. Biyopsi örnekleri Hemotoksilen Eozin ile boyanıp ışık mikroskobu ile patoloji uzmanınca değerlendirildi. Benign lezyonlar; akantoz/parakeratoz, fibroepitelyal polip, papillom, kronik inflamasyon, hemangiom, pyojenik granülom, kronik ülseröz yapı, lipom, liken planus, mukosel, lenfoepitelyal kist, nörinom, pemfigus, kondrom şeklinde tanımlandı. Malign lezyonlar ise; skuamöz hücreli karsinom(SHK), diffüz büyük B hücreli lenfoma(DBBHL), mukoepidermoid karsinom,

lenfoproliferatif hastalık, az diferansiye karsinom, foliküler lenfoma, soliter plazmasitom şeklinde tanımlandı. Lezyonların morfolojisi açısından yüzey ile aynı seviyede yada kabarık beyaz renkli olanları lökoplazik lezyon, yüzeyden kabarık karnabahar görünümlü olanlar vejetan, sağlam mukoza altında noduler hipertrofik gelişimli lezyonlar, mukozaya ince veya kalın pedinkülle bağlı polipoid lezyonlar, mukoza erozyonu sonucu yüzey bütünlüğü bozulmuş ülseratif lezyonlar ve papillamatöz lezyonlar olarak sınıflandırıldı. Tüm bu veriler istatistiksel olarak InStat istatistik programıyla (Graphpad, USA) değerlendirildi. Çalışmada elde edilen veri setinin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik olarak; ortalama, standart sapma, sıklık ve yüzde dağılımları kullanıldı.

Bulgular

Çalışmamıza son 6 yıl boyunca kliniğimize dilde lezyon yakınmasıyla başvuran ve biyopsi ile histopatolojik tanısı konmuş 261 hasta dahil edildi. Hastaların 139'u kadın (%53,25) ve 122'si erkek (%46,75) olup kadın/erkek oranı 1.14/1 dir. Benign lezyonların 118'i kadın (%84,89) ve 102'si erkek (%83,60) olurken Malign lezyonlarda ise 21'i kadın (%15,10) ve 20'si erkek (%16,39) idi. Hastalarımızın 75'i (%28,73) sigara kullanıyordu. Bunların 53'ü erkek (%20,30) olup 22'si kadın (%8,43) idi. (Tablo 1)

Çalışmamızdaki en küçük hasta 4 yaşında olup kronik nonspesifik inflamasyon olarak izlenirken 88 yaşındaki en yaşlı hastamızın fibroepitelyal polip olduğunu görmekteyiz. Hastalarımızın yaş ortalaması $52,45 \pm 17,30$ olarak bulunmuştur. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda; en sık %24,9 oranıyla 50-59 yaş grubunda ikinci olarak %19,9 ile 60-69 yaş grubunda olduğu görüldü (Tablo 2). Benign ve malign dil lezyonlarının histopatolojik tanılarına göre dağılımı ise Tablo 3'de görülmektedir. Benign lezyonlar içinde akantoz/parakeratoz %20,9 oranıyla en sık izlenirken bunu takip eden diğer patolojiler sırasıyla; fibroepitelyal polip %20,5, papillom %20, kronik inflamasyon %12,3, Hemanjiom %5,5 ve pyojenik granülom %5 olarak saptanmıştır. Malign lezyonlar açısından çalışmamızda 41 lezyonun 33 ü %80,5 oranıyla en sık SHK saptanmış olup diğer patolojiler ise sırasıyla; DBBHL %7,3 ve mukoepidermoid karsinom %2,2 olarak görülmüştür.

Lezyonların dildeki lokalizasyonları açısından en sık dil lateral kenarı %34,8 daha sonra sırasıyla dorsal yüzü %34, uc bölümü %18,7, ventral yüzü %7,2 ve dil kökünde %4,9 oranlarında görülmektedir. (Tablo 4) Dildeki lezyonların morfolojik görünümüne göre azalan oranda

Tablo 1. Hastaların histopatolojik tanılarına göre cinsiyet dağılımı

	Kadın (%)	Erkek (%)	Toplam (%)
Benign	118 (84,89)	102 (83,60)	220 (84,29)
Malign	21 (15,10)	20 (16,39)	41 (15,70)
Toplam	139 (53,25)	122 (46,75)	261 (100)
Sigara +	22 (8,43)	53 (20,30)	75 (28,73)

Tablo 2. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

	Hasta Sayısı	%
0-9	1	0,3
10-19	15	5,7
20-29	13	5
30-39	28	10,7
40-49	41	15,7
50-59	65	24,9
60-69	52	19,9
70-79	38	14,5
>80	8	3
Toplam	261	100

Tablo 3. Histopatolojik olarak Benign ve Malign lezyonların dağılımları

Benign Lezyonlar	Hasta Sayısı	%	Malign Lezyonlar	Hasta Sayısı	%
Akantoz / Parakeratoz	46	20,9	Skuamöz hücreli karsinom	33	80,5
Fibroepitelyal Polip	45	20,5	Diffüz büyük B hücreli Lenfoma	3	7,3
Papillom	44	20	Mukoepidermoid Karsinom	1	2,4
Kronik İnflamasyon	27	12,3	Lenfoproliferatif Hastalık	1	2,4
Hemangiom	12	5,5	Az Diferansiye Karsinom	1	2,4
Pyejonik Granülom	11	5	Foliküler Lenfoma	1	2,4
Kronik Ülseröz Yapı	10	4,5	Soliter Plazmasitom	1	2,4
Lenfoid Hiperplazi	8	3,6			
Lipom	4	1,8			
Liken Planus	4	1,8			
Mukosel	4	1,8			
Lenfoepitelyal Kist	2	0,9			
Nörinom	1	0,5			
Pemfigus	1	0,5			
Kondrom	1	0,5			
Toplam:	220	100		41	100

sıklık dağılımları da Tablo 5'de belirtilmiştir. Burada lökoplazik lezyon %35,2, vejetan görünümlü lezyon %17,6, ülseratif lezyon %15,7 oranlarında saptanmıştır. (Resim 1,2,3)

Tartışma

Dil lezyonlarının sıklığını etnik coğrafya, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey gibi birçok faktör

etkileyebilmektedir. Bu sebeple İran, Ürdün, İtalya ve Nijerya gibi farklı coğrafi bölgelerde yapılan çalışmalarda bazı farklılıkların olması kaçınılmazdır (1,3,4,9,10). Çalışmamızdaki kadın hastalarda dil lezyonları, Ürdün ve İtalya kaynaklı çalışmalarda olduğu gibi daha yaygın (%53,2) olarak saptandığı halde, Nijerya'da yapılan çalışmada ise erkeklerde daha yüksek oranda saptanmıştır (3,4,9,10). Ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Tablo 4. Dildeki Lezyonların Lokalizasyonuna göre dağılım

	Hasta sayısı	%
Lateral kenar	91	34,8
Dorsal yüzü	89	34
Dil Uç bölümü	49	18,7
Ventral yüzü	19	7,2
Dil kökü	13	4,9
Toplam:	261	100

Tablo 5. Lezyonların Morfolojik Görünümlerine göre Dağılımları

	Hasta sayısı	%	Skvamöz hücreli karsinom	%
Lökoplazik	92	35.24	9	27.27
Vejetan	46	17.62	18	54.54
Ülseratif	41	15,70	6	18.18
Polipoid	35	13.40		
Papillamatöz	29	11.11		
Nodüler	24	9.19		
Toplam:	261	100	33	12.64

Yaş aralığına göre çalışmamızdaki dil lezyonlarının İtalya ve İran (40-59 yaş grubu) kaynaklı çalışmalarla benzer olup en sık 50-59 yaş grubunda saptanmıştır (1,3). Nijerya'da yapılan çalışmada ise bu dağılım bimodal olup en sık 40-49 ve 60-69 yaşları arasında saptanmıştır (9).

Yapılan çalışmalarda oral kavitedeki lezyonlar ve bunların içinde dile ait olan lezyonlardan alınan biyopsi sonuçları ile çalışma süresi dikkate alındığında Shamloo ve ark.nın (İran'da 22 yılı içeren 6435 oral kavite lezyonundan 211 tane dile ait biyopsi sonucuna dayanan çalışması), Alaeddini ve ark.nın (İran'da 25 yılı içeren 8105 oral kavite lezyonundan 510 tane dile ait biyopsi sonucuna dayanan çalışması), Gambiano ve ark.nın (Kuzey İtalya'da 20 yılı içeren 1106 tane dile ait biyopsi sonucuna dayanan çalışması), Lasisi ve ark.nın (Nijerya'da 1 yılı içeren 1807 oral kavite lezyonundan 74 tane dile ait biyopsi sonucuna dayanan çalışması), Al-Khateeb ve ark.nın (Kuzey Ürdün'de 11 yılı içeren 818 oral kavite lezyonundan 137 tane dile ait biyopsi sonucuna göre çalışması), Azaklı ve ark.nın(Türkiye'de 8 yılı içeren 662 tane oral kavite lezyonundan 116 tane dile ait biyopsi çalışması) gibi çalışmalar literatürde mevcuttur (1,3,4,9-11). Bizde hastanemiz kayıtlarından 2013-2018 yılları arasında yalnızca dil lezyonu olan 261 olgumuzun demografik, morfolojik görünüm ve histopatolojik bulgularını analiz ettik. Çalışmamızdaki yaş gruplarına göre dağılım sıklığı diğer benzer çalışmalarda oranlarla büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Ayrıca kadın/erkek oranı 1.14/1 şeklinde olup diğer çalışmalarda da istatistiksel olarak cinsiyet farklılığı izlenmemiştir.

Dil lezyonlarının en fazla hangi yaş grubunda gözlemlendiği ile ilgili olarak Shamloo ve ark. nın çalışmasında 40-60 yaş aralığında olduğu, Gambiano ve ark. nın çalışmasında malign lezyonların çoğunlukla 70-79 yaşları arasında, benign lezyonu olanların ise 60-69 yaş aralığında olduğu bildirilmiştir. Alaeddini ve ark. nın çalışmasında hastaların büyük kısmı 45-64 yaş aralığında iken Al-Khateeb ve ark nın çalışmasında ise hastaların çoğunlukla 20-50 yaşları arasında biriktiği bildirilmiştir. Ülkemizdeki çalışmada benign lezyonu olan hastalar sıklıkla 50-70 yaş aralığında iken malign lezyonu olanlar 60-80 yaş aralığında olarak bildirilmiştir(1,3,4,10,11) Çalışmamızda ise benign lezyonlar açısından 40-59 yaş aralığında %40.6 oranında olduğu, malign lezyonlar açısından da 60-79 yaş aralığında %34.5 olarak tespit edilmiştir. Bu oranlardan hareketle inflamatuvar lezyonların sıklığının ileriki yaşlarda SHKbaşa olmak üzere malign patolojilere bıraktığı söylenebilir.

Benign lezyonların sıklık dağılımı ise; Shamloo ve ark.1 iritasyon fibromu ardından pyojenik granulomayı sırasıyla %42,2 ve %40 oranında saptarken, Lasisi ve ark.1 pyojenik granulomu en sık (%12.1),fibromayı %8,1 ve fibroepitelyal polibi %4 oranında bulmuştur. Gambino ve ark ı ise farklı olarak kapiller hemanjiomu 23 lezyon ile en sık, fibromayı 19 lezyon ve pyojenik granulomu 15 lezyon olarak azalan sayılarla belirtmiştir. Alaeddini ve ark.1 ise en sık lichen planus'u 124 lezyon ile ikinci ve üçüncü olarak 71 lezyon ile iritasyon fibromu ve 19 lezyon ile piyojenik granulomayı bildirmiştir. Al-Khateeb ve ark nın çalışmasında ise iritasyon fibromu 63 lezyon, pyojenik granulom 25 lezyon ve hemanjiom 17 lezyon

Resim 1. Dil ventral yüzeyinde sağda daha fazla olmak üzere lökoplazik lezyon izlenmektedir

Resim 2. Dil sağ lateral kenarında vejetan görünümlü lezyon izlenmektedir

şeklinde bildirilmiştir. Azaklı ve ark.nın tüm oral kavitenin dahil olduğu çalışmalarında ise benign lezyonlar sırasıyla iritasyon fibromu 120 lezyon, mukosel 98 lezyon, pyojenik granülom 67 ve fibroepitelyal polip 13 lezyon şeklinde belirtilmiştir(1,3,4,9-11) Çalışmamızda ise %20.9 ile akantoz/parakeratoz en sık izlenirken diğer benign patolojiler sırasıyla; fibroepitelyal polip %20.5, papillom %20, kronik enflamasyon %12,3, Hemanjiom %5,5 ve pyojenik granülom %5 olarak saptanmıştır. Burada çeşitli coğrafi bölgelerden yapılan çalışmalarda sık rastlanan patolojilerin travmaya sekonder gelişen iritasyon fibromu, pyojenik granülom ve fibroepitelyal polip gibi lezyonlar olduğu dikkati çekmektedir. Öte yandan bazı farklı lezyonların olması araştırmacıların sınıflandırmalarında oral kavite lezyonlarını da dahil etmesi ve sınıflandırmada kullandıkları farklı yöntemler olarak açıklanabilir.

Resim 3. Dil sol lateral kenarında ülseröz görünümlü lezyon izlenmektedir

Resim 4. Dil sol lateral kenarında vejetan görünümlü lezyon izlenmektedir

Malign lezyonların sıklığına bakıldığında; SHK'un yapılan çalışmalarda en sık izlenen histopatolojik tanı olduğunu görüyoruz. Diğer çalışmalarda SHK'un görülme sıklığı %40.5 ile 85% oranları arasında bildirilmiştir(1,3,9). Azaklı ve ark.nın tüm oral kaviteyi dahil ettikleri çalışmalarında ise malign lezyonlardan en sık SHK'u 59 hastada izlemiş olup bunların içinde alt dudak yerleşiminden sonra ikinci sırada 5 hastayla dil yerleşimini bildirmişlerdir(11). Çalışmamızda ise 41 lezyonun 33 ü %80,5 oranıyla en sık SHK saptanmış olup literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Saptadığımız diğer malign lezyonlar ise DBBHL %7.3 oranıyla ikinci ve mukoepidermoid karsinom %2,2 oranıyla üçüncü sıklıkta görülmüştür. Çeşitli coğrafi bölgelerde yaşayan ve farklı yeme içme alışkanlıkları olan insanların yapılan çalışmalarda malign lezyonlar açısından yine de ilk sırayı çalışmamızda saptadığımız gibi SHK'nın aldığını görmekteyiz.

Dildeki lezyonların lokalizasyonuna göre dağılımları; Alaeddini ve ark.nın çalışmasında dilin dorsal yüzünde %45,8, lateral kenarında %40,6 ve ventral yüzünde %13,6 oranlarında izlenmiştir. Gabiano ve ark. nın çalışmasında dilin lateral kenarında %68, ventral yüzünde %21, dorsal yüzünde %8 ve uc kısmında %3 oranlarında izlenmiştir. Lasisi ve ark.nın çalışmasında dilin dorsal yüzünde %46,6, uç kısmı ve

lateral kenarında %24,1, dil kökünde %15,5 ve ventral yüzünde %8,6 oranlarında saptanmıştır. Shamloo ve ark. nın çalışmasında dilin lateral kenarında %52,15, dorsal yüzünde %18,3, uc kısmında %17,4, ventral yüzünde %8,6 ve dil kökünde %3,4 oranlarında izlenmiştir(1,3,9,10). Çalışmamızda ise lokalizasyon açısından en sık dil lateral kenarı %34,8 oranında daha sonra sırasıyla dorsal yüzeyi %34, uc kısmında %18,7, ventral yüzeyi %7,2 ve dil kökünde %4,9 oranlarında saptanmıştır. Lezyonların yerleşimleri açısından literatürle uyumlu olarak en sık lateral kenar ve dorsal yüzeyin olduğu üçüncü olarak ise ventral yüzeyde yerleşim gösterdikleri izlenmiştir.

Dildeki lezyonların morfolojik görünümüne göre;en sık %35,2 lik oran ile lökoplazik lezyon, ardından sırasıyla %17,6 vejetan lezyon ve %15,7 ülseratif lezyon izlenmiştir. Buradaki 92 lökoplazik lezyonun 13'ünde, 46 vejetan görünümlü lezyonun 25'inde ve 41 ülseratif lezyonun 7 sinde SHK tanısı vardır. Bu sebeple dilde morfolojik olarak lökoplazik, vejetan ve ülseratif lezyon varlığında SHK tanı olasılığı yüksektir. Dil lezyonlarının içinde lökoplazik lezyon sıklık oranımız %35,2 olup literatürde bildirilen oranlar (%13-33,3) ile uyumludur(1,3,11).

Sonuç olarak; Farklı lokal ve sistemik hastalıkların dilde lezyon oluşturması yaygın olup bu lezyonlar tanı ve tedavi konusunda zaman zaman klinisyeni zor durumda bırakabilmektedir. Klinik pratikte uzun süreli dilinde lezyon ile gelen hastaların klinik muayenesi, lezyonun görünümü ve histopatolojik analizi, lezyonun tipini kategorize etmemize yardımcı olmaktadır. Çalışma sonuçlarımıza göre; dil lezyonlarının çoğu benign lezyonlar olup ancak dildeki vejetan, lökoplazik ve ülseratif görünümde olan bir lezyonun malign patolojinin ön bulgusu olabileceği akılda tutulmalıdır. Çünkü ağız boşluğu kanserlerinin dudaktan sonra en sık görüldüğü bölge dil olup hızlı metastaz yapması açısından erken tanı ve tedavisinin hastanın prognozuna önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. Shamloo N, Lotfi A, Motazadian HR, Mortazavi H, Baharvand M. Squamous Cell Carcinoma as the Most Common Lesion of the Tongue in Iranians: a 22-Year Retrospective Study. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2016; 17(3): 1415-1419.
2. Byahatti SM, Ingafou MSH. The Prevalence of Tongue Lesions in Libyan Adult Patients. *J Clin Exp Dent* 2010; 2(4): e163-168.
3. Gambino A, Carbone M, Arduino P, Carrozzo M, Conrotto D, Tanteri C, Carbone L, Elia A, Maragon Z, Broccoletti R. Clinical features and histological description of tongue lesions in a large Northern Italian population. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2015; 20: e560-565.
4. Al-Khateeb TH. Benign Oral Masses in a Northern Jordanian Population-a Retrospective Study. *Open Dent J* 2009; 3: 147-153.
5. Avcu N, Kanli A. The prevalence of tongue lesions in 5150 Turkish dental outpatients. *Oral Dis* 2003; 9(4): 188-195.
6. Patil S, Kaswan S, Rahman F, Doni B. Prevalence of tongue lesions in the Indian population. *J Clin Exp Dent* 2013; 5: e128-132.
7. Shafi Dar M, Gul S. The prevalence of tongue lesions in Kashmir population: a study of 865 individuals. *Int J Curr Res* 2017; 9: 53647-53649.
8. Al-Wesabi MA, Al-Hajri M, Shamala A, Al-Sanaani S. Tongue lesions and anomalies in a sample of Yemeni dental patients: A cross-sectional study. *J Oral Res* 2017; 6: 121-126.
9. Lasisi TJ, Abimbola TA. Clinico-pathologic Review of Biopsied Tongue Lesions in A Nigerian Tertiary Hospital. *Ann Ibd Pg Med* 2017; 15: 109-113.
10. Alaeddini M, Barghamadi R, Eshghyar N, Etemad-Moghadam S. An analysis of biopsy-proven tongue lesions among 8,105 dental outpatients. *J Contemp Dent Pract* 2014; 15: 1-7.
11. Azaklı HN, Yıldırım M, Belli Ş, Kaya Emre F. Histopathological evaluation of oral cavity lesions. *Van Med J* 2017; 24(4): 310-315.

Patellofemoral Eklem Anatomik Stabilitesinin Yaş ve Cinsiyet ile İlişkisi: Tek Merkez MRG Deneyimimiz

The Relationship Between Anatomic Stability of Patellofemoral Joint with Age and Gender: Our Single Center MRI Experience

Tuba Akdağ*, Aynur Turan, Esra Soyer Guldogan, Baki Hekimoğlu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ÖZET

Amaç: Patellofemoral instabilitenin görüntülenmesinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG); radyasyon içermemesi, patellofemoral eklemi ve çevre anatomik yapıları net olarak gösterebilmesi ile diğer radyolojik tanı yöntemlerinden üstündür. Biz çalışmamızda tibial tüberkül-troklear oluk mesafesi (TT-TOM) ve troklear oluk açısı (TOa) değerlerini MRG ile tespit etmeyi ve geniş bir hasta grubunda cinsiyetler ve yaş grupları arasındaki farklılıkları belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2014-Mart 2014 tarihleri arasında hastanemiz Radyoloji Kliniğine başvuran ve diz ağrısı sebebiyle diz MR çekilmiş 448 hasta dahil edildi. Hastalar adölesan (13-19 yaş), genç erişkin (20-35 yaş), erişkin (36-64 yaş) ve yaşlı (65 ve üzeri) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Tüm hastaların aksiyal diz MRG kesitleri üzerinden TT-TOM ve TOa ölçümleri yapıldı.

Bulgular: TT-TO mesafesinin ortalama değeri $14,6 \pm 4,7$ mm olarak bulundu. Tüm olgular içerisinde yaş gruplarına göre TT-TO mesafesinin değerlendirilmesinde; genç erişkin, erişkin ve yaşlı hasta gruplarına göre adölesan grupta TT-TO mesafesi daha fazla idi (sırasıyla; $p=0,022$; $p=0,009$ ve $p=0,004$) TOa ölçümü için ortalama değer $145,9^\circ \pm 9,6$ olarak bulundu. Bu değer adölesan erkek grubunda yaşlı erkek gruba göre daha geniş olarak tespit edildi. ($p=0,004$)

Sonuç: Günümüzde patellofemoral eklem şikayetleri nedeniyle çekilen MRG sayısında ve konu ile ilgili yayınlarda artış; ölçüm yöntemleri ve referans değerler ile ilgili her gün değişen literatür bilgileri ortaya çıkmaktadır. Türk popülasyonunda geniş bir hasta serisine ulaşarak yaptığımız bu çalışma; güncel literatürü örnekleme ve özellikle adölesan yaş grubunda ulaşılmış olduğu sonuçlar bağlamında kıymetlidir. Biz günlük MRG pratiğinde -en azından adölesan hasta grubu için- TT-TO mesafesi ve TO açısı ölçümlerinin yapılması taraftarıyız.

Anahtar Kelimeler: Patellofemoral eklem, eklem instabilitesi, yaş, cinsiyet

ABSTRACT

Objective: MRI for imaging of patellofemoral instability; it is superior to other radiological diagnostic methods because it does not contain radiation, it can clearly show the patellofemoral joint and surrounding anatomical structures. In our study, we aimed to determine the tibial tubercle-trochlear groove distance (TT-TOD) and trochlear groove angle (TOa) values by MRI and determine the differences between genders and age groups in a large patient series.

Materials and Methods: 448 patients who applied to our radiology clinic between January 2014 and March 2014, who undergone knee MRI scan due to knee pain were included in the study. The patients were divided into four groups as adolescent (13-19 years), young adult (20-35 years), adult (36-64 years) and elderly (65 and over). TT-TOD and TOa measurements were performed on axial MRG images of all patients.

Results: The mean TT-TO distance was 14.6 ± 4.7 mm. Among all cases; TT-TO distance was higher in adolescent group compared to young adult, adult and elderly patient groups ($p = 0.022$; $p = 0.009$ and $p = 0.004$, respectively). The mean value for TOa measurement was $145.9^\circ \pm 9.6$. This value was found to be wider in the adolescent male group than in the elderly male group ($P = 0.004$).

Conclusion: Nowadays, the number of knee MRIs performed due to patellofemoral joint complaints and related publications about the pathologies increase; measurement methods and reference values are published every day with changing literature information. In this study, given we reached a large series of patients in the Turkish population; it is valuable in terms of sampling the current literature and our results between age group. We suggest -at least for the adolescent patient group- TT-TO distance and TO angle measurements must be considered in daily MRI practice.

Key Words: Patellofemoral joint, joint instability, adolescent, age, gender

*Sorumlu Yazar: Dr. Tuba Akdağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

E-mail: tubakayi@gmail.com, Tel: +90 (555) 764 62 93

Geliş Tarihi: 08.08.2019, Kabul Tarihi: 03.11.2019

Giriş

Patellofemoral eklem; patellar eklem yüzünün femoral eklem yüzünden daha küçük olması ve dizin fleksiyonu sırasındaki karmaşık eklemleşme mekaniği nedeniyle vücuttaki en kompleks eklemlerden biridir. Patellofemoral eklem stabilitesi; patella ve femurun anatomik özellikleri, dinamik stabilizatörler (kuadriseps kası), statik stabilizatörler (patellar tendon ve eklem komşu ligamanlar) ve patella ile troklear oluğun uyumuna bağlıdır (1). Patellofemoral eklemdaki instabilite, eklem üzerine etki eden anatomik ve fizyolojik tüm bu faktörlerin herhangi bir seviyede bozulması sonucu gelişmektedir. İnstabil patellofemoral eklem, klinik olarak basit bir ön diz ağrısından patellanın dislokasyonuna kadar geniş bir spektrumda karşımıza çıkabilmektedir (2).

Patellanın dislokasyonu en sık laterale doğru gelişmekte ve tüm diz yaralanmalarının yaklaşık %3'ünü oluşturmaktadır. Dislokasyon gelişimi ile ilişkili literatürde birçok anatomik risk faktörü tanımlanmıştır (3). Bunlardan en önemlileri ve operasyon kararı verilmesinde en etkili olanları tibial tüberkülün lateralizasyonu (artmış tibial tüberkül-troklear oluk mesafesi) trokleanın displastik olması (artmış troklear oluk açısı), patellanın yüksek yerleşimli olması (patella alta) ve patellanın lateral eğiminin artışıdır. Anatomik risk faktörleri dışında adölesan yaş grubunda literatürde artmış risk oranları bildirilmektedir (4). Cinsiyetler arası fark olup olmadığı konusu ise halen tartışmalıdır (5,6)

Patellofemoral instabilitenin görüntülenmesinde yıllar içerisinde pek çok modalite ve ölçüm yöntemi kullanılmış ve yayımlanmıştır (7,8). Manyetik rezonans görüntüleme (MRG); radyasyon içermemesi, patellofemoral eklemi ve çevre anatomik yapıları net ve tam olarak gösterebilmesi ile diğer radyolojik tanı yöntemlerinden üstündür. Biz çalışmamızda tibial tüberkül-troklear oluk mesafesi (TT-TOM) ve troklear oluk açısı (TOa) değerlerini MRG ölçümleri ile tespit etmeyi ve geniş bir hasta grubunda patellofemoral instabilite prevalansı, cinsiyetler ve yaş grupları arasındaki farklılıkları belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hasta Seçimi: Çalışmamıza Ocak 2014-Mart 2014 tarihleri arasında Radyoloji Kliniğimize başvuran ve diz ağrısı ön tanıyla diz MR çekilmiş hastalar dahil edildi. Travma öyküsü olan hastalar dışlandıktan sonra 448 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma retrospektif olarak dizayn edildi ve enstitüden etik kurul onayı alınarak gerçekleştirildi. Hastalar adölesan (13-19 yaş), genç erişkin (20-35

yaş), erişkin (36-64 yaş) ve yaşlı (65 ve üzeri) olmak üzere 4 gruba ayrıldı.

MR Protokolü: MR incelemede Philips Achieva marka 1,5 Tesla MR cihazı ve çekim sırasında yüzeyel diz sarmalı kullanıldı. İnceleme protokolü koronal T1 ağırlıklı SE, koronal PDW SPAIR, sagittal T2 ağırlıklı FFE ve aksiyal PDW SPAIR serileri içermektedir. Sekanslar; koronal T1 ağırlıklı SE, FOV: 18 cm, matrix: 203x258, kesit kalınlığı: 4 mm, TR: 500, TE: 917. Koronal PDW SPAIR, FOV: 16 cm, matrix: 268x180, kesit kalınlığı: 4 mm, TR: 2250, TE: 30. Sagittal T2 ağırlıklı FFE, FOV: 18 cm, matrix: 202x248, kesit kalınlığı: 4 mm, TR: 392, TE: 14. Aksiyal PDW SPAIR, FOV: 17 cm, matrix: 248x200, kesit kalınlığı: 4 mm, TR: 2689, TE: 30 olarak belirlendi.

MRG Görüntülerinin Değerlendirilmesi: Tüm MRG görüntüleri diz MRG raporlamada tecrübeli tek bir radyolog tarafından tekrar değerlendirildi ve patellofemoral instabiliteye yönelik TT-TOM ve TOa ölçümleri yapıldı.

1. Tibial tüberkül-troklear oluk mesafesi (TT-TOM): Bu ölçüm için sırasıyla posterior femoral kondiller düzeyinden geçen bir referans çizgi çizildi, daha sonra bu çizgiye dik olacak ve troklear oluğun en derin noktasından geçecek bir diğer çizgi çizildi. Görüntü patellar tendon insersiyosu orta noktasına kadar kaydırıldı ve gösterge (kürsör) bu noktada sabit tutulurken görüntü ilk ölçümün kayıtlı olduğu yukarı kesitlere tekrar iletildi. Sabit olan kürsör ile referans çizgiye bir dik çizildi. Bu iki dik çizgi arasındaki uzaklık TT-TOM olarak kaydedildi. Troklear oluğun en derin kesimi için troklear kartilajın bütün olarak görüldüğü ilk kesit referans alındı (9). 20 mm ve üzerindeki değerler artmış TT-TOM Mesafesi olarak kabul edildi (10). (Resim 1)

2. Troklear oluk açısı (TOa): Referans aksiyal kesit femoral troklear kartilajın görülebildiği en derin düzey olarak seçildi (11). Troklear oluk açısının 144 derece ve üzerinde olduğu hastalarda troklear displazi (sık troklear oluk) olduğu kabul edildi (12). (Resim 2).

İstatistiksel Analiz: Sürekli sayısal değişkenlerin dağılımının normale yakın dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov testiyle incelenirken varyansların homojenliği varsayımının sağlanıp sağlanmadığı Levene testiyle araştırıldı. Tanımlayıcı istatistikler; sürekli sayısal değişkenler için ortalama \pm standart sapma biçiminde ifade edilirken kategorik değişkenler olgu sayısı ve (%) şeklinde gösterildi.

Yaş grupları arasında sırasıyla; TT-TOM ve TOa ortalamaları yönünden farkın önemliliği tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile değerlendirilirken kadın ve erkekler arasındaki farkların önemliliği ise Student's t testi ile

Resim 1. (A) Troklear oluğun en derin noktası dik açı ile posterior femoral kondillerden geçen referans çizgi ile birleştirildi. (B) Tibial tüberkülün görüldüğü düzeyde patellar tendon insersiyosunun orta noktası belirlendi. (C) Kırmızı ok sabit kalacak şekilde kesitler proksimale doğru kaydırılarak ok ile daha önce çizilmiş olan dik çizgi arasındaki mesafe ölçüldü

Resim 2. Femoral troklear kartilajın görülebildiği en derin düzey seçilerek kondiller arası açı ölçüldü

incelendi. Tek yönlü varyans analizi sonuçlarının önemli bulunması halinde post-hoc Tukey HSD testi kullanılarak farka neden olan durum(lar) tespit edildi.

2x2'lik çapraz tablolarda gözelerin en az birinde beklenen frekansın 5'in altında olması durumunda söz konusu kategorik veriler; Fisher'in kesin sonuçlu olasılık testiyle değerlendirilirken beklenen frekansın 5-25 arasında olduğu durumlarda Süreklilik düzeltmeli Ki-Kare testi kullanılırken aksi taktirde Pearson'un Ki-Kare testiyle inceleme yapıldı. RxC (sıra ya da kolondaki kategorik değişkenlerden en az birinin ikiden fazla sonuçlu olması durumunda) çapraz tablolarındaki kategorik verilerin analizlerinde ise gözelerin en az birinde beklenen frekansın 5'in altında olması durumunda söz konusu kategorik veriler; Olabilirlik oran testiyle değerlendirilirken aksi durumlarda Pearson'un Ki-Kare testi kullanıldı.

Verilerin analizi IBM SPSS Statistics 17.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) paket programında yapıldı. Aksi belirtilmedikçe $p < 0,05$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Ancak, olası tüm çoklu karşılaştırmalarda Tip I hatayı kontrol edebilmek için Bonferroni Düzeltmesi yapıldı.

Çalışmaya dahil edilen 448 hastanın 231'i erkek (%52) 217'si kadın (%48) idi. En genç hasta 13 yaşında en yaşlı hasta 85 yaşında olup hastaların yaş ortalaması $42,9 \pm 14$ olarak bulundu. Hastalar yaş gruplarına göre dört ayrı kategoriye ayrıldı. Tablo 1. de yaş gruplarının çalışmadaki dağılımı gösterilmektedir. Buna göre adölesan grupta 27 hasta, genç erişkin grupta 109 hasta, erişkin grupta 286 hasta ve yaşlı grupta 26 hasta bulunmakta idi.

TT-TO mesafesinin ortalama değeri $14,6 \pm 4,7$ mm olarak bulundu. Bu ortalama değer yaş grupları ve cinsiyetler arası farklılık göstermekte olup; en yüksek adölesan erkeklerde (max. 18 mm) en düşük ise yaşlı kadın hastalarda görüldü (min. 13 mm). Grafik 1. de yaş grupları ve cinsiyetlere göre TT-TO mesafesinin dağılımı gösterilmektedir. Tüm olgular içerisinde yaş gruplarına göre TT-TO mesafesinin değerlendirilmesinde; genç erişkin, erişkin ve yaşlı hasta gruplarına göre adölesan grupta TT-TO mesafesi daha fazla idi (sırasıyla; $p=0,022$; $p=0,009$ ve $p=0,004$) (Tablo 2)

Hastaların %10'unda TT-TO mesafesi daha öncede belirtilen ve cut-off değer olarak kabul edilen 20 mm'nin üzerinde bulundu. Tüm olgular içerisinde yaş gruplarına göre TT-TO mesafesinin >20 mm olma sıklığında istatistiksel olarak anlamlı değişim mevcut idi. Genç erişkin, erişkin ve yaşlı hasta gruplarına göre adölesan grupta TT-TO >20 mm olanların oranı daha fazla idi (sırasıyla; $p < 0,001$; $p < 0,001$ ve $p = 0,011$). (Tablo 3)

TOa ölçümü için ortalama değer $145,9 \pm 9,6$ olarak bulundu. Bu ortalama değer yaş grupları ve

Tablo 1. Olguların yaş grupları ve cinsiyet yönünden frekans dağılımları

	Yaş aralığı	Erkek	Kadın	Genel
Adölesan	13-19	15 (%6,49)	12 (%5,53)	27 (%6,03)
Genç erişkin	20-35	61 (%26,41)	48 (%22,12)	109 (%24,33)
Erişkin	36-64	139 (%60,17)	147 (%67,74)	286 (%63,84)
Yaşlı	>64	16 (%6,93)	10 (%4,61)	26 (%5,80)
Genel	13+	231 (%51,56)	217 (%48,44)	448 (%100,0)

Tablo 2. Yaş grupları ve cinsiyete göre olguların TT-TO mesafesi ve TO açısı

	Erkek	Kadın	p-değeri †	Genel
TT-TO mesafesi (mm)				
Adölesan	18,4±0,54	16,4±0,34	0,275	17,5±0,46 ^{a,b,c}
Genç erişkin	15,0±0,44	14,2±0,34	0,325	14,6±0,40 ^a
Erişkin	14,6±0,56	14,5±0,43	0,808	14,6±0,49 ^b
Yaşlı	13,4±0,42	12,7±0,36	0,671	13,1±0,39 ^c
p-değeri ‡	0,038	0,179		0,005
Genel	14,9±5,3	14,4±4,1	0,336	14,7±4,7
TO açısı (°)				
Adölesan	151,76±10,15 ^c	141,01±12,63	0,021	146,98±12,35
Genç erişkin	146,02±9,16	144,29±9,26	0,332	145,26±9,20
Erişkin	145,57±8,56	147,48±9,71 ^d	0,080	146,56±9,20 ^d
Yaşlı	140,66±10,14 ^c	139,90±12,95 ^d	0,868	140,37±11,06 ^d
p-değeri ‡	0,008	0,011		0,013
Genel	145,75±9,11	146,07±10,14	0,729	145,91±9,61

† Yaş grupları ve tüm olgular içerisinde erkek ve kadınlar arasında yapılan karşılaştırmalar, Student's t testi, yaş grupları içerisinde yapılan karşılaştırmalarda Bonferroni Düzeltmesine göre $p < 0,0125$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi, ‡ Cinsiyet grupları ve tüm olgular içerisinde yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmalar, Tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), erkek ve kadınlar içerisinde yapılan karşılaştırmalarda Bonferroni Düzeltmesine göre $p < 0,025$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi, a: Adölesan grup ile genç erişkin grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p = 0,022$), b: Adölesan grup ile erişkin grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p = 0,009$), c: Adölesan grup ile yaşlı grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p = 0,004$), d: Erişkin grup ile yaşlı grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0,025$)

cinsiyetler arası farklılık göstermekte olup; en yüksek adölesan erkeklerde (max. 151,7°), en düşük ise yaşlı kadın hastalarda görüldü (min. 139,9 °). Grafik 1. de yaş grupları ve cinsiyetlere göre TOA'nın dağılımı gösterilmektedir. Tüm olgular içerisinde yaş grupları ve cinsiyetlere göre TOA'nın istatistiksel olarak karşılaştırılmasında yaşlı hasta grubunda erişkin hasta grubuna göre TOA daha dar ($p = 0,009$), adölesan erkek grubunda TOA; yaşlı gruba göre daha geniş ($p = 0,004$) ve yaşlı kadın hasta grubunda TOA; erişkin kadın hastalara oranla daha dar olarak bulunmuştur ($p = 0,021$). (Tablo 2)

Hastaların %57'sinde TOA daha önce de belirtilmiş olan ve cut-off değer olarak kabul edilen 144°nin üzerinde bulundu. Tüm olgular içerisinde yaş gruplarına göre TOA >144° olma sıklığında istatistiksel olarak anlamlı değişim vardı.

TOA>144° olan hastaların oranı söz erişkin gruba göre yaşlı grupta daha düşük idi ($p = 0,017$). Her bir yaş grubu ve tüm olgular içerisinde erkekler ile kadınlar arasında TOA>144° olma sıklığı yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ($p > 0,05$). (Tablo 3)

Tartışma

Geçmiş yıllarda patellofemoral instabilite yalnızca klinik ve radyografik olarak değerlendirilebilen bir antite iken günümüzde MRG'nin hızlı ve noninvaziv şekilde günlük pratiğe yerleşmesi instabilitede daha kolay ve objektif bir değerlendirme sağlamıştır. Eskiden çoğunlukla yaşlı popülasyonda kullanılan diz görüntüleme yöntemleri MRG'nin radyasyon içermeyen pratik kullanımı sayesinde yaygınlaşmış; genç erişkin,

Tablo 3. Yaş grupları ve cinsiyete göre olguların TT-TO mesafesi ve TO açısı yönünden dağılımları

	Erkek	Kadın	p-değeri †	Genel
TT-TO>20 mm				
Adölesan	6/15 (%40,0) ^a	3/12 (%25,0) ^b	0,683 ^B	9/27 (%33,3) ^{a,b,d}
Genç erişkin	8/61 (%13,1)	0/48 (%0,0) ^{b,c}	0,009 ^B	8/109 (%7,3) ^b
Erişkin	10/139 (%7,2) ^a	17/147 (%11,6) ^c	0,289 ^C	27/286 (%9,4) ^a
Yaşlı	1/16 (%6,3)	0/10 (%0,0)	>0,999 ^B	1/26 (%3,8) ^d
p-değeri ‡	0,010 ^A	0,002 ^A		0,004 ^A
Genel	25/231 (%10,8)	20/217 (%9,2)	0,683 ^C	45/448 (%10,0)
TOA >144°				
Adölesan	11/15 (%73,3)	6/12 (%50,0)	0,257 ^B	17/27 (%63,0)
Genç erişkin	35/61 (%57,4)	21/48 (%43,8)	0,222 ^C	56/109 (%51,4)
Erişkin	78/139 (%56,1)	96/147 (%65,3)	0,111 ^D	174/286 (%60,8) ^e
Yaşlı	5/16 (%31,3)	4/10 (%40,0)	0,692 ^B	9/26 (%34,6) ^e
p-değeri ‡	0,119 ^D	0,032 ^A		0,032 ^D
Genel	129/231 (%55,8)	127/217 (%58,5)	0,567 ^D	256/448 (%57,1)

† Yaş grupları ve tüm olgular içerisinde erkek ve kadınlar arasında yapılan karşılaştırmalar, yaş grupları içerisinde yapılan karşılaştırmalarda Bonferroni Düzeltmesine göre $p < 0,0125$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi, ‡ Cinsiyet grupları ve tüm olgular içerisinde yaş grupları arasında yapılan karşılaştırmalar, erkek ve kadınlar içerisinde yapılan karşılaştırmalarda Bonferroni Düzeltmesine göre $p < 0,025$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi, A: Olabilirlik oran testi, B: Fisher'in kesin sonuçlu olasılık testi, C: Süreklilik düzeltilmeli Ki-Kare testi, D: Pearson'un Ki-Kare testi, a: Adölesan grup ile erişkin grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0,001$), b: Adölesan grup ile genç erişkin grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0,01$), c: Genç erişkin grup ile erişkin grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p = 0,015$), d: Adölesan grup ile yaşlı grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p = 0,011$), e: Erişkin grup ile yaşlı grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ($p = 0,017$)

adölesan ve hatta çocuklarda dizin görüntülenmesine imkân sağlamıştır. Bu durum; daha çok adölesan ve genç erişkinleri etkileyen patellofemoral instabilite ile ilgili yayınlardaki artışa, ölçüm yöntemleri ve referans değerler ile ilgili her gün değişen literatür bilgilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Dejour ve ark. (10) patellofemoral instabilitesi olan hastalarda ortalama TT-TO mesafesini 19.8 ± 1.6 mm, kontrol grubunda ise 12.7 ± 3.4 mm ölçmüşlerdir. Bunun sonucunda TT-TO mesafesi için ortaya çıkan ve halen günümüzde üst sınır olarak kabul edilen 20 mm değerine ulaşmışlardır. Literatürde TT-TO mesafesi ile instabilitenin ilişkisi kuvvetli bir şekilde bildirilse de (13,14) Dickschas ve ark. istatistiksel olarak böyle bir farka ulaşamamıştır (15). Cooney ve ark. (16) ise daha önce patellar dislokasyon geçirmiş hasta grubunda TT-TO mesafesini ortalama 17.2 mm olarak bildirmişlerdir (< 20 mm). Bu nedenlerden dolayı TT-TO mesafesi instabilitenin değerlendirilmesinde hiçbir zaman tek başına yeterli kabul edilmemelidir. Çünkü TT-TO mesafesi yalnızca patella üzerine etki gösteren lateral kuvvetleri temsil etmektedir. Patellanın femoral troklea ile uyumu da patellofemoral eklem stabilitesinde önemli rol oynamaktadır. Biz

çalışmamızda hem TT-TO mesafesi hem de TO açısını birlikte değerlendirmeye alarak anatomik stabilizasyonun bu önemli iki komponentinin yaş grupları ve cinsiyetler arası farklılıklarını ayrıntılı şekilde inceledik. Literatürde, patellofemoral instabilitenin ön diz ağrısı, patellar dislokasyon, patellofemoral osteoartrit ve patellar kondromalazi gelişimi ile ilişkisini tarifleyen pek çok çalışma bulunmaktadır (17,18). Ancak eklem morforadyolojik ölçümlerinin yaş ve cinsiyetler arası ilişkisinin değerlendirildiği çalışmalar sınırlıdır (19,20). Özellikle adölesan yaş grubunu etkileyen patellofemoral ağrı sendromu ve ön diz instabilitesi nedeniyle çalışmamızda adölesanlar ayrı şekilde gruplanarak diğer yaş grupları ile karşılaştırılmaları sağlanmıştır.

Ergun T. tarafından asemptomatik Türk popülasyonunda yapılmış olan bir çalışmada TO açısı için yaş ile artan değerler tespit edilmiş olup bizim çalışmamızın tersi bulgular ortaya konmuştur (21) Balçarek ve ark. ise patellar dislokasyon geliştirmiş olan adölesan ve erişkin hasta grubunda TO açısı için istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulmamıştır (13) Muhamed ve ark. Hindistan popülasyonunda yapmış oldukları çalışmada TO açısı için cinsiyetler arası ve yaş grupları arasında anlamlı farklılıklar tespit etmiş ve

Grafik 1. TT-TO mesafesinin yaş grupları ve cinsiyetler arası dağılımı

Grafik 2. TO açısının yaş grupları ve cinsiyetler arası dağılımı

çalışmamızda ki sonuçları destekler şekilde yaşlı erkek ve yaşlı kadın popülasyonunda TO açısının daha dar olduğunu bildirmiştir (22). Sobhanardekani ve ark. yine çalışmamızı destekler şekilde TT-TO mesafesinin kadın-erkek ve erişkin yaş grupları arasında farklılık göstermediğini söylemiştir (23). Bizim çalışmamızın literatüre katmış olduğu en önemli istatistiksel veriler; TT-

TO mesafesinin adölesanlarda, 18 yaş üzeri hastalara göre daha fazla olduğu, TO açısının adölesanlarda yaşlı hastalara göre daha geniş olduğu ve TO açısının yaşlı kadın ve yaşlı erkek grubunda daha dar olduğudur. Ayrıca adölesan grupta ulaştığımız artmış TT-TOm ve TOa değerleri bize immatür dizde instabilite değerlendirilecekse muayene bulguları ve hastanın

şikayelerinin tanı konmadan önce mutlaka göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir.

Çalışmamızda hasta grubu belirli bir tarih aralığında yanlı olmayan bir şekilde seçilmiş, geniş bir hasta serisine ulaşılmış ve bu üstünlüğü ile rutin MRG pratiğinde artmış TT-TOM ve TOa'nın görülme sıklığını tanımlayan ilk çalışma olmuştur. Literatürdeki diğer çalışmalar çoğunlukla instabilite öyküsü olan hastalar üzerine yoğunlaşmış ve bizim tespit ettiğimiz patolojilerin instabiliteye katkısını açıklamaya çalışmıştır (24). Bu nedenle çalışmamızın günlük MRG pratiğinde kolaylıkla göz ardı edilebilecek patellofemoral eklem instabilitesinin değerlendirmeye alınmasını vurgulaması açısından değerli olduğunu düşünmekteyiz. Patellofemoral instabilite ölçümlerinin diz MRG raporlanırken rutin pratikte kullanılması hastaların patellar dislokasyona yatkınlık sağlayabilecek veya ön diz ağrısını açıklayabilecek bir tanının gözden kaçmamasını sağlayacaktır. Örneğin çalışmamızda troklear displazi (artmış TOa) için %50'nin üzerinde bir sıklık bulmuş olup bu hastaların daha sık gördüğümüz meniskal ve ligamentöz patolojilerin dışında da değerlendirilmeyi hak ettiklerini göstermiştir. Ülkemizde çoğunlukla ön tanı ve fizik muayene bulguları bilinmeden MRG'lerin raporlandığı düşünülürse patellofemoral eklem doğru dizilimi ile ilgili bu bilgilerin bilinmesi hastalar için faydalı olacaktır. Çalışmamız hemen hemen 10 diz MRG'nin 1'inde TT-TO mesafesinin artmış olduğunu göstermiştir. Henüz literatürde yalnızca MRG ile patellofemoral instabilite tespit edilen ve klinik takiplerde dislokasyon veya instabiliteye bağlı komplikasyonlar geliştiren hasta gruplarını gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak Prakash ve ark. hayatının bir döneminde patellar dislokasyon geliştirmiş hastaların diz MRG'lerini değerlendirerek TT-TO mesafesinin normal popülasyona göre fazla olduğunu göstermiştir (25). Her ne kadar çalışmamız yakın gelecekte instabilite ölçümlerinin rutin pratiğe girmesi uzak bir ihtimal gibi görünse de en azından TO açısı ve TT-TO mesafesinin 'ön diz ağrısı veya patellofemoral eklem bozuklukları' ön tanısı ile gelen hastalarda diz MRG raporlarına eklenmesi taraftarıyız.

Sonuç olarak çalışmamızda biz artmış TO açısı için rutin MRG pratiğinde yüksek bir oran tespit ettik. TT-TO mesafesi ise klinik veya radyolojik olarak bilinen patellar dislokasyon öyküsü olmayan bu hasta grubu için kısmen yüksek bir oran olarak kabul edilebilir. Çalışmamızın retrospektif olarak dizayn edilmiş olması ve hastaların net klinik semptomlarının bilinmemesi çalışmamızın zayıf kısmını oluştursa da tespit ettiğimiz sonuçların literatürde tanımlanmamış olması ve geniş hasta popülasyonunu içermesinden dolayı kıymetli olduğunu düşünmekteyiz. Bu hastaların patellofemoral eklemi ilgilendiren ne gibi şikayetler ile geldiklerini veya ilerde instabilite ile ilgili

bir problem ile karşılaşp karşılaşmayacaklarını tespit edebilmek için daha ileri çalışmalar gerekmektedir. Bizim hasta grubumuzun klinik veya MRG takiplerinin yapılmamış olması bu hastalarda gerçek bir patellofemoral instabilitenin olup olmadığının tespitinde eksiklik yaratmaktadır. Ancak bu ölçümlerin rutin MRG pratiğinde yapılmasının sağlanması bile patellofemoral eklem öneminin anlaşılması ve özellikle adölesan hastaların semptomlarını açıklamada faydalı olabilecektir.

Sonuç olarak; patellofemoral eklem instabilitesi MRG ile güvenli bir şekilde değerlendirilebilir. Özellikle adölesan ve genç erişkin hasta grubunu etkileyen patellofemoral şikayetler bu hastalarda diz MRG için önemli bir endikasyon oluşturmaktadır. Türk popülasyonunda geniş bir hasta serisine ulaşarak yaptığımız bu çalışmada adölesan yaş grubunda artmış TT-TO mesafesi ve artmış troklear oluk açısı sonuçlarına ulaştık. Günlük MRG pratiğinde -en azından adölesan hasta grubu için- TT-TO mesafesi ve TO açısı ölçümlerinin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Referanslar

1. Zaffagnini S, Dejour D, Grassi A, Bonanzinga T, Muccioli Gmm, Colle F. Patellofemoral anatomy and biomechanics: current concepts. JOINTS 2013; 1(2): 15-20.
2. Stefancin JJ, Parker RD. First-time traumatic patellar dislocation: a systematic review. Clin Orthop Relat Res 2007; 455: 93-101.
3. Lion A, Hoffmann A, Mouton C, Theisen D, Seil R. Risk factors for patellar dislocations: A narrative review. Sport-Traumatologie 2016; 32(2): 139-147.
4. Nietosvaara Y, Aalto K, Kallio PE. Acute patellar dislocation in children: incidence and associated osteochondral fractures. J. Pediatr. Orthop 1994; 14(4): 513-515.
5. Fithian DC, Paxton EW, Stone ML, Silva P, Davis DK, Elias DA et al. Epidemiology and natural history of acute patellar dislocation. Am J Sports Med 2004; 32: 1114-1121.
6. Waterman BR, Belmont Jr PJ, Owens BD. Patellar dislocation in the United States: role of sex, age, race, and athletic participation. J. Knee Surg 2012; 25(1): 51-57.
7. Wittstein JR, Bartlett EC, Easterbrook J, Byrd JC. Magnetic resonance imaging evaluation of patellofemoral malalignment. Arthroscopy 2006; 22: 643-649.
8. Post WR, Teitge R, Amis A. Patellofemoral malalignment: looking beyond the viewbox. Clin Sports Med 2002; 21: 521-546
9. Schöttle PB, Zanetti M, Seifert B, Pfirrmann CW, Fucntese SF, Romero J. The tibial tuberosity-trochlear groove distance; a comparative study

- between CT and MRI scanning. *Knee* 2006; 13(1): 26-31.
10. Dejour H, Walch G, Nove-Josserand L, Guier C. Factors of patellar instability: an anatomic radiographic study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 1994; 2(1): 19-26.
 11. Van Huyssteen AL, Hendrix MR, Barnett AJ, Wakeley CJ, Eldridge JD. Cartilage-bone mismatch in the dysplastic trochlea. An MRI study. *J Bone Joint Surg Br* 2006; 88(5): 688-691.
 12. Salzmänn GM, Weber TS, Spang JT, Imhoff AB, Schöttle PB. Comparison of native axial radiographs with axial MR imaging for determination of the trochlear morphology in patients with trochlear dysplasia. *Arch Orthop Trauma Surg* 2010; 130: 335-340.
 13. Balcarek P, Walde TA, Frosch S, Schüttrumpf JP, Wachowski MM, Stürmer KM. Patellar dislocations in children, adolescents and adults: A comparative MRI study of medial patellofemoral ligament injury patterns and trochlear groove anatomy. *European Journal of Radiology* 2011; 79: 415-420.
 14. Matsushita T, Kuroda R, Oka S, Matsumoto T, Takayama K, Kurosaka M. Clinical outcomes of medial patellofemoral ligament reconstruction in patients with an increased tibial tuberosity–trochlear groove distance. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2014; 22(10): 2388-2395.
 15. Dickschas J, Harrer J, Bayer T, Schwitulla J, Strecker W. Correlation of the tibial tuberosity–trochlear groove distance with the Q-angle. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2016; 24(3): 915-920.
 16. Cooney AD, Kazi Z, Caplan N, Newby M, Gibson A, St Clair Gibson A, Kader DF. The relationship between quadriceps angle and tibial tuberosity–trochlear groove distance in patients with patellar instability. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2012; 20: 2399-2404.
 17. Grelsamer RP, Dejour D, Gould J. The pathophysiology of patellofemoral arthritis. *Orthop Clin North Am* 2008; 39: 269-274.
 18. Yang B, Tan H, Yang L, Dai G, Guo B. Correlating anatomy and congruence of the patellofemoral joint with cartilage lesions. *Orthopedics* 2009; 32(1): 20.
 19. İlhan A, Bayhan, Akay Kirat, Yakup Alpay, Baris Ozkul. Tibial tubercle–trochlear groove distance and angle are higher in children with patellar instability. *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy* 2018; 26(12): 3566-3571.
 20. Pennock AT, Alam M, Bastrom T. Variation in tibial tubercle–trochlear groove measurement as a function of age, sex, size, and patellar instability. *Am J Sports Med* 2014; 42: 389-393.
 21. Ergun T. Asemptomatik Bireylerde Yaş ve Cinsiyete Bağlı Patellofemoral Morfolojideki Farklılıkların Analizi: Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması. *F.U. Sağ. Bil. Tıp. Derg* 2019; 33(1): 31-37.
 22. Muhamed R, Saralaya VV. Magnetic resonance imaging study of age and sex variation in the anatomy of patellofemoral articulation. *International Journal of Scientific Study* 2017; 5(9): 54-65.
 23. Sobhanardekani M, Sobhan MR, Moghadam NR, Nabavinejad S, Ratki SKR. The normal value of tibial tubercle trochlear groove distance in patients with normal knee examinations using mri. *Acta Medica Iranica*. 2017; 55(9).
 24. Askenberger M, Janarv PM, Finnbogason T, Arendt EA. Morphology and anatomic patellar instability risk factors in first-time traumatic lateral patellar dislocations: a prospective magnetic resonance imaging study in skeletally immature children. *Am J Sports Med* 2017; 45: 50-58.
 25. Prakash J, Seon JK, Ahn HW, Cho KJ, Im CJ, Song EK. Factors Affecting Tibial Tuberosity–Trochlear Groove Distance in Recurrent Patellar Dislocation. *Clin Orthop Surg* 2018; 10(4): 420-426.

Management of Warfarin Complications In The Emergency Department

Warfarin Komplikasyonlarının Acil Serviste Yönetimi

Mahmut Özdemir^{1*}, Emin Asoğlu², Nesim Aladağ³, Ramazan Asoğlu⁴, Gizem Gizli⁵

¹Kolan Hospital, Cardiology Department, İstanbul, Turkey

²Mardin Community Hospital, Cardiology Department, Mardin, Turkey

³Van Training and Research Hospital, Cardiology Department, Van, Turkey

⁴Adyaman University Training and Research Hospital, Cardiology Department, Adyaman, Turkey

⁵Yuzuncu Yil University, Department of Emergency Medicine, Van, Turkey

ABSTRACT

Background: Bleeding is the risk related to long-term warfarin therapy and rises significantly at INR values above 4.5. The goal of warfarin reversal is to elevate vitamin K-dependent clotting factors. The aim of this study was to evaluate the management of the warfarin related bleeding complications in acute care patients.

Material and Method: A totally of 74 patients with on warfarin treatment, who admitted to our acute care clinic were enrolled to the study. The patients were grouped into three groups based on International normalized ratio (INR) levels. INR levels of the groups were <3.0 for Group-I, 3.0≤INR ≤5.0 for Group-II and INR>5.0 for Group-III. Patients' medical history, medications and warfarin related complications were recorded throughout examination.

Results: In hematological analysis, platelet count and mean platelet volume were similar between groups. Plateletcrit and hemoglobin levels were significantly higher in group-I than group-III (p=0.01). There was no significance difference between groups in blood group analysis. Group-I and group-II were evaluated without medical intervention yet fresh frozen plasma (FFP) and erythrocyte suspension (ES) were given significantly in group-III. Patients in group-I and group-II were discharged usually, and group-III subjects were followed-up in the hospital.

Conclusion: This study demonstrated that warfarin anticoagulation at higher INR levels and without bleeding complication was managed by conservatively. Intravenous vitamin K was administered at minor bleeding complications in patients with warfarin anticoagulation. FFP and vitamin K was administered at the high INR levels with major bleeding complications in patients with warfarin anticoagulation.

Key Words: Warfarin, bleeding, anticoagulation, vitamin K

ÖZET

Amaç: Kanama, uzun süreli warfarin tedavisine bağlı bir risktir ve 4.5'in üzerindeki uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) değerlerinde belirgin şekilde artmaktadır. Warfarinin etkisini azaltmadaki amaç K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörlerini yükseltmektir.

Bu çalışmanın amacı acil servis hastalarında warfarine bağlı kanama komplikasyonlarının tedavisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Warfarin tedavisi almakta olan ve acil servis kliniğimize başvuran toplam 74 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) seviyelerine göre üç gruba ayrıldı. Grupların INR düzeyleri grup-1 için <3.0, grup-2 için 3.0≤INR ≤5.0, grup-3 için >5 idi. Hastaların tıbbi öyküleri, kullandığı ilaçlar ve warfarine bağlı komplikasyonlar muayene sırasında kayıt altına alındı.

Bulgular: Hematolojik analizde trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi gruplar arasında benzerdi. Plateletkrit ve hemoglobin düzeyleri grup I'de grup III'e göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.01). Kan grubu analizinde gruplar arasında anlamlı fark yoktu Grup-I ve grup-II tıbbi müdahale olmadan değerlendirildi, ancak taze donmuş plazma (TDP) ve eritrosit süspansiyonu (ES) grup-III' te anlamlı fark olacak şekilde uygulandı. Grup-1 ve grup-2 deki hastalar genellikle taburcu edilirken, grup-III teki hastalar hastanede takip edildi.

Sonuç: Bu çalışma, kanama komplikasyonu olmayan yüksek INR düzeylerinde warfarin antikoagülasyonunun konservatif olarak yönetildiğini gösterdi. İntravenöz K vitamini warfarin antikoagülasyonu alan hastalarda küçük kanama komplikasyonlarında uygulandı.

TDP ve K vitamini büyük kanama komplikasyonlarıyla birlikte yüksek INR düzeylerine sahip warfarin antikoagülasyonu alan hastalara uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Warfarin, kanama, antikoagülasyon, vitamin K.

Introduction

Warfarin, a vitamin K antagonist, is an anticoagulant medication recommended for prevention of pulmonary embolism, venous thrombosis, thrombus formation on the mechanical heart valves and transient ischemic event prevention in atrial fibrillation (AF) (1). Warfarin restrains the clotting factors (II-VII-IX-X) and anticoagulant proteins S and C (2). The antithrombotic effect of warfarin is dependent on the clearance of prothrombin, and it presents on the fifth day of therapy (1,2). Loading doses of warfarin, 7.5 mg or more per day, might enhance the bleeding complications, by eliminating the clotting factor VII (2,3), and could place the patients in a hyper-coagulable state because of reduction of protein C (2). On warfarin treatment, International normalized ratio (INR) monitoring should be analyzed daily until the INR is within the therapeutic range for the following two days. The target INR is 2.0–3.0 for most warfarin indications. For mechanical mitral valve, the target INR is 2.5–3.0 (4).

Bleeding is the risk related to long-term warfarin therapy (5) and rises significantly at INR values above 4.5 (6,7). On chronic warfarin therapy, patients have hemorrhage risk 1%–3% per year, and it causes hospitalization or death (8,9). A review article demonstrated that the major bleeding risk was ranged from 0%–16%, and fatal bleeding is 0%–2.9% in warfarin treatment patients (10). Hence, the management of high INR levels is essential (11). The goal of warfarin reversal is to elevate vitamin K-related clotting factors (12), and it might be reversed by fresh frozen plasma (FFP), prothrombin complex concentrates (PCCs) or vitamin K (12,13). Patients generally admit to the emergency department due to warfarin related complications. In this research, we aimed to evaluate the management of warfarin related bleeding complications in acute care patients.

Material and Methods

The study was designed as a cross-sectional and prospective observational design. From September 2018 to September 2019, a totally of 74 patients, with on warfarin treatment, who admitted to our acute care clinic were enrolled in the study. All patients underwent a detailed clinical examination and routine biochemistry. Inclusion criteria were warfarin anticoagulation and >18 years old. Exclusion criteria were the refusal to participate in the research study, severe hepatic dysfunction, defined as documented

cirrhosis or upper limit of normal aminotransferases (at least five times), and known bleeding disorder.

Blood samples are gathered from the antecubital vein with an atraumatic puncture and are sent to the laboratory for analysis. Hematological parameters were analyzed by LH 780 analyzer (Beckman Coulter Inc, Miami, Florida). Hemoglobin, platelet count mean platelet volume, plateletcrit, and INR levels were recorded. ABO blood typing was performed using a hemagglutination technique (Biotest, Germany) according to the manufacture's protocol. Heart rate, respiratory rate, blood pressures, and body temperature were registered. Informed consent was received from participants before the investigation. This study was performed under the principles stated in the Declaration of Helsinki and accepted by the local Ethics Committee of the Hospital.

The patients were grouped into three groups based on INR levels. INR levels of the groups were <3.0 for Group-I, $3.0 \leq \text{INR} \leq 5.0$ for Group-II and $\text{INR} > 5.0$ for Group-III. Patients' medical history, medications, and warfarin related complications were recorded throughout the examination. A warfarin-related adverse event was described as bleeding in a patient taking warfarin. A major bleeding event was established as lethal bleeding; a reduction in hemoglobin greater than 20 g/L; bleeding that was intraspinal, intracranial, intraocular, intra-articular, retroperitoneal, pericardial or intramuscular with compartment syndrome; and/or bleeding that required operation or blood transfusion as per the International Society on Thrombosis and Haemostasis (14). In supra-therapeutic INR levels, warfarin dose held without administration of FFP or vitamin K in patients without bleeding complications. FFP, vitamin K, or ES were performed in warfarin related bleeding complications. After the medical intervention, patients were transferred to the inpatient clinic for medical follow-up or further intervention.

Statistical Analyze: Data were investigated with SPSS software version 20.0 for Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois). The Kolmogorov-Smirnov test was applied to verify that continuous variables were normally distributed. Normally distributed variables were expressed as mean \pm standard deviation (SD), while non-normally distributed variables were shown as median with interquartile range (IQR). The categorical variables are displayed as percentages. Analysis of variance (ANOVA) was applied for normally distributed continuous data by the Tukey post hoc test. The nonparametric Kruskal-Wallis test was used to analyze continuous data with a non-normal distribution. The frequencies of nominal variables were analyzed using the chi-square test or

Fisher's exact test. Statistical significance was determined as $p < .05$.

Results

The demographic and clinical data of the study population are presented in Table 1. Table-2 displays the clinical characteristics of the subjects. No difference was found in the demographic and clinical characteristics between the groups regarding gender, blood pressures, age, heart rate, and warfarin duration. First INR measurement was significantly higher in group-III than group-II and group-I, and in group-II than group-I ($p < 0.01$). On the other hand, the second INR measurement was significantly higher in group-III than in group-II and group-I. Figure-1 represents the changes in first and second INR levels. In the hematological analysis, platelet counts and mean platelet volume were similar between groups. Plateletcrit and hemoglobin levels were significantly higher in group-I than group-III ($p = 0.01$). Figure-2 presents the plateletcrit difference between groups. The medical history and medication usage were similar between the groups. Also, there was no statistically significant difference between the groups in blood group analysis. Table-3 shows the clinical evaluation of the study groups. Bruising was significantly higher in group-III than in group-II and group-I, whereas concussion and dyspnea were higher in group-II. Generally, group-I and group-II were evaluated without medical intervention, yet fresh frozen plasma (FFP) and erythrocyte suspension (ES) were given significantly in group-III. Patients in group-I and group-II were discharged commonly, and group-III subjects were followed-up in the hospital.

Discussion

This study demonstrated two major findings in patients with warfarin related complications in acute care settings. First, most of the patients were treated without the administration of vitamin K, FFP, or ES in acute care settings. Second, FFP was more applied to patients with higher INR values ($INR > 5.0$).

Bleeding factors in subjects on warfarin anticoagulation associated with the intensity of anticoagulation, duration of anticoagulation therapy with simultaneous, interacting drug treatments, and patient-associated factors. Variability of anticoagulation was displayed to affect bleeding risk. An investigation by van Leuwen et al. revealed that variable anticoagulation enhanced the risk of bleeding 2.6-fold (15). In another study demonstrated that the bleeding risk was higher within the three months of anticoagulation in patients with higher target INRs

and older patients. The most remarkable predictor of bleeding was an INR of > 4.5 in the same study (6). Reducing the warfarin treatment in patients with atrial fibrillation, cerebral ischemia, or mechanical heart valves was reduced the bleeding risk and unfavorable events (16).

Some clinical factors such as age, polypharmacy, antiplatelet drug, warfarin duration, and higher target INR affect warfarin related bleeding complications. Warfarin complications increase when INR levels increase. The bleeding risk was higher in patients with mechanical heart valves due to higher ideal INR (2.5-3.0) (17). Aging is a known another factor for bleeding risk, and a study revealed that bleeding was increased twofold in older patients (18). A significant relationship was shown between polypharmacy and bleeding risk in elderly patients taking warfarin medication (19). The major bleeding risk raises twofold in patients on aspirin treatment in addition to warfarin anticoagulation (20). Fihn et al. demonstrated that duration of anticoagulation significantly influenced the bleeding risk (21). We presented that bleeding was increased with age and higher INR levels, but these findings were non-significant between study groups. Also, there was no association between warfarin duration, polypharmacy, and risk of bleeding in study groups. A possible explanation for this result might be associated with the small number of participants in the study groups.

Previous studies demonstrated that higher INR levels could be handled securely by withholding warfarin and regular monitoring (22,23) in patients on warfarin treatment. Major bleeding was rare in patients at elevated INR, and conservative management was a reliable option. Warfarin reversal should be considered in patients on high bleeding risk, in whom with an $INR > 9.0$ and low doses of vitamin K administration can be done (24). In minor bleeding complication, oral administration of vitamin K may correct the INR in 24 h, and intravenous vitamin K can use for rapid correction (6-8 h). Also, oral or intravenous administration of vitamin K produces equal correction at 24 h (25,26). Rapid warfarin reversal is required with intravenous vitamin K, FFP or prothrombin complex concentrates (PCC) in major bleeding. Generally, administration of FFP and vitamin K are achieved warfarin reversal. FFP is the most commonly used medication for rapid reversal of warfarin anticoagulant effects, and the patient's blood group needs to be established before administration (27). In the present study, We conservatively managed the patients with high INR levels and without bleeding complications. Vitamin K administration was applied in patients with minor bleeding and high INR levels. Also, We administrated FFP and intravenous

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the study population

	Patients (n=74)
Male %(n)	43(32)
Age (years)	54.6±17.1
Systolic BP (mm Hg)	111.4±12.4
Diastolic BP (mm Hg)	70.5±7.0
Heart rate (bpm)	85.4±12.9
Temperature (C)	36.7±0.2
Respiratory rate (rpm)	14.3±1.5
INR	3.1(2.4-5.4)
Platelet count (10 ³ /mm ³)	249.9±103.5
Mean platelet volume. fL	8.4±1.2
Plateletcrit. %	38.1±8.2
Hemoglobin. g/dL	12.8±2.8
Second INR	2.8±1.4
Warfarin duration (years)	2.4±1.1
Medication	
Warfarin only	41(31)
ASA %(n)	43(32)
Clopidogrel %(n)	2(2)
NSAID %(n)	8(6)
ASA and Clopidogrel %(n)	4(3)
Medical History	
Valve operation %(n)	39(29)
TIA %(n)	8(6)
DVT %(n)	17(13)
Atrial fibrillation %(n)	10(8)
PE %(n)	9(7)
DVT+PE %(n)	1(1)
Valve operation+TIA %(n)	1(1)
Sinus vein thrombosis %(n)	1(1)
Intracardiac thrombus %(n)	9(7)
Peripheral artery disease %(n)	1(1)

INR, International normalized ratio; ASA, acetylsalicylic acid;

NSAID, Nonsteroidal antiinflammatory drug; TIA, transient ischemic attack; DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism

vitamin K in patients with major bleeding complications. Before the administration of FFP, the patient's blood group analyze was established. Also, we compare the blood groups in study groups, and we found that there was no significant difference between study participants regarding blood groups.

Clinicians should consider the advantages and disadvantages of medication before administration. Vitamin K related adverse events are anaphylaxis and coagulopathy with overcorrection. Volume overload is the major adverse effect of FFP. The thrombosis is the PCC' adverse effect when administered to reverse

to the warfarin anticoagulation therapy in patients with high bleeding risk.

Limitations: This present study has some limitations. This was a single-center study and based on a small group of participants. The lack of PCC and oral vitamin K were other study limitations. We managed the patients in acute care settings, and the results of this study may not apply to outpatient clinic patients.

In conclusion, the present study demonstrates that warfarin anticoagulation at higher INR levels and without bleeding was managed by conservatively. Intravenous vitamin K was administered at minor bleeding in patients with warfarin anticoagulation.

Table 2. Clinical characteristics of the study groups

	GROUP-I (n=41)	GROUP-II (n=13)	GROUP-III (n=20)	p
	INR<3.0	3.0≤INR ≤5.0	INR>5.0	
Male %(n)	41(17)	53(7)	40(8)	ns
Age (years)	51,1±18,0	59,2±13,5	58,9±16,2	0.15
Systolic BP (mm Hg)	113,7±10,9	106,9±9,5	109,5±15,9	0.17
Diastolic BP (mm Hg)	71,5±6,5	68,1±4,3	70,0±9,0	0.30
Heart rate (bpm)	85,2±12,4	84,8±13,5	86,4±14,0	0.93
Temperature (C)	36,7±0,3	36,7±0,2	36,7±0,2	0.85
Respiratory rate (rpm)	14,0±1,3	14,6±1,9	14,7±1,5	0.13
INR	2,4±0,6	3,9±0,4*	15,8±12,6* [‡]	<0.01
Platelet count (103/mm3)	253,0±113,8	252,9±67,0	241,6±104,8	0.92
Mean platelet volume, fL	8,4±1,0	9,0±1,7	8,1±1,0	0.10
Plateletcrit, %	40,6±7,1	36,3±5,9	34,2±10,1*	0.01
Hemoglobin, g/dL	13,6±2,4	12,0±2,1	11,5±3,4*	0.01
Second INR	2,2±0,6	3,2±1,4	3,7±2,0*	<0.01
Warfarin duration (years)	2,4±1,1	2,6±1,1	2,2±1,0	0.45
Medication				ns
Warfarin only	41(17)	46(6)	40(8)	
ASA %(n)	48(20)	38(5)	35(7)	
Clopidogrel %(n)	2(1)	-	5(1)	
NSAID %(n)	2(1)	15(2)	15(3)	
Asa and Clopidogrel %(n)	5(2)	-	5(1)	
Medical History				ns
Valve operation %(n)	41(17)	46(6)	30(6)	
TIA %(n)	7(3)	15(2)	5(1)	
DVT %(n)	20(8)	-	25(5)	
Atrial fibrillation %(n)	10(4)	15(2)	10(2)	
PE %(n)	7(3)	8(1)	15(3)	
DVT+PE %(n)	-	-	5(1)	
Valve operation+TIA %(n)	-	-	5(1)	
Sinus vein thrombosis %(n)	-	-	5(1)	
Intracardiac thrombus %(n)	15(6)	8(1)	-	
Peripheral artery disease %(n)	-	8(1)	-	
Blood Group				ns
Arh+ %(n)	20(8)	23(3)	37(7)	
Arh- %(n)	22(9)	15(2)	-	
Brh+ %(n)	17(7)	23(3)	15(3)	
Brh- %(n)	24(10)	7(1)	-	
Orh+ %(n)	5(2)	15(2)	30(6)	
Orh- %(n)	5(2)	15(2)	10(2)	
ABrh+ %(n)	5(2)	-	5(1)	
ABrh- %(n)	2(1)	-	5(1)	

INR, International normalized ratio; BP, Blood pressure; ASA, acetylsalicylic acid; NSAID, Nonsteroidal anti-inflammatory drug; TIA, transient ischemic attack; DVT, deep vein thrombosis; PE, pulmonary embolism. *Group-I versus other study groups. [‡]Group-II versus other study groups. p value significance <0.05 ns, non-significant.

Table 3. Clinical evaluation of the study groups

	GROUP-I (n=41)	GROUP-II (n=13)	GROUP-III (n=20)	p
	INR<3.0	3.0≤INR ≤5.0	INR>5.0	
Complaint				
Gingiva bleeding %(n)	2(1)	15(2)	5(1)	ns
GIS bleeding %(n)	2(1)	-	15(3)	ns
Epistaxis %(n)	17(7)	8(1)	5(1)	ns
Bruising %(n)	5(2)	-	30(6)*	<0.01
Difficulty walking %(n)	2(1)	-	-	ns
Dispnea %(n)	34(14)	15(2)*	-*	<0.01
Confusion %(n)	-	23(3)*	-	<0.01
Mouth bleeding %(n)	-	-	5(1)	ns
Hematuria %(n)	10(4)	8(1)	20(4)	ns
Abdominal pain %(n)	5(2)	-	10(2)	ns
Abdominal pain and hematuri %(n)	-	8(1)	-	ns
Palpitation %(n)	5(2)	8(1)	-	ns
Headache %(n)	-	-	5(1)	ns
Fever %(n)	2(1)	-	-	ns
Cough with bleeding %(n)	-	8(1)	5(1)	ns
Pretibial edema %(n)	12(5)	-	-	ns
Vaginal bleeding %(n)	2(1)	8(1)	-	ns
Bleeding Site				
No bleeding %(n)	60(24)	30(4)	10(2)	ns
Ecchymosis %(n)	7(3)	8(1)	30(6)	ns
Bleeding gums %(n)	5(2)	15(2)	5(1)	ns
Hematuria %(n)	10(4)	8(1)	20(4)	ns
Epistaxis %(n)	15(6)	8(1)	5(1)	ns
Vaginal bleeding %(n)	-	8(1)	5(1)	ns
GI bleeding %(n)	2(1)	8(1)	-	ns
Intracerebral bleeding %(n)	-	8(1)	20(4)	ns
Intraabdominal bleeding %(n)	-	8(1)	-	ns
Hematuriaand Intraabdominalbleeding %(n)	-	-	5(1)	ns
Blood Product				
No medication	85(35)	38(5)*	- * †	<0.01
FFP	2(1)	8(1)	35(7)*	<0.01
K vit	7(3)	30(4)	20(4)	ns
ES	2(1)	-	-	ns
FFP+ES	2(1)	23(3)*	30(6)*	<0.01
FFP+K vit	-	-	10(2)	ns
FFP+ES+K vit	-	-	5(1)	ns
Treatment				
Medical %(n)	10(4)	54(7)*	85(17)*	<0.01
Endoscopy %(n)	2(1)	-	10(2)	ns
Surgery %(n)	-	8(1)	5(1)	ns
No intervention %(n)	88(36)	38(5)*	-* †	<0.01
Decision				
Discharge %(n)	68(28)	38(5)	10(2)*	<0.01
Follow-up %(n)	32(13)	54(7)	80(16)*	<0.01
Exitus %(n)	-	8(1)	10(2)	ns

INR, International normalized ratio; GI, Gastrointestinal; FFP, Fresh frozen plasma; ES, Erythrocyte suspension. *Group-I versus other study groups. †Group-II versus other study groups. p value significance <0.05. ns, non-significant.

Fig. 1. Changes at INR (International normalized ratio) levels throughout warfarin anticoagulation management

Fig. 2. Plateletcrit values between study groups. $p < 0.05$ is significant

FFP and vitamin K were administered at the high INR levels with major bleeding in patients with warfarin anticoagulation.

Disclosure Statement: All authors have no declarations of interest to report.

References

- Hirsh J, Dalen JE, Anderson DR, Poller L, Bussey H, Ansell J, et al. Oral anticoagulants: mechanism of action, clinical effectiveness, and optimal therapeutic range. *Chest* 1998; 114(5): 445S-469S.
- Horton J, Bushwick B. Warfarin therapy: evolving strategies in anticoagulation. *Am Fam Physician* 1999; 59(3): 635-646.
- Lamb GC. Loading dose of warfarin. *JAMA* 1997; 277(15): 1196-1196.
- Whitlock RP, Sun JC, Fremes SE, Rubens FD, Teoh KH. Antithrombotic and thrombolytic therapy for valvular disease: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest* 2012; 141(2): 576-600.
- Landefeld CS, Beyth RJ. Anticoagulant-related bleeding: clinical epidemiology, prediction, and prevention. *Am J Med* 1993; 95(3): 315-328.
- Palareti G, Leali N, Coccheri S, Poggi M, Manotti C, D'Angelo A, et al. Bleeding complications of oral anticoagulant treatment: an inception-cohort, prospective collaborative study (ISCOAT). *The Lancet* 1996; 348(9025): 423-428.
- Crowther MA, Ageno W, Garcia D, Wang L, Witt DM, Clark NP, et al. Oral vitamin K versus placebo to correct excessive anticoagulation in patients receiving warfarin: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2009; 150(5): 293-300.
- Linkins L-A, Choi PT, Douketis JD. Clinical impact of bleeding in patients taking oral anticoagulant therapy for venous thromboembolism. *Ann Intern Med* 2003; 139(11): 893.
- Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, Prandoni P, Bounameaux H, Goldhaber SZ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2012; 141(2): 419-496.
- Da Silva MS, Sobel M. Anticoagulants: to bleed or not to bleed, that is the question. In Elsevier 2002; 256-267.
- Gallus AS, Baker RI, Chong BH, Ockelford PA. Consensus guidelines for warfarin therapy. *Med J Aust* 2000; 172(12): 600-605.
- Makris M. Optimisation of the prothrombin complex concentrate dose for warfarin reversal. *Thromb Res* 2005; 115(6): 451-453.
- Holbrook A, Schulman S, Witt DM, Vandvik PO, Fish J, Kovacs MJ, et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2012; 141(2): 152-184.
- Schulman S, Kearon C, Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal products in non-surgical patients. *J Thromb Haemost* 2005; 3(4): 692-694.
- Van Leeuwen Y, Rosendaal F, Cannegieter S. Prediction of hemorrhagic and thrombotic events in patients with mechanical heart valve

- prostheses treated with oral anticoagulants. *J Thromb Haemost* 2008; 6(3): 451-456.
16. Torn M, van der Meer FJ, Rosendaal FR. Lowering the intensity of oral anticoagulant therapy: effects on the risk of hemorrhage and thromboembolism. *Arch Intern Med* 2004; 164(6): 668-673.
 17. Cannegieter SC, Rosendaal F, Wintzen A, Van der Meer F, Vandenbroucke J, Briet E. Optimal oral anticoagulant therapy in patients with mechanical heart valves. *N Engl J Med* 1995; 333(1): 11-17.
 18. Hutten BA, Lensing AW, Kraaijenhagen RA, Prins MH. Safety of treatment with oral anticoagulants in the elderly. *Drugs Aging* 1999; 14(4): 303-312.
 19. Kagansky N, Knobler H, Rimon E, Ozer Z, Levy S. Safety of anticoagulation therapy in well-informed older patients. *Arch Intern Med* 2004; 164(18): 2044-2050.
 20. Hart RG, Benavente O, Pearce LA. Increased risk of intracranial hemorrhage when aspirin is combined with warfarin: a meta-analysis and hypothesis. *Cerebrovasc Dis* 1999; 9(4): 215-217.
 21. Fihn SD, Callahan CM, Martin DC, McDonnell MB, Henikoff JG, White RH. The risk for and severity of bleeding complications in elderly patients treated with warfarin. *Ann Intern Med* 1996; 124(11): 970-979.
 22. Glover JJ, Morrill GB. Conservative treatment of overanticoagulated patients. *Chest* 1995; 108(4): 987-990.
 23. Lousberg TR, Witt DM, Beall DG, Carter BL, Malone DC. Evaluation of excessive anticoagulation in a group model health maintenance organization. *Arch Intern Med* 1998; 158(5): 528-534.
 24. Makris M, van Veen JJ, Maclean R. Warfarin anticoagulation reversal: management of the asymptomatic and bleeding patient. *J Thromb Thrombolysis* 2010; 29(2): 171-181.
 25. Watson HG, Baglin T, Laidlaw SL, Makris M, Preston FE. A comparison of the efficacy and rate of response to oral and intravenous Vitamin K in reversal of over-anticoagulation with warfarin. *Br J Haematol* 2001; 115(1): 145-149.
 26. Lubetsky A, Shasha Y, Olchovsky D, Loebstein R, Halkin H, Ezra D. Impact of pre-treatment INR level on the effect of intravenous low dose vitamin K in patients with excessive anticoagulation. *Thromb Haemost* 2003; 90(07): 71-76.
 27. Ozgonenel B, O'Malley B, Krishen P, Eisenbrey A. Warfarin reversal emerging as the major indication for fresh frozen plasma use at a tertiary care hospital. *Am J Hematol* 2007; 82(12): 1091-1094.

Şizofreni Hastalarında IGF-I ve IGFBP5 Gen İfadesi İlişkisi

Correlation of IGF-I and IGFBP5 Gene Expression in Schizophrenia Patients

Sevgi Karabulut Uzunçakmak^{1*}, Halil Özcan², Çağdaş Hünkar Yeloğlu³

¹Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bayburt

²Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Erzurum

³Koçan Devlet Hastanesi, Adana

ÖZET

Amaç: Şizofreni, dünya çapında yirmi bir milyondan fazla insanı etkileyen mental bir rahatsızlıktır. Büyüme hormonu-insülin benzeri büyüme faktörü-I (GH-IGF-I) aksisinin dağılımı, erken nöral gelişim aşamalarındaki kusurlardan dolayı şizofreniye sebep olabilmektedir. IGF sistem doğum öncesi ve sonrası normal hücre büyümesinde oldukça etkilidir. Kanseri hücrelerinde de etkin role sahip olan IGF-I fonksiyonları insülin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein5 (IGFBP5) tarafından düzenlenmektedir. Yapılan çalışmalar şizofreni hastalarında IGF-I ifadesinin düşük olduğunu göstermektedir. Çalışmanın amacı şizofreni hastalarında IGF-I ile aynı ailenin üyesi olan IGFBP5'in mRNA ifadeleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve yöntem: Çalışmamıza 20 adet şizofreni hastası ve 20 adet gönüllü sağlıklı birey katılmıştır. Bu çalışmada şizofreni hastalarında IGF-I ve IGFBP5 mRNA ifadesi düzeyleri incelenmiştir. Katılımcıların kendi rutin tetkikleri için verdikleri serumlardan bir miktar alınmıştır. Serumlardan RNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ait mRNA ifadesinin analizi, gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile yapılmıştır. Tüm hastalara pozitif ve negatif sendrom ölçeği (PANSS) uygulanmıştır.

Bulgular: Hasta ve sağlıklı grup arasında gen ifadeleri açısından anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. IGFBP5 gen ifadesi ve yaş kriteri arasında anlamlı negatif bir korelasyon gözlemlenmiştir ($p < 0,05$). PANSS puanları ve gen ifadesi arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.

Sonuç: IGF-I ve IGFBP5 gen ifade düzeyleri şizofreni hastalarında anlamlı bir artış ya da azalış göstermemiştir ve PANSS puanları ile IGFBP5 ve IGF-I gen ifade düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, IGF-I, IGFBP5, PANSS

ABSTRACT

Objective: Schizophrenia is a severe mental disorder affecting more than 21 million people worldwide. Disruptions of the GH-IGF-I axis likely lead to schizophrenia by causing deficits in early stages of neurodevelopment and low IGF-I levels are related to pre/postnatal growth and schizophrenia. IGF axis has effective role on healthy cell growth both prenatal and postnatal. IGF-I function effecting cancer cells is regulated by IGFBP-5. Several studies showed that IGF-I expression is low in schizophrenia patients. Aim of this study is to investigate relation of IGF-I and IGFBP-5 mRNA expression levels in Schizophrenia.

Materials and Methods: Firstly, we collected the serum samples from patients who are diagnosed with schizophrenia and healthy control group. Then RNA was isolated from these serum samples. RNA expression was investigated by real time PCR. Results were evaluated using delta delta Ct. In this study IGF-I and IGFBP5 gene expression levels were calculated. For this purpose a portion of serum taken for routine tests was used.

Results: Results of this study showed that there is no significant difference of IGF-I and IGFBP5 gene expression levels between patients and healthy subjects. On the other hand an important negative correlation between IGFBP5 expression level and age was found ($p < 0,05$). Beside that there was not any association between PANSS points and gene expression levels.

Conclusion: Consequently, relation of PANSS and gene expressions was not significant. Otherwise IGFBP5 and IGF-I mRNA expression levels had not an important relation for schizophrenia patients.

Key Words: Schizophrenia, IGF-I, IGFBP5, PANSS

*Sorumlu Yazar: Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO Merkez/Bayburt

E-mail: skarabulut@bayburt.edu.tr, Tel: 0 (546) 412 37 23, Geliş Tarihi: 08.07.2019, Kabul Tarihi: 07.11.2019

ORCID ID: Sevgi Karabulut Uzunçakmak: 0000-0002-1291-039X, Halil Özcan: 0000-0001-7412-7774, Çağdaş Hünkar Yeloğlu: 0000-0002-1080-8252

Giriş

Şizofreni, çoğunlukla ergenlik dönemlerinde rastlanılan çeşitli derece ve şekillerde kendini gösteren duygusal, düşüncesele ve davranışsal değişimler ile gerçek hayattan ve çevreden soğuma, ilgi azalması ve içe kapanma ile karakterize edilen bir psikozdur (1). Şizofreni tek başına bir hastalık olarak görülmeyip etiyolojik, prognostik ve yine tedavi yolları açısından çeşitlilik gösteren bir hastalıklar topluluğu olarak görülmektedir (2). Çoğu hastalıkta olduğu gibi şizofrenide de moleküler mekanizmalardaki değişimlerin hastalığın temelini oluşturduğu düşünülmektedir.

IGF-I ve IGFBP5 birçok dokuda olduğu gibi beyinde de ifade olmakta ve hücresele gelişim için oldukça önemli roller oynamaktadır. IGF-I karaciğer tarafından üretilen bir peptiddir. Kan beyin bariyerini geçebilir ve beyin fonksiyon ve gelişimini etkileyebilir. Son dönem çalışmaları IGF-I'nin nörojenizde, sinaptogenezde, miyelinizasyonda ve dentritik dallanmalarda önemli rollere sahip olduğunu göstermiştir (3,4). IGF-I hücre büyümesinden ve büyüme desteğinden sorumludur fakat aynı zamanda hücre döngüsünün hızlanmasına, daha hızlı yaşlanmaya ve hücre ölümüne de öncülük eder (5). IGF-I merkezi sinir sistemi miyelinizasyonunu hızlandırır (6). Şizofrenide beyin sirküler anomalilerinin postnatal beyin gelişimi boyunca demiyelinizasyon ile ve azalan miyelinizasyon ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir (7). Ayrıca şizofreni patogenezi ile ilişkili olduğu ifade edilen kromozom 12p12q24 IGF-1 geni kodlayan bölgeye yakındır (8).

IGF-I Akt1 (serin-treonin-spesifik protein kinaz AKT-PKB) gibi bazı sinyalizasyon yollarını aktive ederek merkezi sinir sistemi miyelinizasyonunu desteklemektedir (6,9-12). Yaşlı sıçanlarda hücre kültürlerinin düşük IGF-I konsantrasyonları (3.3 ng/ml) ile *in vitro* inkübasyonu oligodendrosit sayısında iki kattan daha fazla artış sağlamıştır (9). Fetal sıçan beyni kültüründe 27. günde uygulama yapılan hücrelerde kontrollere nispeten %35-90 daha fazla miyelinizasyon göstermiştir (10). Pro-oligodentroblastlarda submaksimal IGF-I konsantrasyonları uzun süreli Akt aktivasyonu sağlarlar ve glutamat aracılıklı apoptozu engellerler (6). IGF-I multipotent yetişkin sıçan hipokampus türevi nöral progenitor hücreleri oligodentrosit olmaya yönlendirir (12).

Psikotik hastalardaki IGF-I seviyesine ilişkin çalışmalar henüz tam bir netlik ifade edememektedir. İlaç kullanmayan psikotik hastalarda azalan IGF-I seviyesini gösteren

çalışmanın (13) yanı sıra diğer iki çalışma ilaç kullanmayan psikotik hastalar ve kontrol grubu arasında IGF-I seviyesi açısından önemli bir farklılık gözlenmediğini (3,14) gösterirken diğer bir çalışma bipolar hastalığın manik fazında IGF-I seviyesinin arttığını bildirmiştir (15).

IGFBP5, IGF-I'ye de içeren IGF sistemine ait bir üyedir. IGF'lere bağlanarak onların aktivitelerini kısıtlamalarının yanı sıra onları koruyarak yarılanma ömürlerini uzatırlar ve aktivitelerini arttırabilirler (16). Bu şekilde IGFBP'ler hücre büyüme düzenlemesi, apoptoz indüksiyonu ve IGF ilişkili yolak aktivasyonu gibi birçok hücresele süreçte rol alırlar (17,18). IGFBP5 hücre metabolizması üzerinde hem IGF-I bağımlı hem de IGF-I bağımsız aktivitelere sahiptir. Fare modelinde, mutant (mutIGFBP5) ve yabancı tip IGFBP5 (wtIGFBP5) ile yapılan çalışmada, wtIGFBP5 ifadesinin aşırı artışında IGF-I aktivitesi artmasına rağmen IGF-I'ye bağlanmayan mutIGFBP5 aşırı artışında IGF-I aktivitesinde değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir (19). wtIGFBP5 aşırı ifadesi IGF-I bağımsız olarak p38MAPK yolağını aktive etmiştir (19). Bu da IGFBP5'in IGF-I üzerindeki etkisinin sadece kısıtlayıcı yönde olmadığı ve IGFBP5'in IGF-I bağımsız aktiviteye de sahip olduğunu göstermiştir.

PANSS, otuz maddelik yedi puanlık bir ölçektir. Kay ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (20). Otuz maddeden 7 tanesi pozitif belirtileri, yedisi negatif belirtileri geri kalan on altısı ise genel psikopatolojik belirtileri ölçmeye yöneliktir. Ölçeğe ait Türkçe güvenilirlik çalışması Kostakoğlu ve ark (21) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere tüm hastalıkların moleküler mekanizmalarının çözülmesi hastalığın teşhisi, prognozu ve tedavisine yön veren yöntemlerin geliştirilmesi için yeni ufuklar açmaktadır. Biz de bu çalışmamızda şizofreni hastalığının temelinde yatan moleküler alt yapının çözülmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla çalışmamızda IGF-I ve IGFBP5 gen ifade seviyelerini ölçmeyi ve bu moleküllerin ifadesi ile hastalığın klinik şiddeti arasındaki bağlantıyı ortaya koymayı planlamaktayız. Bunun için çalışmaya dahil edilen 20 hastaya ve 20 sağlıklı bireye ait serumlar toplanmış ve sadece hastalara hastalığın klinik şiddetini gösteren PANSS testi uygulanmıştır. Genlerin ifade seviyeleri RT-PCR ile ölçülmüştür. RT-PCR sonuçları $\Delta\Delta C_t$ yöntemi ile değerlendirilmiştir. Hastalara ait gen ifadeleri ve klinik veriler arasındaki bağlantı ve her iki gen

ifadesi arasındaki ilişki Spearman's korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Örneklerin Toplanması: Çalışmaya 2017-2018 yılları arasında psikiyatri servisine başvurup şizofreni teşhisi alan 25-64 yaş aralığında gönüllü olarak çalışmaya katılan hastalardan rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 35 adet hasta ve gönüllü sağlıklı birey dahil edilmiştir. Fakat bazı hastaların çalışmaya katılmaktan vazgeçmeleri, verilen numunelerin uygun olmamasından ve/veya yetersiz olmasından dolayı 20 adet hasta ve 20 adet sağlıklı birey serumu ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalar (22,23) göz önüne alınca bu sayı çalışmanın tamamlanması için yeterli görülmüştür. Çalışmada katılımcıların rutin testleri için kullanılan kan örneklerinden elde edilen serumun bir kısmı kullanılmıştır. Çalışma için hiçbir katılımcıya invazif bir girişimde bulunulmamıştır. Tüm katılımcılara (hasta ve sağlıklı) ve/veya hasta yakınlarına çalışma hakkında bilgi verilmiş ve bilgilendirilmiş gönüllü onam formu imzalatılmıştır. Çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun 05.05.2017 tarihli ve 21 karar nolu izni ile gerçekleştirilmiştir.

PANSS Uygulaması: Hastalara veya hasta yakınlarına PANSS ölçeğindeki sorular yöneltilmiş, alınan cevaplar ve/veya izlenimler sonucunda PANSS puanlandırılması gerçekleştirilmiştir. PANSS hastalık şiddetini gösteren bir ölçektir.

RNA Eldesi: Elde edilen hasta serumlarından RNA izolasyonu RNeasy Mini Kit ile üretici firma protokolüne uygun olarak Qiacube otomatik sistem içerisinde gerçekleştirilmiştir. İzolasyon sonucu tüm örnekler konsantrasyon ve saflık derecelerinin belirlenmesi için nanodrop ile ölçülmüştür.

Gen İfadesi

cDNA Sentezi: Elde edilen total RNA'dan cDNA sentezi RT2 Easy First Strand Kit ile üretici firma protokolüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Her reaksiyon için 25ng-5µg RNA yeterlidir. Tüm örnekler (25ng-5µg RNA konsantrasyonuna sahip) 6µl GE Buffer eklenerek toplamda RNase free H₂O ile 14µl'lik hacime ulaştırıldı. 37°C'de 5 dk inkübe edildi hemen buza koyuldu. Her örneğe 6µl BC5 ters transkriptaz karışımı eklenerek 20µl eliminasyon karışımı hazırlandı. 42°C'de 15 dk inkübe edildi ve ardından 95°C'de 5 dk ısıtılarak reaksiyon durduruldu.

Real time pcr: Gen ifadesi basamağı cDNA sentezi sonucunda elde edilen örnekler nanodrop ile tekrar ölçülerek µl'de 200ng cDNA olacak şekilde sulandırıldı (200ng/µl). Sulandırılmış cDNA

örneklerinden 1µl kullanıldı. Her reaksiyon için 3 tekrar olacak şekilde planlama yapıldı. IGF-I ve IGFBP5 genleri ve referans gen olarak β-aktin geni primerleri çalışma için hazırlandı.

Her reaksiyon için; 12,5µl real time pcr master mix

1µl primer

1µl cDNA

10,5µl Rnase free dH₂O

Total hacim; 25µl

olacak şekilde kuyucuklara ekleme yapıldı.

RT-PCR reaksiyonları Applied Biosystems™ ait StepOnePlus Real-Time PCR System cihazı ile gerçekleştirildi. Uygulanan program koşulları aşağıdaki gibidir.

Sıcaklık	Süre	Siklus
95°C	10dk	1 kez
95°C	15sn	40 siklus
60°C	60sn	

RT-PCR reaksiyonu sonu elde edilen eş zamanlı eğriler örneklerin amplifikasyonu hakkında bilgi vermektedir. Buradan elde edilen sonuçlar delta delta Ct yöntemi ile değerlendirildi.

İstatiksel Analiz: Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Verilere ait tanımlayıcı istatistikler tablo halinde verilmiştir. Parametreler arası farklılıklar incelenirken; anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup p>0,05 olması durumunda ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. Klinik veriler ve ifade düzeyi ilişkisi ve iki gen ifade düzeyi arasındaki bağlantının incelenmesi için Spearman's korelasyon testi kullanılmıştır. Kontrol ve hasta grup arasındaki gen ifadesi Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Hastalara Ait Bilgiler: Çalışmaya toplamda 20 hasta katılmıştır. Fakat hastaların tüm bilgilerine ulaşmak mümkün olmamıştır. Hastaların yaş ortancası 49 yıl olarak saptanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen hastaların %30 kadın %70'i erkektir. Hastalara ait eğitim düzeyi %87 oranında ilköğretim olarak belirlenmiştir. Hastaların hiçbiri alkol ya da madde kullanmazken %30'u sigara kullanmaktadır. Hastalara ait medeni durum %70 oranında bekârdır. Hastalara ait ağırlık ortanca değeri 78 kg olarak belirlenmiştir. Hastaların büyük kısmında aile öyküsü bulunmamıştır. Hastaların sadece %20'si şizofreni tanısı almış olan uzak ya da yakın akrabaya sahiptir. Hastaların yaklaşık %57'lik kısmının şizofreni dışında başka bir hastalığa (diyabet, epilepsi, zekâ geriliği) da sahip olduğu

görülmüştür. Hastalara ait sosyo-demografik bilgiler Tablo1'de verilmiştir.

PANSS Puan Değerleri: Hastalara ait PANSS puan ölçek puanlarının ortanca değerleri, en küçük ve en büyük değerler ve değişim aralığı Tablo2'de verilmiştir. PANSS-pozitif puan ortanca değeri 23,5, PANSS-negatif puan ortanca değeri 38,5 olarak bulunmuştur. Toplam PANSS (PANSS pozitif ve PANSS negatif puanların toplamı) puan ortanca değeri ise 63 olarak tespit edilmiştir.

Gen İfadesi Sonuçları: IGF-I ve IGFBP5 gene ifadesi düzeyleri arasındaki ilişki Spearman's korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda IGF-I ve IGFBP5 gen ifade düzeyleri arasında ($r=0,307$ $p=0,188$) anlamlı bir korelasyona rastlanmamıştır. Sağlıklı ve hasta grup arasında gen ifadeleri açısından da anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. $p> 0,05$ olduğundan elde edilen istatistik bir anlam taşımamaktadır.

PANSS Değerleri ve Gen İfadesi Arasındaki İlişki: Hastalar ait PANSS puanları ile IGFBP5 ve IGF-I gen ifadeleri arasındaki ilişki Spearman's korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. PANSS hastalık şiddetini gösteren bir test olduğundan hastalık şiddeti ve gen ifadeleri arasında bir ilişkinin varlığı sorgulanmıştır. PANSS toplam puanı (PANSS-t) hastalık şiddetini gösterirken, PANSS-pozitif (PANSS-p) ve PANSS-negatif (PANSS-n) daha ziyade hastalığın alt parametreleri hakkında bilgi vericidir. PANSS-t ile IGF-I gen ifadesi ($r=0,03$ $p=0,991$) ve IGFBP5 gen ifadesi ($r=-0,025$ $p=0,590$) arasındaki ilişki değerlendirildiğinde herhangi anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı. PANSS puanları ve gen ifade düzeyleri arasındaki ilişki korelasyon katsayısı ve önemlilik değerleri ile birlikte Tablo 3'te verilmiştir.

IGFBP5 ve Yaş Arasındaki İlişki: Hastalara ait yaş ve IGF-I ve IGFBP5 ifadeleri değerlendirildiğinde IGF-I ile yaş arasında ($r=0,095$ $p=0,747$) anlamlı bir ilişki bulunmazken IGFBP5 ve yaş arasında ters yönde ($r=-0,674$ $p=0,008$) anlamlı yüksek bir korelasyonun varlığı (Tablo4) tespit edilmiştir.

Tartışma

Bu çalışma, şizofreni hastalığında IGFBP5 ve IGF-I gen ifadesini birlikte değerlendiren ilk çalışmadır. Yapılan çalışma sonucunda şizofreni hastalarında IGF-I ve IGFBP5 gen ifadeleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hasta ve kontrol gurubu arasında gen ifadeleri açısından anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Hastalara ait demografik bilgiler değerlendirildiğinde yaş kriteri

ile IGFBP5 mRNA ifadesi arasında negatif yönde anlamlı bir korelasyon gözlenmiştir.

Şizofrenin klinik ilerlemesi boyunca ifade farklılıkları gösteren IGF-I ve bazı diğer proteinler şizofreni için hedef ya da belirteç olarak önerilmektedir. Fakat şizofrenide IGF-I gen ifadesi ile ilgili yapılan çalışmalar hala çelişkilidir. Venkatasubramanian ve ark(13) yaptığı çalışmada plazma IGF-I seviyesi sağlıklı bireylerde şizofreni hastalarına göre daha düşük bulunmuştur. Palomino ve ark(3)yaptığı çalışmada IGF-I seviyesi açısından şizofreni hasta grubu ve sağlıklı grup karşılaştırdığında ifade düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Biz çalışmamızda hasta ve kontrol grubunda IGF-I mRNA ifadesi açısından pozitif ya da negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit etmedik. Aynı grubun yaptığı çalışmada ilk epizot hastalarında IGF-I düzeyleri ve hastalık semptom şiddetleri değerlendirildiğinde negatif semptomlar ile IGF-I plazma düzeyi arasında pozitif bir korelasyon bulduklarını ifade etmişlerdir(3). Bizim çalışmamızda ise ne IGF-I ne de IGFBP5 gen ifadeleri ile PANSS negatif semptomlar arasında herhangi bir anlamlı korelasyon gözlenmedi. İki çalışma arasındaki fark hastaların gruplandırılması sonucu oluşmuş olabilir. Katılımcı sayısının artırılması farklı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Venkatasubramanian ve ark tarafından yapılan çalışmada PANSS ve PANSS alt kategorileri değerlendirilmiştir. PANSS pozitif (SAPS) ve PANSS negatif (SANS) ortalamaları 30,7 ve 63,1 sırasıyla bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ise SAPS ve SANS ortalamaları sırasıyla 31,68 ve 41,063 olarak bulunmuştur. Psikopatolojik alt puanlar varsanım 9,8, delüzyon 12,5 garip davranışlar 5,8; pozitif formal düşünce bozukluğu 2,7, SANS alt grup puanları; düzleşme 15,3, alogia 7,9, isteksizlik-apati 13,2, anhedoni-asosyallik 18, dikkat 8,7 olarak tespit edilmiş(13). Bizim çalışmamızda ise varsanımlar 11,42, delüzyon 12, garip davranışlar 6; pozitif formal düşünce bozukluğu 7,58, SANS alt grup puanları; düzleşme 11, alogia 7,25, isteksizlik-apati 9, anhedoni-asosyallik 14,84, dikkat 5,58 olarak ölçülmüştür. Çalışma sonucunda varsanım ve SAPS total puan ile IGF-I seviyesi arasında anlamlı negatif bir korelasyon bulunmuş(13) olmasına rağmen bizim çalışmamızda bu tür bir ilişkiye rastlanmamıştır. IGF-I ve SANS puanları (13)arasında ise bizim çalışmamızla uyumlu olarak herhangi anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

Geriatrik hastalarda düşük IGF-I seviyesi, depresif semptomların şiddeti ve öğrenme ve hafıza işlemleri ile ilişkilendirilmiştir. Yaşlılarda IGF-I

Tablo 1. Şizofreni Hastalarına Ait Sosyo-Demografik Bilgiler

	Sayı	Yüzde(%)
Yaş (Ortanca=49)		
Ortanca üstü(>49 yaş)	5	38
Ortanca altı (≤49 yaş)	8	62
Ağırlık (kg) (Ortanca=78)		
Ortanca üstü(>78 kg)	5	45
Ortanca altı (≤78 kg)	6	55
Cinsiyet		
Kadın	6	30
Erkek	14	70
Eğitim durumu		
İlköğretim	13	87
Ortaöğretim	1	6,6
Yükseköğrenim	1	6,6
Sigara		
Evet	4	30
Hayır	16	70
Alkol ve/veya madde öyküsü	0	0
Medeni durum		
Evli	6	30
Bekar	14	70
Aile öyküsü		
Var	4	20
Bilinmeyen	16	80
Şizofreni dışında başka hastalığa* sahip olma durumu		
Var		
Yok	6	57
	8	53

*Diyabet, epilepsi, zekâ geriliği

Tablo 2. Hastalara ait PANSS puanı değerleri

	Ortanca	Minimum Değer	Maksimum Değer	Dağılım genişliği
PANSS-p	23,5	12	84	66
PANSS-n	38,5	13	78	65
PANSS-t	63	33	161	128

PANSS-p;PANSS pozitif; PANSS-n: PANSS negatif; PANSS-t: PANSS toplam

azlığı depresyon tipi davranışları indüklemek için yeterlidir(24). Kadınlarda düşük IGF-I ve erkeklerde yüksek IGF-I seviyesi ile depresif hastalıkların gelişimi tahmin edilebilmektedir(25). Bizim çalışmamızda hastalar yaşlarına göre herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmamıştır ve cinsiyet ile IGFBP5 ve IGF-I gen ifadeleri arasında anlamlı bir bağlantı gözlenmemiştir.

Sonuç olarak çalışmamız kapsamına dahil edilen gönüllü 20 şizofreni hastasından elde edilen

serumlardan izole edilen IGF-I ve IGFBP5 gen ifade düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Kontrol grubu ve hasta grubundan elde edilen RNA ifadeleri açısından da anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır. Hastalara ait sosyo-demografik bilgiler ışığında IGFBP5 gen ifadesi ve yaş arasında negatif yönde anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir. Hastalara ait PANSS puanları ve gen ifadeleri arasında da anlamlı düzeyde bir bağlantı varlığı görülmemiştir. Çalışma sonucunda anlamlı düzeyde bağlantılı ilişkiler

Tablo 3. Gen ifade seviyeleri ve PANSS puanları arasındaki ilişki (r değerleri)

	PANSS-p (r)	p	PANSS-n (r)	p	PANSS-t (r)	p
IGF-I seviyesi	-0,003	0,991	0,016	0,953	0,003	0,991
IGFBP5 seviyesi	0,146	0,927	-0,141	0,601	-0,025	0,590

Tablo 4. Hastalara ait yaş ile IGF-I ve IGFBP5 gen ifade düzeyleri arasındaki ilişki (r değerleri)

	Yaş(r)	p
IGF-I seviyesi	-0,095	0,747
IGFBP5 seviyesi	-0,674**	0,008*

* p<0.05, ** Spearman's korelasyon r değeri

bulmak için şizofreni çalışmalarına dahil edilen hasta birey sayısının artırılması, hasta sayısının artırılarak farklı gruplar elde edilmesi ve daha detaylı çalışmalar yapılması daha anlamlı ve önemli sonuçlara varılmasını sağlayacaktır.

Kaynaklar

- Kültür S. ML. Psikiyatri Temel Kitabı. Güleç C. .Koroğlu E., editor. Hekimler Yayın Birliği. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1997.
- McGill CW, Falloon IR, Boyd JL, Wood-Siverio C. Family educational intervention in the treatment of schizophrenia. *Hosp Community Psychiatry* 1983; 34(10): 934-938.
- Palomino A, González-Pinto A, Martinez-Cengotitabengoa M, Ruiz de Azua S, Alberich S, Mosquera F, et al. Relationship between negative symptoms and plasma levels of insulin-like growth factor 1 in first-episode schizophrenia and bipolar disorder patients. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2013; 1(44): 29-33.
- Aleman A, Torres-Alemán I. Circulating insulin-like growth factor I and cognitive function: neuromodulation throughout the lifespan. *Prog Neurobiol* 2009; 89(3): 256-265.
- Bassil F, Fernagut P-O, Bezaud E, Meissner WG. Insulin, IGF-1 and GLP-1 signaling in neurodegenerative disorders: targets for disease modification? *Prog Neurobiol* 2014; 118: 1-18.
- Ness JK, Mitchell NE, Wood TL. IGF-I and NT-3 signaling pathways in developing oligodendrocytes: differential regulation and activation of receptors and the downstream effector Akt. *Dev Neurosci* 2002; 24(5): 437-445.
- Insel TR. Rethinking schizophrenia. *Nature*. 2010;11:468(7321):187-93.
- DeLisi LE, Shaw SH, Crow TJ, Shields G, Smith AB, Larach VW, et al. A genome-wide scan for linkage to chromosomal regions in 382 sibling pairs with schizophrenia or schizoaffective disorder. *Am J Psychiatry* 2002; 159(5): 803-812.
- McMorris FA, Smith TM, DeSalvo S, Furlanetto RW. Insulin-like growth factor I/somatomedin C: a potent inducer of oligodendrocyte development. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1986; 83(3): 822-826.
- Mozell RL, McMorris FA. Insulin-like growth factor I stimulates oligodendrocyte development and myelination in rat brain aggregate cultures. *J Neurosci Res* 1991; 30(2): 382-390.
- Carson MJ, Behringer RR, Brinster RL, McMorris FA. Insulin-like growth factor I increases brain growth and central nervous system myelination in transgenic mice. *Neuron* 1993; 10(4): 729-740.
- Hsieh J, Aimone JB, Kaspar BK, Kuwabara T, Nakashima K, Gage FH. IGF-I instructs multipotent adult neural progenitor cells to become oligodendrocytes. *J Cell Biol* 2004; 164(1): 111-122.
- Venkatasubramanian G, Chittiprol S, Neelakantachar N, Naveen MN, Thirthall J, Gangadhar BN, et al. Insulin and insulin-like growth factor-1 abnormalities in antipsychotic-naïve schizophrenia. *Am J Psychiatry* 2007; 164(10): 1557-1560.
- Demirel A, Demirel OF, Emül M, Duran A, Uğur M. Relationships between IGF-1, schizophrenia, and treatment of metabolic syndrome. *Compr Psychiatry* 2014; 55(6): 1391-1397.
- Liu X, Zhang T, He S, Hong B, Chen Z, Peng D, et al. Elevated serum levels of FGF-2, NGF and IGF-1 in patients with manic episode of bipolar disorder. *Psychiatry Res [Internet]*. 2014 Aug 15;218(1-2):54-60. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24793757>
- Beattie J, Allan GJ, Lochrie JD, Flint DJ. Insulin-like growth factor-binding protein-5 (IGFBP-5): a critical member of the IGF axis. *Biochem J* 2006; 395(1): 1-19.

17. Gluckman P, Klempt N, Guan J, Mallard C, Sirimanne E, Dragunow M, et al. A role for IGF-1 in the rescue of CNS neurons following hypoxic-ischemic injury. *Biochem Biophys Res Commun* 1992; 182(2): 593-599.
18. Valentinis B, Baserga R. IGF-I receptor signalling in transformation and differentiation. *Mol Pathol* 2001; 54(3):133-137.
19. Tripathi G, Salih D a M, Drozd AC, Cosgrove R a, Cobb LJ, Pell JM. IGF-independent effects of insulin-like growth factor binding protein-5 (Igfbp5) in vivo. *FASEB J* 2009; 23(8): 2616-2626.
20. Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome scale (PANSS) for schizophrenia. *Schizophr Bull* 1987; 13(2): 261-276.
21. Kostakoğlu AE, Batur S, Tiryaki A GA. Pozitif ve negatif sendrom ölçeğinin (PANSS) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. *Türk Psikol Derg* 1999; 14: 23-34.
22. Mimmack ML, Ryan M, Baba H, Navarro-Ruiz J, Iritani S, Faull RLM, et al. Gene expression analysis in schizophrenia: reproducible up-regulation of several members of the apolipoprotein L family located in a high-susceptibility locus for schizophrenia on chromosome 22. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2002; 99(7): 4680-4685.
23. Liu L, Luo Y, Zhang G, Jin C, Zhou Z, Cheng Z, et al. Correlation of DRD2 mRNA expression levels with deficit syndrome severity in chronic schizophrenia patients receiving clozapine treatment. *Oncotarget* 2017; 8(49).
24. Lin F, Suhr J, Diebold S, Heffner KL. Associations between depressive symptoms and memory deficits vary as a function of insulin-like growth factor (IGF-1) levels in healthy older adults. *Psychoneuroendocrinology* 2014; 42: 118-123.
25. Sievers C, Auer MK, Klotsche J, Athanasoulia AP, Schneider HJ, Nauck M, et al. IGF-I levels and depressive disorders: Results from the Study of Health in Pomerania (SHIP). *Eur Neuropsychopharmacol* 2014; 24(6): 890-896.

Ampulla Adenomunda Endoskopik Tedavi; Snare Papillektomi

Endoscopic Management of Adenoma of The Ampulla: Snare Papillectomy

Mesut Aydın^{1*}, Evren Kanat¹, Necmettin Tarak², Gülsüm Kahveci Kılınc², Ayça Orhan Gökçe³

¹Batman Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Ünitesi, Batman

²Batman Devlet Hastanesi, anestezi Ünitesi, Batman

³Batman Devlet Hastanesi, patoloji Ünitesi, Batman

ÖZET

Periampuller bölge tümörleri ampullanın yaklaşık 2 cm çevresinden gelişen ve köken olarak pankreas başı, safra yolları, duodenum ve ampulladan kaynaklanan tümörlerdir. Ampullanın en sık tümörleri adenomlardır. Endoskopik papillektomi, yüksek riskli bir girişim olsa da bu bölgenin adenomatöz lezyonları için büyük ölçüde cerrahinin yerini almıştır. Bu olgu sunumunda karın ağrısı ve sarılık yakınmaları olan ve endoskopi ve biyopsi sonucunda ampulla villöz adenomu saptanan hastamıza uyguladığımız snare papillektomi işlemi ve sonuçlarını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Ampulla, Adenom, Papillektomi

ABSTRACT

Periampullary region tumors are the tumors which develop from around 2 cm of vater's ampulla, originating from the head of the pancreas, bile ducts, duodenum and vater's ampulla. Adenomas are the most common tumors of this region. Although endoscopic papillectomy is a high-risk procedure, it has largely replaced surgery for adenomatous lesions of this region. In this case report, we discussed the operation and results of snare papillectomy in our patient which presented with abdominal pain and jaundice and was diagnosed villous adenoma by endoscopy and biopsy.

Key Words: Ampulla, Adenoma, Papillectomy

Giriş

Periampuller bölge tümörleri ampullanın yaklaşık 2cm çevresinden gelişen ve köken olarak pankreas başı, safra yolları, duodenum ve ampulladan kaynaklanan tümörler olup gastrointestinal sistem kanserleri içindeki payı %0,5 ila %2 arasında değişmektedir(1). Bunların da yaklaşık %60'ı pankreas başından kaynaklanır(2)

Ampullanın en sık tümörleri adenomlar olup bunların yaklaşık %30'u villöz adenomlardır. Villöz komponent arttıkça adenomların malignleşme potansiyeli artmaktadır.

Endoskopik papillektomi, yüksek riskli bir girişim olsa da bu bölgenin adenomatöz lezyonları için büyük ölçüde cerrahinin yerini almıştır(3). Endoskopik papillektomiden en fazla yarar sağlayacak hastaları seçmek için kriterler bir çalışmadan diğerine farklılık gösterir. Endoskopik ultrasonun(EUS) yaygınlaşması ile beraber snare papillektomi için kriterler değişiklik göstermiştir. Her ne kadar farklı kriterler olsa da genel kabul görenler;

1-Endoskopik olarak malignite lehine bulgu olmaması(sınırlarının düzenli olması, ülsere olmaması)

2-Biyopside benign histolojik bulgular saptanması

3-Tümör çapının 4cm'nin altında olması

4-Herhangi bir enstruman ile palpasyonda tümörün yumuşak olması şeklinde özetlenebilir(4)

Bu olgu sunumunda polikliniğimize karın ağrısı ve sarılık yakınmaları ile başvuran ve patolojisinde villöz adenom tespit edilen hastamızda uyguladığımız snare papillektomi işlemi sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

64 yaşında kadın hasta son 2 aydır artan sarılık ve epigastrik bölgede ağrı yakınmaları ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde Total bilirubin:9,8mg/dL, Direk bilirubin:8mg/dL,AST:86 IU/ml,ALT:94 IU/ml, ALP:650 IU/ml, GGT:420 IU/ml saptandı. Diğer laboratuvar parametrelerinde başkaca anormallik

Resim 1. Snare ile kavranmış papilla adenomu

Resim 2. Papillektomi alanı,koledok ve pankreatik kanallar

yoktu. Hepatobiliyer USG’de koledok 15mm, İntrahepatik safra yolları dilate izlendi. Safra kesesi opere olduğu için izlenmedi. Bunun üzerine çekilen MR kolanjiografide koledok 14mm, intrahepatik safra yolları dilate izlendi ve safra yollarında taş saptanmadı. Hastaya Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi (ERCP) işlemi planlandı. Yan görüşlü endoskop ile girildiğinde papillanın iri, yaklaşık 3cm çapında,lobüle ve çevresinin düzenli olduğu izlendi. Biyopsi forsepsi ile dokunulduğunda yumuşak kıvamda idi. Bunun üzerine papilladan biyopsiler alınıp işlem sonlandırıldı.Biyopsi sonucunun villöz adenom ile uyumlu gelmesi üzerine 2.seansta snare papillektomi yapılmak üzere hasta çağrıldı. Genel

Resim 3. Papillektomi materyali

anestezi altında duodenoskop ile girilerek iri papilla karşıya alınıp tabanına serum fizyolojik enjeksiyonu yapıldığında eleve olduğu izlendi. Daha sonra snare ile papilla sınır temiz olacak şekilde kavranarak koterize edilip alındı(Resim 1). Pankreatik kanal ve koledok net bir şekilde ayırt ediliyordu(resim2).Açıklıkları yeterli olduğu için stentlemeye gerek duyulmadı. Materyal(resim 3) patolojiye gönderildi, patoloji sonucu sınırları temiz adenom olarak raporlandı. Takipte hastanın biyokimyasal testleri bir hafta içinde normale döndü. Hastaya endoskopik takip planlanarak.

Tartışma

Adenomlar ampullanın en sık benign tümörleridir. Ampulla tümörlerinin %80’i adenomlardan gelişir. Adenomun çapı ve villöz komponenti arttıkça malignleşme potansiyeli artar. Hastalar kliniğe sıklıkla karın ağrısı(%50) ve ağrı ile beraber veya ağrısız sarılık(%44) yakınması ile başvurur(5). Rutin tetkikler ile beraber ilk yapılması gereken görüntüleme yöntemi ultrasondur. Özellikle EUS’un kullanımının yaygınlaşması ile beraber bu lezyonlarda invazyon olup olmadığı daha yüksek bir doğruluk oranı ile saptanabilmektedir. Ampulla adenomlarında endoskopik tedaviler son zamanlarda cerrahi tedavinin yerini almıştır. Endoskopik papillektomi için uygun vakaların seçimi önemlidir. Yöntem olarak bütün çıkarmak tümörün sınırlarını belirlemek için önemli olsa da bazı büyük tümörlerde parça parça papillektomi yapılabilir. Rezeksiyon öncesi submukozal enjeksiyon tartışmalı bir konudur. Enjeksiyon ile eleve olmayan bir lezyon invazyonu

düşündürebilir. Fakat yapılan çalışmalarda submukozal enjeksiyon yapılmadan yapılan işlemlerde rezeksiyonda zorluk veya komplikasyonlarda artış tespit edilmemiştir. Yine pankreatik kanal stentlemesi konusunda da görüş birliği olmasa da yapılan çalışmalarda papillektomi sonrası pankreatik kanal stentlemesi yapılan hastalarda postpapillektomi pankreatitti daha az gelişmiştir (6). Bizim hastamızda obstrüksiyonun papillektomi ile giderilmesi sonrası gözle görünen bol miktarda safra ve pankreatik sıvı akışı olduğu ve safra ve pankreatik kanallar net görüldüğü için stentlemeye gerek duyulmadı. Ayrıca rezeke edilen materyalin barsak peristaltizmi ve verilen havanın etkisi ile endoskopun ulaşamayacağı şekilde distale kaçması mümkündür. Bu can sıkıcı bir durum olsa da bu durumda papillektomi yapılan alanın tabanından biyopsiler alınıp patolojik değerlendirme yapılabilir. Ampulla adenomlarında endoskopik tedavinin mortalitesi %1'in altındadır (7). Nüks oranının %30'lara ulaşması sebebiyle tedavi sonrası endoskopik takip gereklidir(8). Takipte nüks saptanması durumunda invazyon yoksa tekrar endoskopik tedavi uygulanabilir. Hastamızda bu nedenle 3,6 ve 12 aylarda kontrol endoskopi planlandı.

Sonuç olarak endoskopik snare papillektomi işlemi uygun hastalarda cerrahi operasyona göre daha güvenli, konforlu ve daha düşük mortalite ve morbidite oranlarına sahip bir işlemdir. Deneyimli

merkezlerde uygulanması ve işlem sonrası yakın hasta takibi işlemin nihai başarısı için önemlidir.

Kaynaklar

1. Uomo G. Periampullary carcinoma: some important news in histopathology. JOP 2014; 15(2): 213-215.
2. Berberat PO, Künzli BM, Gulbinas A, Ramanauskas T, Kleeff J, Müller MW, et al. An audit of outcomes of a series of periampullary carcinomas. Eur J Surg Oncol 2009; 35(2): 187-191.
3. El Hajj II, Coté GA. Endoscopic diagnosis and management of ampullary lesions. Gastrointest Endosc Clin N Am 2013; 23(1): 95-109.
4. Han j, Kim M-H. Endoscopic papillectomy for adenomas of the major duodenal papilla. Gastrointest Endosc 2006; 63(2): 292-296.
5. Will U1, Müller AK, Fueldner F, et al. Endoscopic papillectomy: data of a prospective observational study. World J Gastroenterol 2013; 19(27): 4316-4324.
6. Binmoeller KF, Boaventura S, Ramsperger K et al. Endoscopic snare excision of benign adenomas of the papilla of Vater. Gastrointest Endosc 1993; 39(2): 127-131.
7. Martin JA, Haber GB. Ampullary adenoma; Clinical manifestations, diagnosis, and treatment. Gastrointest Endosc Clin N Am 2003; 13(4): 649-669

Rejyonel Anestezi Altında Gelişen ve Ölümle Sonuçlanan Kemik Çimentosu İmplantasyon Sendromu: Olgu Sunumu

Fatal Bone Cement Implantation Syndrome That Occurs Under Regional Anaesthesia: Case Report

Hacı Yusuf Güneş

TC.SB. SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği Van, Türkiye

ÖZET

Yaşam standartlarının artmasına bağlı olarak yaşlı nüfusu ve onların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürme isteklerinin artması, yaşlı insanlarda travma ve düşmeye bağlı kemik kırıklarında artışa neden olmuştur. Morbiditesi yüksek olan bu hasta grubunda eklem protezlerinde çoğunlukla kemik çimentosu ihtiyacı doğmaktadır. Buna bağlı olarak mortalitesi yüksek olan Kemik Çimentosu İmplantasyon Sendromu (KÇİS) karşımıza çıkmaktadır. Anestezi olarak KÇİS gelişme riski yüksek olan hastalarla karşılaşma oranımız giderek artmaktadır. KÇİS geliştiği zaman iyi yönetebilmek için güncel ulusal kılavuzların hazırlanması ve perioperatif dönemde takip edilmesi önem arz etmektedir. Olgumuzda ölümle sonuçlanan KÇİS, farkındalığı arttırmak amacıyla literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kemik Çimentosu, Kalça Kırığı, Spinal Anestezi, Komplikasyon

ABSTRACT

Depending on the increase in living standards the elderly population and the possibility of their healthy and active living are increasing. These two situations have caused an increase in bone fractures due to trauma in elderly people. Bone cement implantation syndrome (BCIS) is common in cemented orthopedic surgery and it has high mortality. As an anaesthetist, our encounter ratio seems to increase gradually with patients at high risk for BCIS in the future. When BCIS develops, it would be beneficial to have a set of perioperative BCIS management guideline. BCIS, which resulted in death in our case, in order to increase awareness, it is presented with the literature.

Key Words: Bone Cement, Hip Fracture, Spinal Anesthesia, Complication

Giriş

Kemik çimentosu implantasyon sendromu (KÇİS); hipoksi ve/veya hipotansiyon, ani ve beklenmedik bilinç kaybı, pulmoner hipertansiyon, aritmi ve nihayetinde kardiyak arrest ile karakterize olup, tipik olarak kemik çimentosu uygulandığı sırada ve protez yerleştirilirken meydana gelir (1,2). İlk kez 1970 yılında raporlanan KÇİS, çimento hemiarthroplastide en yüksektir, ancak diğer çimento ortopedi ameliyatlarında da görülebilir ve sıklığı yaklaşık olarak %20'dir (3,4). Rejyonel anestezi altında, sol kalça protezi ameliyatında çimento yerleştirildiği sırada meydana gelen ve hastanın ölümü ile sonuçlanan KÇİS, farkındalığı arttırmak amacıyla literatür eşliğinde sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Düşmeye bağlı sol kalça kırığı olan 86 yaşındaki bayan hastaya, acil kalça protezi ameliyatı planlandı. Ameliyat öncesi değerlendirilen hastanın ağırlığı 62 kg, boyu 165 cm idi. Genel durumu orta, şuuru açık, hafif uykuya meyil vardı. Kan basıncı 120/70 mmHg, nabız 76 atım dk⁻¹ olarak ölçüldü. Öyküsünde tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı ve diltizem, oral antidiyabetik/gliklazid (Diamicon MR-Servier) ve asetil salisilik asit (Ecopirin 300-Abdi İbrahim İlaç) kullandığı tespit edildi. Yapılan ekokardiyografisinde (EKO) ejeksiyon fraksiyonu (EF): %55, mitral yetmezlik ve aort kapağında dejenerasyon olduğu raporlanmıştı. Hasta yakınlarının yazılı ve sözlü onamı alındı. ASA III risk skoru ile ameliyat odasına alınan

hastaya elektrokardiyografi (EKG), non-invazif kan basıncı ve pulse oksimetre ile monitorize edildi. Preop nabız 87 atım dk⁻¹, kan basıncı 110/77 mmHg, periferik oksijen saturasyonu (SpO₂) %93 olarak ölçüldü. Biri 18 G, diğeri de 20 G olmak üzere iki adet periferik venöz yol açıldı ve kristaloid replasmanı başlandı. Hasta yan çevrilerek, gerekli cilt temizliği yapıp örtüldükten sonra L3-4 intervertebral aralığından (Portex Combined Spinal/Epidural Minipack) 18 G Tuohy iğnesi kullanılarak direnç kaybı yöntemi ile epidural aralık bulundu. Pencil point 27 G spinal iğne ile ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) akışı görüldükten sonra, 2 ml (10 mg) %0,5 hiperbarik bupivakain yapıldı. Spinal iğne çekildikten sonra postoperatif analjezi için epidural kateter yerleştirildi. Duyusal blok T10-8 seviyelerine geldiğinde cerrahiye izin verildi. Nazal kanülle 3 lt dk⁻¹ O₂ ve sedasyon amacıyla 1 mg midazolam intravenöz (i.v) olarak uygulandı. Operasyonun 15. dakikasında kan basıncı 85/55 mmHg olarak ölçüldü. Bu düşüş santral bloğa bağlandı ve 10 mg efedrin i.v. yapıp volüm replasman hızı artırıldı. Vital bulgular, çimento uygulanmadan hemen öncesine kadar TA: 90-110/60-65 mmHg, nabız: 70- 87 atım dk⁻¹ ve SpO₂: 96-98 arasında seyretti. İlk saatte yaklaşık 500 ml kanama oldu. 500 ml kolloid ve 1000 cc kristaloid ile replasman yapıldı. Kemik çimentosunun medüller kanala tatbik edilmesini takiben 1 dakika içerisinde aritmi, bradikardi, hipotansiyon, SpO₂ de düşme (87), şuur kaybı ve asistoli görüldü. Cerrahi durduruldu ve hasta supin pozisyona çevrilerek entübe edildi ve kardiyopulmoner resusitasyona (CPR) başlandı. Yaklaşık 5 dakikalık CPR'a olumlu yanıt alındı. CPR sonrası nabız 95 atım dk⁻¹ kan basıncı 110/65 mmHg olarak ölçülünce, cerrahın da görüşü alınarak operasyona devam izni verildi. Protez yerleştirilip usulüne uygun kapatıldıktan sonra hasta entübe halde yoğun bakım ünitesine transfer edildi.

Olgumuz YBÜ'ne alındıktan sonra iki saat içerisinde iki kez daha kardiyak arrest geçirdi. Ancak en son gelişen kardiyak arrest, yaklaşık 1 saate yakın yapılan CPR'a olumlu yanıt vermeyince ex olarak kabul edildi.

Tartışma

Eklem artroplastisi yapılan hastalar ciddi morbiditeye sahip, çoğunlukla American Society of Anesthesiologists (ASA) skoru üç veya üzerinde olan hastalardır. İntraoperatif ölüm insidansı %0.11-%1,6 arasında değişebilmekte ve mortalite genellikle olgumuzla benzer şekilde kemik çimentosu uygulandığı sırada meydana gelmektedir (1,2). Perioperatif dönemde sendromun erken tanınması ve doğru tedavi sağ kalımı artıracaktır (5).

KÇİS; Donaldson AJ ve ark. (1) tarafından 2009 da 3 grade şeklinde sınıflandırılmıştır. Grade 1; Orta hipoksi (SpO₂, %94) veya hipotansiyon (sistolik kan basıncında düşüş % 20), Grade 2; Ciddi hipoksi (SpO₂, %88) ya da hipotansiyon (sistolik kan basıncında düşüş %40) ya da beklenmedik bilinç kaybı, Grade 3: CPR gerektiren kardiyovasküler kollaps.

KÇİS etyolojisi ve patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Anafilaksi, inflamatuvar, termik, kompleman aktivasyonu ve en son embolilerin hepsinin rol oynadığı düşünülmektedir. Çimentolu protez uygulandığında medüller kanalda basınç yükselmesine yol açmaktadır. Buradaki yağ, kemik iliği, çimento, hava, kemik parçacıkları, trombosit ve fibrin agregatları yüksek basınç alanından düşük basınç alanlarına doğru sürüklenmektedir. Bu embolik içerikler, kan yolu ile akciğerlere, kalbe, koroner dolaşıma ve beyin dolaşımına ulaşabilir (1,2,6,7).

Yaşam standartlarının artmasına bağlı olarak ülkemizde de son yıllarda total kalça replasmanı geçiren ASA II ve III hastalarının sayısında artış olmuştur(1,8). Olgumuzda KÇİS gelişimi için risk faktörü olarak; ileri yaş, kötü fiziksel rezerv, osteoporoz ve yüksek ASA skoru mevcuttu. Aritmi, bradikardi, hipotansiyon, SpO₂ de düşme (87), şuur kaybı ve asistoli görülmesi bize Grade 3 KÇİS olabileceğini düşündürdü.

Özellikle KÇİS riskinin yüksek olduğu hastalarda (Tablo 1) standart anestezi monitorizasyona ek olarak, invaziv kan basıncı takibi ve santral venöz kateter takılması önerilmektedir. Olgumuzda biri 18 G, diğeri de 20 G olmak üzere iki adet periferik venöz yol, sıvı replasmanı için yeterli görüldüğünden santral venöz kateter açılmamıştı.

Anestezik profilaksi için; protezin yerleştirilmesinden önce normovolemi korunmalı ve kan basıncı artırılmalı, çimento uygulanırken inhale edilen oksijen konsantrasyonu artırılmalı (%100 O₂), volatil anestezinin konsantrasyonu azaltılmalı veya durdurulmalıdır.

Cerrahi teknik olarak da; çimento yerleştirilmeden önce femur shaftının intramedüller kanalı fırçalandıktan sonra, yıkanıp kurutulması (yüksek basınçlı, yüksek hacimli ve pulsatil lavaj), kanal içindeki basıncı düşürmek için aspirasyon sondası ile aspire edilmesi, iyi bir hemostaz sağlanması, medüller kanalın havalandırılması, kemik - vakum tekniği ve retrograd çimento girişinin kullanılması ve olabildiğince kısa ve çimentosuz protez tercih edilmesi ile KÇİS riskini en aza indirebiliriz. Cerrah ile anestezi arasındaki iletişim hayattır. Genel anestezi altındaki hastalarda sistolik kan basıncı ve etCO₂ (end tidal CO₂) değerlerindeki belirgin bir düşüş, rejyonal anestezi

Tablo 1. KÇİS İçin Preoperatif Risk Faktörleri

Hasta ile ilgili risk faktörleri	Cerrahi ile ilgili risk faktörleri
<ul style="list-style-type: none">➤ Yaşlılık➤ Yüksek ASA skorları➤ Kötu mevcut fiziksel rezerv➤ Önemli kalp akciğer hastalıkları➤ Önceden var olan pulmoner hipertansiyon➤ Osteoporoz➤ Kemik metastazı ve eşlik eden kalça kırıkları➤ Diüretik, varfarin kullanımı➤ Erkek cinsiyet	<ul style="list-style-type: none">➤ Daha önce femoral kanalı işlem görmemiş hastalar➤ Uzun saplı femoral protez kullanımı

altındaki hastalarda ise dispne ve algılama değişiklikleri klinik olarak anlamlı KÇİS'in ilk göstergeleri olabilir ve her zaman anesteziyi uyarmalıdır (1,7). Literatüre baktığımızda hem genel anestezi altında hem de rejyonal anestezi altında gelişen KÇİS'da olguların kaybedildiği görülmektedir (3,7,9).

Sonuç olarak KÇİS'i yönetmek; perioperatif hazırlık, intraoperatif öngörü, erken tanı, hızlı ve doğru tedaviye odaklanarak takım temelli bir yaklaşım gerektirir. KÇİS gelişme riski yüksek olan hastalarla karşılaşma oranımız giderek artmaktadır. KÇİS sıklığını en aza indirmek ve geliştiği zaman da iyi yönetebilmek için güncel ulusal kılavuzların hazırlanması ve perioperatif dönemde takip edilmesinin faydalı olacağı kanısındayız.

Kaynaklar

1. Donaldson AJ, Thomson HE, Harper NJ and Kenny NW. Bone cement implantation syndrome. *British Journal of Anaesthesia* 2009; 102 (1): 12-22.
2. Olsen F, Kotyra M, Houltz E and Ricksten SE. Bone cement implantation syndrome in cemented hemiarthroplasty for femoral neck fracture: incidence, risk factors, and effect on outcome. *British Journal of Anaesthesia* 2014; 113 (5): 800-806.

3. Sargın M, Borazan H, Otelcioğlu Ş. Developing bone cement implantation syndrome under regional anesthesia: case report. *Bakırköy Tıp Dergisi* 2017;13 (3): 156-158.
4. Denise S, Clara Y, Doane MA. Bone Cement Implantation Syndrome. *ATOTW* 351- 18th Apr 2017.
5. Adhye B, Bhong G, Panchwagh Y, Shyam A, Sancheti P. Bone cement implantation syndrome – a survival story. *Journal of Anaesthesia and Critical Care Case Reports*. July- Sep 2015; 1(1): 24-26.
6. Edmonds CR, Barbut D, Hager D, Sharrock NE. Intraoperative cerebral arterial embolisation during total hip arthroplasty. *Anesthesiology* 2000; 93 (2): 315-318.
7. Pietak S, Holmes J, Matthews R, Petrsek A, Porter B. Cardiovascular collapse after femoral prosthesis surgery for acute hip fracture. *Can J Anesth* 1997; 44 (2): 198-201.
8. Güneytepe Üİ, Aydın ŞA, Gökgöz Ş, Özgüç H, Ocakoğlu G, Aktaş H. The factors affected mortality in elderly trauma cases and scoring systems. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2008; 34 (1) 15-19.
9. Palabıyık O, Toptaş Y, Beyaz SG, Tomak Y, Erdem AF. Bone cement implantation syndrome in hip replacement procedure. *Journal of Contemporary Medicine* 2013; 3(2): 121-124.

Etiopathogenesis of Peptic Ulcers and Prostaglandin Relationship

Peptik Ülserlerin Etiyopatogenezi ve Prostaglandin İlişkisi

Aykut Ulucan

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

ABSTRACT

Peptic ulcer disease, usually seen in the stomach and proximal duodenum, is a disease that can be seen in individuals of different age groups due to a wide variety of infectious and non-infectious causes. The understanding of the etiopathogenesis of peptic ulcer disease is an important factor in the prevention, treatment, and management of this disease. Although there are several factors known to cause gastric ulcers, the mechanism of mucosal injury in the stomach related to gastric ulcers has not been fully clarified. Attempts to protect against a variety of environmental factors of gastric mucosa through prostaglandins play an active role in the protection of gastric ulcer. Numerous investigations have been conducted on gastric injury studies using necrotizing agents, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cold restriction stress models for the protective effect of some prostaglandins in the stomach. This allows removal of the gastric mucosa prostaglandin E2 in the development and progression of peptic ulcers has been shown to be a significant etiological factor. In light of all this information, the goal of this review is to discuss the etiopathogenesis of peptic ulcers and the prostaglandin relationship as a whole and thus to provide the researchers with a thorough knowledge of future studies. In conclusion, it can be said that prostaglandins are directly or indirectly related to some ulcerogenic and protective factors, especially stress, hormonal response, gastric acid, and mucus, and they also play important roles in the etiopathogenesis of peptic ulcer disease.

Key Words: Stomach, Prostaglandin E2, Stress, Gastric acid, Mucus

ÖZET

Genellikle mide ve proksimal duodenumda görülen peptik ülser hastalığı, çok çeşitli enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz nedenlere bağlı olarak, değişik yaş gruplarındaki bireylerde görülebilen bir hastalıktır. Peptik ülser hastalığının etiyopatogenezinin anlaşılması, başlıca bu hastalıktan korunmada ve hastalığın tedavisinin yönlendirilmesinde önemli bir unsurdur. Günümüzde gastrik ülserlere neden olduğu bilinen çeşitli faktörler olmasına rağmen, gastrik ülserler ile ilişkili olarak midedeki mukozal hasar mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Prostaglandinler aracılığıyla mide mukozasının çok çeşitli çevresel faktörlere karşı korunmaya çalışılması, gastrik ülser hastalığından korunmada merkezi bir rol oynar. Bazı prostaglandinlerin midedeki koruyucu etkisine yönelik, nekrotizan ajanlar, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve soğuk kısıtlama stresi modelleri kullanılarak oluşturulan mide hasarı araştırmalarına dair çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu sayede gastrik mukozadan prostaglandin E2'nin uzaklaştırılmasının, peptik ülserin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli bir etiyolojik faktör olduğu gösterilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında, bu derleme ile peptik ülserlerin etiyopatogenezi ve prostaglandin ilişkisinin bir bütün halinde ele alınması ve böylece araştırmacılara gelecek çalışmalara yönelik derli toplu bir bilgi sunulması amaçlanmıştır. Sonuç olarak prostaglandinlerin, stres, hormonal yanıt, mide asidi ve mucus başta olmak üzere bazı ülserojenik ve koruyucu unsurlar ile doğrudan veya dolaylı yoldan ilişkili oldukları ve ayrıca peptik ülser hastalığının tedavisi ile etiyopatogenezinde önemli roller üstlendikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Mide, Prostaglandin E2, Stres, Mide asidi, Mukus

Introduction

Peptic ulcer is a heterogeneous illness with multifactorial etiology and is one of the largest general inveterate diseases among working-age adults (1). Despite the major developments in the understanding of peptic ulcer disease, its etiology has not been fully clarified. The main physiopathological theory of the formation of peptic ulcers is the deterioration of the

usual balance among aggressive factors (acid and pepsin secretion and movement) and defense elements (secretion and effect of mucus and bicarbonate) (2). The etiopathogenesis of gastric ulcer includes various environmental factors such as stress, genetic factors, physiopathological disorders, *Helicobacter pylori*, alcohol, age, gender, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), trauma, sepsis, hemorrhagic shock and burns (3-6). There is so common knowledge that many endogenous factors,

*Sorumlu Yazar: Aykut Ulucan, Bingöl University, Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Pathology Laboratory Techniques Program, 12000 Bingöl, Turkey

E-mail: aulucan@bingol.edu.tr, Telephone: +90 (426) 216 00 12, Fax: +90 (426) 216 00 28

Geliş Tarihi: 15.01.2019, Kabul Tarihi: 03.07.2019

including prostaglandin E2 (PGE2), somatostatin, nitric oxide (NO) and sulfhydryl (SH) complexes, are associated with the physiopathology of gastric protection (7). In addition, thus, the mechanism of mucosal damage associated with stress in the stomach is not yet fully understood and clarified (8).

The central nervous system (CNS) communicates with the gastrointestinal (GI) channel through the pathway called the brain-intestinal axis. This axis is a multidirectional transmission tract involving the enteric neural network and the hypothalamic-pituitary-adrenal gland (HPA) axis with vagal and spinal afferent and efferent neuronal signals that transmit information to the CNS from the GI pathway and GI system from the CNS; autonomic nerves and CNS (8). Activating of the HPA axis in organisms being submitted to acute mental and physiologic stress causes the release of corticotrophin-releasing hormone (CRH), adrenocorticotrophic hormone (ACTH), endorphins, and corticosterone. Acute stress-induced corticosterone is important in gastric mucosal defense and plays a facilitating role in defense (9). Mucus is a significant defensive agent for the mucosa of the stomach. The mucus, which is in the form of a transparent and viscous gel, consists of 95% water and 5% glycoprotein. Mucus may act as a preservative against mucosal antioxidant reduces damage caused by free radicals in the stomach (10). Between the present humoral elements in the mucosa: PGE2, regulation of mucus, and bicarbonate secretion, maintaining the blood flow of the mucosa, acts a significant role in keeping the mucosa by enhancing the strength of epithelial cells versus possible damage caused by cytotoxins (11). In the digestive system, mucus secretion can be organized by prostaglandins (PGs), in particular by PGE2. In addition, various findings suggest that NO has an effect on the regulation of mucus secretion (12).

Clinical and Research Results

Stress and Hormonal Response: It should be kept in mind that stress-mediated mucosal lesions can be related to the reduction of gastric mucosal circulation, mainly due to decreased gastric mucosal adaptive mechanisms and changes in blood flow of the visceral zone to vital organs. A reduction in mucosal perfusion can directly induce damage to the gastric mucosa or cause reperfusion injury. In addition, another reason for the mucosal damage in the case of stress is thought to be gastric hypomotility (8). Acute elevation of corticosterone during stress is, in fact, a strong stomach-protective ingredient of hormonal reaction to stress (9). Glucocorticoids cause major changes in the various functions of the organism (13). The protective effect of glucocorticoids is assumed to

occur with glucose homeostasis, increased gastric blood flow and mucus secretion, increased gastric motility, and decreased microvascular permeability (9, 14). While glucocorticoids are generally considered to be ulcerogenic hormones, some researchers have suggested that synthesis of glucocorticoids related to activation of the HPA axis effect as gastric-protective hormones. Activating the HPA route can also affect the various functions of the GI path. In response to different psychological and physical stress factors, CRH, secreted from neurons and CRH1 receptors in the parvocellular part of the paraventricular nucleus, induces ACTH secretion out of the front lobe of the pituitary gland. ACTH induces the synthesis of glucocorticoids in the adrenal cortex, such as cortisol and corticosterone in humans. Glucocorticoids cause stress stimulation via CRH, ACTH, b-endorphin, and also additional neurohormones (for example, P substance, vasoactive intestinal polypeptide, neuropeptide Y and cholecystokinin), including the GI channel (8, 14).

ACTH can stimulate the formation or release of PGs from the adrenal tissue. Some studies have clearly demonstrated that prostaglandin E1 and E2 are a stimulus of cattle adrenal steroidogenesis in vitro. That is still not understood whether these findings relate to human physiology since the effects of PGs on adrenal steroids in humans have not been fully clarified, although PGs are found in human adrenal tissue (15). Some in vitro studies have shown that PGs may also be involved in steroidogenesis control in different ways except direct stimulation (16). Glucocorticoids are effective anti-inflammatory and immunosuppressive drugs that to be efficient on almost all cell types and have complex coactions, depending on the function of many chemical mediators. PGs were considered as targets of glucocorticoid effect in the prolonged process (17). Unlike other PG synthesis inhibitors, such as NSAIDs, glucocorticoids don't directly limit any enzyme of PG biosynthesis. This effect is mainly due to the effects of glucocorticoids and their interaction with nova protein biosynthesis. In vivo studies have shown that glucocorticoids do not alter basal PG secretion in rabbits or healthy human volunteers. While the essential enzymatic mechanisms necessary for the synthesis of prostanoids do not change with glucocorticoid therapy, inducible expression of PG synthesizing enzymes can be inhibited. As a result, basal PG synthesis is not affected by glucocorticoids, but it is sensitive to induction-induced synthesis. This can be indicated in vivo and in vitro (18). In addition, adrenocorticotrophic hormone-induced secretion of noradrenaline in rats has been shown to mediate PGE2 production (19).

Gastric Acid: Acid secretion of the stomach is necessary for the improvement of gastric mucosal damage, and antisecretory drugs, as a therapeutic possibility, are important in the main effect of the pharmacological manipulation of intraluminal pH. However, it has been suggested that in various species, the decrease of gastric acid secretion occurs as a defense mechanism in stress situations where it is a mediator of a central neuron mediator specifically containing NO in the dorsal motor nucleus of the vagus nerve (8). The organization of gastric acid synthesis by parietal cells is a significant element in the pathogenesis of peptic ulcer (20). It was observed that in some studies, PGE₂ had been shown to respectively increasing the secretion of mucus and HCO₃ via EP₄ receptors and inhibit acid secretion or mobility by means of EP₃ or EP₁ receptors (21-25). It has been determined that PGE₂ has an inhibitory effect on acid secretion by inhibiting acid secretion directly in parietal cells by EP₃ receptors and indirectly limited histamine synthesis in enterochromaffin-like cells (26). Generally, the limitation of acid secretion is a curative aim for the treatment of gastric diseases (27). In the recent years, with the understanding of the importance of *H. pylori* in ulcer etiology and *H. pylori* eradication has been introduced and it has been reported that effective treatment of peptic ulcer disease is possible for the introduction of proton pump inhibitors that make a strong acid blockade (28).

Mucus: Gastric mucus is the first line of defense against acid and acts as a barrier to self-digestion of the stomach with the bicarbonate secreted by the epithelium (29). Administration of various PGs in dogs, rats, and humans has been shown to expose a rapid gastric mucus secretion. In a study of patients with peptic ulceration, it was demonstrated that 15(R)-15-methyl PGE₂ methyl ester significantly increased the amount of mucin in mucous cells. The researchers observed that, when PGF_{2b} administered intragastrically to mice, it was soluble and stimulated the release of gel mucin glycoproteins, compared to animals receiving an equal volume of PG at doses previously shown to be cytoprotective (30). In order to play a role in the cytoprotection of mucus secretion, several criteria have to be met before the emergence of such a role. Firstly, it should be shown that the processing of PGs and the doses of PG-associated cytoprotection should elicit mucus release. In several studies examining the cytoprotection and mucus production, the presence of such a correlation has been demonstrated. Secondly, since the cytoprotection occurs within a few minutes after exposure of the gastric epithelium to a damaging substance, the timing of mucus release should be

equally rapid. Thirdly, and most importantly, the only open mechanism to which the mucus can offer protection to the mucosa below the gel is that the concentration of the wounding agent forms a vertical gradient so that the luminal side of the gel is much lower than on the epithelium side. In order for this gradient to occur, the mucus gel is almost impermeable to the pollutant, or the substance itself needs to be rapidly removed in the surface cell (31).

The main function of mucus is to mechanically protect the mucosa and underlying mucosal cells and therefore act as a lubricant. Recent advances in bicarbonate secretion of the gastric mucosa have revived the interest in the concept that the continuous release of bicarbonate from the stomach lumen to the epithelium can be an effective block to the action of hydrogen ions from the stomach to the liquid layer mixed with water in the mucus in the jelly in the stomach. In addition to other effects of mucus on the gastric epithelium, PGs also stimulate gastric mucus formation (32). Endoscopically and histologically investigation of the stomach mucosa in patients with good characterized gastric lesions was explained that curing with PGE₂ resulted in the improvement of a bubbly mucoid secretion and increased mucus content in mucus-secreting epithelial cells (32). The mucus secreted in the resolvable, or free form can replace denatured or poured wall mucus. The entire freshly excreted primary mucus acts as barrier mucus by adhering to the mucosa. It is also possible that the mucus is not cleaved or fragmented due to the action of acid, pepsin, and local enzymes. Thus, rising in the free mucus piece suggests that the present barrier mucus is poured and changed with newly secreted mucus, and this can be noted as a preservative (33).

Prostaglandins: Endogenous PGs perform the main role in the mucosal protection of the GI tract, of which PGE₂ is the most serious in its actions. Endogenous PGE₂ has also been reported to be partially responsible for mucosal prevention during cold restriction stress (CRS) by activation of EP₄ receptors, further contributing to mucosal protection by PGI₂/IP receptors (34). Since CRS-induced gastric damage is a neutrophil-derived (31), it is also possible for indomethacin to increase these lesions by decreasing PGI₂ production and promoting the adhesion of leukocytes to the vascular endothelium. In addition, it was known that PGE₂ suppresses neutrophil migration by activation of EP₄ receptors (35). Neutrophils also play a role in the pathogenesis of NSAIDs-induced gastric injury (36). PGE₂ suppresses various neutrophil actions, containing chemotaxis (35, 37). In one study, it has been shown that iloprost inhibits CRS-induced gastric lesions primarily by suppression of leukocyte accumulation

(36). The effect of PGs on some species and human gastric secretion is given in Table 1.

Removing of PGE₂ from the gastric mucosa is a considerable etiological agent in the improvement and formation of a peptic ulcer. This system of action can also be due to inhibition of the synthesis of the enzyme cyclooxygenase (COX) activity and synthesis of PGs (39), as well as by the introduction of NSAIDs used to treat common acute and chronic inflammatory diseases (40). Otherwise, gastro-protective actions of some materials that increase gastric mucus secretion have also been reported to be associated with increased PGE₂ concentrations in the gastric mucosa (41, 42). It has been shown to PGE cause considerable stimulation of gastric mucus excretion, and the effect of PGE on mucus production has been demonstrated to require continued protein synthesis in rats. In this sense, it is probable that the stimulatory effect of PGE on mucus secretion may occur via cAMP, a chemical mediator (43). The success of pharmacological therapies in preventing or treating ulcerative lesions is attached to not only on blocking acid secretion but also on increasing the mucosal preventive factors, including PGs, growth factors, somatostatin, NO, and SH compounds (7). The three functional components, including mucus secretion, microcirculation, and mobility (44) and two humoral factors, including PG and NO (45), are mucosal protective factors.

Necrotizing agents, NSAIDs, and gastric injury models induced by CRS are frequently used to investigate the protective effect of PGE₂ in the stomach (21, 35, 47-49). The effect of NSAIDs on prostaglandin synthesis is known to be a major ulcerogenic mechanism, leading to vascular endothelial damage, reduced blood flow, obstructive micro-thrombus formation, and activation of neutrophils (50, 51). In a study, the protective effects of PGE₂ on gastric lesions triggered by NSAIDs and CRS were demonstrated (34). It has been shown that CRS (10 ° C, 90 min) application causes hemorrhagic lesions in the stomach in wild-type mice and that the severity of these lesions worsens in animals treated with indomethacin prior (49). The CRS-induced gastric ulcerogenic response was also observed in EP1 or EP3 knockout (genetic defect) mice, similar to wild-type mice. However, it has been observed that lesions were worsened significantly in the animals lacking prostaglandin I₂ (prostacyclin) receptors (52). In particular, children over ten years of age have also been suggested that *H. pylori* infection should be considered an important risk factor for peptic ulcer disease, but this situation is more pronounced for duodenal and antral ulcers. It has also been suggested

that due to nonsteroidal anti-inflammatory drugs, peptic ulcer is a more prominent problem in children less than ten years of age (53). In addition, it has been reported that increasing pharmacogenetic information will gain importance in knowing the genetic structure of enzymes related to peptic ulcers and metabolizing drugs before regulating treatment options to patients and regulating treatment accordingly (54).

In addition, it was stated that endogenous PGs originating from COX-1 plays an important role in the maintenance of gastric mucosa against CRS, and this effect may be caused by PGI₂ interaction via PGE₂ IP receptors, which are particularly mediated by E-type prostanoid receptor 4 (EP4) receptors (34). In particular, relatively large amounts of PGE, F and I species found in the GI mucosa have been found in the gastric mucosa, gastric juice, intestinal mucosa, and intestinal secretions. Although the relative distribution of these PG subgroups varies between different species, it has been suggested that the high PG concentrations in the GI wall may play an important role in gastrointestinal physiology in the gastrointestinal tract. PGs perform locally where they are produced, and even though the source cell of these substances has not yet been clearly identified, enzymes responsible for the biosynthesis and degradation of these substances in the epithelial wall of the stomach have been identified (20). Many studies have clearly demonstrated that PGE, A and I in natural and synthetic forms are potent inhibitors of basal and induced gastric acid secretion in rats, dogs, cats, frogs, and humans when administered orally or topically. Although the protection mechanism of gastric mucosa by PG's was poorly understood, it has been proposed that keeping with "tight junction" between epithelial cells in which the effect of the retaining links. It is necessary to better understand the nature of the gastric mucosal barrier, how such effects of the damaging agents are prevented by the PGs, and how the resistance of the PGs to the degradation of the mucosal barrier develops. It is reported that there is a need for more detailed morphological studies using electron microscopic techniques and clarifying the physical pathways where the mucosal permeability of the stomach changes (31).

Multifactorial etiology, gastro-protection, and physiopathological mechanisms, neurogenic and hormonal stimulations due to stress in peptic ulcer disease and their relationship with PGs are quite complex. In peptic ulcer cases, it is important that glucocorticoids show different effects on acute and chronic processes related to PG synthesis mechanisms. Furthermore, NSAIDs act through PG synthesis inhibition by influencing enzymes related to PG synthesis, which differ from other factors such as

Table 1. Effect of prostaglandins on gastric secretion in some species and humans. *

Species	Administration route	Tested Prostaglandin derivative	Dose	The stimulator of Acid Secretion	Suppression Detection
Rat	Subcutaneous	E1	50-400 mg/kg	None (pylorus and esophagus ligated for 4 hrs)	+
			0,5-1,0 mg/kg/min		+
		Synthetic PGs	0,2-0,8 mg/kg	Pentagastrin 1 µg/kg subcutaneously at 20-min intervals x 5	+
	Intraluminal perfusion	E1, E2	0,4-0,32 mg/kg	None	+
			0,5-1,0 µg/min	Pentagastrin iv 4 µg /kg	+
			1-5 µg/kg/min	Pentagastrin iv 10 ng/kg/min Histamine iv 500 µg/kg Vagal stimulation	
Cat	Intravenous infusion	F1α, F2α	Not given		±
		E1, E2	0,2-2,0 µg/ min	Pentagastrin iv 0,05-2 µg/min	+
			2 µg/kg/min	Pentagastrin iv 0,33 µg/kg/min	+
	Intravenous infusion	A1, A2	4 µg/kg/min	Histamine iv 33 µg/kg/min	+
		E2	8 µg/kg/30 min	Pentagastrin 8 µg/kg/hr	+
			E1, E2	0,5-1,5 µg/kg/min or 200 µg/kg	Food Histamine iv 1-2,5 mg/hr
Dog Pavlov Heidenhain fistula	Intravenous infusion	A1	1-2 µg/kg/min	Histamine iv 200 µg/kg/hr	+
				Pentagastrin 0.3 µg /kg/min	+
				2-Deoxyglucose 70-200 mg/kg/min	+
	Intravenous injection	Arachidonic acid	10 µg/kg/min	Histamine ED50	+
		F2α	1 µg/kg/min	Histamine 1 mg/hr	-
		E2	20 µg/kg	Histamine (no dose is given)	+
Ferret	Subcutaneous	E1	0,5 mg/kg	Pentagastrin (no dose is given)	+
				Basal	+
				Pentagastrin 10 mg/kg (intraperitoneal)	±
	Oral	PGE1	10-40 µg/kg/30 min	Subcutaneous Pentagastrin 6 µg/kg	0/4**
		PGE2	2,5 mg/kg	None	0/1**
			4 mg/kg	None	0/3**
Human	Oral	15 (R) 15 MePG E2	100-200 µg	Intramuscular Pentagastrin 6 µg/kg	14/14***
				Intravenous Pentagastrin 6 µg/kg	8/8***
	Intravenous infusion	PGA1	4 µg/kg/30min	1-1,25 µg/kg/min	8/8
				7 µg/kg/30min	Intravenous Pentagastrin 2 µg/kg
			None	1/1	
			0,5-0,6 µg/kg/min	Intravenous histamine 0,015 mg/kg/hr	9 subjects, but no. In whom inhibition noted not given

				None	(p<0,01) 0/2
			1-1,25 µg/kg/min	Intravenous histamine 0,015 mg/kg/hr	Nine subjects, but no. In whom inhibition noted not given (p-NS)
	PG F2α		0,5 µg/kg/min for 20 min	Intravenous Pentagastrin 0,01 µg/kg/min	0/5
Intravenous injection	15 (R) 15 MePG E2		100-200 µg	None	0/5

* This table is modified from the Waller, 1973; reference (46).

* A tendency for an enhancement in acid secretion was seen after oral administration of PGE1 and PGE2,

** A rise in pH was also noted here

cortisone and glucocorticoids. Suppressing of gastric acid and mobility by PGs (mainly PGE2), through increasing mucus and HCO₃ secretion; on the other hand, the fact that PGs have a preventive role against neutrophil-induced mucosal damage against cold stress is an important defense against peptic ulcer. It is an undeniable fact that advanced molecular and ultrastructural techniques should be applied in comparative and time-related studies in order to determine how protective effects of PGs occur. In therapeutic applications, all this cause-and-effect relationship should not be ignored. In conclusion, it can be said that prostaglandins are directly or indirectly related to some ulcerogenic and protective factors, especially stress, hormonal response, gastric acid, and mucus, and they also play important roles in the etiopathogenesis of peptic ulcer disease.

References

- Crawford AS, White JG. Celecoxib-induced upper gastrointestinal hemorrhage and ulceration. *South Med J.* 2002; 95(12):1444-1446.
- Ramakrishnan K, Salinas RC. Peptic ulcer disease. *American Family Physician. Am Fam Physician.* 2007; 76(7): 1005-1012.
- Kangwan N, Park J-M, Kim E-H, Hahm KB. Quality of healing of gastric ulcers: natural products beyond acid suppression. *World J Gastrointest Pathophysiol.* 2014; 5(1): 40-47.
- Bhagawati S, Sanjay S. Investigations on gastroprotective effect of citalopram, an antidepressant drug against stress and pyloric ligation induced ulcers. *Pharmacol Rep.* 2011; 63(6): 1413-1426.
- Taş İ, Ülger BV, Önder A, Kapan M, Bozdağ Z. Peptik ülser perforasyonunda morbidite ve mortaliteye etkili risk faktörleri. *Ulusal Cer Derg.* 2015; 31: 20-25.
- Konturek S, Konturek P, Brzozowski T, Konturek J, Pawlik W. From nerves and hormones to bacteria in the stomach; Nobel prize for achievements in gastrology during last century. *J Physiol Pharmacol.* 2005; 56(4): 507-530.
- Tsukimi Y, Nakai H, Itoh S, Amagase K, Okabe S. Involvement of heat shock proteins in the healing of acetic acid-induced gastric ulcers in rats. *J Physiol Pharmacol.* 2001; 52(3): 391-406.
- Gyires K, Fehér Á. Brain-gut relationship on mucosal inflammation in the gastrointestinal tract. In *Therapeutic Targets for Inflammation and Cancer: Novel Therapies For Digestive Diseases.* 2017; 7-31.
- Laine L, Takeuchi K, Tarnawski A. Gastric mucosal defense and cytoprotection: bench to bedside. *Gastroenterology.* 2008; 135(1): 41-60.
- Repetto M, Llesuy S. Antioxidant properties of natural compounds used in popular medicine for gastric ulcers. *Braz J Med Biol Res.* 2002; 35(5): 523-534.
- Hawkey C, Rampton D. Prostaglandins and the gastrointestinal mucosa: are they important in its function, disease, or treatment?. *Gastroenterology.* 1985; 89(5): 1162-1188.
- Brown J, Keates A, Hanson P, Whittle B. Nitric oxide generators and cGMP stimulate mucus secretion by rat gastric mucosal cells. *Am J Physiol.* 1993; 265(3): 418-422.
- Schimmer BP, Funder JW. ACTH, adrenal steroids, and pharmacology of the adrenal cortex. *Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics.* 12th ed. New-York: McGraw-Hill. 2011: 1209-1235.
- Özlece HK, Hüseyinoğlu N, Anuk T, Sülü B. Peptik ülser hastalarında sempatik sinir sisteminin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi. *Kafkas J Med Sci.* 2014; 4(1): 1-5.
- Kalinski P. Regulation of immune responses by prostaglandin E2. *J Immunol.* 2012; 188(1): 21-28.
- Saruta T, Kaplan NM. Adrenocortical steroidogenesis: the effects of prostaglandins. *J Clin Invest.* 1972; 51(9): 2246-2251.

17. Goodwin J. Are prostaglandins proinflammatory, antiinflammatory, both or neither? *J Rheumatol Suppl.* 1991; 28: 26-29.
18. Goppelt-Struebe M. Molecular mechanisms involved in the regulation of prostaglandin biosynthesis by glucocorticoids. *Biochem Pharmacol* 1997; 53(10): 1389-1395.
19. Watanabe T, Morimoto A, Morimoto K, Nakamori T, Murakami N. ACTH release induced in rats by noradrenaline is mediated by prostaglandin E₂. *J Physiol.* 1991; 443(1): 431-439.
20. Ribeiro ARS, Diniz PB, Pinheiro MS, Albuquerque-Júnior RL, Thomazzi SM. Gastroprotective effects of thymol on acute and chronic ulcers in rats: the role of prostaglandins, ATP-sensitive K⁺ channels, and gastric mucus secretion. *Chem Biol Interact.* 2016; 244: 121-128.
21. Araki H. Roles of prostaglandin E receptor subtypes in cytoprotective action of prostaglandin E₂ in rat stomachs. *Aliment Pharmacol Ther.* 2000; 14(1): 116-124.
22. Takeuchi K, Araki H, Umeda M, Komoike Y, Suzuki K. Adaptive gastric cytoprotection is mediated by prostaglandin EP1 receptors: a study using rats and knockout mice. *J Pharmacol Exp Ther.* 2001; 297(3): 1160-1165.
23. Takahashi S, Takeuchi K, Okabe S. EP4 receptor mediation of prostaglandin E₂-stimulated mucus secretion by rabbit gastric epithelial cells. *Biochem Pharmacol.* 1999; 58(12): 1997-2002.
24. Ohno T, Katori M, Majima M, Saeki T, Boku K, Nishiyama K, et al. Dilatation and constriction of rat gastric mucosal microvessels through prostaglandin EP2 and EP3 receptors. *Aliment Pharmacol Ther.* 1999; 13(9): 1243-1250.
25. Takeuchi K, Aihara E, Sasaki Y, Nomura Y, Ise F. Involvement Of Cyclooxygenase-1, Prostaglandin E₂ and Ep1 Receptots In Acid-Induced HCO₃-Secretion In Stomach. *J Physiol Pharmacol.* 2006; 57(4): 661-676.
26. Kato S, Aihara E, Yoshii K, Takeuchi K. Dual action of prostaglandin E₂ on gastric acid secretion through different EP-receptor subtypes in the rat. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.* 2005; 289(1): 64-69.
27. Jain KS, Shah AK, Bariwal J, Shelke SM, Kale AP, Jagtap JR, et al. Recent advances in proton pump inhibitors and management of acid-peptic disorders. *Bioorg Med Chem.* 2007; 15(3): 1181-1205.
28. Tiynak N, Aksoy F, Demiral G, Özçelik A, Şaban B. Perfore peptik ülser olgularında Helikobakter pilori insidansı ve lansoprozol, klaritromisin, amoksisilin ile yapılan üçlü eradikasyon tedavi sonuçları. *Akademik Gastroenteroloji Dergisi.* 2006; 5(2): 94-99.
29. Allen A, Flemström G. Gastroduodenal mucus bicarbonate barrier: protection against acid and pepsin. *Am J Physiol Cell Physiol.* 2005; 288(1): 1-19.
30. Szabo S. "Gastric cytoprotection" is still relevant. *J Gastroenterol Hepatol.* 2014; 29: 124-132.
31. Wang Z, Hasegawa J, Wang X, Matsuda A, Tokuda T, Miura N, Watanabe T. Protective effects of ginger against aspirin-induced gastric ulcers in rats. *Yonago Acta Med.* 2011; 54(1): 11-19.
32. Fung W-P, Lee S-K, Karim S. Effect of prostaglandin 15 (R) 15 methyl-E₂-methyl ester on the gastric mucosa in patients with peptic ulceration—an endoscopic and histological study. *Prostaglandins.* 1974; 5(5): 465-472.
33. Bolton JP, Palmer D, Cohen MM. Stimulation of mucus and nonparietal cell secretion by the E₂ prostaglandins. *Am J Dig Dis.* 1978; 23(4): 359-364.
34. Takeuchi K, Amagase K. Roles of prostaglandin E and EP receptors in mucosal protection and ulcer healing in the gastrointestinal tract. *Arch Dig Disord.* 2017; 1(2): 8-16.
35. Suzuki K, Araki H, Mizoguchi H, Furukawa O, Takeuchi K. Prostaglandin E inhibits indomethacin-induced gastric lesions through EP-1 receptors. *Digestion.* 2001; 63(2): 92-101.
36. Wallace JL, Granger DN. Pathogenesis of NSAID gastropathy: are neutrophils the culprits? *Trends Pharmacol Sci.* 1992; 13: 129-131.
37. Armstrong RA. Investigation of the inhibitory effects of PGE₂ and selective EP agonists on chemotaxis of human neutrophils. *Br J Pharmacol.* 1995; 116(7): 2903-2908.
38. Zimmerman BJ, Guillory DJ, Grisham MB, Gaginella TS, Granger DN. Role of leukotriene B₄ in granulocyte infiltration into the postischemic feline intestine. *Gastroenterology.* 1990; 99(5): 1358-1363.
39. Sinha M, Gautam L, Shukla PK, Kaur P, Sharma S, Singh TP. Current perspectives in NSAID-induced gastropathy. *Mediators Inflamm.* 2013; 2013: 1-12.
40. Takeuchi K, Tanaka A, Kato S, Amagase K, Satoh H. Roles of COX inhibition in pathogenesis of NSAID-induced small intestinal damage. *Clinica Chimica Acta.* 2010; 411(7-8): 459-466.
41. Rozza A, Hiruma-Lima C, Takahira RK, Padovani C, Pellizzon C. Effect of menthol in experimentally induced ulcers: pathways of gastroprotection. *Chem. Biol. Interact.* 2013; 206(2): 272-278.
42. Golbabapour S, Gwaram NS, Hassandarvish P, Hajrezaie M, Kamalidehghan B, Abdulla MA, et al. Gastroprotection studies of Schiff base zinc (II) derivative complex against acute superficial hemorrhagic mucosal lesions in rats. *PLoS One.* 2013; 8(9): 1-9.

43. Bersimbaev RI, Tairov MM, Salganik RI. Biochemical mechanisms of regulation of mucus secretion by prostaglandin E2 in rat gastric mucosa. *Eur J Pharmacol.* 1985; 115(2-3): 259-266.
44. Ueki S, Takeuchi K, Okabe S. Gastric motility is an important factor in the pathogenesis of indomethacin-induced gastric mucosal lesions in rats. *Digest Dis. Sci.* 1988; 33(2): 209-216.
45. Whittle B, Lopez-Belmonte J, Moncada S. Regulation of gastric mucosal integrity by endogenous nitric oxide: interactions with prostanoids and sensory neuropeptides in the rat. *Br. J. Pharmacol.* 1990; 99(3): 607-611.
46. Waller S. Prostaglandins and the gastrointestinal tract. *Gut.* 1973; 14(5): 402.
47. Takeuchi K, Yagi K, Kato S, Ukawa H. Roles of prostaglandin e-receptor subtypes in gastric and duodenal bicarbonate secretion in rats. *Gastroenterology.* 1997; 113(5): 1553-1559.
48. Kunikata T, Tanaka A, Miyazawa T, Kato S, Takeuchi K. 16, 16-Dimethyl prostaglandin E2 inhibits indomethacin-induced small intestinal lesions through EP3 and EP4 receptors. *Dig Dis Sci.* 2002; 47(4): 894-904.
49. Amagase K, Izumi N, Takahira Y, Wada T, Takeuchi K. Importance of cyclooxygenase-1/prostacyclin in modulating gastric mucosal integrity under stress conditions. *J Gastroenterol Hepatol.* 2014; 29: 3-10.
50. Guth PH. Current concepts in gastric microcirculatory pathophysiology. *Yale J Biol Med.* 1992; 65(6): 677.
51. Kılıçarslan H, Kalyon S, Yenice N. Peptik ülser etyopatogenezi. *Okmeydanı Tıp Dergisi.* 2011; 27(2): 65-69.
52. Narumiya S, FitzGerald GA. Genetic and pharmacological analysis of prostanoid receptor function. *J Clin Invest.* 2001; 108(1): 25-30.
53. Çam S. Pediatrik peptik ülser hastalığı önemli mi?. *Düzce Tıp Fakültesi Dergisi.* 2015; 17(3): 133-135.
54. Kara H, Gökteş MT. Gastroenteroloji Alanında Farmakogenetik Bilginin Kullanılması. *Ankara Med J.* 2016; 16(2): 232-238.